
REVISTA

PESQUISA NAVAL

NÚMERO 37 - 2025

REVISTA
**PESQUISA
NAVAL**

A Revista Pesquisa Naval tem como missão proporcionar à comunidade científica um canal formal de comunicação e de disseminação da produção técnico-científica nacional, por meio da publicação de artigos originais que sejam resultados de pesquisas científicas e que contribuam para o avanço do conhecimento nas áreas de interesse da Marinha do Brasil (MB). Os artigos aqui publicados não refletem a posição ou a doutrina da MB e são da responsabilidade dos seus autores.

PATROCÍNIO

Fundação Conrado Wessel (FCW)

EDITOR-CHEFE

Almirante de Esquadra Alexandre Rabello de Faria

Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha

EDITORES ADJUNTOS

Vice-Almirante (EN) Celso Mizutani Koga

Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP

Vice-Almirante (RM1) Henrique Renato Baptista de Souza

Assessor-Chefe de Relações Institucionais e Comunicação Social - DGDNTM

Contra-Almirante (EN) Marcos Fricks Cavalcante

Diretor do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro - CTMRJ

CONSELHO EDITORIAL

Vice-Almirante (RM1) Alfredo Martins Muradas

Assessor de Ciência, Tecnologia e Inovação

Vice-Almirante (RM1) Henrique Renato Baptista de Souza

Assessor-Chefe de Relações Institucionais e Comunicação Social

Capitão de Mar e Guerra (EN) Hélio Mendes Salmon

Assessor-Adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação

Capitão de Mar e Guerra (T) Virginia Rodrigues Fassarella Pereira

Encarregada do Núcleo de Inovação Tecnológica

Capitão de Fragata Augusto César Santos Conceição

Assessor-Adjunto de Relações Institucionais

Capitão de Corveta Adriano de Lima Chaves

Assessor-Adjunto de Comunicação Social

Primeiro-Tenente (AA) Alessandro Maia Delfino

Encarregado da Divisão de Parcerias Acadêmicas

Terceiro-Sargento (ET) Pedro Henrique Alves Coronha

Auxiliar da Divisão de Imprensa

COMISSÃO EDITORIAL

Membros da Comunidade Científica das seguintes Instituições:

USP

SENAI-CIMATEC

PUC-RIO

EDIÇÃO

Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha - DGDNTM

www.marinha.mil.br/dgdntm/revista

PRODUÇÃO EDITORIAL

Zeppelini Publishers

www.zeppelini.com.br

Revista Pesquisa Naval / Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha
v. 1, n. 1, 1988 - São Paulo - SP - Brasil - Marinha do Brasil

Anual

Título abreviado: Pesq. Nav.

ISSN Impresso 1414-8595 /

ISSN Eletrônico 2179-0655

1. Marinha - Periódico - Pesquisa Científica. Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.

CDU 001.891.623/.9
CDD 623.807.2

PREFÁCIO

1 DIRETOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

Almirante de Esquadra Alexandre Rabello de Faria

PALAVRA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CONRADO WESSEL

3 A MARINHA E A FUNDAÇÃO CONRADO WESSEL

Carlos Vogt

DESEMPENHO DO COMBATENTE

4 PROTÓTIPO DE RAÇÃO OPERATIVA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: ESTUDO SOBRE ACEITABILIDADE E INTENÇÃO DE CONSUMO

Tailab Bernardo de Almeida, Larissa Almenara Soares, Dayana Muniz Maia Montalvão, Giselle Pinto de Faria Lopes

MEIO AMBIENTE OPERACIONAL

10 USO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (*DEEP LEARNING*) PARA PREVISÃO METEOROLÓGICA EM REGIÕES POLARES: APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES AÉREAS NA ANTÁRTICA

Alana de Lima Pontes Gadelba

PLATAFORMAS NAVAIS, AERONAVAIS E DE FUZILEIROS NAVAIS

18 BLINDAGEM COM B₄C: DOMÍNIO TECNOLÓGICO EM ALTA DENSIFICAÇÃO E PROTEÇÃO BALÍSTICA CONTRA CALIBRE .50

Fernando Augusto de Andrade, Cláudio Leão, Renato Bertin Casagrande

25 CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE RADARES DE BAIXA PROBABILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO NOS DOMÍNIOS DO TEMPO E DA FREQUÊNCIA EMPREGANDO REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS

Jorge Amaral Alves, Edgard Braz Alves, Ronaldo Ribeiro Goldschmidt

34 COMUNICAÇÕES SUBMARINAS COM BAIXA PROBABILIDADE DE DETECÇÃO: NOVAS TÉCNICAS APLICADAS A UM SENSOR ACÚSTICO VETORIAL

Fabio Barbosa Louza

42 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA DIRIGIDA EM PLATAFORMAS MARÍTIMAS

Paulo Jorge Duda de Moraes, Davi Pontes Nacaratti, Rubens Cavalcante da Silva

DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA, RADIOLÓGICA E ARTEFATOS EXPLOSIVOS (DEFNBQRE)

- 53 BIOSSEGURANÇA E SOBERANIA NACIONAL: INTEGRAÇÃO ENTRE MONITORAMENTO CLIMÁTICO, DIAGNÓSTICO RÁPIDO E RESPOSTA EXPEDICIONÁRIA EM CENÁRIOS DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA - BRASIL EM PERSPECTIVA**
Andreia Carneiro da Silva, Ana Paula de Falco, Bruna Luísa Franco Fadel, Monica Felts de La Roca Soares, Osvaldo Luiz Leal de Moraes, José Mauro Granjeiro, Flávio Rocha da Silva
- 62 ARTIGOS RETRATADOS SOBRE COVID-19: UMA ANÁLISE SOBRE SUA REDE DE CITAÇÕES**
Hugo Souza Duca Aguiar, Ingrid Quintanilha Pacheco, Giseli Rabello Lopes, Maria Luíza Machado Campos, Jonice Oliveira

NUCLEAR E ENERGIA

- 72 EFEITO DA TÉCNICA DE SPRAY COATING NO CONTROLE DA ESPESSURA DA CAMADA DENSA DE MICROGÉIS POR MEIO DO PREPARO DE MEMBRANAS PARA A PERMEAÇÃO DE GÁS CARBÔNICO**
Felipe Brandão de Souza Mendes, Cristina Cardoso Pereira, Cristiano Piacsek Borges, Priscila Simões Teixeira Amaral
- 78 TERAPIA COM LUTÉCIO-177 NO CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO NO BRASIL: AVALIAÇÃO INTEGRADA SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA SOBERANIA TECNOLÓGICA**
Renner Egallon Pereira, Alessandher Benjaminn Borges de Amorim
- 86 A UTILIZAÇÃO DO MODO SEGUIDOR DE CARGA PASSIVO EM PEQUENOS REATORES MODULARES**
Rafael Castro Monteiro, Rubens Seishi Wassano, Eduardo Roberto Rodrigues de Brito Júnior, Diogo Tertuliano Fernandes Pires
- 92 MODELAGEM DA CONVECÇÃO NATURAL NO REATOR IEA-R1 UTILIZANDO DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL COM O MÉTODO DE MEIOS POROSOS**
Franklin Cândido Costa, Pedro Ernesto Umbehaun, Walmir Maximo Torres, Delvonei Alves de Andrade

SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE

- 100 RADIOSSONDA DE BAIXO CUSTO COMO AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MARINHA DO BRASIL NO MONITORAMENTO DA ATMOSFERA**
David Christian de Lima Ferreira
- 107 AUXÍLIO À DECISÃO DE VISIBILIDADE: UM PRODUTO OPERACIONAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE NEVOEIROS PREVISTOS EM DERROTAS COSTEIRAS**
Maria Eduarda Palheiros Vanzan, Flávia Rodrigues Pinheiro, Alexandre Augusto Lopes Gadelha, Thainá Castro da Silva

MEIO AMBIENTE OPERACIONAL

- 116 **INOVAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO COM O MÉTODO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS-GAUSSIAN-PEARSON, SPEARMAN, AND KENDALL (AHP-GAUSSIAN-PSK): AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS SUBMARINOS PARA A MARINHA DO BRASIL SOB A PERSPECTIVA DO PLANO ESTRATÉGICO DA MARINHA 2040**

Thiago Fernandes Lima, Bruno Pereira Diniz, Marcos dos Santos

- 127 **DA TRÍPLICE À QUÁDRUPLA HÉLICE: A COMUNIDADE COMO EIXO INTEGRADOR NA BIOTECNOLOGIA MARINHA**

Ricardo Coutinho, Tailah Bernardo de Almeida, Mariana de Sousa Santos Hempel, Alexandre Dias Kassuga, José Eduardo Arruda Gonçalves, Louisi Souza de Oliveira, Luciana Vicente Resende de Messano, Nelson Mauro Neto, Sávio Henrique Calazans Campos, Giselle Pinto de Faria Lopes, Lobengrin Dias de Almeida Fernandes

- 135 **PREVISÃO DE ONDAS E CORRENTES PARA O PORTO DE SUAPE: MODELO ACOPLADO DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADO À PLATAFORMA PREVISÃO AMBIENTAL MARINHA**

Vinicius Santos Pessanha

- 145 **AMBIENTE MARINHO: VARIAÇÕES DIURNAS DA CAMADA DE MISTURA E SEU PAPEL NA GUERRA ANTISUBMARINA**

Thiago Silva Baron, Marcos Tonelli, Victor Bastos Daher, Raphael de Oliveira Benevides, Fernando Ribeiro

- 154 **GERENCIAMENTO DE DADOS ESPAÇO-TEMPORAIS HETEROGÊNEOS EM SUPORTE AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO**

Ana Emília de Souza Silva

DEFESA E SEGURANÇAS CIBERNÉTICAS

- 161 **SOBERANIA PELO CONHECIMENTO: UM *FRAMEWORK* DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO ESTRATÉGICO NA MARINHA DO BRASIL**

Rafael Bortolami Catanho da Silva, Gabriel de Sapienza Luna

- 169 **SOFTWARE DE ALARME DE *SPOOFING* DE GNSS: UMA ABORDAGEM EFICIENTE DE BAIXO CUSTO**

Antônio Pedro Santos Dias de Carvalho, Luis Gustavo Ronsani Vito

- 177 **PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS E PARTICULARIDADES NA MARINHA DO BRASIL**

Luciana Marie Rabello Tayra, Gisele da Silva Matos Cavalcante, Leandro Machado Aveiro da Costa, Rafael Garcia Barbastefano

- 186 **TESTE E AVALIAÇÃO DA CÂMARA ANECOICA DO INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GUERRA ELETRÔNICA**

Vivian Barreiros Cosenza, André Paim Gonçalves, Ricardo Ribeiro Rodrigues, Rogerio do Nascimento Rebello Filho

- 194 GESTÃO PROATIVA DE PERFIS OFENSIVOS: DETECÇÃO DE TENDÊNCIAS EM ATAQUES CIBERNÉTICOS A INSTITUIÇÕES NO BRASIL POR MEIO DA ANÁLISE DE COMUNIDADES DE HACKERS UTILIZANDO REDES COMPLEXAS E ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA**
Claudio Henrique Marques de Oliveira, Marcelo Ladeira, Flávio de Queiroz Guimarães
- 205 RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO REMOTA EM BANDA LARGA DE SINAIS RADAR MULTICANAL EM REDES DE FIBRA ÓPTICA**
Felipe Araújo Marins, André Paim Gonçalves, Marcos Chi Lim Siu
- 213 PROJETO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE GEOMETRIAS DE MANTOS DE METAMATERIAIS PARA CAMUFLAGEM ACÚSTICA SUBMARINA**
Marco André Desbrousses Cotta

DIRETOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA

ALMIRANTE DE ESQUADRA
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA

A palavra ciência tem origem no latim *scientia* e remete ao conhecimento construído por meio da investigação, da verificação e da possibilidade de reprodução dos resultados. É esse método que distingue o conhecimento científico e permite que ele avance fundamentado na observação, na experimentação e na análise crítica.

A política de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil organiza-se como instrumento essencial para a consolidação de competências críticas e de autonomia tecnológica estratégica, em especial aquelas vinculadas ao Programa Nuclear da Marinha, ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, aos sistemas de detecção, à ciência dos dados, à biotecnologia e à navegação. A articulação contínua com universidades, centros de pesquisa e indústrias tem possibilitado à Força Naval alcançar resultados consistentes, alinhados à sua missão constitucional e aos interesses do Estado brasileiro. A autonomia científica e tecnológica traduz-se em afirmação da soberania nacional.

A presente edição da *Revista Pesquisa Naval* reflete a diversidade e a profundidade desse esforço. Os trabalhos aqui reunidos percorrem temas que vão desde o uso de simulações computacionais avançadas aplicadas à camuflagem acústica submarina e ao desenvolvimento de materiais de alto desempenho para proteção balística, até análises sobre propriedade intelectual, contratos e gestão do conhecimento, aspectos fundamentais para a proteção e a valorização das inovações geradas no âmbito da Marinha do Brasil.

O volume reúne também estudos dedicados à compreensão do ambiente marinho e atmosférico, com impactos diretos sobre as ações e as operações navais. Há pesquisas voltadas à previsão de ondas, correntes e condições meteorológicas em regiões

costeiras e polares, bem como ao desenvolvimento de ferramentas operacionais de alta resolução para apoio à decisão em cenários de visibilidade reduzida. O emprego de inteligência artificial, o tratamento de grandes volumes de dados espaço-temporais e as novas metodologias de avaliação de sistemas autônomos submarinos evidenciam o avanço da Marinha em áreas decisivas, numa ótica de planejamento de longo prazo.

No campo dos sistemas navais, esta edição contempla estudos relacionados à propulsão nuclear, à segurança de instalações e à modelagem de reatores, incluindo discussões sobre pequenos reatores modulares e desafios tecnológicos associados a sistemas de energia dirigida em plataformas marítimas. Somam-se a esses temas pesquisas sobre guerra eletrônica, comunicações navais com baixa probabilidade de detecção, radares avançados, sensores acústicos e estruturas de ensaio e validação de sistemas, essenciais para o desenvolvimento e a certificação de novas capacidades.

A revista incorpora, ainda, reflexões sobre inovação em sentido ampliado, abordando a integração entre ciência, tecnologia e sociedade, a biotecnologia marinha, a biossegurança e a soberania nacional em cenários nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. Há espaço também para estudos nas áreas de saúde, engenharia de materiais, monitoramento ambiental, logística operacional e segurança cibernética, além de análises críticas sobre integridade científica e circulação do conhecimento, temas relevantes no contexto contemporâneo.

Ao reunir essas contribuições, a *Revista Pesquisa Naval* reafirma seu papel como espaço qualificado de difusão do conhecimento científico aplicado e de integração entre diferentes áreas do saber. Mais do que apresentar resultados, esta edição evidencia o compromisso da Marinha com a pesquisa, a inovação e a formação de uma base científica compartilhada, capaz de sustentar o preparo e o emprego do Poder Naval e de contribuir para o desenvolvimento do país.

Dessa forma, agradeço aos autores e revisores pelo rigor intelectual e pela dedicação que asseguram a excelência científica desta publicação, bem como à Fundação Conrado Wessel, cujo apoio institucional é fundamental para a promoção e a valorização da pesquisa e para a disseminação do conhecimento científico à sociedade.

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA

Almirante de Esquadra

Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha

A MARINHA E A FUNDAÇÃO CONRADO WESSEL

The Navy and the Conrado Wessel Foundation

Carlos Vogt¹

Da Marinha, tenho duas recordações de infância e juventude que, nem sempre presentes, estão, contudo, ativas nos descuidos da memória: a do desfile do 7 de Setembro, no Rio de Janeiro, então capital da República, que nunca vi, escoteiro que era, mas que acompanhei, de Sales de Oliveira, no interior de São Paulo, pela Rádio Nacional, marchando ao som da Banda do Corpo de Fuzileiros Navais, na Avenida Rio Branco, na imaginação altissonante do dia histórico de tantas fantasias; a segunda inscrição, já adolescente, ligada também à música, é a dos LPs da Banda dos Fuzileiros Navais, com a gravação do hino da corporação “Cisne Branco”, ou “Canção do Marinheiro”, que sempre, por que razão não sei, associei às “Pastorinhas” e à “Estrela D’Alva”, que nunca deixaram de guiar e seguir os passos hesitantes de nossas incertezas juvenis.

Anos mais tarde, adulto, professor e reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fui à Ilha do Governador visitar o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) — entidade com a qual a universidade tinha convênios de cooperação acadêmica.

Ainda no campo acadêmico, entre os anos de 2002 e 2007, enquanto presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), pude acompanhar e motivar acordos com órgãos da Marinha, envolvendo o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), o IPqM e outros centros, entre eles universidades e institutos de pesquisa e inovação.

Por fim, nessa trajetória de cooperação cultural, científica e tecnológica, pude acompanhar, desde o início, as iniciativas de aproximação da Fundação Conrado Wessel (FCW) e da Marinha do Brasil, tendo a oportunidade feliz de, estando na diretoria da presidência da Fundação desde 2023, dar sequência ao apoio à publicação da Revista Pesquisa Naval, que se encontra já no nº 36, mantendo sempre a linha editorial que a distingue em seu nicho de atuação.

Oportunidade, também, é o apoio da FCW ao Prêmio Soberania pela Ciência, atrelado à Revista Pesquisa Naval, oferecido anualmente e que busca reconhecer o melhor trabalho realizado por pesquisadores da Marinha do Brasil.

A FCW e a Marinha mantêm, pois, um vínculo histórico com o propósito comum de apoiar e fazer ciência, de fomentar e inovar em tecnologia, de implementar e desenvolver a cultura científica em nosso país.

Carlos Vogt

Diretor-presidente da Fundação Conrado Wessel

PROTÓTIPO DE RAÇÃO OPERATIVA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: ESTUDO SOBRE ACEITABILIDADE E INTENÇÃO DE CONSUMO

Prototype of high-nutritional-value operational ration: study on acceptability and consumption intention

Tailah Bernardo de Almeida¹ ,
Dayana Muniz Maia Montalvão³

Resumo: A utilização de algas como ingredientes em alimentos funcionais tem despertado interesse crescente devido ao seu elevado valor nutricional e potencial bioativo. No contexto militar, produtos compactos, nutritivos e de fácil consumo são estratégicos para a prontidão operacional. Já no âmbito civil, a aceitação pública constitui fator determinante para a viabilidade econômica. Este estudo buscou avaliar o grau de aceitabilidade sensorial degustativa e a intenção de consumo de protótipos de ração operativa de alto valor nutricional e funcional, nas apresentações tipo *cracker* e barra, identificando e comparando seu potencial de aplicação em ambientes operacionais da Marinha do Brasil e de inserção no mercado civil. Para isso, 239 participantes de um evento de inovação avaliaram atributos sensoriais dos produtos e sua intenção de aquisição, a partir de escalas hedônicas e de atitude. Observou-se maior aceitação da barra funcional (66,1%) em relação ao *cracker* (15,6%), com maior preferência (62,7%) pelo protótipo funcional do tipo barra em comparação à ração operacional de sobrevivência amplamente comercializada (37,3%). Conclui-se que os produtos desenvolvidos apresentam vantagens nutricionais e sensoriais que favorecem sua aceitação pública, configurando-se como alternativa promissora para complementar rações operacionais da Força e, ao mesmo tempo, ampliar sua inserção no mercado civil, exercendo papel *dual*.

Palavras-chave: Suplemento. Funcional. Sensorial. Bioeconomia azul.

Abstract: The use of algae as ingredients in functional foods has attracted increasing interest due to their high nutritional value and bioactive potential. In the military context, compact, nutritious, and easily consumable products are crucial for operational readiness. In the civilian sphere, public acceptance is a critical factor in determining economic feasibility. This study aimed to assess the sensory acceptability and consumption intention of prototypes of high-nutritional-value functional operational feed in cracker and bar formats, identifying and comparing their potential application in operational environments of the Brazilian Navy and their insertion into the civilian market. For this purpose, 239 participants at an innovation event evaluated the sensory attributes of the products and their purchase intention using hedonic and attitude scales. Greater acceptance of the functional bar (66.1%) was observed compared to the cracker (15.6%), with a higher preference (62.7%) for the functional bar prototype in comparison with the widely commercialized survival operational ration (37.3%). It can be concluded that the developed products offer nutritional and sensory advantages that favor public acceptance, positioning them as a promising alternative to supplement operational rations for the Force and, simultaneously, to expand their presence in the civilian market, fulfilling a dual role.

Keywords: Supplement. Functional. Sensory. Blue bioeconomy.

1. Primeiro-Tenente, Ajudante da Divisão de Bioprodutos, Departamento de Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: tailah.almeida@marinha.mil.br

2. Doutoranda do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: larissaalmenara@gmail.com

3. Terceiro-Sargento, Auxiliar da Divisão de Bioprodutos, Departamento de Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: dayana.maia@marinha.mil.br

4. Servidora Civil - Nível Superior, Pesquisadora Especial III, Encarregada da Divisão de Bioprodutos, Departamento de Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: giselle.lopes@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por alimentos sustentáveis e funcionais tem direcionado a atenção da ciência e da indústria para as algas, reconhecidas pelo seu elevado valor nutricional e potencial bioativo (Martínez-Ruiz *et al.*, 2025). Espécies de macro- e microalgas destacam-se por apresentarem alto teor de proteínas, fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, configurando-se, atualmente, como alternativas estratégicas para a suplementação alimentar. Além de seu apelo nutricional, as algas apresentam vantagens ambientais, como baixo impacto no uso de terra e água doce, alinhando-se às agendas globais de sustentabilidade (ProFuture, 2023).

No âmbito militar, a disponibilidade de alimentos compactos, nutritivos, de fácil transporte e longa durabilidade constitui condição essencial para a manutenção da prontidão operacional e da capacidade de resposta em cenários de combate, missões humanitárias ou operações de longa duração. As rações operativas de sobrevivência apresentam, basicamente, uma fonte de energia concentrada para tal finalidade, não havendo flexibilidade para agregação de alimentos funcionais naturais (Armed Forces Food and Container Institute, 1963). Nesse contexto, no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), a Divisão de Bioprodutos tem buscado incorporar ingredientes naturais de alto valor nutricional com papel *dual*, ou seja, com a finalidade de atender às demandas energéticas de diferentes grupos de combatentes, considerando o ambiente operacional e situações adversas, como a insegurança alimentar grave durante guerras. Com isso, tais ações têm se adequado a uma das funções do Poder Marítimo contextualizada na atividade de Pesquisa, tendo como fator condicionante a necessidade de desenvolvimento sustentável por meio da biotecnologia, conforme o Plano Estratégico da Marinha (PEM) 2040 (Brasil, 2020).

A biotecnologia tem desempenhado papel fundamental na inovação de processos produtivos, especialmente na indústria alimentícia, por meio da utilização de algas, micro-organismos, farinhas e sementes para o desenvolvimento de novos produtos funcionais. Sua aceitação está diretamente relacionada ao valor nutricional e à segurança de consumo, o que implica baixos teores de ácidos nucleicos, ausência de toxinas e de compostos residuais indesejáveis. Nesse contexto, diversas espécies de microalgas e cianobactérias vêm sendo cultivadas comercialmente em diferentes países, com a biomassa resultante aplicada na formulação

de produtos alimentícios (Barbosa *et al.*, 2016). Em sua composição, podem ser encontrados altos níveis de proteínas, variando entre 64 e 74%, além de ácidos graxos poli-insaturados e compostos antioxidantes (Colla *et al.*, 2007). No Brasil, microalgas e cianobactérias são disponibilizadas comercialmente nas formas de comprimidos, cápsulas e pó, sendo amplamente consumidas por indivíduos que praticam atividades físicas regularmente, com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 2018).

No entanto, a aceitação de alimentos funcionais que agregam produtos naturais marinhos e terrestres, tanto no meio militar quanto no civil, constitui fator determinante para sua viabilidade econômica. Nesse caso, a palatabilidade representa uma barreira crítica, visto que sabores e aromas derivados de microalgas ou cianobactérias podem não ser familiares ou atraentes para todos os consumidores (EUFIC, 2024). Assim, diante da oportunidade de divulgação dessa pesquisa em evento de inovação, elaboraram-se dois protótipos de ração funcionais à base de produtos naturais, um tipo de *cracker* e uma barra funcional, a fim de comparar a experiência degustativa desses com uma ração operativa de sobrevivência amplamente comercializada. Considerou-se a diversidade de opiniões do público desse evento com o objetivo de validar sua aceitação de consumo e, futuramente, verificar sua associação ao desempenho físico e cognitivo de militares de diferentes grupos operacionais, oferecendo flexibilidade e adaptação de nutrientes às diferentes situações em campo, além de agregar diferentes produtos naturais funcionais.

2. OBJETIVO

Avaliar a aceitabilidade sensorial degustativa e a intenção de consumo de protótipos de ração operativa de alto valor nutricional e funcional, nas apresentações tipo *cracker* e barra, identificando e comparando seu potencial de aplicação em ambientes operacionais da Marinha do Brasil e de inserção no mercado civil.

3. METODOLOGIA

3.1. ELABORAÇÃO DOS PROTÓTIPOS

As amostras dos protótipos foram elaboradas em sala preparada para o manuseio de alimentos no IEAPM. Os ingredientes

utilizados pertencem a grupos alimentares funcionais de alto valor nutricional, como cereais, oleaginosas, frutas secas, algas e derivados. Seguiram-se os requisitos sanitários para elaboração de suplementos alimentares de acordo com a RDC/ANVISA nº 243/2018 (Brasil, 2018).

Todas as matérias-primas foram adquiridas em centro comercial de produtos naturais e, em seguida, processadas manualmente por 10 minutos. Posteriormente, as amostras de barra (2–2,5 g) foram mantidas em embalagem de alumínio e armazenadas sob refrigeração (4°C), e as amostras do *cracker* (2–2,5 g) foram mantidas à temperatura ambiente, em caixas tipo *Tupperware*, para conservação por menos de 24 horas antes do início da degustação (Figura 1). Já a ração de sobrevivência (*S.O.S. Vitta*) foi particionada com massa semelhante à das amostras (2–2,5 g) e mantida refrigerada junto às amostras de barra funcional.

3.2. TESTES DE ACEITAÇÃO DEGUSTATIVA E INTENÇÃO DE CONSUMO

A equipe de pesquisadores do IEAPM, da Divisão de Bioprodutos, divulgou a presente pesquisa em *stand* de evento de inovação. Participantes com idade superior a 18 anos, considerados saudáveis e sem histórico de alergias alimentares ou doenças crônicas, avaliaram a aceitação global das formulações utilizando a escala hedônica de nove pontos; a frequência com que estariam dispostos a consumir o produto em determinado

período, utilizando escala de atitude de nove pontos; os atributos sensoriais, como intensidade do aroma, aparência, cor e sabor considerado ideais, utilizando-se escala de cinco pontos em *scores*; além da intenção de compra e da comparação com a ração de sobrevivência comercial (Minim, 2010).

As amostras do *cracker*, da barra funcional e da ração de sobrevivência foram servidas individualmente à temperatura ambiente (20–22°C), de modo a garantir a padronização da degustação e a segurança higiênico-sanitária dos participantes, em quantidade suficiente para a avaliação (Lopes *et al.*, 2025).

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias (número de protocolo 96440126.3.0000.5256).

3.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Os resultados das escalas hedônicas foram analisados por meio da distribuição de frequências de resposta, utilizando histogramas e sendo representados em percentual. Todas as análises estatísticas e representações gráficas foram realizadas por meio dos *softwares Excel e GraphPad Prisma 9.0*.

4. RESULTADOS

4.1. PERFIL DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES

Um total de 239 participantes do evento de inovação, entre civis e militares, concordou em participar da experiência imersiva de degustação no *stand* do IEAPM. Entre homens (49,6%) e mulheres (50,4%), a predominância da faixa etária foi de 18 a 44 anos (77%), e menos de 20% de todos os voluntários estavam familiarizados com algum tipo de teste sensorial (Tabela 1). Quanto ao grau de escolaridade, 88,2% possuíam ensino superior completo ou em andamento, sendo 51,5% na graduação e 36,8% na pós-graduação.

Em relação aos hábitos de consumo de algas, a maioria (54,9%) declarou não consumir, seguida de 37,1% que têm o hábito de consumir mensalmente, principalmente no formato de comida japonesa. Apenas uma parcela minoritária (3,4%) relatou uso de suplementação à base de *Spirulina* ou *Chlorella*, sendo a cianobactéria e a microalga conhecidas por esse percentual do público. Entretanto, observou-se que 58,4% realizavam suplementação alimentar à base de creatina.

Figura 1. Protótipos alimentares funcionais.

4.2. PERFIL DE ACEITABILIDADE DOS PROTÓTIPOS FUNCIONAIS

Na experiência degustativa do *cracker* funcional, a aparência (31,4%) e a cor (30,8%) obtiveram maior percentual de respostas no *score* 3. Por outro lado, o aroma apresentou *score* 5 em 46,4% das respostas, resultando em uma

impressão geral de *score* 3 (30,2%) e 4 (30,6%), seguido dos *scores* 5 (20,3%), 2 (15,3%) e 1 (3,6%) (Figura 2). Ao realizar as mesmas perguntas quanto à aceitabilidade da barra funcional, a aparência apresentou variabilidade de *scores* entre 1 (21,2%) e 5 (21,6%), enquanto 29,2% das respostas foram de *score* 5 para a cor, percentual superior ao observado

Tabela 1. Perfil dos participantes.

Idade (anos)	(%)	Escolaridade	(%)	Frequência do consumo de algas	(%)
18-24	71 (29,7)	Ensino fundamental completo	2 (0,8)	Não consumo Diariamente Semanalmente Mensalmente	130 (54,9) 3 (1,3) 16 (6,7) 88 (37,1)
25-34	58 (24,3)	Ensino médio incompleto	4 (1,6)		
35-44	55 (23,0)	Ensino médio completo	22 (9,3)		
45-54	31 (12,9)	Ensino superior incompleto	62 (25,9)		
55-64	20 (8,4)	Ensino superior completo	61 (25,6)		
> 65	4 (1,7)	Pós-graduação incompleta	18 (7,5)		
		Pós-graduação completa	70 (29,3)		

Figura 2. Perfil de aceitabilidade dos protótipos alimentares funcionais.

para o *cracker*. Por outro lado, o aroma apresentou *score* 5 em 46,4% das respostas, resultando em uma impressão geral de *score* 3 (30,2%) e 4 (30,6%), seguido dos *scores* 5 (20,3%), 2 (15,3%) e 1 (3,6%) (Figura 2). Em relação ao sabor ideal para a amostra do *cracker* funcional, a maioria dos participantes (38,7%) classificou o sabor como adequado, além de percepções semelhantes obtidas para o sabor com intensidade levemente maior (23,4%) ou menor (22,1%), de acordo com a preferência individual. De forma mais relevante, 73,2% dos participantes descreveram o sabor da amostra de barra funcional como o preferencial (Figura 3).

4.3. CARACTERÍSTICAS DE INTENÇÃO DE CONSUMO

Na escala de atitude hedônica, que considera a frequência de consumo dos participantes, as amostras da barra funcional obtiveram maior adesão, indicando intenção de ingestão frequente de 21,8% ou sempre que disponível de 24,1% para a

barra, comparadas ao *cracker*, para o qual 27,8% demonstraram intenção de consumo com menor frequência.

Ao serem questionados sobre a preferência de aquisição entre os dois protótipos alimentares funcionais (*cracker* e/ou barra), 66,1% dos participantes optaram pela barra funcional, enquanto 15,6% optariam pela compra do *cracker*. Apenas 0,9% das respostas foram negativas para ambas as opções, e 17,4% escolheriam ambas as opções para aquisição e consumo próprio (Figura 4).

Considerando a preferência pela amostra de barra funcional, foi questionada a preferência global de aceitabilidade e de aquisição desse protótipo alimentar funcional em comparação com a amostra de uma ração operacional de sobrevivência amplamente comercializada. A maioria dos participantes (62,7%) indicou maior preferência pelas amostras da barra funcional, sugerindo potencial de aplicação como alternativa ou complemento nutricional funcional otimizado para diferentes situações operacionais (Figura 4).

Figura 3. Perfil de aceitabilidade de sabor dos protótipos alimentares funcionais.

Figura 4. Preferências de consumo alimentar.

5. CONCLUSÃO

Neste estudo, considerou-se que a integração entre defesa, ciência e sociedade amplia as possibilidades de consolidação da bioeconomia azul, na qual o uso de recursos naturais marinhos e terrestres se torna estratégico e inovador, podendo auxiliar na soberania nacional na área alimentar e na prontidão operacional, considerando a Estratégia de

Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil (EMA-415-Rev2; Brasil 2024). Portanto, a avaliação da aceitação desses protótipos de suplementos funcionais inovadores e a verificação de sua superioridade em aceitabilidade e intenção de consumo impulsionam sua potencial inserção tanto em ambientes operacionais diversificados quanto no mercado consumidor, exercendo papel *dual* e promovendo o poder naval.

REFERÊNCIAS

ARMED FORCES FOOD AND CONTAINER INSTITUTE. *Operational Rations Current and Future*. Chicago, 1963. Disponível em: <https://quartermasterfoundation.org/operational-rations-current-and-future/>. Acesso em: 03 de set. 2025.

BARBOSA, E. S. P.; SIQUEIRA, K. F.; MOURA, P. L. D.; ARAÚJO, F. I. R. O. Avaliação sensorial de bebida proteica com adição da microalga *Spirulina Platensis*. *Revista Processos Químicos*, v. 10, n. 20, p. 145-150, 2016. <https://doi.org/10.19142/rpq.v10i20.359>

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 243, de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*: Seção 1, Brasília, DF, p. 227, 2025.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha - PEM 2040*. Rio de Janeiro: Estado-Maior da Armada, 2020.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil (EMA-415-REV2)*. Rio de Janeiro: Estado-Maior da Armada, 2024.

COLLA, L. M.; REINEHR, C. O.; REICHERT, C.; COSTA, J. A. V. Production of biomass and nutraceutical compounds by *Spirulina platensis* under different temperature and nitrogen regimes. *Bioresource*

Technology, v. 98, n. 7, p. 1489-1493, 2007. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.09.030>

EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL - EUFIC. Protein Pioneers: Leading the Way in Alternative Protein Project. *Eufic*, 2024. Disponível em: <https://www.eufic.org/en/newsroom/article/protein-pioneers-leading-the-way-in-alternative-protein-project>. Acesso em: 02 set. 2025.

LOPES, N. B.; CASTEJON, L. V.; BONNAS, D. S. Análise sensorial aplicada ao controle de qualidade de alimentos. *Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer*, v. 22, n. 52, p. 11, 2025.

MARTÍNEZ-RUIZ, F. E.; ANDRADE-BUSTAMANTE, G.; HOLGUÍN-PEÑA, R.; RENGANATHAN, P.; GAYSINA, L. A.; SUKHANOVA, N. V.; PUENTE, E. O. R. Microalgas como ingredientes alimentares funcionais: benefícios nutricionais, desafios e considerações regulatórias para o consumo seguro. *Biomass*, v. 5, n. 2, p. 25, 2025. <https://doi.org/10.3390/biomass5020025>

MINIM, V. P. R. *Análise sensorial: estudos com consumidores*. 2. ed. Viçosa: UFV, 2010.

PROFUTURE. ProFuture update: which results have we achieved so far? *ProFuture*, 2023. Disponível em: https://www.pro-future.eu/news/profuture-update-which-results-have-we-achieved-so-far?utm_source. Acesso em: 02 set. 2025.

USO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (*DEEP LEARNING*) PARA PREVISÃO METEOROLÓGICA EM REGIÕES POLARES: APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES AÉREAS NA ANTÁRTICA

Artificial intelligence (deep learning) models for weather forecasting in polar regions: applications in flight operations in Antarctica

Alana de Lima Pontes Gadelha¹

Resumo: Este trabalho teve como objetivo desenvolver ferramentas de apoio aos modelos numéricos operacionais de previsão do tempo, a fim de contribuir para previsões mais precisas em operações aéreas nas regiões polares. A motivação está ligada ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), que depende de informações meteorológicas confiáveis para garantir a segurança de pousos, decolagens e demais atividades logísticas e científicas na região. Para tanto, investigou-se o uso de modelos de *Deep Learning* aplicados à previsão horária da temperatura do ar à superfície no Aeródromo SCRM, na Antártica, utilizando quase 15 anos de observações METAR. O pré-processamento incluiu a transformação de variáveis temporais e da direção do vento, a fim de capturar sua natureza cíclica. Foram avaliados um modelo heurístico de referência (*baseline*), MLP, CNN, LSTM e BiLSTM. Entre eles, a BiLSTM apresentou o melhor desempenho, obtendo os menores erros e destacando-se pela capacidade de capturar dependências temporais de longo prazo em padrões meteorológicos complexos. Além disso, as previsões foram comparadas às saídas do modelo numérico de última geração ICON-LAM. Embora o ICON-LAM tenha demonstrado alta acurácia, a BiLSTM apresentou resultados competitivos, com custo computacional significativamente menor. Esses achados reforçam que a implementação operacional da Inteligência Artificial (IA) representa inovação disruptiva para as Forças Armadas, demonstrando que modelos de *Deep Learning* baseados em memória podem atuar como ferramentas complementares aos modelos numéricos tradicionais, apoiando a previsão do tempo e ampliando a segurança operacional em aeródromos remotos da Antártica.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Previsão. Antártica. ICON-LAM.

Abstract: This study aimed to develop support tools for operational numerical weather prediction models, contributing to more accurate forecasts that can be directly applied to flight operations in polar regions. The motivation is closely linked to the Brazilian Antarctic Program (PROANTAR), which depends on reliable meteorological information to ensure the safety of landings, takeoffs, and other logistical and scientific activities in Antarctica. To this end, the use of Deep Learning models was investigated for hourly forecasting of surface air temperature at the SCRM Aerodrome in Antarctica, using nearly 15 years of METAR observational data. Preprocessing included the transformation of temporal variables and wind direction to capture their cyclical nature. The evaluated models comprised a baseline heuristic, MLP, CNN, LSTM, and BiLSTM. Among them, the BiLSTM achieved the best performance, yielding the lowest errors and standing out for its ability to capture long-term temporal dependencies in complex weather patterns. Furthermore, forecasts were compared with outputs from the state-of-the-art ICON-LAM numerical model. While ICON-LAM demonstrated high accuracy, the BiLSTM provided competitive results with significantly lower computational cost. These findings highlight that the operational implementation of Artificial Intelligence (AI) represents a disruptive innovation for the armed forces, demonstrating that memory-based Deep Learning models can serve as complementary tools to traditional numerical models, supporting weather forecasting and enhancing operational safety at remote aerodromes in Antarctica.

Keywords: Artificial Intelligence. Forecasting. Antarctica. ICON-LAM.

1. Capitão de Corveta do Centro de Hidrografia da Marinha. Doutoranda na Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: alana@marinha.mil.br, alanaipg@id.uff.br

1. INTRODUÇÃO

Muitos estudos têm explorado a aplicação de técnicas de *Deep Learning* à previsão do tempo. No entanto, ainda existe uma lacuna importante quanto à avaliação de sua eficácia em previsões localizadas e pontuais (XU, 2024). Previsões meteorológicas confiáveis são essenciais para o planejamento de operações aéreas, a mitigação de riscos e a otimização de recursos, aumentando a eficiência e a segurança operacional (ZHANG et al., 2025). Tradicionalmente, a previsão do tempo é realizada por meio de modelos de Previsão Numérica do Tempo (*Numerical Weather Prediction* – NWP), baseados em equações físicas que descrevem a atmosfera. Embora robustos, esses modelos apresentam limitações, como a necessidade de grande poder computacional, dificuldades na exploração de grandes volumes de dados observacionais e compreensão parcial de certos processos físicos. Nesse contexto, métodos de *Deep Learning* emergem como alternativas promissoras, capazes de capturar relações complexas e não lineares nos dados meteorológicos, além de reduzir o custo computacional.

A motivação deste estudo reside no desafio de prever, com alto grau de confiabilidade, variáveis meteorológicas essenciais para a segurança das operações aéreas no continente antártico. Em especial, destaca-se a temperatura do ar à superfície, variável crítica por influenciar diretamente os processos de congelamento de pistas, impactando pouso e decolagens, além de estar associada a eventos extremos, como neve e chuva. Para tal, foi utilizada uma série temporal de mais de 15 anos de observações do Relatório Meteorológico de Aeródromo (*Meteorological Aerodrome Report* – METAR) provenientes da estação meteorológica automática do Aeródromo Tenente Rodolfo Marsh Martin (SCRM)¹, localizado na Base Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártica. Esse aeródromo constitui peça estratégica de apoio logístico a diversas nações, incluindo o Brasil, sendo fundamental para o transporte de pessoas e suprimentos à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

¹ código ICAO é uma designação de quatro letras usada globalmente para identificar aeroportos, atribuída pela Organização da Aviação Civil Internacional (*International Civil Aviation Organization* – ICAO)

Além das operações aéreas, a previsão precisa da temperatura é igualmente necessária para a execução de todas as atividades *outdoor* — isto é, realizadas fora das bases de pesquisa ou dos navios de apoio antártico durante a Operação Antártica (OPERANTAR). Essas operações não são apenas desejáveis, mas obrigatórias, dado o risco à sobrevivência em condições extremas. A pesquisa com modelos de *Deep Learning* sugeridos neste estudo fornecerá apoio direto aos previsores do Serviço Meteorológico Marinho (SMM) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), responsáveis pela elaboração diária dos boletins de previsão para a EACF. Tal contribuição alinha-se ao Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040), que estabelece como prioridade a manutenção da capacidade logística de apoio à pesquisa científica naquela região. Pela simplicidade de sua operacionalização, a metodologia desenvolvida pode igualmente beneficiar outros Serviços Meteorológicos Operacionais.

2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi propor o uso operacional de modelos de inteligência artificial (IA), especificamente modelos de *Deep Learning*, como ferramentas complementares aos modelos numéricos, contribuindo para uma melhor previsão do tempo e para a segurança operacional nos aeródromos de regiões polares remotas. Além deste, destacam-se os seguintes objetivos: (i) desenvolvimento de técnicas de pré-processamento de dados meteorológicos provenientes de estações automáticas; e (ii) análise comparativa entre os modelos de IA e o modelo numérico *Icosahedral Nonhydrostatic-Limited Area Mode* (ICON-LAM), visando à redução de custo computacional para previsões de variáveis meteorológicas locais.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1.1 Modelo Numérico ICON-LAM

O modelo ICON-LAM (IRIZA-BURCĂ et al., 2024) foi desenvolvido pelo Serviço Meteorológico Alemão (*Deutscher*

Wetterdienst – DWD), em conjunto com o Instituto Max Planck de Meteorologia, com o objetivo de oferecer um sistema unificado para previsões meteorológicas globais e regionais, além de aplicações climáticas. Sua estrutura baseia-se em uma grade icosaédrica que evita os problemas das singularidades dos polos dos modelos em latitude-longitude. Isso favorece uma representação mais homogênea do globo e facilita a paralelização eficiente em supercomputadores (DEUTSCHER WETTERDIENST, 2024). O ICON-LAM é um modelo não-hidrostatico, o que o torna adequado para simulações de alta resolução, capturando melhor processos atmosféricos verticais, como convecção.

No CHM, a modelagem atmosférica é fruto dessa parceria eficaz com o DWD. O modelo encontra-se no estado da arte dos modelos numéricos e está operacional no CHM, com execuções diuturnas (00 e 12 GMT)² para a região da Antártica, com resoluções espaciais de 6,5 e 2,1km.

3.1.2 Modelos de Deep Learning

Deep learning é uma abordagem de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais profundas (com múltiplas camadas), capazes de identificar automaticamente padrões complexos e dinâmicas não lineares em grandes volumes de dados, especialmente em ambientes complexos e de alta dimensionalidade, como os dados meteorológicos (ZHANG et al., 2025). Os *Multilayer Perceptron* (MLP) são modelos fundamentais de aprendizado profundo e servem como base conceitual para redes neurais recorrentes (*recurrent neural networks* – RNN), que são mais adequadas para dados sequenciais, como séries temporais. Sua principal limitação está na ineficiência em capturar dependências temporais. As redes neurais convolucionais (*convolutional neural networks* – CNN) são um tipo especializado de rede neural para processamento de dados com topologia em forma de grade e têm como objetivo extrair padrões locais recorrentes, como ciclos ou tendências de curto prazo, porém apresentam limitação ao lidar com dependências de longo prazo (SONG et al., 2025). As RNNs possuem estruturas aprimoradas, como as *long short-term memory* (LSTMs) e as *bidirectional long short-term memory* (BiLSTMs), métodos

amplamente utilizados em aprendizado de sequências e previsão de séries temporais (KAREVAN; SUYKENS, 2018). As BiLSTMs estendem as LSTMs tradicionais ao processar a sequência nos dois sentidos: do passado para o futuro e do futuro para o passado, percorrendo os dados de entrada duas vezes e capturando informações tanto prospectivas quanto retrospectivas (ZHANG; HUO; SHAO, 2023), permitindo ao modelo uma visão mais completa do contexto de cada ponto na sequência e melhorando a precisão em tarefas como previsão de séries temporais.

Neste estudo, foi utilizada a biblioteca de *software TensorFlow*, descrita em Géron (2019), e adotadas as seguintes configurações, comumente descritas como hiperparâmetros para modelos de *Deep Learning*: 20 épocas, ou seja, 20 ciclos completos de treinamento para todos os modelos descritos, e erro quadrático médio (*mean squared error* – MSE) como função de custo (*loss function*). Como *baseline*, foi escolhido o modelo *autoregressive integrated moving average* (ARIMA), que representa uma das abordagens estatísticas mais tradicionais para modelagem e previsão de séries temporais univariadas (BABU; KRISHNA; VAIDEHI, 2023). O modelo serviu apenas como base de comparação e foi utilizado para prever apenas um passo à frente, ou seja, um valor futuro de temperatura com base na última observação. O modelo MLP utilizou duas camadas ocultas (*fully connected*) com 32 neurônios cada, além da função de ativação não linear (*rectified linear unit* – ReLU). A última camada foi configurada com apenas um neurônio, por se tratar de uma tarefa de regressão. O modelo CNN foi executado com uma camada de convolução, com *kernel* de tamanho 3 e sem *padding*. A rede neural recorrente LSTM foi treinada com uma camada oculta unidirecional de 32 neurônios e um neurônio na camada de saída. A última rede treinada, a BiLSTM, apresentou uma camada oculta bidirecional de 32 neurônios, totalizando 64 neurônios na saída (32 no sentido direto e 32 no sentido reverso).

3.1.3 Métricas de Erro de Previsão utilizadas

Para mensurar, de forma objetiva, o desempenho da previsão de temperatura do modelo proposto neste estudo, foram utilizadas quatro métricas de desempenho (Tabela 1), em que (\hat{Y}_i) representam os valores previstos, (Y_i) os valores observados reais e (n) o número total de observações, correspondente ao tamanho da sequência analisada.

² *Greenwich Mean Time* (GMT) é o horário médio local no Observatório Real de Greenwich, Londres, contado a partir da meia-noite.

3.2 ESTRATÉGIAS DE PRÉ-PROCESSAMENTO

3.2.1 Coleta e tratamento dos dados da série temporal da estação automática

A fase de pré-processamento envolve normalização, transformação e tratamento de valores omissos. Os dados utilizados foram coletados na estação meteorológica automática do aeroporto SCRM, denominados METAR. Esses dados são decodificados, conforme ilustrado na Figura 1, e convertidos para o formato de séries temporais, a fim de possibilitar melhor visualização e compreensão dos padrões atmosféricos observados. Neste estudo, os dados foram baixados *online*, por meio da biblioteca do *Python Meteostat*³. A série temporal totaliza mais de 15 anos de dados, iniciando em 1º de janeiro de 2010 e encerrando em 30 de junho de 2025. A Figura 2 apresenta o comportamento anual da temperatura. De posse desses dados, iniciou-se a fase exploratória com o intuito de identificar a distribuição das variáveis

meteorológicas, por meio de gráfico de correlação, e verificar quais delas apresentavam maior associação. O pré-processamento demonstrou que as variáveis temperatura do ponto de orvalho e umidade relativa apresentaram as maiores correlações. Todos os gráficos e experimentos realizados neste

Figura 1. Exemplo de decodificação de uma mensagem METAR (visualização gerada pelo <https://www.napkin.ai/>).

Tabela 1. Métricas de erro de previsão.

Métrica	Definição	Fórmula
Erro quadrático médio (MSE)	Mede a média dos quadrados das diferenças entre valores observados e previstos.	$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
Erro absoluto médio (<i>mean absolute error</i> - MAE)	Representa a média das diferenças absolutas entre valores observados e previstos.	$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $
Erro percentual absoluto médio (<i>mean absolute percentagem error</i> - MAPE)	Expressa o erro médio em termos percentuais, facilitando a interpretação da precisão do modelo.	$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right $
Raiz do erro quadrático médio (<i>root mean square error</i> - RMSE)	Calcula a raiz quadrada da média dos erros quadráticos, mantendo a métrica na mesma unidade da variável prevista	$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$

Figura 2. Série temporal da temperatura do ar a 2 metros (normalizada), no aeroporto SCRM, na Antártica.

³ *Python library-Meteostat*: <https://dev.meteostat.net/python/#installation>.

estudo podem ser acessados em Gadelha (2025). A direção do vento apresentou correlação positiva, porém necessita ser convertida para radianos para uso adequado em modelos de *Deep Learning*.

Como direções angulares (0° – 360°) não são ideais como entrada, utilizou-se a conversão em componentes vetoriais (X, Y) por meio de funções trigonométricas, após transformação de graus para radianos. Por se tratar de dado meteorológico, a direção indica de onde o vento provém (0° = norte), sendo necessária sua conversão para o formato cartesiano. De modo semelhante, o tempo (em segundos) também não constitui uma entrada adequada para algoritmos de *Deep Learning*, pois apresenta natureza cíclica, com padrões diários e sazonais bem definidos, não capturados por representações lineares. Por exemplo, os horários 2023-01-01 08:00:00 e 2024-01-01 08:00:00 correspondem à mesma hora do dia, embora estejam separados por milhares de segundos. Para resolver essa limitação, aplicaram-se transformações senoidais e cossenoidais, conforme fórmula apresentada, que mapeiam o tempo no círculo trigonométrico. Essa codificação temporal foi aplicada tanto para a hora do dia (ciclo de 24 horas) quanto para o dia do ano (ciclo de 365 dias).

$$\sin\left(2\pi \cdot \frac{t}{\text{Period}}\right), \quad \cos\left(2\pi \cdot \frac{t}{\text{Period}}\right)$$

Por fim, realizou-se a normalização dos dados, etapa essencial no pré-processamento para *Deep Learning*. A normalização assegura que todos os atributos (variáveis) estejam na mesma escala, evitando que magnitudes elevadas dominem o treinamento do modelo. A técnica aplicada foi a padronização (*z-score*), cuja fórmula é: atributo normalizado = atributo - média / desvio padrão.

3.2.2 Extração da série temporal do Modelo ICON-LAM

Neste trabalho, foi utilizado o modelo numérico ICON-LAM na sua versão regional, com resolução espacial de 6,5 km, aplicado à Região Antártica. A grade utilizada possui dimensões de 1.201 x 1.121 pontos, abrangendo latitudes de $-56,00^{\circ}$ a $14,00^{\circ}$ e longitudes de $270,00^{\circ}$ a $345,00^{\circ}$. A extração da série temporal foi realizada para o ponto geográfico de latitude $-62,1917^{\circ}$ e longitude $-58,9867^{\circ}$, correspondente à localização do aeroporto SCRM, com o objetivo de obter dados o mais próximos possível da estação meteorológica

automática. Para essa comparação, foi extraída uma série de um ano e seis meses de dados horários.

4. RESULTADOS

Para os modelos de *Deep Learning*, foram utilizados os dados do METAR (15 anos de dados, após a etapa de pré-processamento), divididos em dados de treinamento, validação e teste, na proporção de 70% (aproximadamente 10 anos e 6 meses de dados), 20% (cerca de 3 anos de dados) e 10% (aproximadamente 1 ano e 6 meses de dados), respectivamente. Na pesquisa, foi implementada uma janela de tempo deslizante. Essa técnica é amplamente utilizada na modelagem de séries temporais para transformar dados sequenciais em formato supervisionado. Consiste em segmentar a série original em subsequências de tamanho fixo, correspondentes a intervalos de observações passadas, que constituem os dados de entrada (*inputs*) utilizados para prever um ou mais valores futuros (*outputs*). À medida que a janela desliza ao longo do tempo, múltiplos pares de entrada e saída são gerados. Essa abordagem é particularmente eficaz na preparação de dados para modelos de aprendizado profundo, como redes neurais convolucionais e recorrentes, pois permitem que dependências temporais sejam aprendidas de forma robusta e estruturada. Os quatro (4) modelos foram treinados utilizando janelas deslizantes com diferentes comprimentos temporais (3, 6, 12, 24 e 48 horas), empregadas simultaneamente como horizonte de entrada e de saída em cada conjunto (*batch*) de treinamento. Observou-se que, em alguns modelos, a utilização do maior comprimento de janela (48 horas de dados de entrada e 12 horas de previsão) favoreceu o desempenho preditivo, possivelmente em razão da maior disponibilidade de informações temporais relevantes. A Figura 3 apresenta um (1) exemplo aleatório de previsão horária de temperatura do ar realizada pelos modelos de *Deep Learning* e pelo ICON-LAM, referente ao dia 04 de junho de 2024, entre 09 e 18 horas, com horizonte total de previsão de 10 horas.

Embora a LSTM tenha apresentado ótimos resultados, a BiLSTM obteve o melhor desempenho, destacando-se nas métricas MAE, MAPE e RMSE (Figura 4). Esse resultado pode ser atribuído à sua arquitetura bidirecional, que permite ao modelo acessar tanto o passado quanto o futuro dentro

da janela de entrada. Tal característica é especialmente vantajosa em problemas de previsão meteorológica, nos quais as relações entre variáveis não dependem apenas do histórico recente, mas também de padrões que se repetem ao longo do tempo. Em comparação com os demais modelos, como o *Baseline*, a MLP e até mesmo as CNN, as redes recorrentes profundas mostraram-se mais adequadas para capturar a complexidade inerente às séries temporais de temperatura na região da Antártica. A última série avaliada foi a do modelo ICON-LAM, cuja série temporal extraída correspondeu a

1 ano e 6 meses de dados previstos de temperatura do ar a 2 metros, comparados em diversos momentos com os dados reais observados (extraídos do METAR), além dos dados obtidos com os modelos de *Deep Learning*. O ICON-LAM já apresenta ótimos resultados em relação aos dados observados (Figura 3); entretanto, as redes neurais recorrentes, em especial a BiLSTM, mostraram-se competitivas e capazes de prever valores mais próximos dos observados. Neste estudo, o ICON-LAM apresentou desvantagem quanto ao tempo de processamento: 37 minutos, em comparação com 10 minutos

Figura 3. Comparação dos modelos de *Deep Learning* para uma janela de previsão de 10 horas à frente, em comparação com os dados reais observados e com os dados previstos pelo modelo numérico ICON-LAM.

Figura 4. Métricas de erro dos modelos de *Deep Learning*.

da BiLSTM. Ressalta-se, contudo, que o tempo da execução do modelo refere-se a uma área conforme descrito na seção “Extração da série temporal do Modelo ICON-LAM” e a múltiplas variáveis.

Outra preocupação deste trabalho foi registrar os tempos de execução do treinamento e do teste/inferência, conforme apresentado na Tabela 2, o que evidencia a necessidade de utilização de *graphics processing unit* (GPU) e de supercomputadores para execuções operacionais, caso o objetivo seja reduzir o tempo de processamento. Entretanto, para a realização deste trabalho, todos os experimentos foram conduzidos em ambiente *Google Colab* (GADELHA, 2025), inclusive com a utilização de GPU.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho propõe uma mudança de paradigma no que concerne à previsão de variáveis meteorológicas em aeródromos. Os resultados evidenciaram o potencial do uso de modelos de IA (*Deep Learning*) como ferramentas complementares aos modelos numéricos atmosféricos operacionais, especialmente para aplicações em regiões remotas e sensíveis, como a Antártica. O estudo avaliou diferentes abordagens para a previsão de temperatura horária no aeroporto SCRM, comparando modelos tradicionais, como o ARIMA, e arquiteturas de redes neurais profundas, como MLP, CNN, LSTM e BiLSTM. Os experimentos demonstraram que as redes recorrentes, especialmente a BiLSTM, apresentaram desempenho significativamente superior nas métricas de erro (MAE, MAPE e RMSE), destacando sua capacidade de capturar dependências temporais de longo prazo e padrões sazonais. Além da comparação entre os modelos de *Deep Learning*, os resultados foram confrontados com previsões

produzidas pelo modelo numérico regional ICON-LAM, o qual demonstrou alta aderência aos dados observados. Ainda assim, a BiLSTM apresentou desempenho competitivo, com previsões próximas às observadas, sendo executada em apenas 10 minutos. A implementação operacional de modelos de IA nas Forças Armadas representa uma inovação disruptiva e já se mostra viável em termos de aplicabilidade prática. Os experimentos realizados neste estudo foram conduzidos em conta gratuita do *Google Colab*, evidenciando que a execução dos modelos não exige necessariamente o uso de supercomputadores. Isso demonstra que tais ferramentas podem ser empregadas de forma acessível e com baixo custo computacional. A partir dessa experiência inicial, vislumbra-se a expansão do uso desses modelos para outros aeródromos, bem como a extensão da abordagem a diferentes variáveis meteorológicas, essenciais para operações de pouso e decolagem no continente Antártico. Essa evolução tecnológica apresenta potencial para promover avanços significativos na previsão do tempo em regiões polares, nas quais a precisão das informações meteorológicas é determinante para a segurança e a eficiência operacional.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se à Marinha do Brasil, representada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), pelo tempo concedido para a realização desta pesquisa. Registra-se reconhecimento especial aos Professores Lúcia Maria de Assumpção Drummond e Leandro Santiago de Araújo, do Instituto de Computação (IC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), pelos valiosos ensinamentos e orientações sobre Inteligência Artificial, sem os quais este trabalho não teria sido possível.

Tabela 2. Tempos de execução, em segundos, para treinamento e testes/inferências dos modelos, em Central Processing Unit (CPU) e Graphics Processing Unit (GPU).

Modelo	Treino CPU	Treino GPU	Teste CPU	Teste GPU
ARIMA (<i>Baseline</i>)	0,032	0,018	1,136	1,097
MLP (24 <i>Inputs</i>)	73,618	62,407	1,141	2,614
CNN (3 <i>Inputs</i>)	119,969	95,317	1,125	1,612
LSTM (12 <i>Inputs</i>)	1038,652	635,180	2,968	1,742
BiLSTM (24 <i>Inputs</i>)	1829,633	580,637	3,867	2,074

REFERÊNCIAS

BABU, A. R.; KRISHNA, G.; VAIDEHI, V. Hybrid deep learning model for multivariate time series forecasting. *IEEE Access*, v. 11, p. 13817-13828, 2023.

DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD). *ICON Tutorial 2024: A comprehensive guide to the Icosahedral Nonhydrostatic (ICON) modeling framework*. 2024. Disponível em: <https://www.dwd.de/>. Acesso em: 29 jul. 2025.

GADELHA, A. *Código-fonte do projeto de previsão de temperatura na Antártica*. 2025. Disponível em: https://github.com/alanagadelha/DeepLearning_AntarticaWork/tree/main. Acesso em: 18 ago. 2025.

GÉRON, A. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems*. 2. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2019. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

IRIZA-BURCĂ, D.; DUMITRACHE, R. C.; MACO, B. A.; HUȘTIU, M.; FUNDEL, F.; RIEGER, D.; POTTHAST, R. Comparison of COSMO and ICON-LAM high-resolution numerical forecast for Romanian territory:

case studies and evaluation. *Atmosfera*, v. 38, p. 421-451, 2024. <https://doi.org/10.20937/ATM.53305>

KAREVAN, Z.; SUYKENS, J. A. Spatio-temporal stacked LSTM for temperature prediction in weather forecasting. *arXiv preprint*, arXiv:1811.06341, 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1811.06341>. Acesso em: 23 ago. 2025.

SONG, X.; DENG, L.; WANG, H.; ZHANG, Y.; HE, Y.; CAO, W. Deep learning-based time series forecasting: a review. *Artificial Intelligence Review*, v. 58, n. 23, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10989-8>

XU, M. Comparative analysis of machine learning models for weather forecasting: a Heathrow Case Study. *The Earth*, v. 2, n. 9 (Issue 5), 2024. <https://doi.org/10.61173/3jeb3612>

ZHANG, H.; LIU, Y.; ZHANG, C.; LI, N. Machine learning methods for weather forecasting: a survey. *Atmosphere*, v. 16, n. 1, p. 82, 2025. <https://doi.org/10.3390/atmos16010082>

ZHANG, K.; HUO, X.; SHAO, K. Temperature time series prediction model based on time series decomposition and Bi-LSTM network. *Mathematics*, v. 11, n. 9, p. 2060, 2023. <https://doi.org/10.3390/math11092060>

BLINDAGEM COM B_4C : DOMÍNIO TECNOLÓGICO EM ALTA DENSIFICAÇÃO E PROTEÇÃO BALÍSTICA CONTRA CALIBRE .50

Armor with B_4C : Technological Mastery in High Densification and Ballistic Protection Against .50 Caliber

Fernando Augusto de Andrade¹, Cláudio Leão², Renato Bertin Casagrande³

Resumo: O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de placas balísticas cerâmicas densas de terceira geração à base de carbeto de boro (B_4C), com adição de carbeto de titânio (TiC) como agente sinterizante. O objetivo foi alcançar a máxima densificação e aprimorar as propriedades mecânicas das placas para aplicação em proteção contra projéteis de alto calibre, como munições .50. Foram empregadas técnicas tradicionais de atomização, prensagem e sinterização associadas à prensagem isostática a quente (HIP), resultando em placas com densidade final próxima ao limite máximo de densidade teórica. A incorporação do TiC levou à formação *in situ* de TiB_2 , o que contribuiu para o aumento da dureza e da tenacidade à fratura, além de favorecer a densificação e estabilidade microestrutural. Os testes balísticos demonstraram que as placas desenvolvidas são eficazes contra impactos de projéteis de alto calibre, validando o potencial do sistema B_4C - TiB_2 como solução avançada para blindagens leves de alto desempenho.

Palavras-chave: Blindagem Balística. Carbeto de Boro (B_4C). Densificação.

Abstract: This paper presents the development and evaluation of third-generation dense ceramic ballistic plates based on boron carbide (B_4C), with the addition of titanium carbide (TiC) as a sintering aid. The aim was to achieve maximum densification and enhance the mechanical properties of the plates for application in protection against high-caliber projectiles, such as .50 caliber ammunition. Traditional techniques of atomization, pressing, and sintering were employed, combined with hot isostatic pressing (HIP), resulting in plates with final density close to the theoretical maximum. The incorporation of TiC led to the *in situ* formation of TiB_2 , which contributes to increased hardness and fracture toughness, as well as promoting densification and microstructural stability. Ballistic tests demonstrated that the developed plates are effective against high-caliber projectile impacts, validating the potential of the B_4C - TiB_2 system as an advanced solution for lightweight, high-performance armor.

Keywords: Ballistic Armor. Boron Carbide (B_4C). Densification.

¹ Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Encarregado da Divisão de Combustíveis Nucleares e Componentes Cerâmicos do Centro Industrial Nuclear de Aramar, Iperó, SP - Brasil. E-mail: fernando.andrade@marinha.mil.br

² Mestre em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Encarregado da Seção de Fabricação de Cerâmicas Nucleares Especiais do Centro Industrial Nuclear de Aramar, Iperó, SP - Brasil. E-mail: claudio.leao@marinha.mil.br

³ Técnico em mecânica da Seção de Fabricação de Cerâmicas Nucleares Especiais do Centro Industrial Nuclear de Aramar, Iperó, SP - Brasil. E-mail: renato.casagrande@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, os períodos de guerra têm sido propulsores da evolução tecnológica da humanidade, e um dos avanços proporcionados pela ciência da guerra está no poder armamentista e seu potencial de destruição (BUENO, 2022). Isso fez crescer a demanda por sistemas capazes de oferecer proteção eficaz contra impactos de projéteis de alta energia, impulsionando o desenvolvimento e a aplicação de cerâmicas avançadas em blindagens balísticas.

A característica fundamental desejada para um sistema de proteção, seja para a proteção individual, seja para veículos, deve ser sua elevada resistência contra armamentos destrutivos aliada ao baixo peso da blindagem. Assim, para a proteção balística, são requisitos desejáveis a elevada dureza, alta resistência à fratura e à compressão e, sobretudo, baixa densidade (DRESCH, 2021).

Entre os materiais cerâmicos mais utilizados para esse fim, destacam-se o carbetos de boro (B_4C), o carbetos de silício (SiC) e a alumina (Al_2O_3) (SILVEIRA et al., 2021). Nesse contexto, o B_4C destaca-se como o material mais promissor, apresentando um dos melhores balanços entre os requisitos mencionados, assegurando proteção ao permitir a dissipação de energia cinética do projétil com maior eficiência e auxiliando na mobilidade em razão da menor adição de massa ao sistema de proteção (ZHANG et al., 2021). Essas características tornam o B_4C altamente competitivo perante o SiC e a Al_2O_3 , que apresentam desempenho inferior em termos de proteção por unidade de peso — uma característica notadamente vantajosa em aplicações onde a redução de peso é um aspecto importante, como coletes balísticos e blindagens veiculares de alto desempenho (KULIIEV, 2020).

Dessa forma, o grau de densificação é um fator crítico para o desempenho de cerâmicas balísticas, e é representado por uma porcentagem da densidade teórica, tendo para o B_4C o valor máximo de $2,52 \text{ g/cm}^3$ (REDDY; SAVIO; MADHU, 2019). No entanto, a densificação plena do B_4C é um grande desafio tecnológico em virtude de ser um material covalente com elevada dureza e alto ponto de fusão (SONBER, 2013). A presença de porosidade compromete severamente a capacidade de dissipação de energia do impacto e a eficiência da proteção (MEDVEDOVSKI, 2010). Aditivos em grande variedade têm sido propostos

como auxiliares de sinterização, entre metais (Al , Ti , Fe , Co , Ni , Mg e Cu) e cerâmicos (WC , BN , SiC , TiC e TiB_2), cujas principais funções são propiciar a diminuição da temperatura de sinterização pelo aumento da difusão por volume e contorno de grãos e também melhorar as propriedades mecânicas como tenacidade à fratura e resistência à flexão (LEÃO; FREITAS; ANDRADE, 2022).

Para que as cerâmicas avançadas sejam fabricadas, tipicamente são submetidas à prensagem para compactação da matéria-prima em pó e posteriormente são sinterizadas (RIBEIRO; TULYAGANOV, 2021). O processo de prensagem uniaxial, mais simples, refere-se à aplicação de pressão em uma única direção, que pode resultar em menor uniformidade na densidade ao longo da peça e presença mais elevada de poros. Para solucionar isso, na prensagem isostática se aplica pressão uniforme em todas as direções por meio de um fluido, resultando, assim, em uma compactação mais homogênea e de mais elevada densidade. Após a prensagem, a sinterização é uma etapa de tratamento térmico em que ocorre a exposição da peça a altas temperaturas visando à união e ao coalescimento do pó, com redução da porosidade interna. Como resultado, obtêm-se peças sólidas de maior densidade e com maior desempenho mecânico quando comparadas às peças apenas prensadas. Entretanto, a sinterização em forno convencional, por si só, é insuficiente para alcançar a densificação próxima à teórica, em consequência de fortes ligações atômicas, baixa mobilidade e difusão atômica do pó. Para alcançar valores de densificação mais elevados, emprega-se a prensa isostática a quente (*hot isostatic pressing*, HIP), na qual uma placa pré-sinterizada é inserida dentro de câmara fechada e submetida simultaneamente a elevadas pressão e temperatura, promovendo o fechamento da porosidade interna residual. Assim, a obtenção de máxima densificação por meio da aplicação de pressão e temperatura elevadas é essencial para garantir a integridade e a eficácia dos componentes cerâmicos sob impacto balístico.

Em recentes avanços alcançados no Centro Industrial Nuclear de Aramar, foi possível desenvolver a etapa de produção do pó de B_4C , que contribui para a nacionalização e soberania tecnológica deste importante material, que tem também aplicações nucleares. Além disso, foi desenvolvida uma série de projetos para a confecção de placas balísticas à base de B_4C (BRASIL, 2002, COELHO, 2012; LEÃO;

FREITAS; ANDRADE, 2022). Os primeiros passos ocorreram com o desenvolvimento de placas de primeira geração, utilizando B_4C como matéria-prima base, e diversos testes para identificar os melhores aditivos e parâmetros de processamento. Em seguida, selecionado o aditivo TiC, foram fabricados protótipos de segunda geração com o emprego de sinterização convencional e depois disso, na terceira geração, com a aplicação de prensagem isostática a quente, visando ao aumento de densificação no produto final, representando ganhos em propriedades e evolução dos sistemas cerâmicos de proteção balística.

2. OBJETIVOS

Desenvolver componentes de blindagem balística com placas cerâmicas de alta densificação à base de B_4C , determinando as suas propriedades mecânicas e microestruturais, e avaliando a sua capacidade de resistir à penetração por meio dos ensaios balísticos para o maior nível de classe normatizado que é a munição de calibre .50.

3. METODOLOGIA

A fabricação de placas cerâmicas para proteção balística foi realizada conforme sequência típica de processamento, que envolve: condicionamento das matérias-primas, atomização, homogeneização, prensagem uniaxial, prensagem isostática a frio, sinterização em forno convencional, densificação na HIP e retificação, tais como ilustrados na Figura 1.

A primeira etapa envolve a formação de uma suspensão aquosa empregando o moinho de bolas por meio da mistura dos pós, 95 % da matéria-prima B_4C e 5 % do aditivo TiC, em água desmineralizada, dispersante poliacrilato de amônio, antiespumante à base de óleo mineral e o ligante álcool polivinílico (PVA) a 10 % em água.

Para melhorar a propriedade de fluidez dos pós, necessária à etapa posterior de prensagem, foi realizada a atomização em *Spray Dryer* com temperatura de secagem de 190°C. Essa etapa produz, com o uso de suspensões líquidas, pós secos com partículas esféricas por meio do uso de jato fino em contrafluxo de ar quente. O pó atomizado passa por um peneirador de bancada para controle granulométrico e, em

Figura 1. Fluxograma de fabricação de placas cerâmicas.

seqüência, pelo agitador rotacional em formato Y para a homogeneização de bateladas.

A conformação inicial das placas foi realizada por prensagem uniaxial de ação simples e matriz flutuante sob força de 2,5 tf, seguida de prensagem isostática a frio a 290 MPa por 5s, visando aumentar a sua densidade e reduzir a porosidade interna.

As placas foram sinterizadas em forno resistivo com atmosfera controlada de gás hélio, utilizando temperaturas entre 2.230 e 2.245 °C e tempo de patamar de 60 minutos. A elevada temperatura, estando abaixo do ponto de fusão do B_4C (2.350 °C), fornece energia suficiente para a difusão atômica e a união de partículas, aumentando a densificação das placas cerâmicas, enquanto a atmosfera inerte evita reações indesejáveis como a formação de óxido de boro por meio da oxidação do B_4C .

Como última etapa de densificação, a HIP foi utilizada em temperatura média de 1.970 °C e pressão de 200 MPa, por 60 minutos. A retificação é empregada então para a redução dos defeitos superficiais, os quais facilitam a propagação de trincas, além de promover melhor acabamento de planicidade e uniformidade dimensional.

Para a montagem dos conjuntos de blindagem visando aos ensaios de resistência balística, as placas são arranjadas sobre uma placa de aramida, que serve tanto de suporte para

as cerâmicas quanto para prover ao conjunto a contenção de estilhaços durante o impacto do projétil.

Normas brasileiras como a NBR 15000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não contemplam a proteção contra projéteis de calibre .50, e portanto as placas foram submetidas ao ensaio de acordo com a norma *UL 752 Ballistic Standards Level 10* da organização certificadora americana *Underwriters Laboratories*. De acordo com este protocolo, emprega-se uma metralhadora calibre .50 em um túnel com cronógrafo e duas barreiras óticas, que possibilitam aferir a velocidade do projétil e determinar a energia do impacto.

4. RESULTADOS

A atomização realizada nas suspensões cerâmicas resultaram em pós de maior fluidez por conta do formato esférico de suas partículas, que permitem melhor escoamento na matriz da prensa se comparados ao pó como recebido (Figura 2A), o qual não escoava. Esse resultado é evidenciado tanto pelo resultado do teste de escoabilidade após homogeneização, de $0,245 \pm 0,001$ g/s, quanto em imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV), na qual se observa a estrutura esférica formada no processo de atomização (Figura 2B).

Figura 2. Microscopia de pós de B_4C . (A) Pó como recebido, com estrutura irregular. (B) Atomizado, com estrutura esférica de elevada escoabilidade.

Essa distribuição esférica auxilia na densificação e diminui gradientes de densidade ao longo da peça prensada.

A compactação dos pós de B_4C e TiC homogeneizados utilizando a prensagem uniaxial resultou em densidade de $38,54 \pm 0,03$ % da densidade máxima teórica. Após a densificação na prensa isostática, o valor da densidade média alcançou valores de $60,56 \pm 0,52$ %. A seguir, a sinterização em forno resistivo de atmosfera controlada de hélio resultou em aumento de densidade para $91,04 \pm 0,49$ %. Observa-se que tal processo convencional foi incapaz de densificar totalmente, em função da alta dificuldade de sinterização da matéria-prima, mesmo com as elevadas temperaturas utilizadas. Por fim, a densificação com a HIP resultou em densidade de $99,74 \pm 0,11$ %, demonstrando o elevado desempenho que a técnica é capaz de oferecer. Para atingir essa densidade por meio da sinterização convencional, que não utiliza da aplicação simultânea de pressão e temperatura, seriam necessárias temperaturas superiores a 2.250 °C e próximas ao ponto de fusão do material (ZHANG; YAMASHITA; KITA, 2019). Em temperaturas tão elevadas, o crescimento de grão ocorre de forma rápida e anormal, afetando as propriedades mecânicas e, conseqüentemente, influenciando negativamente o desempenho da cerâmica (ZHAO, 2024).

A dureza média do briquete sinterizado em forno convencional foi de 1.850 Kg f/mm^2 . Após a utilização da HIP, a dureza aumentou em aproximadamente 20%, alcançando valores médios de 2.233 Kg f/mm^2 . Esse efeito é de grande importância para a aplicação balística, visto que a dureza elevada do cerâmico é responsável pela fragmentação do projétil no primeiro impacto, reduzindo a energia cinética e o poder de penetração. Enquanto blindagens metálicas absorvem energia do projétil por deformação plástica, no caso das cerâmicas, a energia cinética do projétil é dissipada por meio da sua fratura (MEDVEDOVSKI, 2010). Assim, observou-se também um significativo aumento na tenacidade à fratura quando se compara a amostra sinterizada em forno convencional com a prensada isostaticamente a quente. A primeira resultou em $4,22 \pm 1,45$ MPa.m^{1/2}, enquanto as amostras submetidas à HIP, com menor porosidade interna e maior densidade, obtiveram tenacidade à fratura de $4,95 \pm 1,38$ MPa.m^{1/2}, um aumento de aproximadamente 17%. Como consequência, esta última é capaz de absorver mais energia antes de sua fratura, melhorando o desempenho balístico.

Em termos de análise de fases presentes por difração de raios X, ambas as amostras, com e sem HIP, obtiveram

quantitativos semelhantes: 96,1% de B_4C , 3,3% de TiB_2 e 0,6% de C. Isso se deve ao fato de que todas as reações nas placas ocorrem já na primeira sinterização em forno convencional, a que ambos os casos são submetidos. Dessa forma, a HIP atua apenas na compactação final, com aumento da densidade final e sem reações químicas adicionais entre os componentes. Nota-se também que a difração de raios X identifica a presença do diboreto de titânio TiB_2 , que decorre da incorporação do aditivo TiC reagindo *in situ* com o B_4C para formação de TiB_2 , conforme a reação:

O aditivo TiB_2 colabora com uma série de propriedades importantes para as aplicações balísticas. Entre elas, causa inibição do crescimento de grãos de B_4C , localizando-se nos contornos de grão e impedindo seu crescimento durante a sinterização, elevando assim as propriedades mecânicas do material (LIU et al., 2020). Ocorre também aumento da dureza e tenacidade à fratura, em que tensões residuais geradas pelas diferenças nos coeficientes de expansão térmica promovem deflexão da trinca e aumentam a energia necessária para a fratura. Por fim, contribui com maior densificação após a sinterização, resultando também em maior dureza (NIU, 2021).

Por meio de imagens obtidas por MEV, foi possível observar a eliminação da porosidade após o processo HIP e a distribuição homogênea do aditivo TiB_2 na matriz de B_4C , o qual foi identificado por meio das regiões de maior contraste (Figura 3). A determinação dos tamanhos médios de grãos foi realizada após o processo HIP por microscopia ótica, resultando $4,6 \pm 3,5$ μm para TiB_2 e $23,4 \pm 1,2$ μm para B_4C , que, se comparado ao tamanho de partícula $3,9 \pm 0,1$ μm determinado na matéria-prima B_4C , indica um crescimento dimensional de grão esperado para sinterizações em altas temperaturas.

Foram confeccionados dois conjuntos de blindagens compostos de uma camada com 36 placas cerâmicas de B_4C - TiB_2 — dimensões médias 42,2 x 42,2 x 20 mm — fixas por uma camada resistente de 18 mm de aramida obtida por resina e cura a frio. A massa aproximada de cada conjunto foi de 6,1 kg e dimensões aproximadas de 285 x 270 mm. Ambos os conjuntos foram submetidos ao ensaio de resistência balística para materiais protetivos conforme parâmetros apresentados na Tabela 1.

Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do cerâmico B_4C-TiB_2 . As áreas claras representam TiB_2 . (A) Após a sinterização, apresentando alguma porosidade aparente. (B) Após a prensagem isostática a quente, apresentando ausência de porosidade.

Tabela 1. Parâmetros utilizados no ensaio de resistência balística.

Calibre	12,70 x 99 mm (.50)
Projétil	Nato Ball 42,5g
Velocidade inicial	(899 ± 43) m/s
Temperatura do ensaio	21 °C
Umidade	65%
Distância do alvo	100 m
Ângulo de incidência	0°

Considerando o alvo a 100 metros de distância, o projétil alcançou velocidade superior a 860 m/s no impacto, e as placas foram capazes de absorver os disparos sem a perfuração da placa base de aramida, absorvendo em média 15.992 ± 77,78 J de energia. Isso mostra que o cerâmico foi capaz de reduzir a energia cinética do projétil, prevenindo a completa perfuração do sistema e evidenciando a alta capacidade de conter danos.

A comparação dos resultados entre as gerações de placas balísticas é sumarizada na Figura 4. No que se refere à proteção balística, é importante mencionar que, já na primeira

Figura 4. Comparação dos ensaios balísticos das diferentes gerações de placas balísticas de B_4C .

geração, foi possível observar a capacidade do conjunto para reter projétil 7,62, porém com transfixação do projétil .50. Enquanto as placas de segunda geração, sem passar pelo processo HIP, alcançaram densidades próximas a 85%, a utilização da HIP na terceira geração resultou em uma densificação

próxima a 100% da densidade teórica, sendo ambas aprovadas nos ensaios balísticos de nível máximo segundo a norma UL 752. Dessa forma, a terceira geração proporciona alto poder de proteção, com a possibilidade de redução de material cerâmico e diminuição de peso, representando avanço na tecnologia de proteção balística.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento das placas balísticas cerâmicas de terceira geração à base de B_4C com adição de TiC como agente

sinterizante e utilização do processo HIP demonstrou avanços significativos em relação às gerações anteriores. A combinação das técnicas de prensagem uniaxial, prensagem isostática e HIP permitiu alcançar densificação próxima ao valor teórico máximo, superando os desafios associados à sinterização convencional do carbetto de boro.

Esses resultados salientam o potencial da terceira geração de cerâmicas B_4C-TiB_2 como solução tecnológica na área de defesa para blindagens leves de alto desempenho, com possibilidade real de redução de peso sem comprometer a eficácia da proteção, atendendo assim às exigências cada vez mais rigorosas de aplicações militares e de segurança.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Programa de Desenvolvimento de Blindagens Balísticas em Carbetto de Boro (B_4C) - 1ª Etapa de Desenvolvimento: Análise de Viabilidade Técnica. *Relatório de Informação Técnica do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo*, 2002. 89 p.
- BUENO, C. Ciência para a guerra e para a paz: uso militar ajudou a ciência a avançar, mas o papel da ciência na busca pela paz é fundamental. *Ciência e Cultura*, v. 74, n. 4, 2022. <http://doi.org/10.5935/2317-6660.20220074>
- COELHO, M. L. R. Estudo da influência do teor de TiB_2 , obtido pela reação in situ de B_4C e TiC , nas propriedades mecânicas de cerâmicas à base de B_4C . 2012. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear - Materiais) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, 2012. <https://doi.org/10.11606/D.85.2012.tde-24082012-140442>
- DRESCH, A. B. et al. Ballistic ceramics and analysis of their mechanical properties for armour applications: A review. *Ceramics International*, v. 47, n. 7, Part A, p. 8743-8761, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.095>
- KULIIEV, R. Mechanical properties of boron carbide (B_4C). Dissertation (Master of Science in Aerospace Engineering) - University of Central Florida, 2020. <https://purl.library.ucf.edu/go/DPO023265>
- LEÃO, C.; FREITAS, A. K. C.; ANDRADE, F. A. Fabricação de placas de proteção balística à base de B_4C-TiC . In: SIMPÓSIO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS EM ÁREAS DE DEFESA (SIGE), 24, 2022. *Anais [...] 2022*.
- LIU, Y. et al. Effect of sintering temperature and TiB_2 content on the grain size of B_4C-TiB_2 composites. *Materials Today Communications*, v. 23, p. 100875, 2020. <http://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2019.100875>
- MEDVEDOVSKI, E. Ballistic performance of armour ceramics: Influence of design and structure. Part 1. *Ceramics International*, v. 36, n. 7, p. 2103-2115, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2010.05.021>
- NIU, H. et al. Effects of TiB_2 particles on the microstructure evolution and mechanical properties of B_4C/TiB_2 ceramic composite. *Materials*, v. 14, n. 18, p. 5227, 2021. <https://doi.org/10.3390/ma14185227>
- REDDY, P. R. S.; SAVIO, S. G.; MADHU, V. Ceramic composite armour for ballistic protection. In: *Handbook of Advanced Ceramics and Composites*. Cham: Springer, p. 357-402, 2019. http://doi.org/10.1007/978-3-030-16347-1_10
- RIBEIRO, M. J.; TULYAGANOV, D. Traditional ceramics manufacturing. In: *Ceramics, Glass and Glass-Ceramics*. Cham: Springer, p. 75-118, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85776-9_3
- SILVEIRA, P. H. P. M. et al. A brief review of alumina, silicon carbide and boron carbide ceramic materials for ballistic applications. *Academia Letters*, p. 1-11, 2021. <https://doi.org/10.20935/AL3742>
- SONBER, J. K. et al. Synthesis, densification and characterization of boron carbide. *Transactions of the Indian Ceramic Society*, v. 72, n. 2, p. 100-107, 2013. <http://doi.org/10.1080/0371750X.2013.817755>
- ZHANG, W.; YAMASHITA, S.; KITA, H. Progress in pressureless sintering of boron carbide ceramics - A review. *Advanced Applied Ceramics*, v. 118, n. 4, p. 222-239, 2019. <http://doi.org/10.1080/17436753.2019.1574285>
- ZHANG, Y. et al. Impact simulation and ballistic analysis of B_4C composite armour based on target plate tests. *Ceramics International*, v. 47, n. 7A, p. 10035-10049, 2021. <http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.150>
- ZHAO, K. et al. Sintering mechanism of pure B_4C ceramic prepared by hot oscillating pressing and with excellent mechanical properties. *Advanced Engineering Materials*, v. 26, n. 16, 2024. <http://doi.org/10.1002/adem.202400695>

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE RADARES DE BAIXA PROBABILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO NOS DOMÍNIOS DO TEMPO E DA FREQUÊNCIA EMPREGANDO REDES NEURAI CONVOLUCIONAIS¹

Classification of low probability of interception radar signals in the time and frequency domain using convolutional neural networks

Jorge Amaral Alves¹, Edgard Braz Alves², Ronaldo Ribeiro Goldschmidt³

Resumo: Guerra Eletrônica (GE) Radar tem assumido papel fundamental na defesa de países em todo mundo e requer o aperfeiçoamento constante das medidas de apoio à GE (MAGE). Um dos principais aperfeiçoamentos dos equipamentos MAGE consiste na inclusão da capacidade de inteligência artificial (IA) ao classificador automático de sinais (ATR) de radares de baixa probabilidade de interceptação (LPI). Este trabalho propõe duas arquiteturas de ATR, baseadas em IA, para a classificação automática de sinais de radares LPI. As arquiteturas propostas foram baseadas na técnica de análise no tempo-frequência (TFA), denominada Distribuição Pseudo-Wigner-Ville Suavizada (SPWVD), e em duas redes neurais convolucionais (CNN): *SqueezeNet* e *GoogLeNet*. O ATR baseado na *GoogLeNet* apresentou 99,06% de precisão na classificação de 13 tipos de sinais LPI, superando o Estado da Arte de trabalhos relacionados. Os resultados obtidos evidenciam o potencial emprego dos ATR propostos em futuros equipamentos MAGE em desenvolvimento pela Marinha do Brasil, contribuindo para o fortalecimento da soberania nacional na área de GE radar.

Palavras-chave: Rede Neural Convolucional. Radar de Baixa Probabilidade de Interceptação. Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica. Inteligência Artificial.

Abstract: Radar electronic warfare (EW) has played a fundamental role in the defense of countries worldwide and requires the constant improvement of electronic support measures (ESM). One of the main improvements to ESM equipment is the inclusion of artificial intelligence (AI) capabilities in the automatic signal classifier (ATR) of low probability of interception (LPI) radars. This work proposes two AI-based ATR architectures for the automatic classification of LPI radar signals. The proposed architectures are based on the time-frequency analysis (TFA) technique called Smoothed Pseudo-Wigner-Ville Distribution (SPWVD) and two convolutional neural networks (CNN): *SqueezeNet* and *GoogLeNet*. The *GoogLeNet*-based ATR achieved 99.06% accuracy in classifying 13 types of LPI signals, surpassing the state of the art of related works. The results obtained demonstrate the potential use of the proposed ATRs in future ESM equipment under development by the Brazilian Navy, contributing to the strengthening of national sovereignty in the radar EW domain.

Keywords: Convolutional Neural Network. Low Probability of Interception Radar. Electronic Support Measures. Artificial Intelligence.

1. Capitão de Mar e Guerra. Mestre em Ciência da Computação pela Naval Postgraduate School (Califórnia, Estados Unidos). Coordenador de Eletrônica do Centro Técnico-Científico, Escola Naval, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: jorge.amaral@marinha.mil.br

2. Capitão-Tenente. Mestre em Ciência da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Ajudante de Divisão do Centro de Apoio a Sistemas Operativos, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: edgard.braz@marinha.mil.br

3. Doutor em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica. Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: ronaldo.rgold@ime.eb.br

¹ Os resultados deste estudo foram publicados no livro *Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)*, volume 15412, pp. 444-459, 2025. Disponível em https://doi.org/10.1007/978-3-031-79029-4_31.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a Guerra Eletrônica (GE) Radar tem assumido papel fundamental na defesa de países em todo o mundo. Especificamente, o aperfeiçoamento das Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) tem se tornado essencial para garantir a eficiência dos processos de detecção, identificação e classificação de sinais eletromagnéticos transmitidos por radares, e, portanto, assegurar a eficácia da consequente proteção contra esses radares e os armamentos a eles associados, como, por exemplo, mísseis guiados por radar. Nesse contexto, pode-se citar, como principal aperfeiçoamento de um equipamento MAGE, a incorporação de sistemas de inteligência eletrônica (*electronic intelligence* – ELINT) capazes de identificar sinais de radares de baixa probabilidade de interceptação (*low probability intercept* – LPI). Outro desafio tecnológico consiste em incorporar aos MAGE a capacidade de inteligência artificial (IA) e, dessa forma, torná-los capazes de classificar automaticamente sinais de radares LPI, reduzindo o tempo de reação diante de uma ameaça.

O presente artigo propõe duas arquiteturas inovadoras, baseadas em IA, destinadas à classificação automática de modulações intrapulso presentes em sinais de radares LPI. Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam o potencial de emprego dessas arquiteturas em futuros equipamentos MAGE nacionais em desenvolvimento pela Marinha do Brasil (MB), contribuindo para o fortalecimento da soberania nacional. As arquiteturas propostas combinam técnicas de análise no domínio do tempo e da frequência (TFA) e classificadores baseados em redes neurais convolucionais (*convolutional neural networks* – CNN), uma abordagem de Aprendizado Profundo aplicada a um banco de sinais simulados de radares LPI. De maneira inédita, realizou-se, neste trabalho, a otimização dos hiperparâmetros das CNN testadas, elevando as precisões obtidas quando comparadas às de trabalhos relacionados, especialmente em ambientes eletromagnéticos com baixos valores de relação sinal-ruído (*signal-to-noise ration* – SNR). Para fins de simplificação do texto, neste artigo, a sigla correspondente a *Automatic Target Recognition*, ATR, será utilizada para designar cada arquitetura testada.

Nos últimos anos, várias arquiteturas de ATR para sinais de radares LPI foram desenvolvidas utilizando diferentes tipos de classificadores, tais como redes neurais artificiais clássicas (MILCZAREK, et al., 2023), árvores de decisão (NIRANJAN, et al., 2021) e CNN (LIU et al., 2024), entre outros (KONG

et al., 2018). Esses ATR apresentam, como etapa inicial, o pré-processamento dos sinais LPI, empregando diferentes técnicas de TFA. As principais técnicas de TFA empregadas em ATR de sinais de radar LPI incluem: Distribuição Choi-Williams (CWD) (LIU et al., 2024), Transformada de Fourier de Tempo Curto (*Short-time Fourier Transform* – STFT) (WALENCZYKOWSKA; KAWALEC; KRENC, 2023) e variações da Distribuição Wigner-Ville (*Wigner-Ville Distribution* – WVD) (WAN; SI; DENG, 2023; WILLETTS; RITCHIE; GRIFFITHS, 2020), como a Pseudo-Wigner-Ville Suavizada (*Smoothed Pseudo Wigner-Ville Distribution* – SPWVD). A SPWVD é uma das técnicas de TFA mais eficazes para estimar diversos parâmetros temporais e espectrais de sinais de radares LPI, especialmente em ambientes ruidosos (MA; WANG, 2013). Trabalhos acadêmicos que combinaram a técnica CWD com classificadores CNN obtiveram os melhores desempenhos na identificação de sinais de radares LPI (HUYNH-THE et al., 2021; KONG et al., 2018; LIU et al., 2024). Ao analisar esses trabalhos, observa-se que, embora alguns autores tenham testado diferentes técnicas de TFA na etapa de pré-processamento, não foi identificada qualquer iniciativa quanto à importância do processo de otimização dos hiperparâmetros das CNN utilizadas; ou seja, nos trabalhos relacionados foram empregados apenas parâmetros padrão das CNN. A iniciativa inédita implementada neste estudo, referente à otimização dos hiperparâmetros das CNN, justifica-se, pois o desempenho do classificador varia em função dos dados e do pré-processamento aplicado (FACELI et al., 2021). Ademais, o processo de otimização das CNN deve ser executado para cada técnica de pré-processamento testada.

Diante do exposto, levantou-se a seguinte hipótese: o uso de uma CNN com hiperparâmetros otimizados de acordo com a técnica de TFA empregada no pré-processamento de sinais de radares LPI pode resultar em um ATR de melhor desempenho ao combinar TFA+CNN. Além disso, ao comparar uma arquitetura de ATR composta pela combinação SPWVD+CNN com outra composta pela combinação CWD+CNN, a primeira pode apresentar resultados superiores. Para reunir evidências que sustentassem essa hipótese, analisaram-se os resultados produzidos pelos seguintes ATR: SPWVD+SqueezeNet_{opt}; CWD+SqueezeNet_{opt}; SPWVD+GoogLeNet_{opt}; e CWD+GoogLeNet_{opt}. Especificamente, o ATR SPWVD+GoogLeNet_{opt} atingiu precisão média de classificação de 99,06% em 0dB de SNR. Esse resultado superou os obtidos em trabalhos relacionados anteriores.

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica associada às técnicas de TFA utilizadas. A Seção 3 apresenta trabalhos relacionados à classificação de sinais de radares LPI. A Seção 4 descreve a metodologia adotada. A Seção 5 apresenta os resultados obtidos, comparando-os com aqueles de trabalhos relacionados. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões da pesquisa, destacando as principais contribuições e sugerindo investigações futuras.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diversas técnicas de pré-processamento de sinais de radares LPI foram desenvolvidas. Dentre elas, destacam-se as diferentes técnicas de TFA, tais como: a WVD; as variações da WVD; e a CWD. A WVD permite ótima concentração de energia no domínio tempo-frequência, em comparação com outros métodos de TFA (PACE, 2009). No entanto, a WVD introduz termos cruzados (*cross terms* – CT). Para mitigar a influência dos CT, foi criada a distribuição pseudo-Wigner-Ville (*pseudo-Wigner-Ville distribution* – PWVD), que incorporou uma janela de análise deslizante ao longo do eixo da frequência (PACE, 2009). Posteriormente, como aprimoramento da PWVD, foi desenvolvida a CWD, que reduziu a influência dos CT tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo. A CWD é definida com base na transformada de Fourier $X(\omega)$ de $x(t)$, conforme detalhado em Choi e Williams (1989).

Outra abordagem proposta para mitigar a interferência causada pelos CT foi a criação da SPWVD. A SPWVD introduziu janelas de suavização tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Sua formulação é detalhada em Ma e Wang (2013).

O efeito visual da interferência resultante dos CT, no domínio tempo-frequência, pode ser observado na Figura 1.

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos ao aplicar diferentes técnicas de TFA a um sinal de radar LPI do tipo Costas-4. As imagens no domínio tempo-frequência (*time-frequency images* – TFI) resultantes da WVD (Figura 1A) e da PWVD (Figura 1B) apresentaram elevadas interferências por CT, visíveis como barras verticais destacadas nas respectivas figuras. Em contrapartida, as TFI produzidas pela CWD (Figura 1C) e pela SPWVD (Figura 1D) apresentaram poucas interferências por CT. Embora as TFI das Figuras 1C e 1D sejam semelhantes, observa-se que a imagem da Figura 1D apresenta nitidez ligeiramente superior à da Figura 1C, sugerindo, de forma intuitiva, que o uso da SPWVD pode apresentar alguma vantagem em relação à CWD. Mais detalhes sobre cada técnica de TFA podem ser obtidos em Pace (2009).

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Atualmente, os principais estudos na área de classificação de sinais de radares LPI incluem os de Huynh-The et al. (2021), Kong et al. (2018) e Liu et al. (2024). A Tabela 1 apresenta as principais características desses trabalhos e do proposto neste artigo.

Observando-se a Tabela 1, nota-se que apenas em Huynh-The et al. (2021) foram testadas diferentes técnicas de TFA. No entanto, nesses experimentos, os três ATR avaliados empregaram a LPINet com valores padrão para os hiperparâmetros. Os ATR propostos neste trabalho foram avaliados considerando, como etapa inicial, a otimização dos hiperparâmetros das CNN durante a fase de treinamento. Adicionalmente, os

Figura 1. Exemplo de um sinal de baixa probabilidade de interceptação Costas-4 pré-processado por diferentes análises no domínio do tempo e da frequência.

ATR testados neste trabalho priorizaram as técnicas CWD e SPWVD, pois se assumiu que o emprego da SPWVD poderia levar a melhores resultados de classificação quando comparada à tradicional CWD.

4. METODOLOGIA PROPOSTA

Para validar a hipótese proposta neste trabalho, foi empregada a metodologia descrita na Figura 2. Essa metodologia consistiu

nas seguintes etapas: Criação do Banco de Instâncias de Sinais de Radares LPI, na qual o sinal de radar LPI livre de ruído foi simulado, sendo adicionados a este o Ruído Gaussiano Branco Aditivo (*Additive White Gaussian Noise* – AWGN) e a perda de canal modelada; pré-processamento do Sinal, no qual os bancos de imagens SPWVD-TFI e CWD-TFI foram gerados por meio do pré-processamento utilizando as técnicas SPWVD e CWD, respectivamente; treinamento, validação e teste das CNN, em que os classificadores CNN foram treinados, validados e testados empregando os bancos de imagens SPWVD-TFI e CWD-TFI;

Tabela 1. Características principais dos trabalhos relacionados e do proposto.

Trabalhos Relacionados	Técnicas de TFA testadas	Tipo de CNN utilizada	Otimização dos Hiperparâmetros	Faixa de SNR (dB)		Total de tipos de sinais LPI testados	Total de parâmetros da CNN
				de	até		
Kong et al., 2018	CWD	LWRT	não	-20	10	12	2.097.512
Huynh-The et al., 2021	CWD,STFT,WVD	LPINet	não	-20	10	13	288.768
Liu et al., 2024	CWD	CV-LPINet	não	-18	10	12	9.784
Proposto neste trabalho	CWD, SPWVD	SqueezeNet	sim	-20	10	13	729.100
	CWD, SPWVD	GoogLeNet	sim	-20	10	13	5.900.000

TFA: análise no domínio do tempo e da frequência; CWD: distribuição Choi-Williams; STFT: transformada de Fourier de tempo curto; WVD: distribuição Wegner-Ville; SPWVD: pseudo-Wegner-Ville suavizada; CNN: redes neurais convolucionais; SNR: relação sinal-ruído; LPI: baixa probabilidade de interceptação

Figura 2. Fluxograma da metodologia adotada.

e Avaliação de Resultados, na qual o desempenho da abordagem proposta foi avaliado por comparação com o Estado da Arte. Os próximos parágrafos detalham essas etapas.

O Banco de Instâncias de Sinais de Radares LPI foi criado considerando, na modelagem do sistema de recepção do MAGE, a influência do ruído AWGN e da perda de canal. Considerou-se que a amostra complexa de um sinal LPI interceptado foi perturbada pelo AWGN e pela perda de canal, conforme a relação: $y(k) = x(k) * h(k) + n(k)$. Nessa relação: $x(k)$ representa o sinal LPI livre de ruído; $h(k)$ corresponde à interferência de canal; $n(k)$ caracteriza o ruído; e k denota o índice da amostra para cada período de amostragem (T_s).

Ressalta-se que, neste estudo, buscou-se empregar o mecanismo de criação de sinais LPI idêntico ao utilizado nos trabalhos

relacionados. Assim, empregou-se o código-fonte de geração de sinais de radares LPI fornecido por Liu et al. (2024). Os bancos de imagens TFI foram criados considerando as mesmas 13 modulações intrapulso e as mesmas faixas de parâmetros, conforme especificado na Figura 3. Foram gerados 13 tipos diferentes de modulações intrapulso de sinais de radares LPI: modulação linear em frequência (*linear frequency modulation* – LFM); sinais não modulados (retangulares); codificação por chaveamento de frequência (*frequency shift keying* – FSK) do tipo Costas; codificação binária Barker; cinco codificações polifásicas (Frank, P1, P2, P3 e P4); e quatro codificações politemporais (T1, T2, T3 e T4). Optou-se por considerar a mesma faixa de SNR adotada por Huynh-The et al. (2021), ou seja, variou-se a SNR de -20 a +10 dB com incrementos de 1,0 dB. Da mesma forma, adotou-se a mesma modelagem para a perda de canal empregada por Huynh-The et al. (2021), isto é, o Desvanecimento de Rayleigh. Por fim, diferentes instâncias de sinais LPI foram geradas variando-se aleatoriamente os parâmetros de cada modulação, conforme detalhado na Figura 3.

Conforme especificado em Huynh-The et al. (2021), na etapa de pré-processamento foram adotados filtros Kaiser com tamanho de 63 amostras e fator de forma de 0,5, a fim de suavizar as janelas de tempo e de frequência. A imagem TFI foi obtida capturando imagens com 256 níveis de cinza e com dimensões de 50×50 pixels, empregando interpolação bicúbica. A Figura 4 ilustra exemplos de TFI obtidas com a técnica SPWVD e SNR de +10 dB. Foram gerados dois bancos de imagens TFI, cada um contendo 403.000 TFI (31 níveis de SNR * 13 tipos de sinais LPI * 1.000 instâncias de sinais LPI).

Durante a etapa de Particionamento dos Dados, cada banco de TFI foi separado em cinco conjuntos disjuntos para a realização da validação cruzada. Em cada rodada de

Notations		LPI waveforms		
Param.	Description	Types	Param.	Range of value
U	uniform distribution	All	f_c	$U(f_s/6, f_s/5)$
f_s	sampling frequency	LFM	N	[512, 1024]
B	bandwidth		B	$U(f_s/20, f_s/15)$
N	number of samples	Rect	N	[512, 1024]
f_c	center frequency		N	[512, 1024]
FH	frequency hop	Costas	FH	{3, 4, 5, 6}
f_m	fundamental frequency		f_m	$U(f_s/32, f_s/25)$
L_c	code length	Barker	L_c	{7, 11, 13}
c_{pp}	cycles per phase code		c_{pp}	[2, 5]
M	number of frequency steps	Frank	c_{pp}	[3, 5]
n_s	number of sub-codes		M	{6, 7, 8}
n_g	number of segments	P1, P2	c_{pp}	[3, 5]
n_p	number of phase states		M	{6, 8}
ψ	path delay	P3, P4	c_{pp}	[3, 5]
G	average path gain		n_s	{36, 64}
f_{Dmax}	maximum Doppler shift	T1, T2	n_p	2
Channel configuration			n_g	{4, 5, 6}
Model	Rayleigh fading		N	[512, 1024]
ψ	$U(1, 1000)$ ns	T3, T4	n_p	2
G	$U(-20, 0)$ dB		n_g	{4, 5, 6}
f_{Dmax}	$U(10, 1000)$ Hz		N	[512, 1024]
			B	$U(f_s/20, f_s/15)$

Figura 3. Parâmetros e faixas de valores dos sinais LPI (HUYNH-THE et al., 2021).

Figura 4. Exemplos de imagens TFI extraídas do banco SPWVD-TFI.

validação cruzada, os dados foram estratificados em conjuntos de treinamento, validação e teste na proporção 70-15-15, isto é, na mesma proporção adotada por Huynh-The et al. (2021).

Os ATR propostos neste trabalho foram avaliados utilizando dois classificadores CNN: *SqueezeNet* e *GoogLeNet*. A rede *SqueezeNet* foi escolhida por apresentar desempenho robusto, comparável à tradicional *AlexNet* em tarefas de classificação de imagens, porém com 50 vezes menos parâmetros e tamanho de modelo 510 vezes menor. Essa compactação torna a *SqueezeNet* adequada para dispositivos com restrição de memória (IANDOLA et al., 2016). Neste trabalho, foi empregada a versão 1.1 da rede *SqueezeNet*, pois requer 2,4 vezes menos cálculos do que a versão 1.0, mantendo a mesma precisão. A rede *GoogLeNet* foi escolhida principalmente por apresentar desempenho próximo ao Estado da Arte em termos de classificação (SZEGEDY et al., 2015). O ajuste fino (*fine tuning*) das redes CNN foi realizado empregando o aplicativo do MATLAB denominado *Deep Designer*. A otimização dos hiperparâmetros foi executada nas quatro combinações de ATR testadas, a saber: CWD+*SqueezeNet*_{opt}; SPWVD+*SqueezeNet*_{opt}; CWD+*GoogLeNet*_{opt}; e SPWVD+*GoogLeNet*_{opt}. As otimizações foram realizadas utilizando o aplicativo do MATLAB denominado *Experiment Manager*, adotando-se buscas bayesianas, gradiente estocástico descendente com momento (*stochastic gradient descent with momentum* – SGDm) e minilote de tamanho 128. Os valores ótimos dos hiperparâmetros e os intervalos de busca durante o treinamento estão resumidos na Tabela 2.

Por fim, a Avaliação dos Resultados foi realizada comparando-se o desempenho das combinações de ATR entre si e com os resultados de trabalhos relacionados.

5. RESULTADOS OBTIDOS

Para obter evidências que sustentassem a validade da hipótese levantada neste estudo, foram conduzidas três análises diferentes. A primeira análise comparou os valores de precisão obtidos para cada um dos 13 tipos de sinais LPI, variando-se a SNR de -20 a 10 dB. Os resultados da primeira análise utilizando a *SqueezeNet* podem ser visualizados na Figura 5. Comparando-se as Figuras 5A e 5B, observa-se que, em -20 dB, o sinal Barker atingiu 97,4% de precisão com a CWD+*SqueezeNet*_{opt} e 93,2% com a SPWVD+*SqueezeNet*_{opt}. Ainda em -20 dB, o sinal T2 atingiu 31,2% de precisão com a CWD+*SqueezeNet*_{opt} e 55,5% com a SPWVD+*SqueezeNet*_{opt}. Destacam-se os bons resultados obtidos com a SPWVD+*SqueezeNet*_{opt} para os sinais T1 a T4. Contudo, em -15 dB de SNR, a CWD+*SqueezeNet*_{opt} superou a SPWVD+*SqueezeNet*_{opt} para os sinais Costas e LFM.

Os resultados da primeira análise utilizando a *GoogLeNet* são apresentados na Figura 6. Comparando-se as Figuras 6A e 6B, observa-se que, em -20 dB, o sinal Barker atingiu 97,1% de precisão com a CWD+*GoogLeNet*_{opt} e 95,2% com a SPWVD+*GoogLeNet*_{opt}. Ainda em -20 dB, o sinal T1 atingiu 27,6% com a CWD+*GoogLeNet*_{opt} e 66,7% com a SPWVD+*GoogLeNet*_{opt}. Destacam-se o bom resultado obtido com a CWD+*GoogLeNet*_{opt} para o sinal Costas e o bom resultado obtido com a SPWVD+*GoogLeNet*_{opt} para o sinal LFM.

Com base nos resultados da primeira análise, evidenciou-se que cada combinação de ATR apresentou melhor desempenho para alguns tipos de sinais LPI, porém pior para outros. Concluiu-se que não houve uma única combinação

Tabela 2. Valores ótimos e respectivas faixas de busca dos hiperparâmetros.

Parâmetro Selecionado	Faixa de busca		Valores ótimos obtidos			
			SqueezeNet _{opt}		GoogLeNet _{opt}	
	de	até	CWD	SPWVD	CWD	SPWVD
Taxa de aprendizado inicial	0,1	0,0005	0,01	0,0081	0,0092	0,01
Momento	0,98	0,8	0,8631	0,8494	0,9421	0,9124
Regularização L2	0,01	10 ⁻¹⁰	9,3111 * 10 ⁻⁷	0,0001	0,0001	0,0005
Período de queda da taxa de aprendizado	10 épocas	1 época	10 épocas	10 épocas	10 épocas	10 épocas
Fator de queda da taxa de aprendizado	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

CWD: distribuição Choi-Williams; SPWVD: pseudo-Wegner-Ville suavizada

que superasse as demais considerando todos os 13 tipos de sinais de radares LPI e toda a faixa de SNR especificada.

A segunda análise teve como objetivo comparar os resultados médios de precisão obtidos considerando, em conjunto, os 13 tipos de sinais de radares LPI, conforme ilustrado na Figura 7. Observa-se que as duas combinações de ATR utilizando a rede *GoogLeNet_{opt}* obtiveram valores de precisão média superiores às duas que utilizaram a *SqueezeNet_{opt}*. Adicionalmente, observa-se que as combinações que utilizaram a técnica SPWVD apresentaram valores superiores às combinações que utilizaram a técnica CWD, independentemente da CNN empregada, principalmente em SNR negativos.

Ressalta-se que a precisão média se aproxima de 100% para SNR elevados (positivos), independentemente da combinação utilizada. Por exemplo, em 0 dB, a *SPWVD+GoogLeNet_{opt}* alcançou precisão de 99,06%, enquanto

a *SPWVD+SqueezeNet_{opt}* alcançou 97,83%. Outro aspecto a ser destacado da Figura 7, que reflete o desempenho superior da combinação *SPWVD+SqueezeNet_{opt}* em comparação com a *CWD+SqueezeNet_{opt}*, ocorreu em -15 dB de SNR. Nesse ponto, a *SPWVD+SqueezeNet_{opt}* superou a *CWD+SqueezeNet_{opt}*.

Figura 7. Precisão média obtida por cada combinação de ATR testada.

Figura 5. Precisão de classificação dos 13 sinais LPI obtida com a *SqueezeNet_{opt}*.

Figura 6. Precisão da classificação dos 13 sinais LPI obtida com a *GoogLeNet_{opt}*.

Figura 8. Matrizes de confusão obtidas com a GoogLeNet_{opt} em -8dB de SNR.

em 4,4 p.p. De forma semelhante, o ponto de melhor desempenho da combinação SPWVD+GoogLeNet_{opt} ocorreu em -16 dB. Nesse ponto, a SPWVD+GoogLeNet_{opt} superou a CWD+GoogLeNet_{opt} em 2,7 p.p.

Na Figura 8 são apresentadas as matrizes de confusão, em -8 dB de SNR, para as duas combinações que alcançaram as maiores precisões: SPWVD+GoogLeNet_{opt} e CWD+GoogLeNet_{opt}. Nessas matrizes, verifica-se que determinados tipos de modulação são fortemente confundidos entre si. Por exemplo, os sinais P1 são frequentemente classificados erroneamente como P4, enquanto os sinais T1 são confundidos com T2.

Observando-se a Figura 8, percebe-se melhor capacidade de classificação da SPWVD+GoogLeNet_{opt} em relação à CWD+GoogLeNet_{opt}. Essa conclusão baseou-se em duas observações: o maior valor de precisão alcançado pela SPWVD+GoogLeNet_{opt} foi de 90,00%, enquanto, com a CWD+GoogLeNet_{opt}, foi de 89,38%; e o fato de a SPWVD+GoogLeNet_{opt} ter superado a CWD+GoogLeNet_{opt} na classificação de cinco tipos de sinais (Barker, LFM, P3, P4 e T1), sendo superada apenas na classificação de três tipos (P1, T2 e T3).

Os resultados da primeira e da segunda análises forneceram evidências que sustentam a validade da hipótese proposta neste estudo. O uso da técnica SPWVD combinada com a SqueezeNet ou a GoogLeNet, treinadas com valores ótimos de hiperparâmetros, apresenta-se como uma opção adequada para identificar modulações intrapulso de sinais de radares LPI.

A terceira análise foi conduzida com o objetivo de comparar o desempenho das combinações de ATR propostas com as de trabalhos relacionados. Essa comparação foi possível, pois todas as combinações de ATR foram avaliadas empregando

Figura 9. Precisão dos ATR propostos neste trabalho e dos trabalhos relacionados.

validação cruzada, utilizando-se a mesma base de instâncias de sinais de radares LPI dos trabalhos relacionados. O gráfico na Figura 9 apresenta os valores médios de acurácia obtidos neste estudo e nos trabalhos relacionados. Observa-se que as combinações propostas superaram todas as combinações dos trabalhos relacionados em toda a faixa de SNR testada. Na faixa de SNR de -6 a 10 dB, as combinações propostas alcançaram precisão média de 98,05% com a SPWVD+GoogLeNet_{opt} e 97,41% com a SPWVD+SqueezeNet_{opt}, enquanto a combinação proposta por Huynh-The et al. (2021) alcançou 96,33%. Em -18 dB, a combinação proposta SPWVD+GoogLeNet_{opt} obteve precisão de 39%, superando a precisão de 25% relatada por Huynh-The et al. (2021). Essa diferença de 14 p.p. equivale a uma melhoria de 56%.

Os resultados alcançados pelo presente trabalho, especialmente em valores baixos de SNR, fornecem a um sistema MAGE uma opção para melhoria de sua eficácia e, conseqüentemente, de sua capacidade de reação antecipada frente a ameaças que empregam guiagem baseada em radares LPI como, por exemplo, mísseis.

6. CONCLUSÕES

No contexto da identificação automática de sinais de radares LPI, este artigo apresenta as seguintes contribuições: (i) fornecer evidências experimentais de que o emprego da técnica SPWVD pode levar a um ATR com melhor desempenho em comparação com modelos tradicionais que utilizam a técnica CWD; (ii) propor duas novas combinações de ATR, nas quais o pré-processamento foi baseado na técnica SPWVD e os classificadores foram baseados nas CNN *SqueezeNet* e *GoogLeNet*. Essas combinações de ATR superaram as abordagens existentes na literatura em uma ampla

faixa de SNR, de -18 a +10 dB, considerando 13 modulações intrapulso distintas; (iii) disponibilizar dois grandes bancos de imagens, cada um contendo 403.000 amostras, para uso em experimentos futuros nesta área; e (iv) apresentar uma opção de ATR, baseada em IA, para um sistema MAGE. Tais resultados contribuem para o fortalecimento do domínio científico e tecnológico nacional na área de GE Radar e, conseqüentemente, para o fortalecimento da soberania nacional na área de Defesa.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar novas combinações de ATR, considerando diferentes tipos de sinais LPI, novas técnicas de TFA e redes CNN distintas.

REFERÊNCIAS

- CHOI, H. I.; WILLIAMS, W. J. Improved time-frequency representation of multicomponent signals using exponential kernels. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, v. 37, n. 6, p. 862-871, 1989. <https://doi.org/10.1109/ASSP.1989.28057>
- FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; ALMEIDA, T. A.; CARVALHO, A. C. P. L. F. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. *IEEE*, v. 1, p. 100, 2021.
- HUYNH-THE, T. DOAN, V.-S.; HUA, C.-H.; PHAM, Q.-V.; NGUYEN, T.-V.; KIM, D.-S. Accurate LPI radar waveform recognition with CWD-TFA for deep convolutional network. *IEEE Wireless Communications Letters*, v. 10, n. 8, p. 1638-1642, 2021. <https://doi.org/10.1109/LWC.2021.3075880>
- IANDOLA, F. N.; HAN, S.; MOSKEWICZ, M. W.; ASHRAF, K.; DALLY, W. J.; KEUTZER, K. *SqueezeNet*: AlexNet-level accuracy with 50x fewer parameters and <0.5MB model size. arXiv preprint arXiv:1602.07360, 2016. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1602.07360>
- KONG, S. H.; KIM, M.; HOANG, L. M.; KIM, E. Automatic LPI radar waveform recognition using CNN. *IEEE*, p. 4207-4219, 2018. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2788942>
- LIU, Z.; WANG, J.; WU, T.; HE, T.; YANG, B.; FENG, Y. A method for LPI radar signals recognition based on complex convolutional neural network. *International Journal of Numerical Modelling Electronic Networks Devices and Fields*, v. 37, n. 1, e3155, 2024. <https://doi.org/10.1002/jnm.3155>
- MA, N., WANG, J. Dynamic threshold for SPWVD parameter estimation based on Otsu algorithm. *Journal of Systems Engineering and Electronics*, v. 24, n. 6, p. 919-924, 2013.
- MILCZAREK, H.; DJUROVIĆ, I.; LEŚNIK, C.; JAKUBOWSKI, J. Automatic classification of frequency-modulated radar waveforms under multipath conditions. *IEEE Sensors Journal*, v. 23, n. 16, p. 18349-18361, 2023. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3284610>
- NIRANJAN, R. K.; RAMA RAO, C. B.; SINGH, A. K. FPGA based identification of frequency and phase modulated signals by time domain digital techniques for ELINT systems. *Defence Science Journal*, v. 71, n. 1, p. 79-86, 2021. <https://doi.org/10.14429/dsj.71.15705>
- PACE, P. E. Detecting and classifying low probability of intercept radar. *Artech house*, 2009.
- SZEGEDY, C.; LIU, W.; JIA, Y.; SERMANET, P.; REED, S.; ANGUELOV, D. Going deeper with convolutions. *2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015. p. 1-9. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298594>
- WALENCZYKOWSKA, M.; KAWALEC, A.; KRENC, K. An application of analytic wavelet transform and convolutional neural network for radar intrapulse modulation recognition. *Sensors*, v. 23, n. 4, 1986, 2023. <https://doi.org/10.3390/s23041986>
- WAN, C.; SI, W.; DENG, Z. Research on modulation recognition method of multi-component radar signals based on deep convolution neural network. *IET Radar, Sonar & Navigation*, v. 17, n. 9, p. 1313-1326, 2023. <https://doi.org/10.1049/rsn2.12421>
- WILLETTS, B.; RITCHIE, M.; GRIFFITHS, H. Optimal time-frequency distribution selection for LPI radar pulse classification. *2020 IEEE International Radar Conference (RADAR)*, 2020. p. 327-332. <https://doi.org/10.1109/RADAR42522.2020.9114598>

COMUNICAÇÕES SUBMARINAS COM BAIXA PROBABILIDADE DE DETECÇÃO: NOVAS TÉCNICAS APLICADAS A UM SENSOR ACÚSTICO VETORIAL

Low probability of detection underwater communications: innovative techniques applied to an acoustic vector sensor

Fabio Barbosa Louza¹

Resumo: Este artigo apresenta técnicas inovadoras para comunicações acústicas submarinas com baixa probabilidade de detecção, utilizando um sensor vetorial compacto que mede pressão acústica e velocidades de partículas em um único ponto. Em experimentos realizados na costa do Algarve, Portugal, aplicou-se a técnica de treinamento superposto com inversão temporal passiva, simulando condições furtivas (relação sinal ruído entre 0 e 10 dB). Os resultados indicam que a combinação multicanal do sensor vetorial melhora o desempenho das comunicações em até 47% em relação ao uso isolado do canal do sensor de pressão acústica.

Palavras-Chave: Comunicação acústica submarina. Baixa probabilidade de detecção. Treinamento superposto. Sensor acústico vetorial. Tempo reverso passivo.

Abstract: This study presents innovative techniques for low probability of detection underwater acoustic communications with a low probability of detection using a compact vector sensor capable of measuring acoustic pressure and particle velocity components at a single point. Experiments conducted off the coast of Algarve, Portugal, implemented the superimposed training technique combined with passive time reversal under simulated stealth conditions (signal-to-noise ratio between 0 and -10 dB). The results show that multichannel combining using the vector sensor improves communication performance by up to 47% compared with the use of the acoustic pressure channel alone.

Keywords: Underwater acoustic communication. Low probability of detection. Superimposed training. Acoustic vector sensor. Passive time reversal.

¹ Capitão de Fragata. Doutor em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela Universidade do Algarve, Portugal, Mestre em *Applied Marine Physics* pela *Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science*, Universidade de Miami, EUA. Encarregado da Divisão de Comunicações Submarinas do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Praia dos Anjos do Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: fabio.louza@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

As pesquisas em comunicações acústicas submarinas com baixa probabilidade de detecção (CSUB-BPD) têm recebido crescente atenção em função de suas aplicações de caráter dual, impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias e sensores (Diamant; Lampe, 2018). No setor civil, essas comunicações contribuem para a autonomia de sensores e veículos autônomos subaquáticos (VAS), empregados em atividades de exploração marinha e monitoramento ambiental. Por utilizarem sinais de baixa potência, possibilitam a telemetria de dados com reduzido consumo energético, prolongando a vida útil das baterias, além de minimizarem impactos sobre mamíferos marinhos, já que a potência dos sinais transmitidos se encontra abaixo do nível de ruído ambiente.

No âmbito militar naval, o interesse nas CSUB-BPD tem se intensificado, por serem um requisito essencial para o comando e controle de submarinos e VAS. Tais sistemas permitem a transmissão de mensagens curtas e sigilosas sem comprometer a furtividade das plataformas (Diamant; Lampe, 2018; Schulz; Wiegand, 2018). Nos Estados Unidos da América, a comercialização de sistemas de comunicação furtiva é regulada pela *United States Munitions List*¹, cuja Categoria XI (iv) inclui modems acústicos e equipamentos que empregam técnicas de baixa probabilidade de detecção. Esse fator reforça a relevância estratégica de pesquisas desse tipo de comunicação para a Marinha do Brasil.

Entretanto, a operação de sistemas de comunicação acústica em ambientes de águas rasas, particularmente sobre a plataforma continental, ainda enfrenta desafios substanciais. Essa complexidade decorre da elevada variabilidade temporal e espacial do canal acústico, influenciada por fatores como alterações nos perfis de temperatura, desvanecimento por múltiplos percursos e o desvio Doppler, provocado pelo movimento relativo entre a fonte emissora e o receptor (Rodriguez, 2021). Tais fenômenos comprometem a confiabilidade da transmissão de dados, exigindo soluções inovadoras para mitigar seus

efeitos adversos. Entre as abordagens mais consolidadas para as CSUB-BPD destacam-se o espectro espalhado por sequência direta (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) (Pelekanakis; Cazzanti, 2018), e a multiplexação por divisão de frequências ortogonais (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) (Walree, 2006). Contudo, esses métodos exigem sincronização precisa e arranjos de hidrofones, pouco adequados para plataformas móveis de pequeno porte.

Os sensores vetoriais (VS) acústicos, do inglês *vector sensor*, surgem como alternativa promissora ao uso exclusivo de hidrofones. Considerados o estado da arte em recepção acústica submarina, os VS medem, de forma compacta e em um único ponto do espaço, tanto a pressão acústica quanto as componentes ortogonais da velocidade de partícula. Embora já consolidados em aplicações SONAR, do inglês *Sound Navigation and Ranging* (Felisberto *et al.*, 2013; McEachern, 2003), os VS apenas recentemente começaram a ser explorados para comunicações acústicas submarinas (CSUBs) (Song *et al.*, 2011; Louza; Jesus, 2022; Bozzi; Jesus, 2022).

2. OBJETIVOS

Este artigo apresenta e avalia técnicas inovadoras de processamento de sinais aplicadas a um sensor acústico, com ênfase em comunicações submarinas com baixa probabilidade de detecção (CSUB-BPD). Os principais objetivos são:

- i. analisar o uso do treinamento superposto (ST) do inglês *superimposed training*, como estratégia para aumentar a furtividade das comunicações e para estimativa contínua do canal acústico;
- ii. explorar as propriedades do sensor acústico vetorial, capaz de captar simultaneamente componentes de pressão e velocidade de partículas;
- iii. apresentar o método de reversão temporal passiva com treinamento superposto (STpTR, do inglês *ST passive time reversal*) para a equalização adaptativa dos sinais; e
- iv. com base em dados experimentais, avaliar a combinação multicanal do sensor vetorial tendo como métrica o gráfico da taxa de erro de bits (BER, do inglês *bit error rate*) versus relação sinal-ruído (SNR, do inglês *signal-to-noise ratio*).

¹ Disponível em: <https://www.federalregister.gov/documents/2014/07/01/2014-14681/amendment-to-the-international-traffic-in-arms-regulations-united-states-munitions-list-category-xi>.

3. METODOLOGIA

3.1. TREINAMENTO SUPERPOSTO PARA COMUNICAÇÕES ACÚSTICAS SUBMARINAS COM BAIXA PROBABILIDADE DE DETECÇÃO

O conceito de treinamento superposto (ST) (Louza; DeFerrari, 2020) para CSUB-BPD envolve somar uma longa sequência de comprimento máximo (sequência M) à mensagem antes da transmissão. Dessa forma, ao serem transmitidas simultaneamente, o sinal piloto e a mensagem sofreriam as mesmas distorções ao se propagarem no mar, contribuindo para uma melhor estimativa do canal, sincronização e equalização.

Conhecidas como sinais “piloto”, as sequências M são pseudoaleatórias e determinísticas, possuindo propriedades úteis para comunicações furtivas, como boa autocorrelação e um espectro de frequências semelhante ao ruído branco. Além disso, por serem ortogonais, múltiplos usuários poderiam transmitir, simultaneamente, com reduzido grau de interferência (Yang; Yang, 2009).

A Figura 1 mostra a sequência de ST criada após a soma em banda base de uma sequência M de 2047 bits (MSeq2047) e uma mensagem de mesmo comprimento. A mensagem é composta por três bits preenchidos com zeros, seguidos por quatro pacotes de 511 bits. Cada pacote é delimitado por uma sequência M curta de 31 bits (MSeq31), seguida de 480 bits de dados que contém o seguinte pangrama:

(The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog
0123456789!@#%).

Figura 1. A sequência de treinamento superposto é criada pela soma do sinal piloto (MSeq2047) com a mensagem. A mensagem possui três bits preenchidos com zeros e quatro pacotes de dados com o mesmo conteúdo (480 bits), precedidos por uma curta MSeq31 para dupla sincronização.

Esse pangrama contém todas as letras do alfabeto inglês, dígitos de 0 a 9 e alguns caracteres especiais (!@#%), permitindo a transmissão de uma variedade de símbolos em um único pacote.

A sequência ST é dada por $A(k) = Px(k) + Qd(k)$, onde P e Q são as amplitudes, $x(k) = \pm 1$ representa o código do piloto, $d(k) = \pm 1$ representa a mensagem de dados e k é o índice de tempo discreto. A sequência ST, em banda base, modula a onda portadora conforme a Equação 1 a seguir:

$$\tilde{s}(t) = \text{Re}[|s(t)|e^{(2\pi f_c t + x(t)\theta)}] \quad (1)$$

onde $s(t) = \sum_{k=1}^L A(k)q(t - kT_s)$, $q(t - kT_s)$ é o filtro Hanning de conformação de pulso centrado em 0 com largura do período de cada símbolo T_s , f_c é a frequência central da portadora, $x(t)$ são os valores do código do sinal piloto em tempo contínuo; e $\theta = \pi/2$ (modulação de *Binary Phase Shift Keying* (BPSK)). Cada bit modula 4 ciclos da onda portadora com f_c de 7,5 kHz e largura de banda de 3 kHz.

3.2. O SENSOR ACÚSTICO VETORIAL

O VS acústico é formado por um hidrofone, responsável por captar a intensidade da pressão sonora, sem indicar sua direção, e por sensores (acelerômetros) que medem a velocidade das partículas do meio nas direções x, y e z. Essa combinação permite ao VS não apenas detectar a presença do som, mas também identificar sua direção de propagação, caracterizando-o como um sensor direcional. As Equações 2.1 e 2.2 podem ser definidas como:

$$y_p = s * h_p + w_p \quad (2.1)$$

$$y_{v_{x,y,z}} = s * h_{v_{x,y,z}} + w_{v_{x,y,z}} \quad (2.2)$$

onde $y_{p,v_{x,y,z}}$ são os sinais de pressão e velocidade de partículas, S é o sinal transmitido, $h_{p,v_{x,y,z}}$ são as respostas ao impulso dos respectivos canais de pressão/velocidade de partículas, $w_{p,v_{x,y,z}}$ são os ruídos ambientes aditivos, assumidos como isotrópicos, e o símbolo * denota convolução.

Embora os sinais de pressão e de velocidade de partículas $y_{p,v_{x,y,z}}$ sejam captados em um único ponto, o que indica que não há separação espacial entre os sensores, estudos demonstraram que os diferentes canais respondem de maneira distinta às ondas sonoras (Song *et al.*, 2011). Dessa forma, o VS acústico consegue explorar a diversidade espacial, melhorando a detecção e a robustez das comunicações através da combinação multicanal.

3.3. RECEPTOR USANDO INVERSÃO TEMPORAL PASSIVA

No receptor, o STpTR é usado para sincronização e equalização dos sinais recebidos (Louza; Jesus, 2022). A relação de amplitude escolhida entre mensagem (Q) e o sinal piloto (P) foi de $Q/P = 4/5$, equivalente a $-1,94$ dB. Para comunicações furtivas, a amplitude do sinal piloto deve ser ligeiramente maior que a da mensagem, melhorando a detecção, a sincronização inicial baseada na MSeq2047 e a estimação de canal para equalização, mesmo em ambientes com baixa SNR.

A mesma sequência ST é transmitida Z vezes para explorar tanto a diversidade temporal (Figura 2, esquerda) quanto a diversidade espacial (Figura 2, direita) fornecida pelos canais do sensor vetorial. Na Figura 2 (esquerda), as sequências ST recebidas $y_z(t + z\tau)$ são filtradas em banda passante, convertidas para banda base e compensadas para o efeito Doppler. Em seguida, para lidar com os efeitos do multipercurso do sinal causado pelas interações da onda acústica com a superfície e fundo marinhos, o STpTR realiza a convolução de $y_z(t + z\tau)$ com sua própria resposta impulsiva, invertida no tempo $\widehat{h}_z(-t)$: , conforme Equação 3

$$o_z(t') = y_z(t') * \widehat{h}_z(-t') = s(t') * [h_z(t') * \widehat{h}_z(-t)] \quad (3)$$

onde $t' = t + z\tau$ é o intervalo de tempo da sequência TS (Z), e T é o período.

Para remover a interferência residual entre símbolos, é utilizado um filtro de Wiener. As sequências ST filtradas $g_z(t + z\tau)$ são então correlacionadas com o sinal piloto $x(k)$, utilizando a transformada rápida de Hadamard (FHT, do inglês *fast Hadamard transform*), para realizar a compressão da energia de $R_M(k)$. Usando o maior pico da correlação cruzada $h_z(t + z\tau)$ como referência, as sequências $r_z(t + z\tau)$ são sincronizadas e uma média coerente é realizada, fornecendo um sinal com alta SNR ($r_m(k)_{ave}$), além de corrigir erros em cada canal m disponível (Equação 4):

$$r_{m(k)_{ave}} = s(t') * \left[\frac{1}{Z} \sum_{z=1}^Z w_z(n) * h_z(t') * \widehat{h}_z(-t') \right] \quad (4)$$

onde $W_z(n)$ são os coeficientes do filtro de Wiener, e k é o índice de tempo discreto.

A diversidade espacial também é explorada por meio da combinação multicanal, conforme mostrado na Figura 2 (direita). As sequências com alta SNR $r_m(k)_{ave}$, provenientes dos canais de pressão e de velocidade de partículas, são combinadas de acordo com a Equação 5:

$$R_{M(k)} = s(t') * \left[\frac{1}{MZ} \sum_{m=1}^M \sum_{z=1}^Z w_z(n) * h_z(t') * \widehat{h}_z(-t') \right] \quad (5)$$

Portanto, um alto ganho de processamento pode ser obtido no receptor VS, aproveitando a média coerente temporal e espacial.

Figura 2. Esquerda: Diagrama do receptor reversão temporal passiva com treinamento superposto (STpTR), mostrando a equalização do canal, a sincronização inicial, e a média coerente de Z sequências TS. **Direita:** Diagrama da combinação multicanal do sensor vetorial (VS), HCC0, a dupla sincronização (Hard Sync) e a demodulação dos dados da mensagem.

3.4. CANCELAMENTO DE INTERFERÊNCIA E RECUPERAÇÃO DA MENSAGEM

Para remover a interferência do sinal piloto sobre a mensagem, emprega-se a técnica de *hyperslice cancellation by coordinate zeroing* (HCC0) (Yang; Yang, 2009). Inicialmente, a FHT é aplicada à sequência TS ($R_m(k)$), que contém simultaneamente o sinal piloto $Px(k)$ e a mensagem $Qd(k)$ a ser decodificada. Em seguida, o algoritmo HCC0 elimina as amostras cuja amplitude exceda um limiar definido n , suprimindo assim a componente de treinamento da sequência TS. Após a FHT inversa, a sincronização fina é realizada por meio da correlação da sequência MSeq31 presente em $Qd(k)$ (Figura 3, canto inferior direito), possibilitando a reconstrução dos quatro pacotes de dados, cada um com 480 bits (Figura 1).

4. RESULTADOS

4.1. ANÁLISE DO TREINAMENTO SUPERPOSTO: A VISÃO DO INTERCEPTADOR

A literatura sobre CSUB-BPD geralmente assume que um interceptador não possui os códigos utilizados para detecção com

filtro casado (Diamant; Lampe, 2018). No entanto, para avaliar a discricção do treinamento superposto, considera-se um cenário em que o interceptador tenha acesso aos referidos códigos de sincronização (MSeq2047 e MSeq31). A Figura 3 (esquerda) mostra que, embora o sinal piloto MSeq2047 seja detectável por correlação, sua interferência impede a identificação dos picos da MSeq31, inviabilizando a decodificação da mensagem. Porém, após a aplicação da técnica HCC0, o sinal piloto é removido (Figura 3, canto superior direito), permitindo que os picos de sincronização da MSeq31 se tornem visíveis (Figura 3, canto inferior direito), viabilizando a recuperação dos dados pelo receptor legítimo.

Em uma avaliação complementar, assume-se que o interceptador dispõe de conhecimento limitado sobre a faixa de frequências do sinal transmitido. Assim, torna-se necessário recorrer à análise espectral como estratégia de detecção, comumente realizada por operadores de sistemas SONAR embarcados em meios navais (Figura 4). Para essa análise, foram usados dados do experimento EMSO'21 VS (Seção 4.2). A Figura 4 (esquerda) apresenta o espectrograma do sinal original transmitido a partir do ponto PT1 (Figura 5, esquerda), e recebido pelo sensor direcional V_y , mostrando um sinal visível, mas variante no tempo, com forte desvanecimento entre 5 e 20 segundos. No entanto, quando a SNR média é inferior a -8 dB, o sinal torna-se praticamente imperceptível, ficando oculto no espectro de ruído (Figura 4, direita).

Figura 3. Esquerda: No gráfico superior, o pico de correlação cruzada da MSeq2047 é visível. No gráfico inferior, os picos da correlação do MSeq31 não são visíveis devido à interferência. Direita: No gráfico superior, após a aplicação do HCC0, o pico da correlação não é visível, confirmando a remoção da sequência de treinamento. O gráfico inferior mostra os picos de sincronização usando a MSeq31 (pontos vermelhos).

4.2. EXPERIMENTO EMSO'21 VS

O experimento EMSO'21 VS, conduzido pelo Laboratório de Processamento de Sinais da Universidade do Algarve (Portugal), em 24 de novembro de 2021, teve como objetivo avaliar o desempenho de sistemas de CSUB utilizando um VS acústico bidimensional (Geospectrum VS, modelo 35). Este sensor é capaz de medir simultaneamente a pressão acústica e as componentes horizontais da velocidade de partículas (V_x e V_y), permitindo uma análise espacial do campo sonoro.

A Figura 5 (esquerda) mostra o croqui do experimento. O sensor foi instalado no topo de um tripé (Figura 5, direita), fixado ao fundo do mar, cerca de 2 metros acima do leito, em uma profundidade total de 20 metros. Um transdutor omnidirecional Lubell-916C, foi suspenso por uma embarcação à deriva, a aproximadamente 7 metros abaixo da superfície. Os sinais com frequência central de 7,5 kHz e largura de banda de 3 kHz, foram emitidos a partir de diferentes posições, variando a distância até o receptor e o ângulo de chegada.

Para permitir a soma coerente dos sinais e melhorar a SNR, cada ponto de transmissão emitiu blocos contendo 55 sequências ST idênticas e consecutivas, seguidas por um período de ruído utilizado para estimativa da SNR. Foram analisados dois pontos de transmissão: PT1, a 1.900 metros do sensor, com transmissões paralelas à costa sobre a isóbata de 20 metros; e PT2, a 1.300 metros, com transmissões perpendiculares à costa, e 30 metros de profundidade. Os canais vetoriais V_x e V_y estavam orientados para o Norte e Leste, respectivamente (Fig. 5, esquerda).

Embora os dados originais apresentassem alta SNR, para simular um cenário de comunicação furtiva, foi adicionado ruído ambiente impulsivo, previamente gravado antes das transmissões. Considerando uma SNR < -8 dB como referência para sistemas CSUB-BPD (Yang; Yang, 2008), os sinais foram processados com SNR variando entre 0 e -10 dB, permitindo avaliar o desempenho do sistema em ambientes altamente ruidosos.

Após a adição do ruído, os sinais recebidos $y_z(t + \tau)$ foram filtrados na faixa de 6 a 9 kHz, correspondente à banda de transmissão. Para cada canal m , a SNR de entrada (em dB) para foi estimada usando a fórmula (Equação 6):

$$SNR_m = 10 \log_{10} \left(\frac{S_m - N_m}{N_m} \right) \quad (6)$$

Figura 5. Esquerda: Croqui do experimento EMSO'21 VS, na costa do Algarve/Portugal. O PT1 dista cerca de 1900m de VS, transmitindo paralelo à costa. O PT 2 dista 1300m, transmitindo perpendicular à costa. Direita: Foto do sensor vetorial (VS) montado em um tripé, antes de ser posicionado no fundo do mar.

Figura 4. Esquerda: Espectrograma do sinal original emitido no PT1, gravado pelo canal V_y , mostra um forte desvanecimento do sinal entre 5 e 20 segundos. Direita: Espectrograma do mesmo sinal, após adição de ruído, o torna praticamente imperceptível ao operador SONAR.

onde S representa a potência média da soma dos sinais recebidos com ruído adicionado e N é a potência média do ruído durante um período de mesma duração de S , estimado após cada transmissão. Equação 7:

$$SNR_{array} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{S_m - N_m}{N_m} \right) \quad (7)$$

Para a combinação multicanal no espaço, a SNR de entrada do arranjo foi calculada pela Equação 7:

4.3. DESEMPENHO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

A Figura 6 apresenta o desempenho do sistema de comunicação, relacionando a BER com a SNR para diferentes configurações: um canal (hidrofone); dois canais (PT1: hidrofone + V_y ; PT2: hidrofone + V_x); e três canais (hidrofone + V_x + V_y).

Para avaliar a robustez do sistema, a BER foi estimada com base em 20 sequências ST, correspondendo à taxa efetiva de 20 bps, favorecendo a correção de erros por meio da média coerente dos sinais.

Neste artigo, a presença de múltiplos caminhos e os altos níveis de ruído adicionados para simular uma condição de furtividade, dificultaram a demodulação dos sinais recebidos. Ainda assim, a Figura 6 mostra que para SNR variando entre 0 e -10 dB, o sistema de comunicação alcançou BER inferiores a 10^{-2} , sendo as mensagens livres de erro indicadas por $BER = 2 \times 10^{-4}$.

Figura 6. Bit error rate (BER) vs. signal-to-noise ratio (SNR) para transmissões a partir do PT1 (esquerda) e PT2 (Direita). Combinação multicanal de um sensor vetorial (VS): hidrofone (círculo verde), hidrofone + V_x (PT1) ou hidrofone + V_y (PT2) (losango rosa), hidrofone + V_x + V_y (estrela roxa). Mensagens livres de erro representadas por $BER = 2 \times 10^{-4}$.

Além disso, a Figura 6 (esquerda) mostra que para sinais transmitidos de PT1, paralelos à linha de costa e predominantemente alinhados ao canal V_y , a configuração com 2 canais (hidrofone + V_y) reduziu, em média, a BER em 47% em relação ao hidrofone isolado.

Já a Figura 6 (direita) indica que para sinais transmitidos de PT2, alinhados ao canal V_x e perpendiculares à costa, a combinação (hidrofone + V_x) proporcionou uma redução de aproximadamente 31% na BER. Por outro lado, as Figuras 6 (esquerda/direita) evidenciam que as configurações com três canais (hidrofone + V_y + V_x) que incluem canais perpendiculares à direção da propagação, apresentaram desempenho inferior, com BER mais elevadas em comparação às configurações com apenas dois canais.

5. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou técnicas inovadoras para comunicações submarinas discretas, explorando a combinação multicanal de um sensor acústico vetorial. Para simular cenários de baixa probabilidade de detecção, foi incorporado ruído ambiente aos dados obtidos em experimento de mar, reduzindo a SNR. A aplicação da técnica de treinamento superposto mostrou-se eficaz na restrição da interceptação por receptores não autorizados. O desempenho do sistema de comunicação foi avaliado por meio da BER em função da SNR, comparando um sensor de pressão isolado com configurações multicanal que incluem componentes de velocidade de partícula. Ao explorar simultaneamente a diversidade temporal e espacial do sensor vetorial, o sistema demonstrou desempenho promissor para comunicações furtivas, inclusive em plataformas compactas como os VAS, alcançando BER inferiores a 10^{-2} para SNR entre 0 e 10 dB.

AGRADECIMENTOS

À Marinha do Brasil, pelo apoio concedido por meio do Programa de Cursos e Estágios no Exterior (Portaria nº 227/MB/2019), que viabilizou parte fundamental desta pesquisa. E ao Professor Sérgio Jesus (Universidade do Algarve, Portugal) pela valiosa parceria e contribuição ao longo desta jornada.

REFERÊNCIAS

- BOZZI, F. A.; JESUS, S. M. Vector sensor steering-dependent performance in an underwater acoustic communication field experiment. *Sensors*, v. 22, n. 21, p. 8332, 2022. <https://doi.org/10.3390/s22218332>
- Diamant, R.; LAMPE, L. Low probability of detection for underwater acoustic communication: a review. *IEEE Access*, v. 6, p. 19099-19112, 2018. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2818110>
- FELISBERTO, P.; RODRIGUEZ, O.; SANTOS, P.; EY, E.; JESUS, S. M. Experimental results of underwater cooperative source localization using a single acoustic vector sensor. *Sensors*, v. 13, n. 7, p. 8856-8878, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130708856>
- LOUZA, F. B.; DEFERRARI, H. A. Superimposed training low probability of detection underwater communications. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 148, n. 3, p. EL273-EL278, 2020. <https://doi.org/10.1121/10.0001934>
- Louza, F. B.; Jesus, S. M. Low probability of detection underwater communications using a vector sensor. *In: 2022 SIXTH UNDERWATER COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE (UCOMMS)*, 2022, Lerici, Italy. *Conference [...]*. Italy: IEEE, 2022. p. 1-5. <https://doi.org/10.1109/UComms56954.2022.9905685>
- MCEACHERN, J. F. Overview of vector sensors for undersea applications. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 114, p. 2450-2451, 2003. <https://doi.org/10.1121/1.4779483>
- PELEKANAKIS, K.; CAZZANTI, L. On adaptive modulation for low SNR underwater acoustic communications. *In: OCEANS 2018 MTS/* IEEE Charleston, 2018, Charleston. *Conference [...]*. Charleston: IEEE, 2018. p. 1-6. <https://doi.org/10.1109/OCEANS.2018.8604521>
- Rodriguez, O. C. *Fundamentos de acústica submarina*. 1. ed. Faro: Universidade do Algarve Editora, 2021.
- Schulz, F.; Wiegand, T. Underwater acoustic communications for submarines - a sonar company's perspective. *In: FOURTH UNDERWATER COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE (UCOMMS)*, 2018, Lerici, Italy. *Conference [...]*. Italy: IEEE, 2018. p. 1-5. <https://doi.org/10.1109/UComms.2018.8493179>
- SONG, A.; ABDI, A.; BADIEY, M.; HURSKY, P. Experimental demonstration of underwater acoustic communication by vector sensors. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, v. 36, p. 454-461, 2011. <https://doi.org/10.1109/JOE.2011.2133050>
- WALREE, P. V. UUV covert acoustic communications. *In: UNDERWATER DEFENSE TECHNOLOGY - UDT*, 2006, Hamburg, Alemanha, 2006. *Anais [...]*. 2006. p. 1-8.
- YANG, T. C.; YANG, W. B. Performance analysis of direct-sequence spread-spectrum underwater acoustic communications with low signal-to-noise-ratio input signals. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 123, n. 2, p. 842-855, 2008. <https://doi.org/10.1121/1.2828053>
- YANG, T. C.; YANG, W. B. Interference suppression for code-division multiple-access communications in an underwater acoustic channel. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 126, n. 1, p. 220-228, 2009. <https://doi.org/10.1121/1.3147484>

DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA DIRIGIDA EM PLATAFORMAS MARÍTIMAS

Challenges in implementing directed-energy systems on maritime platforms

paulo Jorge Duda de Moraes¹

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise integrada sobre a utilização de plataformas marítimas para acomodação de sistemas de energia dirigida baseados em *lasers* de alta potência. São discutidos aspectos da propagação atmosférica, efeitos físicos limitantes, como turbulência, cintilação e *thermal blooming*, além dos requisitos de infraestrutura elétrica e térmica necessários à integração segura e eficaz desses sistemas. O estudo abordou também o dimensionamento de módulos ópticos e de potência e a previsão dos custos envolvidos na operação, avaliando *inputs* como sistemas de arrefecimento e estabilização de tiro e *outputs* relacionados à entrega de energia dirigida à velocidade da luz, sem os efeitos colaterais típicos de armamentos convencionais.

Palavras-chave: Energia dirigida. Plataformas marítimas. Propagação atmosférica. Dimensionamento de sistemas. Previsão de custos.

Abstract: This work presents an integrated analysis of the use of maritime platforms to host directed-energy systems based on high-power lasers. It discusses aspects of atmospheric propagation, limiting physical effects such as turbulence, scintillation, and thermal blooming, as well as the electrical and thermal infrastructure requirements for the safe and effective integration of such systems. The study also addresses the sizing of optical and power modules and the projection of operational costs, evaluating inputs such as cooling and fire-control stabilization systems, and outputs related to the delivery of directed energy at the speed of light, without the collateral side effects typical of conventional weapons.

Keywords: Directed energy. Maritime platforms. Atmospheric propagation. System sizing. Cost forecasting.

1. Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo, São Paulo, SP - Brasil.

2. Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Brasil.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de tecnologias de energia dirigida (*directed energy weapons* – DEW), em especial os *lasers* de alta potência (*high-energy laser* – HEL), transformou-se em uma das fronteiras mais promissoras da pesquisa contemporânea em ciência e defesa. Em plataformas marítimas, tais sistemas encontram um campo singular de aplicação, tanto pela posição estratégica que o mar oferece quanto pela disponibilidade de infraestrutura capaz de sustentar experimentos e protótipos em larga escala.

Os *lasers* de alta potência oferecem vantagens táticas significativas em combate, principalmente relacionadas à velocidade e à eficácia contra ameaças aéreas. O feixe de um *laser* atinge o alvo quase instantaneamente, o que elimina a necessidade de calcular trajetórias complexas de interceptação exigidas por mísseis. Uma vez focado, o *laser* pode causar danos incapacitantes em segundos e, após neutralizar uma ameaça, pode ser redirecionado para um novo alvo quase imediatamente. Essa capacidade de resposta rápida é complementada pela habilidade de acompanhar e manter o feixe em mísseis que realizam manobras radicais, superando potencialmente as capacidades dos sistemas de defesa antiaérea convencionais (O’rouke, 2024).

Além da sua letalidade e velocidade, os DEWs destacam-se pela precisão e flexibilidade de emprego, permitindo uma escalada de força controlada. Por serem armas de engajamento de precisão, o *laser* afeta exclusivamente o local que atinge, evitando danos colaterais a objetos próximos. Essa característica amplia o leque de respostas graduais, que vão além da destruição. O sistema pode ser utilizado para detectar e monitorar alvos ou para aplicar efeitos não letais, como o bloqueio reversível de sensores eletro-ópticos. Dessa forma, o operador pode emitir advertências, causar danos limitados ou, por fim, infligir danos incapacitantes, adaptando a resposta à natureza da ameaça.

Entre as aplicações dos *lasers* de alta potência, destaca-se a recarga remota de baterias, na qual o aumento da potência é condição essencial para a viabilidade tecnológica e cuja demanda cresce de forma exponencial. Pesquisas nessa área têm se intensificado, especialmente no contexto de *drones* com operação contínua, conforme evidenciado por Choi *et al.* (2016) e Jaafar e Yanikomeroglu (2021). Para tornar essa tecnologia aplicável, é necessário não apenas ampliar a potência disponível, mas também aumentar a distância entre a fonte

emissora e o receptor. Nesse cenário, o estudo dos fenômenos associados à interação fluido-laser, bem como suas correções por óptica adaptativa, torna-se fundamental para viabilizar sua implementação prática.

Apesar de seu potencial, a eficácia dos DEWs em ambiente naval é condicionada por limitações físicas e ambientais inerentes à tecnologia. A principal delas é a exigência de linha de visada direta, o que impede o engajamento de alvos além do horizonte ou ocultos por ondas. Além disso, a propagação do feixe é severamente impactada por condições atmosféricas, como vapor d’água, fumaça e outras partículas que absorvem ou refletem a luz, enquanto a turbulência pode desfocar o feixe, reduzindo seu alcance efetivo e impedindo a operação em condições de chuva ou neblina. O disparo contínuo do *laser* também pode aquecer o ar em sua trajetória, efeito conhecido como *thermal blooming*, que diminui sua eficácia, especialmente contra alvos em aproximação direta (O’rouke, 2015).

Do ponto de vista tático e operacional, a implementação de *lasers* embarcados enfrenta desafios adicionais relacionados à saturação, contramedidas e segurança. Como um *laser* só pode engajar um alvo por vez, sua capacidade de neutralizar ataques de saturação com múltiplos alvos simultâneos é limitada. A eficácia contra alvos individuais também pode ser comprometida por contramedidas como blindagens, superfícies refletivas ou agentes de ocultação. Por fim, existem riscos significativos de danos colaterais, pois o feixe pode se propagar no espaço, ameaçando aeronaves e satélites, e a luz do *laser* pode causar danos permanentes à visão humana a distâncias muito maiores que o alcance efetivo da arma.

A inserção dessas tecnologias no ambiente naval traz consigo desafios de natureza física, operacional e logística, envolvendo desde a propagação do feixe *laser* em condições atmosféricas adversas até a integração de módulos de alta potência com sistemas de suporte, refrigeração e estabilidade de plataforma (Sprangle *et al.*, 2015; Peñano *et al.*, 2009; Nelson, 2016).

A literatura científica consolidou avanços significativos sobre os mecanismos de propagação atmosférica de feixes de *laser* de alta energia, identificando fatores como turbulência, absorção molecular e interferência por aerossóis como determinantes na eficiência de transmissão a longas distâncias. Estudos demonstram que, mesmo em janelas espectrais favoráveis, a interação entre aerossóis marítimos e feixes intensos pode gerar *thermal blooming* e dispersão, limitando a potência efetivamente entregue ao alvo (Sprangle, 2009).

Uma alternativa encontrada, dada a complexidade do sistema e os diversos componentes ambientais e tecnológicos que promovem interferência na propagação da energia dirigida, consiste na obtenção de soluções computacionais capazes de representar a propagação do feixe. Modelos computacionais são capazes de representar a absorção do meio, o desfocamento do laser e os efeitos não lineares deletérios (Morrill, 2018). A implementação desses modelos computacionais possibilita a análise isolada ou conjunta dos efeitos que degradam a entrega de potência.

A introdução desses sistemas nos meios navais representa um dos maiores desafios da engenharia naval contemporânea. Diferentemente das armas cinéticas, os *lasers* de alta potência impõem demandas severas a infraestruturas já sobrecarregadas, como a geração de energia e o gerenciamento térmico. A baixa eficiência dos *lasers*, em torno 45%, implica que parcela substancial da energia é convertida em calor, o qual precisa ser continuamente removido. Além disso, a eficácia da arma depende de integração profunda com os sistemas de combate do navio para o controle preciso do feixe, superando vibrações e turbulência atmosférica. Em suma, a implementação de DEWs exige abordagem multidisciplinar que abrange energia, refrigeração, controle tático e segurança operacional.

Para quantificar esses desafios, o presente trabalho analisa os requisitos de implementação de um sistema DEW a laser de 60 kW, similar ao instalado no USS Preble pela Marinha dos Estados Unidos da América (EUA). A análise detalha as estimativas de potência, volume, peso e custo (*Size, Weight, Power, and Cost – SWaP-C*) dos subsistemas essenciais, utilizando como base componentes comerciais, como os módulos de *laser* da IPG Photonics e sistemas de refrigeração com água gelada em malha fechada. Ao decompor o sistema em seus principais componentes — incluindo módulos ópticos, *chiller*, sistema de controle e possível gerador dedicado — o estudo estabelece base concreta para avaliar o impacto real da integração dessa tecnologia em uma plataforma naval, servindo como estudo de caso para futuras implementações (Marin, 2022).

2. OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é discutir a utilização de plataformas marítimas como base para a integração de sistemas de energia dirigida de alta potência, abordando:

- efeitos atmosféricos críticos na propagação do feixe;
- requisitos de energia e refrigeração compatíveis com plataformas marítimas;
- dimensionamento integrado de *inputs* (energia, refrigeração, estabilização) e *outputs* (energia dirigida no alvo).

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em três eixos principais: a formulação teórica da propagação de feixes de *laser*, a análise dos mecanismos de interação com a atmosfera que acarretam perda de energia e o dimensionamento dos requisitos necessários para a integração do sistema em plataformas marítimas.

3.1. EFEITOS DE INTERAÇÃO COM A ATMOSFERA

A literatura aponta que a interação com a atmosfera pode reduzir de forma significativa a eficiência de transmissão a longas distâncias. A análise metodológica expressa essas perdas em termos percentuais da potência entregue ao receptor, possibilitando comparar o desempenho sem correção e com técnicas de mitigação. A propagação de feixes de HEL na atmosfera foi analisada a partir da equação paraxial da onda:

$$\frac{\partial A}{\partial z} = \frac{i}{2k} \nabla_{\perp}^2 A - \frac{1}{2} \alpha A + i k n_2 |A|^2 A \quad (1)$$

onde $A(x, y, z)$ é a envoltória do campo, $k = 2\pi/\lambda$ é o número de onda, α é o coeficiente de absorção e n_2 é o coeficiente não linear associado ao *thermal blooming* e à cintilação.

A Equação 1 trata-se de uma equação diferencial parcial não linear, a qual deve ser interpretada como as alterações da amplitude A ao longo do eixo axial z , que promovem:

- um achatamento dessa amplitude, representado pelo primeiro termo à direita da igualdade;
- uma perda de potência devido à absorção do meio, correspondente ao segundo termo à direita da igualdade;
- e, por fim, o terceiro termo à direita da igualdade representa os fenômenos de alteração de amplitude decorrentes da variação da temperatura do meio, que modifica o índice de refração, como ocorre no *thermal blooming* e na cintilação.

O efeito conhecido como *thermal blooming*, para o qual já existem simulações desenvolvidas (De Moraes *et al.*, 2022), ocorre quando um feixe de *laser* se propaga através de um meio absorvente, de modo que ocorrem mudanças nos campos de temperatura e densidade do ar nas proximidades do feixe de HEL, (De Moraes *et al.*, 2022). Essa mudança de temperatura induz uma variação no índice de refração n , com isso, há perda de foco do feixe de laser (Smith, 1977). A Figura 1 apresenta um modelo esquemático do que esse efeito acarreta tanto na trajetória quanto no foco do laser.

A importância de compreender esse efeito aumentou desde que a potência dos *lasers* se tornou suficientemente alta para aquecer o meio. Como consequência, as pesquisas sobre esse fenômeno têm crescido de forma linear (Perry *et al.*, 1999; Sentoku *et al.*, 2000; Carroll, 2011; Su *et al.*, 2023).

A propagação de feixes de HEL descrita a partir da equação paraxial da onda (Equação 1) permite identificar como a difração, a absorção molecular e os termos não lineares, como o *thermal blooming* e a cintilação, afetam a distribuição de energia ao longo da trajetória do feixe.

Quanto ao fenômeno da cintilação, inerente à propagação do feixe de laser na atmosfera, este é ocasionado por flutuações de temperatura do meio de propagação. Trata-se de um fenômeno de caráter deletério; no entanto, existem técnicas para sua correção por meio da utilização de espelhos deformáveis, células de Bragg, entre outras (Hardy, 1978; Roggemann; Lee, 1998).

Neste artigo, são apresentadas as soluções numéricas calculadas teoricamente para um laser de alta potência que incorporam as interações dos efeitos aerodinâmicos e do eletromagnetismo. O *solver* desenvolvido consiste no conjunto das equações de *Navier-Stokes* e da equação paraxial (Sprangle; Peñano; Hafizi, 2006; Peñano; Sprangle; Hafizi, 2006), acopladas a uma distribuição de flutuações de temperatura (Smith, 1977; Hardin; Johnston; Lane, 1999; Strasburg; Harper, 2004;

Figura 1. Modelo esquemático da propagação de um feixe de energia dirigida com o efeito *thermal blooming* acentuado.

Sriam; Kearney, 2007; Beghi; Cenedese; Masiero, 2008), decomposta em uma base ponderada no domínio espectral, baseada na teoria de Kolmogorov (Kolmogorov, 1991). A propagação do feixe de *laser* na direção axial foi descrita utilizando o *split step fourier method* (Arsenović; Dimitrijević; Jelenković, 2019), com emprego do algoritmo da transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) (Frigo; Johnson, 1998). O modelo deste trabalho baseou-se na suposição de que o raio *laser* é a única fonte de energia no ambiente, sendo suficientemente intenso para que outras interferências possam ser desprezadas. No entanto, essa potência não possui capacidade de alterar as propriedades do meio em nível molecular.

Para exemplificar a forma como a evolução será apresentada neste trabalho, apresenta-se a Figura 2. O modelo esquemático demonstra os efeitos esperados com o aumento da robustez do modelo. A Figura 2A apresenta a evolução do laser no espaço sem interação com a atmosfera. Espera-se que a propagação de um feixe com perfil gaussiano, nesse regime, apresente como característica o achatamento do pico de intensidade e o conseqüente alargamento da distribuição transversal, conforme ilustrado nas Figuras 2B e 2C. Apesar dessa modificação no formato espacial, a energia total do feixe é conservada radialmente.

Figura 2. Modelo esquemático para propagação de um feixe de *laser* na atmosfera. L é a distância entre o emissor e o detector e d é a distância entre o ponto de maior intensidade do *laser* e o eixo axial. a) Sem interação do feixe de *laser* com o meio de propagação. b) Com interação do feixe de *laser* com o meio de propagação. c) Com a interação do feixe de *laser* com o meio de propagação, considerando os fenômenos estocásticos (De Moraes, 2023).

Portanto, se for realizada a integração transversal do feixe de *laser*, o resultado será o mesmo ao longo do eixo axial. Ou seja, há redução da densidade de energia do laser ao se propagar.

3.2. CORREÇÃO POR ÓPTICA ADAPTATIVA

A óptica adaptativa é incorporada à modelagem como técnica capaz de compensar, em tempo real, as alterações introduzidas pela atmosfera. O procedimento de correção consiste na utilização de sensores de frente de onda, capazes de obter as distorções do feixe; para a correção propriamente dita, são empregados equipamentos de óptica adaptativa, como espelhos deformáveis, capazes de introduzir a fase conjugada necessária para restaurar a colimação. O controle em malha fechada desses sensores e atuadores permite recuperar parcela significativa da energia degradada e aumentar a fração efetivamente entregue ao alvo nos diversos ambientes de operação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. ANÁLISE TEÓRICA DA PROPAGAÇÃO DO FEIXE

A título de exemplificação, a Figura 3 apresenta a evolução temporal da solução da Equação 1. Para esta simulação,

Figure 3. Evolução ao longo do eixo axial da amplitude $A(x,y)$, equação (1), com o fenômeno de cintilação (De Moraes, 2023).

considerou-se que o meio apresentava uma absorção $\alpha = 10^{-8} \text{ km}^2/\text{J}$, sendo os efeitos decorrentes da propagação da energia dirigida em um ambiente com cintilação. A potência nominal do laser é de $P = 31,3 \text{ [kW/cm}^2\text{]}$, e o meio apresenta temperatura ambiente de $T = 27^\circ\text{C}$. Observa-se que a inclusão do efeito de cintilação na evolução temporal promove, na solução, à medida que o feixe se propaga, aumento de pontos escuros. Tal fenômeno decorre de alterações no índice de refração do meio, promovidas por flutuações de temperatura.

Portanto, dada a possibilidade de obtenção da resposta da evolução da energia dirigida em sua interação com o meio de propagação, é possível antever esses efeitos deletérios e corrigi-los por meio de sensores e atuadores, via técnicas de óptica adaptativa.

4.2. CORREÇÃO E RECUPERAÇÃO COM ÓPTICA ADAPTATIVA

A mesma formulação teórica que descreve os efeitos deletérios também fornece a base para sua correção. Técnicas de óptica adaptativa compensam, em tempo real, as aberrações atmosféricas, atuando sobre a fase do feixe. Com isso, é possível recuperar de 60 a 80% da potência degradada em decorrência dos efeitos não lineares da propagação (Nelson, 2016). A Figura 4 apresenta um modelo esquemático do processo de correção da frente de onda. De forma geral, é necessário um sensor capaz de medir as distorções introduzidas na propagação atmosférica do feixe. Essas informações são enviadas a um sistema de controle, que as traduz em comandos para os atuadores do espelho deformável. Esse tipo de espelho possui a capacidade de ajustar, em tempo real, a superfície refletora em diversos segmentos, compensando as aberrações ópticas e preservando a qualidade do feixe.

Figure 4. Fluxograma: a frente de onda é medida pelo Sensor, processada pelo Controlador, corrigida pelo Espelho Deformável e realimentada ao Sensor.

O desempenho da correção está diretamente relacionado à robustez do sistema de controle, que pode variar desde estratégias mais simples, como o controle proporcional, até abordagens mais avançadas, como o controle preditivo, no qual parâmetros atmosféricos são incorporados ao modelo de atuação. Além disso, a arquitetura de correção pode evoluir de um único espelho deformável para uma configuração composta por múltiplos espelhos, ampliando significativamente a capacidade de compensação das perturbações da frente de onda.

Assim, sendo possível estimar quais componentes são necessários para a propagação e correção da energia dirigida, resta determinar quais sistemas são necessários para alimentar esses componentes, bem como dimensionar, em termos físicos e orçamentários, a implementação desse sistema.

4.3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA DIRIGIDA

A introdução de DEW em plataformas marítimas representa um dos maiores desafios de engenharia naval contemporânea. Diferentemente de mísseis ou armas cinéticas, que dependem principalmente de espaço para armazenamento e logística de munição, os lasers de alta potência exigem capacidade elétrica estável, sistemas de gerenciamento térmico eficientes e integração profunda com a arquitetura de comando e controle do navio. Navios de combate modernos já operam no limite de sua infraestrutura energética, com sensores multifuncionais, radares de varredura eletrônica ativa, sistemas de comunicação de alta largura de banda e motores elétricos que consomem grande parte da geração disponível. Assim, a decisão entre utilizar a rede elétrica existente ou instalar geradores dedicados deve ser avaliada caso a caso, dependendo da classe do navio e da margem de potência disponível em operações reais de combate.

A gestão térmica constitui fator de criticidade equivalente à disponibilidade de energia elétrica na operação de *lasers* de fibra. A eficiência desses sistemas, atualmente na faixa de 40 a 50%, implica que parcela substancial da energia é dissipada na forma de calor. A extração contínua dessa energia térmica depende de sistemas de água gelada, que frequentemente já operam no limite de capacidade para suprir as demandas de radares e outros equipamentos críticos.

Além da gestão térmica, a integração desses sistemas requer o uso de óptica de direcionamento, controle do feixe e, quando necessário, óptica adaptativa, a fim de manter a precisão em ambientes sujeitos a vibrações e turbulência atmosférica.

Paragarantir eficácia, sensores de rastreamento e algoritmos de apontamento devem estar conectados diretamente aos sistemas de combate do navio, possibilitando resposta rápida contra alvos móveis. A estrutura deve ser projetada para resistir à maresia, às vibrações constantes e às limitações de espaço, enquanto medidas de segurança devem assegurar a proteção da tripulação contra riscos ópticos e eletromagnéticos. Em síntese, a implementação desses sistemas exige abordagem multidisciplinar que envolva energia, refrigeração, estabilidade, controle, integração tática e segurança operacional.

Esta seção estabelece a relação fundamental entre a potência óptica desejada (saída) e a potência elétrica necessária (entrada) para o funcionamento de um sistema de energia dirigida em plataformas marítimas. Para o estudo de caso apresentado neste artigo, considera-se o sistema instalado pela US Navy no USS Preble (DDG 88), desenvolvido pela Lockheed Martin, que emprega um laser de 60 kW. Considera-se, ainda, eficiência do sistema *laser* de 45%.

Para análise de volume e peso, considera-se o *laser* comercial YLR Series, da IPG Photonics. A saída monomodo pode atingir até 3 kW, integrável por meio de colimador ou conector QBH, com qualidade óptica $M^2 < 1.1$. O comprimento de onda padrão é 1.070 nm. Pacotes compactos em *rack* de 19" são oferecidos como solução econômica e adaptável para integração em linhas de produção. A dimensão volumétrica nominal de cada módulo de 3 kW é de 448 x 798 x 177 mm, resultando em volume de 0,0633 m³ e peso aproximado de 80 kg. Para uma potência de 60 kW, seriam necessários 20 módulos, totalizando 1,266 m³ de volume e peso aproximado de 1.600 kg (IPG Photonics, 2025).

As características de refrigeração de cada módulo são: temperatura da água entre 21 e 25°C, pressão de 2,5 a 3,5 bar, vazão de 20 a 25 L/min e capacidade de resfriamento de 3,6 kW. Essas especificações podem ser encontradas comercialmente em empresas nacionais, como a Transcalor, utilizada como base para o cálculo de volume e peso. O volume ocupado por um *chiller* com capacidade de refrigeração de aproximadamente 20 TR, ou 60.000 kcal/h, e vazão de 16.000 m³/h é de 1.810 x 824 x 2.327 mm, resultando em volume aproximado de 3,5 m³ e peso de 700 kg (Transcalor, 2025).

O subsistema de controle é responsável por gerenciar a operação segura e precisa do sistema, supervisionando funções de monitoramento, segurança, alinhamento e refrigeração. Inclui modulação e controle de potência do *laser*, gestão do

fluxo de água e da temperatura nos módulos, rastreamento do feixe por meio de mecanismos de gimbals e espelhos, interface de usuário e sistemas de intertravamento de segurança. Além disso, integra-se a outros sistemas da plataforma, como radares e redes de missão, e realiza diagnósticos para manutenção preditiva. Estima-se que a potência elétrica média consumida por esse subsistema varie entre 3 e 5 kW, dependendo da quantidade de sensores, atuadores e unidades de processamento em operação simultânea. O volume estimado é da ordem de 1 a 1,5 m³, com peso aproximado de 150 a 200 kg, incluindo painéis, unidades de processamento e atuadores.

O subsistema óptico destina-se à óptica adaptativa e ao monitoramento do feixe, mantendo sua qualidade e estabilidade durante a operação. Inclui espelhos deformáveis, sensores de frente de onda, cintilômetros, detectores de potência e câmeras para avaliação da qualidade do feixe (M², perfil de intensidade e alinhamento), permitindo correções em tempo real contra distorções térmicas, turbulência atmosférica ou vibrações da plataforma. Estima-se que o consumo elétrico médio desse subsistema seja relativamente baixo, da ordem de 2 a 4 kW, dependendo da complexidade dos sensores, atuadores e sistemas de processamento associados. O volume ocupado por esses módulos ópticos é estimado em 0,5 a 0,7 m³, com peso aproximado de 50 a 80 kg, considerando montagens, espelhos deformáveis, sensores e *hardware* de leitura. Apesar de representar uma fração pequena da potência total do sistema, este subsistema é crítico para garantir que o feixe entregue ao alvo mantenha precisão, coerência e potência eficaz.

Além dos subsistemas principais, é necessário considerar periféricos e cabeamento, que incluem painéis de distribuição elétrica, conversores, controladores auxiliares, cabos de fibra óptica para comunicação dos sensores e cabos elétricos para alimentação e comando dos atuadores. Estima-se que a potência consumida pelos periféricos seja relativamente baixa, da ordem de 1 a 2 kW, principalmente para iluminação, instrumentação e circuitos auxiliares. O volume estimado ocupado pelos periféricos e cabeamento é de aproximadamente 1 a 1,2 m³, distribuído em *racks* e bandejas de cabeamento, com peso de 50 a 100 kg, dependendo do tipo e comprimento dos cabos e da densidade de *racks*.

Considerando a potência elétrica total estimada dos módulos de *laser*, do *chiller*, do sistema de controle, da óptica adaptativa e dos periféricos, a demanda total de energia aproxima-se de 180 kW. Para operação confiável e levando em conta perdas, fator de potência, picos de consumo e fatores de

segurança, recomenda-se um gerador com capacidade nominal em torno de 300 kVA, fornecendo energia elétrica trifásica com estabilidade para cargas críticas. O volume estimado de um gerador desse porte é da ordem de 4 a 6 m³, ocupando espaço em uma cabine ou contêiner, enquanto o peso aproximado varia entre 2,5 e 3,5 toneladas, dependendo do tipo de motor, alternador e sistema de isolamento acústico ou térmico.

A montagem mecânica inclui estruturas de suporte para os módulos de laser, racks do sistema de controle, estruturas de engrenagens, parafusos de montagem, entre outros componentes. Para estimar o volume, considerou-se o espaço físico necessário para acomodar cada subsistema, incluindo margem para circulação de ar e manutenção, resultando em aproximadamente 2 a 2,5 m³, correspondentes à estrutura para *racks*, suportes e plataformas integradas. O peso total da montagem mecânica foi estimado com base no peso médio de estruturas metálicas, suportes de alumínio ou aço e painéis de fixação, totalizando entre 300 e 400 kg. Essa estimativa inclui a estrutura principal, suportes de fixação, bandejas para cabos e pequenas proteções mecânicas, sem considerar o peso dos subsistemas já contabilizados separadamente, garantindo que o projeto estrutural seja suficiente para suportar toda a carga do DEW de forma segura e estável. Os dados de estimativas de consumo de potência, volume e peso podem ser visualizados na Tabela 1.

Cabe ressaltar que essas estimativas não consideram possíveis adaptações e integrações do sistema com os sistemas próprios das plataformas marítimas. A integração do sistema aos geradores de um navio, por exemplo, eliminaria 53% do peso e 36% do volume.

Tabela 1. Estimativa de consumo de potência, volume e peso dos subsistemas para um DEW de 60 kW de potência de saída.

Subsistema	Potência (kW)	Volume (m ³)	Peso (kg)
20 módulos <i>laser</i>	134	1,2	1.600
<i>Chiller</i>	35	3,5	700
Gerador elétrico	-	6,0	3.500
Montagem mecânica	-	2,5	400
Sistema de controle	5	1,5	200
Sistema óptico	4	0,7	80
Periféricos	2	1,2	100
Total	180	16,6	6.580

Existe também a possibilidade de integração do sistema de controle, conforme realizado na integração do sistema de arma a laser (*Laser Weapon System – LaWs*) da US Navy no USS Ponce (Ciullo *et al.*, 2013). Para integração do sistema em uma plataforma embarcada, a utilização de um suporte por Sistema de Arma de Curto Alcance (*Close-in Weapon System – CIWS*) eliminaria espaço adicional no convés ao combinar a arma de energia dirigida com o suporte convencional já existente. A Figura 5 mostra um exemplo de utilização do sistema já existente no navio para adaptação do sistema laser. O LaWS foi projetado para ser um sistema “*plug and play*”, integrando-se às tecnologias de direcionamento e às redes elétricas já existentes em um navio. O sistema de controle é integrado à trajetória de radar obtida de um MK 15 CIWS ou de outra fonte de direcionamento. Essas funções são realizadas utilizando o sistema de radar de busca/rastreamento e o *Phalanx Thermal Imager* (Ciullo *et al.*, 2013).

Outro exemplo de integração de controle ocorreu na implementação do sistema conhecido como MK 38 *Tactical LASER System* (TLS), produzido pela BAE Systems e pela Boeing, que firmaram parceria para desenvolver um laser de fibra industrial de 10 kW. Essa arma a laser tática é integrada como módulo adicional ao MK 38 MOD 2 *Machine Gun System* (MGS), mantendo toda a capacidade do sistema de metralhadora e a filosofia de operação por um único operador da arma MK 38.

Figura 5. Renderização do Sistema de Arma a Laser integrado à montagem do Sistema de Armas de Curto Alcance (Ciullo *et al.*, 2013).

O sistema mostrado na Figura 6 combina armas de energia cinética e de energia dirigida em uma única montagem, oferecendo ao combatente opções adicionais com impacto mínimo na configuração atual do navio (Ciullo *et al.*, 2013).

A Figura 7 apresenta a *Maritime LASER Demonstration* (MLD), instalado no *Self Defense Test Ship* da Marinha, o ex-USS Paul F. Foster. O sistema possui integração ao radar e ao sistema de navegação do navio; no entanto, difere dos citados anteriormente por possuir sistema estabilizado de apontamento,

Figura 6. Renderização do *Tactical LASER System* (Ciullo *et al.*, 2013).

Figura 7. Esquema do *Maritime LASER Demonstration* (O’rouke, 2015).

subsistema de *tracking* e controle de disparo. A demonstração com HEL conseguiu rastrear e neutralizar, com sucesso, múltiplos alvos de pequenas embarcações em movimento, a distâncias operacionalmente significativas, comprovando o potencial das armas de *laser* de estado sólido para a defesa naval contra esse tipo de ameaça. O MLD também demonstrou resistência ao ambiente marítimo desafiador, incluindo chuva, neblina, ondas de até 2,5 m e ventos de até 25 nós (Ciullo *et al.*, 2013).

A definição da área de instalação de um sistema de energia dirigida em um navio envolve análise criteriosa de espaço, integração estrutural e compatibilidade com os demais subsistemas da embarcação. Além da necessidade de acomodar o *laser*, a óptica de apontamento e os sistemas de resfriamento, é essencial garantir proximidade com as linhas de fornecimento elétrico e de dados, minimizando perdas e atrasos de resposta.

A localização deve também favorecer campo de visão amplo e livre de obstruções, permitindo máxima eficiência de engajamento em diferentes ângulos e condições marítimas. Outro fator crítico é a integração com os sistemas de radar, navegação e controle de tiro, que requerem baixa latência na comunicação para assegurar precisão no rastreamento e engajamento de alvos. Por fim, a escolha do local deve considerar aspectos logísticos e de manutenção, garantindo acesso facilitado para reparos e

atualizações futuras, sem comprometer a operacionalidade do navio. A Figura 8 apresenta algumas das possibilidades.

4.4. ANÁLISE DE CUSTOS

A análise de custos constitui fator determinante para a viabilidade desses sistemas, especialmente considerando o histórico de projetos paralisados por orçamentos excessivos e desempenho abaixo do ideal. Em cenário de restrições orçamentárias, é necessário identificar tecnologias de curto prazo que ofereçam retorno imediato sobre o investimento. Para avaliar esse aspecto, este trabalho utilizou como base de comparação três protótipos de *laser* de estado sólido: MLD, LaWS e TLS, Tabela 2. Cada um desses sistemas possui peculiaridades que resultam em desafios de integração fundamentalmente distintos.

Figura 8. Áreas de cobertura de acordo com o local de instalação no navio (Ciullo *et al.*, 2013).

Tabela 2. Custos comparativos dos sistemas MLD, LaWs e TLS (valores em dólares) (Ciullo *et al.*, 2013).

COST FACTORS	MLD	LaWs	TLS
DESIGN	\$16.800.140,00	\$4.704.856,00	\$68.484,00
HARDWARE	\$20.202.700,00	\$5.657.738,00	\$1.098.048,00
CONTRACTOR SUPPORT			
- Support Equipment	\$2.445.590,00	\$684.884,00	\$66.461,00
- Tools & Test Equipment	\$1.701.280,00	\$476.441,00	\$46.234,00
- System Test & Evaluation	\$3.615.220,00	\$1.012.437,00	-
- Training	\$212.660,00	\$59.555,00	\$5.779,00
- Data	\$1.275.690,00	\$357.331,00	\$34.675,00
- System Engineering	\$15.843.170,00	\$4.436.858,00	-
- Man Sup	\$4.359.530,00	\$1.220.880,00	-
- Other	\$1.913.940,00	\$535.996,00	\$52.013,00
GOVERNMENT SUPPORT			
- Program Management	\$26.901.490,00	\$7.533.725,00	\$731.069,00
- Test & Evaluation	\$588.000,00	\$168.600,00	-
SOFTWARE	\$5.635.490,00	\$1.578.211,00	\$153.149,00
INTEGRATION	\$4.784.850,00	\$1.339.991,00	\$130.032,00
TOTAL 2011	\$106.279.750,00	\$29.767.503,00	\$2.385.944,00
TOTAL 2025 (38,6%)	\$147.303.733,50	\$41.257.759,16	\$3.306.918,38

O LaWS foi projetado para se integrar a uma montagem de arma existente (CIWS). O MLD, por sua vez, é fisicamente o maior sistema, com demandas de energia e refrigeração ainda mais elevadas. Em contraste, o TLS representa abordagem de impacto mínimo, funcionando como complemento a um canhão existente, com sistema de refrigeração autocontido e necessidade de energia significativamente menor, simplificando sua instalação e custo.

Para medir a perda de poder de compra do dólar ao longo do tempo, adota-se o índice de preços ao consumidor dos EUA, o *Consumer Price Index for All Urban Consumers* (CPI-U), divulgado mensalmente pelo *U.S. Bureau of Labor Statistics* (BLS). Esse índice é amplamente utilizado como referência oficial para mensuração da inflação no país. O cálculo da inflação acumulada em um período $[t_0, t_f]$ é feito pela razão entre os valores do índice no mês final e no mês inicial:

$$\pi_{acum} = \left(\frac{CPI_{t_f}}{CPI_{t_0}} - 1 \right) \times 100\% \quad (2)$$

No presente trabalho, considera-se o período de janeiro de 2013 a julho de 2025. Os valores de referência do CPI-U (base 1982–84 = 100) são os seguintes:

- Janeiro de 2013: $CPI_{2013-01} = 233,049$ (Bureau of Labor Statistics, 2011).
- Julho de 2025: $CPI_{2025-07} = 323,048$ (Bureau of Labor Statistics, 2005).

Aplicando-se a Equação 2:

$$\pi_{acum} = \left(\frac{323,048}{233,049} - 1 \right) \times 100\% \approx 38,6\% \quad (3)$$

Isso significa que, entre janeiro de 2013 e julho de 2025, o nível geral de preços nos EUA aumentou aproximadamente 38,6%, ou seja, o poder de compra do dólar foi reduzido nessa magnitude. Para esta análise, não se considerou a depreciação comercial do item decorrente do avanço tecnológico na área de *lasers* de fibra.

CONCLUSÃO

Foi demonstrado que plataformas marítimas oferecem infraestrutura adequada para integração de sistemas HEL, desde que satisfeitos os requisitos de energia e refrigeração. Efeitos como *thermal blooming*, cintilação e vibrações mecânicas representam os principais limitantes, podendo ser mitigados por óptica adaptativa e controle em malha fechada. O dimensionamento realizado evidencia que a operação é compatível com sistemas navais modernos, reforçando a viabilidade técnica da energia dirigida no ambiente marítimo. Além disso, verificou-se que os custos para implementação de um sistema de energia dirigida embarcado em plataforma marítima, a depender de sua complexidade, são viáveis mesmo em cenários de restrição orçamentária, dado o incremento tático e operacional promovido por esses equipamentos.

REFERÊNCIAS

ARSENOVIĆ, D.; DIMITRIJEVIĆ, J.; JELENKOVIĆ, B. M. Spectral method for numerical solution of the electric field envelope propagation equation. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, v. 67, p. 264–271, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.07.027>

BEGHI, A.; CENEDESE, A.; MASIERO, A. Alessandro Beghi et al. Stochastic realization approach to the efficient simulation of phase screens. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 25, n. 2, p. 515–525, 2008. <https://doi.org/10.1364/JOSAA.25.000515>

BUREAU OF LABOR STATISTICS. Consumer Price Index - January 2011. *Bureau of Labor Statistics*, 2011. Disponível em: <https://www.bls.gov/cpi/>. Acesso em: 01 set. 2025.

BUREAU OF LABOR STATISTICS. Consumer Price Index - July 2025. *Bureau of Labor Statistics*, 2025. Disponível em: <https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm>. Acesso em: 01 set. 2025.

CARROLL, D. Overview of High Energy Lasers: Past, Present, and Future? *In: 42ND AIAA PLASMA DYNAMICS AND LASERS CONFERENCE. Conferência [...]*. 2011. Virgínia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011.

CHOI, C. H.; JANG, H. J.; LIM, S. G.; LIM, H. C.; CHO, S. H.; GAPONOV, I. Automatic wireless drone charging station creating essential environment for continuous drone operation. *In: 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES (ICCAIS)*, 2016. *Conferência [...]* Ansan: IEEE, 2016. p. 132–136.

- CIULLO, D.; DELONGPRE, J.; MCARTHUR, S.; NOWAKOWSKI, J.; SHENE, R.; TAYLOR, E.; WHITE, R.; CHENG, P.-Y.; HENG, Y.; WONG, C. S.; WONG, W. K.; PHUA, Y.; L.; ZLATSIN, P.; CHOON, J.; NEO, Y. S.; LEE, D.; CHOW, W. C.; LEE, G. H.; LEO, V.; LIM, Z.; SHEO, B. C.; SOH, S. S.; TEO, H. C.; SEA Cohort SEA-19B. *Viable short-term directed energy weapon naval solutions: a systems analysis of current prototypes*. 2013. Tese de Doutorado - Naval Postgraduate School, Califórnia, 2013.
- DE MORAIS, P. J. D. *Propagação atmosférica de feixes laser de alta potência: modelagem numérica e análise via método de tela de fase*. 2023. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear - Materiais) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.
- DE MORAIS, P. J. D.; DA SILVA, R. C.; DE ROSSI, W.; MOTTA, C. C. Numerical solution of atmospheric laser beam propagation using artificial compressibility and pseudospectral methods. *In: 2022 SBFOTOM INTERNATIONAL OPTICS AND PHOTONICS CONFERENCE (SBFoton IOPC), 2022. Conference [...]*. Recife: IEEE, 2022. p. 1-5.
- FRIGO, M.; JOHNSON, S. G. FFTW: an adaptive software architecture for the FFT. *In: PROCEEDINGS OF THE 1998 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, ICASSP '98. Anais [...]*. Seattle: IEEE, 1998. p. 1381-1384.
- HARDING, C. M.; JOHNSTON, R. A.; LANE, R. G. Fast simulation of a kolmogorov phase screen. *Applied Optics*, v. 38, n. 11, p. 2161-2170, 1999. <https://doi.org/10.1364/AO.38.002161>
- HARDY, J. W. Active optics: A new technology for the control of light. *Proceedings of the IEEE*, v. 66, n. 6, p. 651-697, 1978. <https://doi.org/10.1109/PROC.1978.10992>
- IPG PHOTONICS. *YLR Series Diode-Pumped CW Fiber Lasers*. Technical document. Disponível em: https://cdn.ipgphotonics.com/5b6f3db3-e2af-4331-b634-b0c000f9351e/IPG_YLS-Series_DS_EN_LTR.pdf. Acesso em: 29 ago. 2025.
- JAAFAR, W.; YANIKOMEROGLU, H. Dynamics of Laser-Charged UAVs: A Battery Perspective. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 8, n. 13, p. 10573-10582, 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.06703>
- KOLMOGOROV, A. N. The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences*, v. 434, n. 1890, p. 9-13, 1991.
- MARIN, F. O. *Uma perspectiva para o desenvolvimento nacional de tecnologia laser em armas de energia direcionada: emprego em maiores navais e uso dual para a sociedade brasileira*. 2022. Tese (Curso de Política e Estratégia Marítima) - Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, 2022.
- MORRILL, D. F. *Numerical Simulation of High Energy Laser Propagation*. 2018. Dissertação (Doutorado em Filosofia em Matemática Aplicada) - Departamento de Matemática e Estatística, Instituto de Tecnologia da Força Aérea, Graduate School of Engineering and Management, Ohio, 2018.
- NELSON, E. *High Energy Laser Propagation and Experimental Techniques*. 2016. Doctoral thesis - Naval Postgraduate School, California, 2016.
- O'ROUKE, R. *Navy Shipboard Lasers for Surface, Air, and Missile Defense: Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service Report, 2015.
- O'ROUKE, R. *Navy shipboard lasers: background and issues for congress*. Congressional Research Service Report, 2024.
- PEÑANO, J. R.; SPRANGLE, P.; HAFIZI, B. *Propagation of high energy laser beams through atmospheric stagnation zones*. Washington: Naval Research Laboratory, 2006.
- PEÑANO, J.; SPRANGLE, P.; TING, A.; FISCHER, R.; HAFIZI, B.; SERAFIM, P. Optical quality of high-power laser beams in lenses. *Journal of the Optical Society of America B*, v. 26, n. 3, p. 503-510, 2009. <https://doi.org/10.1364/JOSAB.26.000503>
- PERRY, M. D.; PENNINGTON, D.; STUART, B. C.; TIETBOHL, G.; BRITTEN, J. A.; BROWN, C.; HERMAN, S.; GOLICK, B.; KARTZ, M.; MILLER, J.; POWELL, H. T.; VERGINO, M.; YANOVSKY, V. Petawatt laser pulses. *Optics Letters*, v. 24, n. 3, p. 160-162, 1999. <https://doi.org/10.1364/OL.24.000160>
- ROGGEMANN, M. C.; LEE, D. J. Two-deformable mirror concept for correcting scintillation effects in laser beam projection through the turbulent atmosphere. *Applied Optics*, v. 37, n. 21, p. 4577-4585, 1998. <https://doi.org/10.1364/AO.37.004577>
- SENTOKU, Y.; LISEIKINA, T. V.; ESIRKEPOV, T. Zh.; CALIFNO, F.; NAUMOVA, N. M.; UESHIMA, Y.; VSHIVKOV, V. A.; KATO, Y.; MIMA, K.; NISHIHARA, K.; PEGORARO, F.; BULAOV, S. V. High density collimated beams of relativistic ions produced by petawatt laser pulses in plasmas. *Physical Review E*, v. 62, n. 5, p. 7271-7281, 2000. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.62.7271>
- SMITH, D. C. High-power laser propagation: Thermal blooming. *Proceedings of the IEEE*, v. 65, n. 12, p. 1679-1714, 1977. <https://doi.org/10.1109/PROC.1977.10809>
- SPRANGLE, P. *Propagation of High Energy Lasers in Atmospheric Environments*. Naval Research Laboratory, 2009.
- SPRANGLE, P.; PEÑANO, J.; HAFIZI, B. Optimum wavelength and power for efficient laser propagation in various atmospheric environments. *Journal of Directed Energy*, v. 1, p. 71-95, 2006.
- SPRANGLE, P.; BAHMAN, H.; TING, A.; FISCHER, R. High-power lasers for directed-energy applications. *Applied Optics*, v. 54, n. 31, p. F201-F209, 2015. <https://doi.org/10.1364/AO.54.00F201>
- SRIAM, V.; KEARNEY, D. An ultra-fast Kolmogorov phase screen generator suitable for parallel implementation. *Optics Express*, v. 15, n. 21, p. 13709-13714, 2007. <https://doi.org/10.1364/oe.15.013709>
- STRASBURG, J. D.; HARPER, W. W. Impact of atmospheric turbulence on beam propagation. *In: THOMPSON, W. E.; BRUNSON, R. L. (Ed.). Laser Systems Technology II*, v. 5413. Bellingham: SPIE, 2004. p. 93-102.
- SU, A.; XI, F.; LIU, Z.; NING, Y.; LENG, J.; CHEN, Z.; HE, Y.; XU, X. Analytical study on the steady-state thermal blooming effect of high-power ytterbium-doped fiber lasers propagating through the atmosphere. *Optics Express*, v. 31, n. 9, p. 13640-13653, 2023. <https://doi.org/10.1364/oe.487681>
- TRANSCALOR. *Termochiller*. Disponível em: <https://transcalor.com.br/termochiller/>. Acesso em: 29 ago. 2025.

BIOSSEGURANÇA E SOBERANIA NACIONAL: INTEGRAÇÃO ENTRE MONITORAMENTO CLIMÁTICO, DIAGNÓSTICO RÁPIDO E RESPOSTA EXPEDICIONÁRIA EM CENÁRIOS DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA - BRASIL EM PERSPECTIVA

Biosafety and national sovereignty: integrating climate monitoring, rapid diagnosis, and expeditionary response in nuclear, biological, chemical, and radiological scenarios – Brazil in an international perspective

Andreia Carneiro da Silva^{1*†} ,
Bruna Luísa Franco Fadel³ ,
Oswaldo Luiz Leal de Moraes⁵ , Flávio Rocha da Silva⁷

Resumo: A pandemia de COVID-19 evidenciou vulnerabilidades críticas do Brasil frente a emergências biológicas, como a dependência de insumos importados, a escassez de laboratórios de alta contenção e as dificuldades de integração interinstitucional. Este estudo avaliou a preparação nacional em biossegurança em comparação com arranjos institucionais dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido e de Israel. Foi conduzida revisão documental estruturada, com análise de especialistas e *benchmarking* internacional, complementada por dados nacionais sobre saúde ocupacional, desastres climáticos e resposta médica expedicionária. À luz do marco regulatório

Abstract: The COVID-19 pandemic has highlighted Brazil's critical vulnerabilities in biological emergencies, including dependence on imports, a lack of high-security laboratories, and difficulties in interinstitutional integration. This study assessed the national biosafety arrangements in comparison with the institutional frameworks of the United States, the European Union, the United Kingdom, and Israel. A structured document review was conducted, with expert analysis and international benchmarking, complemented by national data on occupational health, climate-related disasters, and expeditionary medical response. Considering the Brazilian regulatory framework — Law N°. 11.105/2005 and the

1. Capitão de Fragata. Doutora em Ciências pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chefe do Departamento de Ciências, Tecnologia e Inovação, Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: andreia.carneiro@marinha.mil.br; andriacarneiromb@gmail.com

2. Capitão Mar e Guerra. Doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano. Assessora de Ciências e Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: ana.falco@marinha.mil.br

3. Mestre em Ciências pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista pesquisadora, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: brunaluísa.fadel@hotmail.com

4. Doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora associada do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, PE – Brasil. E-mail: monica.soares@ufpe.br

5. Pós-doutor no *Atmospheric Sciences Research Center da SUNY (State University of New York)*. Diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Membro do Comitê Assessor de Ciência e Tecnologia, para as Américas e Caribe, do Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres. Professor Titular da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS – Brasil. E-mail: osvaldo.moraes@mcti.gov.br

6. Pós-doutor em Biologia Celular e Molecular no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Especialista Sênior em Metrologia e Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: jmgranjeiro@inmetro.gov.br

7. Pós-doutor em Ciências e Biotecnologia na Universidade Federal Fluminense. Diretor científico da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção.

Pesquisador sênior em saúde pública do laboratório de peptídeo e bioquímica do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: flavio.rocha@ioc.fiocruz.br

*Os autores contribuíram igualmente para o trabalho.

†Autor correspondente.

brasileiro — Lei nº 11.105/2005 e Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, além das atribuições de Anvisa e do MMA —, identificou-se que o país dispõe de base regulatória relevante; contudo, carece de um arranjo abrangente de coordenação em biossegurança e biodefesa que integre vigilância biológica, biomanufatura, redes laboratoriais de alta contenção e resposta expedicionária. Os resultados apontam fragilidades na governança, na autonomia diagnóstica, na contenção e na interoperabilidade de dados e indicam como prioridades: consolidar a coordenação nacional (articulando CTNBio, Anvisa, MMA, MS, CEMADEN, Inmetro, Fiocruz e Defesa); instituir comissão focada em agentes de alta patogenicidade e de uso *dual*; expandir a biomanufatura estratégica; e integrar o CEMADEN à vigilância biológica, reforçando a resposta expedicionária via UMEM/CFN. Ao combinar salvaguardas éticas relativas ao uso *dual* e alinhar ciência, saúde, defesa e meio ambiente, o Brasil pode reduzir vulnerabilidades, ampliar a resiliência e fortalecer a soberania tecnológica em cenários de Defesa NBQR, com atenção especial à Amazônia Azul.

Palavras-chave: Biossegurança. Biodefesa. Soberania nacional. Desastres naturais. NBQR. Resiliência. Uso dual. Amazônia azul.

National Technical Commission for Biosafety (CTNBio), in addition to the mandates of Anvisa and the Ministry of Environment (MMA) — it was found that, although the country has a relevant regulatory base, it lacks a comprehensive coordination of biosafety and biodefense integrating biosurveillance, bioproduct manufacturing, high-security laboratory networks, and expeditionary response. The findings indicate weaknesses in governance, diagnostic autonomy, containment, and data interoperability, and identify the following priorities: Consolidation of national coordination (linking CTNBio, Anvisa, MMA, the Ministry of Health, CEMADEN, Inmetro, Fiocruz and the Ministry of Defense); creation of a commission focused on highly pathogenic and dual-use agents; expansion of strategic bioproduction; and integration of CEMADEN into biosurveillance, while strengthening expeditionary response through UMEM/CFN. By incorporating ethical dual-use safeguards and aligning science, health, defense, and environmental sectors, Brazil can reduce vulnerabilities, increase resilience, and strengthen technological sovereignty in CBRN defense scenarios, with special attention to the Blue Amazon.

Keywords: Biosafety. Biodefense. National sovereignty. Natural disasters. CBRN. Resilience. Dual use. Blue Amazon.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 expôs vulnerabilidades críticas das cadeias produtivas e dos sistemas de saúde, com interrupções no fornecimento de equipamentos de proteção individual, reagentes e plataformas vacinais, afetando a saúde pública, a economia e a segurança nacional (Lima; Pereira; Machado, 2020; Teixeira; Santos, 2023). No Brasil, tais fragilidades foram agravadas pela insuficiência de coordenação federal (Teixeira; Santos, 2023), pela escassez de laboratórios de alta contenção e pela dependência externa de insumos estratégicos (Brasil, 2019), evidenciando a biossegurança como elemento de soberania e defesa nacional.

Além das ameaças biológicas, o país enfrenta eventos climáticos extremos — enchentes, deslizamentos, ondas de calor e incêndios — que expõem populações e trabalhadores de linha de frente a riscos químicos, biológicos e radiológicos. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres

Naturais (CEMADEN) cumpre papel estratégico no monitoramento e na emissão de alertas, devendo integrar-se a uma rede nacional de biossegurança que articule vigilância epidemiológica, capacidade laboratorial e resposta expedicionária.

Experiências internacionais demonstram que arranjos institucionais robustos reduzem a latência entre ciência e aplicação em crises. A União Europeia criou a Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) em articulação com o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (European Commission, 2021); os Estados Unidos consolidaram a Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) e a Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) (United States, 2022; HHS/ASPR, 2024); o Reino Unido estruturou a United Kingdom Health Security Agency (UKHSA) e mantém *Porton Down* (United Kingdom, 2023); e Israel integra o Israel Institute for Biological Research (IIBR) ao Ministério da Saúde e ao *Home Front Command* (Israel, 2024).

À luz desses referenciais, o presente artigo analisa como o Brasil se posiciona, identificando ativos relevantes e lacunas estruturais. A principal motivação reside na fragmentação da governança e na insuficiente integração entre monitoramento climático, vigilância epidemiológica e resposta sanitária. Busca-se propor recomendações para consolidar uma estratégia de biossegurança e soberania nacional, articulando CEMADEN, Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Ministério da Defesa em arquitetura interoperável, em alinhamento com o Plano Estratégico da Marinha (PEM) 2040 e a proteção político-estratégica da Amazônia Azul (Brasil, 2020a).

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como análise qualitativa comparativa, baseada em revisão documental, avaliação de especialistas e *benchmarking* internacional.

Na primeira etapa, realizou-se revisão estruturada de artigos científicos e documentos oficiais, com foco em biossegurança, biodefesa, biomanufatura, vigilância epidemiológica (Ministério da Saúde, 2003) e desastres naturais. Incluíram-se publicações em periódicos revisados por pares, diretrizes do Ministério da Saúde, o Plano do CEIS e relatórios técnicos do CEMADEN, essenciais para avaliar a capacidade nacional de monitoramento climático e emissão de alertas (Brasil, 2019).

Na segunda etapa, os achados foram examinados por especialistas em biossegurança, biotecnologia, saúde pública, defesa e saúde do trabalhador, permitindo consolidar evidências em eixos estratégicos, identificar ativos, mapear vulnerabilidades e discutir alternativas para o fortalecimento da soberania.

A terceira etapa consistiu em *benchmarking* internacional, abrangendo: União Europeia (HERA e ECDC) (European Commission, 2021); Estados Unidos (*National Biodefense Strategy*, ASPR e BARDA) (United States, 2022; HHS/ASPR, 2024); Reino Unido (*UK Biological Security Strategy*, UKHSA e *Porton Down*) (United Kingdom, 2023); e Israel (IIBR e *Home Front Command*) (Israel, 2024).

Por fim, elaborou-se síntese integrativa em cinco eixos:

- I. governança e estratégia;
- II. biomanufatura e autonomia diagnóstica;

III. vigilância, diagnóstico e validação operacional;

IV. infraestrutura de contenção; e

V. monitoramento climático, saúde ocupacional e resposta expedicionária, com destaque para o papel do CEMADEN como nó de alerta precoce e da Unidade Médica Expedicionária da Marinha Unidade Médica Expedicionária da Marinha/Corpo de Fuzileiros Navais (UMEM)/CFN como vetores de resposta expedicionária.

3. RESULTADOS

3.1. GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

Nos países de referência, a governança em biossegurança é estruturada por autoridades centrais com poder normativo, financiamento estável e capacidade de mobilização produtiva, a exemplo da HERA na União Europeia, da ASPR e da BARDA nos Estados Unidos e da UKHSA no Reino Unido (European Commission, 2021; United States, 2022; United Kingdom, 2023; HHS/ASPR, 2024). Israel, por sua vez, distingue-se pela forte integração civil-militar, coordenada pelo IIBR e pelo *Home Front Command* (Israel, 2024). Esse panorama comparativo está sintetizado na Tabela 1, que destaca diferenças na centralização e no alcance regulatório.

No Brasil, a governança segue dispersa. A Lei nº 11.105/2005 (Brasil, 2005) consolidou a regulação de organismos geneticamente modificados e instituiu a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) como órgão consultivo (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2021), atribuindo funções também à Anvisa, ao Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esse arcabouço é considerado robusto no campo dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), mas não contempla de forma abrangente microrganismos de alta patogenicidade e agentes de uso *dual*, nem garante articulação plena entre ciência, defesa e meio ambiente (Mendonça *et al.*, 2024). A emergência de novas tecnologias, como as ferramentas de edição genética CRISPR-Cas9, reforça a urgência de um marco regulatório atualizado que assegure inovação responsável e minimize riscos de uso indevido.

Estudos recentes ressaltam a necessidade de convergência regulatória, padronização laboratorial e maior integração institucional, pois a ausência de uma autoridade unificada amplia

a vulnerabilidade nacional frente a emergências biológicas e Defesa Nuclear, Biológica, Química E Radiológica (NBQR). A Tabela 2 sintetiza essas fragilidades e aponta oportunidades de avanço em governança, biomanufatura, diagnóstico, contenção e resposta expedicionária.

3.2. BIOMANUFATURA E AUTONOMIA DIAGNÓSTICA

Nos países analisados, a manutenção de contratos de capacidade e reservas produtivas “quentes” assegura rápida mobilização industrial em crises. O Brasil dispõe de instrumentos estratégicos, como o Plano de Investimentos do CEIS, que prevê R\$42 bilhões até 2026 (Brasil, 2023), além de iniciativas da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e de aportes privados. Contudo, a forte dependência de insumos importados e tecnologias patenteadas, evidenciada durante a pandemia de COVID-19, limita

a autonomia nacional. Apesar da base científica para a produção de reagentes, anticorpos monoclonais e kits diagnósticos, persistem barreiras de escalabilidade e a ausência de mecanismos de contratação por risco, essenciais para garantir resposta ágil em emergências.

3.3. VIGILÂNCIA, DIAGNÓSTICO E VALIDAÇÃO OPERACIONAL

Nos modelos internacionais, a vigilância integrada apoia-se em redes laboratoriais de alta capacidade, interoperabilidade de dados e validação em campo. No Brasil, destaca-se a proposta de uma plataforma nacional de testes portáteis baseada em imunocromatografia e biossensores para detecção de Toxina Botulínica Tipo A (BoNT/A), Enterotoxina Estafilocócica B (SEB) e *Brucella spp.*, reunindo competências em engenharia de antígenos recombinantes, produção de anticorpos monoclonais e validação metrológica

Tabela 1. Comparativa de Governança em Biossegurança.

País/Região	Estrutura Central	Integração Civil-Militar	Capacidade de Mobilização	Lições para o Brasil
EUA	ASPR + BARDA	Parcial (coordenação com DoD)	Contratos de risco e estoques estratégicos	Autoridade central forte; agilidade regulatória
UE	HERA + ECDC + EMA	Baixa (predomínio civil)	Estoques e mobilização industrial coordenada	Articulação supranacional útil para redes regionais
Reino Unido	UKHSA + Porton Down	Limitada, mas cooperação em defesa NBQR	Estratégia unificada de biossegurança	Referência em vigilância e integração científica
Israel	IIBR + Home Front Command	Total (defesa integrada à saúde)	Resposta imediata em crises	Modelo avançado de integração civil-militar
Brasil	Lei 11.105 (CTNBIO), ANVISA, MMA	Incipiente	Baixa; dependência externa	Necessidade de autoridade central e integração plena

EUA: Estados Unidos da América; UE: União Europeia;

ASPR: Administration for Strategic Preparedness and Response (Administração para Preparação e Resposta Estratégica); BARDA: Biomedical Advanced Research and Development Authority (Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado);

DoD: Department of Defense (Departamento de Defesa dos Estados Unidos);

HERA: Health Emergency Preparedness and Response Authority (Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde);

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control (Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças);

EMA: European Medicines Agency (Agência Europeia de Medicamentos);

UKHSA: UK Health Security Agency (Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido);

NBQR: Defesa Nuclear, Biológico, Químico e Radiológico;

IIBR: Israel Institute for Biological Research (Instituto Israelense de Pesquisa Biológica);

CTNBio: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança;

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

MMA: Ministério do Meio Ambiente.

Fonte: Elaborada pelos autores.

por múltiplas técnicas (ELISA, xMAP/MagPlex, LC-MS/MS, citometria espectral). Sua implementação pode reduzir a dependência externa e ampliar a capacidade de uso *dual*, atendendo tanto ao Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à Defesa NBQR.

3.4. INFRAESTRUTURA DE CONTENÇÃO

Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido mantêm redes consolidadas de laboratórios Nível de Biossegurança 3 (*Biosafety Level 3*) (BSL-3) e Nível de Biossegurança 4 (*Biosafety Level 4*) (BSL-4), com padrões próprios de referência, enquanto Israel concentra seus centros de alta contenção sob coordenação do IIBR. No Brasil, a infraestrutura segue limitada, restrita a Nível de Biossegurança 3 (NB3) em instituições como a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), este último credenciado pela CTNBio e em processo de modernização. Levantamento recente identificou 92 laboratórios presumidos, dos quais apenas 66 foram confirmados em 54 instituições, e 32 responderam a questionários técnicos, apontando ausência de inventário oficial, fragilidade de financiamento e dificuldades de conformidade com padrões internacionais. Essas lacunas restringem a pesquisa,

a validação tecnológica e a prontidão diante de emergências biológicas (Mendonça, 2024).

3.5. MONITORAMENTO CLIMÁTICO, SAÚDE OCUPACIONAL E RESPOSTA EXPEDICIONÁRIA

O CEMADEN atua como nó estratégico no monitoramento hidrometeorológico e na emissão de alertas precoces, em consonância com estruturas internacionais que integram vigilância ambiental e biossegurança em sistemas unificados. A análise da dimensão ocupacional, apoiada em estudos epidemiológicos de bombeiros militares do Rio de Janeiro (Pires, 2016; Pires; Vasconcellos; Bonfatti, 2017), evidencia elevada prevalência de agravos musculoesqueléticos, lesões traumáticas e transtornos mentais, ressaltando a necessidade de vigilância ativa e protocolos de saúde do trabalhador para equipes de primeira resposta. Nesse contexto, a Fiocruz desempenha papel central no desenvolvimento e na aplicação de métodos rápidos de diagnóstico, com potencial de uso *dual*, enquanto o Inmetro contribui com a confiabilidade metrológica e a rastreabilidade de biossensores e reagentes, apoiando a tomada de decisão em contextos de crise. A UMEM, integrada a um Grupo Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), constitui

Tabela 2. Fragilidades x Oportunidades no Brasil.

Eixo Estratégico	Fragilidades Identificadas	Oportunidades de Avanço
Governança	Ausência de uma Comissão de Biossegurança e Bioproteção destinada ao monitoramento de agentes biológicos com potencial de uso dual	Implantação de uma Comissão de Biossegurança e Bioproteção
Biofabricação	Dependência de insumos importados	Expansão do CEIS e produção de kits nacionais
Diagnóstico	Pouca interoperabilidade de dados	Plataformas portáteis e validação metrológica
Infraestrutura	Escassez de BSL-3/4	Ampliação de redes multiusuário (Fiocruz, Inmetro)
Expedicionária	Fragmentação entre órgãos	Integração CEMADEN-CFN como cadeia alerta-ação

CEIS: Complexo Econômico-Industrial da Saúde;

BSL - 3/4: Nível de Biossegurança 3 e 4;

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais;

CFN - Corpo de Fuzileiros Navais;

Fonte: Elaborada pelos Autores.

vetor essencial de resposta expedicionária, oferecendo triagem, estabilização, logística anfíbia e evacuação médica (Marinha do Brasil, 2020b). A integração do CEMADEN, da Fiocruz, do Inmetro e das capacidades da Marinha, em articulação com a Defesa Civil e as autoridades sanitárias, compõe uma cadeia “alerta-ação” capaz de reduzir significativamente a latência da resposta nacional (Figura 1).

A figura ilustra um fluxo integrado de resposta em cenários NBQR, articulando monitoramento climático (CEMADEN), diagnóstico rápido e biomanufatura (CEIS/Fiocruz), validação metrológica (Inmetro), resposta expedicionária (UMEM + CFN) e aplicação final em defesa nacional e proteção da Amazônia Azul. O modelo evidencia a necessidade de integração interinstitucional para fortalecer a soberania científica, tecnológica e militar. O Ministério da Saúde agrega capacidades civis por meio do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP), do Programa Vigidesastres, da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde e da Força Nacional do SUS (FN-SUS), que reúnem protocolos, equipes e insumos estratégicos. Em conjunto, essas estruturas, somadas à regulação técnico-normativa (CTNBio, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, MAPA e MMA), ao monitoramento climático e às forças expedicionárias, configuram um sistema integrado de gestão de emergências, apto a responder de forma ágil e coordenada a riscos biológicos e climáticos.

4. DISCUSSÃO

A biossegurança deve ser entendida como pilar da soberania nacional, articulando ciência, saúde, defesa e monitoramento ambiental. A pandemia de COVID-19 revelou vulnerabilidades críticas do Brasil — dependência de insumos importados, escassez de laboratórios de alta contenção e fragmentação da governança — que comprometeram a capacidade de resposta (Brasil, 2019). Em contraste, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Israel estruturaram autoridades centrais com poder normativo, financiamento estável e mobilização produtiva, reduzindo a latência entre ciência e aplicação (European Commission, 2021; United States, 2022; United Kingdom, 2023; HHS/ASPR, 2024; Israel, 2024).

No eixo da governança, os Estados Unidos da América (EUA), a União Europeia (UE) e o Reino Unido operam sob estruturas integradas, enquanto Israel se destaca pela cooperação civil-militar (Israel, 2024). No Brasil, embora exista legislação considerada robusta, representada pela Lei nº 11.105/2005, sua ênfase recai sobre organismos geneticamente modificados, deixando de contemplar microrganismos de alta patogenicidade e agentes de uso *dual*, apesar do país ser signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica promulgada no Brasil por decreto federal (Brasil, 1998). Em paralelo, o país é signatário de acordos internacionais de biossegurança, incluindo o Protocolo de Cartagena sobre

Figura 1. Cadeia Alerta-Ação em Biossegurança.

Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgado no Brasil pelo Decreto Federal nº 5.705/2006 (Brasil, 2006). A CTNBio exerce papel central, em articulação com Anvisa, MAPA e MMA, mas a dispersão das competências e a ausência de uma autoridade unificada limitam a efetividade. Esse cenário reforça a necessidade de uma política nacional abrangente, com mecanismos de coordenação para o enfrentamento de ameaças biológicas emergentes e riscos de bioterrorismo, preservando o avanço científico e a proteção da saúde pública e ambiental (Mendonça *et al.*, 2024).

A biomanufatura também é crítica. Enquanto países de referência mantêm contratos de capacidade e redes industriais preparadas para crises, o Brasil avança com o Plano de Investimentos do CEIS (Brasil, 2023), mas carece de mecanismos de contratação por risco e depende de tecnologias externas. Plataformas nacionais de testes portáteis e biossensores, com potencial de uso *dual*, representam oportunidade estratégica, mas ainda requerem validação regulatória e escalabilidade.

Na vigilância e no diagnóstico, modelos internacionais contam com redes interoperáveis de dados e validação em campo. O Brasil apresenta avanços, mas a escassez de laboratórios BSL-3/4 e a fragmentação informacional persistem. A análise ocupacional de bombeiros militares evidencia lacunas no registro de dados críticos, reforçando a necessidade de prontuários padronizados para decisões rápidas e baseadas em evidências (Pires, 2016; Pires; Vasconcellos; Bonfatti, 2017).

O monitoramento climático e a resposta expedicionária ampliam a dimensão estratégica da biossegurança. O CEMADEN atua como nó de alerta precoce e, integrado à vigilância epidemiológica, pode aproximar o Brasil de modelos como a UKHSA e o *Home Front Command* (United Kingdom, 2023; Israel, 2024). A relação entre eventos climáticos extremos e surtos infecciosos é evidente, como no aumento de hepatite A após enchentes no Rio Grande do Sul (RS) (Silveira *et al.*, 2021; SBMT, 2024). Nesse contexto, a UMEM, integrada ao GptOpFuzNav, constitui vetor crítico de medicina expedicionária, com capacidade de instalar hospitais de campanha, realizar triagem, estabilização e evacuação médica, além de assegurar logística anfíbia e ribeirinha (Marinha do Brasil, 2016; 2023). Essas capacidades são

aplicáveis à Defesa Nacional e à proteção da Amazônia Azul, em consonância com o PEM 2040.

Por fim, a dimensão ética do uso dual permanece um desafio. A baixa consciência institucional acerca dos riscos de pesquisas sensíveis na América Latina (Flores-Coronado *et al.*, 2025) e a ausência de marcos regulatórios consistentes (Hisham; Yusof; Novita, 2025) comprometem a segurança e a confiança pública, tornando essencial a internalização de parâmetros internacionais, como os guias da OMS (WHO, 2022).

Destarte, o Brasil conta com ativos estratégicos — CTNBio, Fiocruz, CEIS, Inmetro, CEMADEN, UMEM e CFN —, mas carece de integração sistêmica. A Tabela 2 sintetiza as principais fragilidades e oportunidades de avanço, organizadas por eixo estratégico, e evidencia que a superação dessas lacunas depende de soluções institucionais, tecnológicas e operacionais capazes de fortalecer a soberania nacional em cenários NBQR e a proteção político-estratégica da Amazônia Azul.

5. CONCLUSÃO

O Brasil possui ativos científicos e institucionais relevantes, mas carece de governança centralizada, autonomia diagnóstica e infraestrutura de alta contenção, fragilidades que limitam a resposta a emergências biológicas e climáticas e ampliam a dependência externa. A integração do CEMADEN como nó de alerta precoce, associada à capacidade expedicionária da UMEM e do Corpo de Fuzileiros Navais, permite estruturar uma cadeia nacional de biossegurança e biodefesa, do monitoramento ao diagnóstico e à resposta em campo, em sintonia com a proteção da Amazônia Azul e o PEM 2040.

Para avançar, recomenda-se:

- i. implantar uma Comissão de Biossegurança e Bioproteção, incluindo microrganismos de alta patogenicidade e agentes de uso *dual*;
- ii. fortalecer a integração entre CTNBio, CEIS, Fiocruz, Inmetro, CEMADEN e CFN, consolidando governança centralizada;
- iii. ampliar a biomanufatura estratégica e as plataformas portáteis de diagnóstico;
- iv. atualizar periodicamente a legislação para alinhamento com padrões internacionais;
- v. integrar plenamente o CEMADEN à vigilância biológica nacional;

- vi. fortalecer a resposta expedicionária com foco em cenários NBQR e hidrometeorológicos; e
- vii. consolidar governança ética para tecnologias de uso *dual*;
- viii. ampliar os programas de capacitação em biossegurança e bioproteção, com ênfase específica na manipulação de agentes biológicos de uso *dual*, de modo a fortalecer

competências técnicas e promover práticas responsáveis no manejo desses materiais sensíveis.

Essa arquitetura integrada tem impacto direto na defesa nacional, ao reduzir vulnerabilidades críticas, ampliar a capacidade interagências e reforçar a soberania brasileira no contexto político-estratégico da Amazônia Azul.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992. Brasília, DF: Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 17 mar. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2519.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). Programas e ações de vigilância em saúde para emergências. *Gov.br*, 2003. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa>. Acesso em: 9 set. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança à Convenção sobre Diversidade Biológica, firmado em Montreal, em 29 de janeiro de 2000. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 17 fev. 2006.

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do §1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 mar. 2005.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040)*. Brasília, DF: Marinha do Brasil, 2020a. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/publicacoes/pem2040>. Acesso em: 8 set. 2025.

BRASIL. Marinha do Brasil. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. *CGCFN-0-1 - Manual Básico dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais*. Rio de Janeiro: Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 2020b.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). *Gov.br*, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/ctnbio>. Acesso em: 6 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Construindo a política nacional de biossegurança e bioproteção*: ações estratégicas da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Plano de Investimentos do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (2023-2026)*. Brasília, 2023.

EUROPEAN COMMISSION. Health Emergency Preparedness and

Response Authority (HERA). *European Commission*, 2021. Disponível em: https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en. Acesso em: 7 set. 2025.

FLORES-CORONADO, J. A.; ALANIS-VALDEZ, A. Y.; HERRERA-SALDIVAR, M. F.; FLORES-FLORES, A. S.; VAZQUEZ-GUILLEN, J. M.; TAMEZ-GUERRA, R. S.; RODRIGUEZ-PADILLA, C. Awareness of the dual-use dilemma in scientific research: reflections and challenges to Latin America. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, v. 13, p. 1649781, 2025. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1649781>

HEALTH & HUMAN SERVICES; ADMINISTRATION FOR STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE – HHS/ASPR. *Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) programs and partnerships*. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 2024. Disponível em: <https://aspr.hhs.gov/Pages/Home.aspx>. Acesso em: 7 set. 2025.

HISHAM, A. A. B.; YUSOF, N. A. M.; NOVITA, M. Ethics, Regulation, and Governance in Dual-Use Research: A Systematic Review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, v. 9, n. 4, p. 338-348, 2025. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90400027>

ISRAEL. Ministry of Defense. Israel Institute for Biological Research (IIBR): overview. *Ministry of Defense*, 2024. Disponível em: <https://www.mod.gov.il>. Acesso em: 7 set. 2025.

LIMA, L. D. de; PEREIRA, A. M. M.; MACHADO, C. V. Crisis, conditioning factors, and challenges in the coordination of Brazil's federative State in the context of COVID-19. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 7, e00185220, 2020. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00185220>

MARINHA DO BRASIL. Centro de Medicina Operativa da Marinha. *Manual de Medicina Expedicionária*. Rio de Janeiro: Serviço de Saúde da Marinha, 2016.

MARINHA DO BRASIL. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. *Apronto Operacional*. Rio de Janeiro: Centro de Comunicação Social do CFN, 2023.

MENDONÇA, A. O. *Avaliação dos laboratórios de alta contenção biológica no Brasil*: infraestrutura, governança e desafios de sustentabilidade. 2024. Tese (Doutorado em Bioquímica Aplicada) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2024.

MENDONÇA, A. O.; ZUELKE, K. A.; KAHL-MCDONAGH, M. M.;

MAFRA, C. Comparison of Brazilian high- and maximum-containment laboratories biosafety and biosecurity regulations to legal frameworks in the United States and other countries: gaps and opportunities. *Applied Biosafety*, v. 29, n. 1, p. 45–56, 2024. <https://doi.org/10.1089/apb.2023.0005>

PIRES, L. A. A. *A relação saúde-trabalho dos bombeiros militares do município do Rio de Janeiro*. 2016. 210 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2016.

PIRES, L. A. A.; VASCONCELLOS, L. C. F.; BONFATTI, R. J. Bombeiros militares do Rio de Janeiro: impactos das atividades sobre a saúde. *Saúde em Debate*, v. 41, n. 113, p. 577–590, 2017. <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711318>

SILVEIRA, P. O.; GUASSELLI, L. A.; OLIVEIRA, G. G. de; NASCIMENTO, V. F. Relationship between cases of hepatitis A and flood areas, municipality of Encantado, Rio Grande do Sul, Brazil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 2, p. 721–728, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.30592018>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL. Catastrophic Floods in Rio Grande do Sul, Brazil: the need for public health responses to potential infectious disease outbreaks. *SBMT*, São Paulo,

6 jun. 2024. Disponível em: <https://sbmt.org.br/catastrophic-floods-in-rio-grande-do-sul-brazil-the-need-for-public-health-responses-to-potential-infectious-disease-outbreaks/>. Acesso em: 7 set. 2025.

TEIXEIRA, C. F.; SANTOS, J. S. Strategic analysis of the Brazilian federal government's performance in the COVID-19 pandemic: 2020–2021. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 5, p. 1277–1286, 2023. <https://doi.org/10.1590/1413-81232023285.10502022EN>

UNITED KINGDOM. HM Government. *UK Biological Security Strategy*. London: HM Government, 2023. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-biological-security-strategy>. Acesso em: 7 set. 2025.

UNITED STATES. The White House. *National Biodefense Strategy and Implementation Plan*. Washington: The White House, 2022. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Biodefense-Strategy-and-Implementation-Plan-Final.pdf>. Acesso em: 7 set. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *A global guidance framework for the responsible use of the life sciences: mitigating biorisks and governing dual-use research*. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240056107>. Acesso em: 7 set. 2025.

ARTIGOS RETRATADOS SOBRE COVID-19: UMA ANÁLISE SOBRE SUA REDE DE CITAÇÕES*

Retracted articles on COVID-19: an analysis of their citation network

Hugo Souza Duca Aguiar¹ ,
Giseli Rabello Lopes³

Resumo: Para auxiliar no enfrentamento da pandemia da COVID-19, pesquisas foram aceleradas, acarretando em muitos artigos sendo publicados apressadamente, alguns destes sofrendo retratações. Neste trabalho são utilizadas técnicas de análise de redes sociais e métricas de centralidade e intermediação para avaliar a influência dos trabalhos retratados sobre os que os referenciam. Como resultado, foi verificado que o trabalho retratado mais referenciado teve 2.745 citações, 648 artigos fazem referência a mais de um retratado e sete retratados referenciam outros na mesma situação. Além disso, foi constatado que 82,11% das referências foram feitas após a retratação e que as palavras mais usadas nos títulos eram associadas aos possíveis tratamentos da doença.

Palavras-chave: COVID-19. Redes Sociais. Retratação. Artigos Retratados.

Abstract: To help fight the COVID-19 pandemic, some research studies were accelerated, resulting in many articles being hastily published, some of which were retracted. In the present work, social network analysis techniques and centrality and betweenness metrics were used to assess the influence of retracted articles on those that referred to them. As a result, it was found that the most referred retracted work had 2,745 citations, 648 articles refer to more than one retracted article and seven retracted works refer to others in the same situation. In addition, it was found that 82.11% of the references were made after the retraction and that the words most used in the titles were associated with possible treatments for the disease.

Keywords: COVID-19. Social Network. Retraction. Retracted Articles.

*Este artigo é uma reimpressão do original publicado no X Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining - BRASNAM 2021, autorado pelos mesmos contribuidores e com o mesmo título.

1. Capitão-Tenente (T). Mestre em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comando da Marinha, Brasília, DF - Brasil. E-mail: hugo.duca@marinha.mil.br

2. Mestranda em Ciência da Computação do Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. E-mail: ingridpacheco@ic.ufrj.br

3. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. E-mail: giseli@ic.ufrj.br

4. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. E-mail: mluiza@ppgi.ufrj.br

5. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. E-mail: jonice@ic.ufrj.br

1. INTRODUÇÃO

No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), uma doença relativamente nova. Embora o SARS-CoV já fosse conhecido, o SARS-CoV2 mostrou-se muito mais contagioso, e a doença mais agressiva com sintomas e características epidemiológicas ainda parcialmente desconhecidas. Assim, com a rápida disseminação da doença, as pesquisas foram aceleradas e muitos de seus resultados rapidamente divulgados, na tentativa de auxiliar o enfrentamento da crise (SOLTANI; PATINI, 2020). Ao mesmo tempo, considerando-se a velocidade com que as informações são divulgadas atualmente, nem sempre com sua veracidade ou fontes verificadas, o efeito de resultados imprecisos ou mal interpretados pode ser crítico.

A corrida para a publicação de artigos sobre a COVID-19 trouxe preocupações acerca da qualidade metodológica e da validade científica deles. Em junho de 2020, em uma pesquisa no *Retraction Database* usando as palavras-chave “COVID-19”, “coronavirus disease 2019”, “coronavirus 2019”, “SARS-CoV-2” e “2019nCoV”, foi possível encontrar 26 artigos que haviam sido removidos ou retratados (SOLTANI; PATINI, 2020).

A retratação de artigos pode ser definida como um mecanismo para corrigir a literatura e alertar os leitores sobre artigos que contenham conteúdos ou dados erroôneos e cujas descobertas ou conclusões possam ser falhas. O seu principal propósito é garantir a integridade e corrigir a literatura, e não punir os autores (BROWMAN *et al.*, 2019).

Dessa forma, uma retratação demonstra que o trabalho em questão não deveria ter sido publicado, que suas conclusões e dados não devem ser usados para apoio a pesquisas futuras. Alguns dos motivos para a retratação de um artigo são: plágio, pesquisa não confiável, dados publicados anteriormente e pesquisa antiética. Quando ocorre uma retratação, significa que ocorreu algum problema tão significativo com a pesquisa que suas descobertas podem ser invalidadas (SHETH; THAKER, 2014).

Quando usada corretamente, uma citação serve como ferramenta valiosa para apoiar uma afirmação, método ou hipótese. Por outro lado, um trabalho que foi oficialmente marcado como retratado pelo editor foi, em essência, riscado na íntegra do registro acadêmico (SILVA; BORNEMANN-CIMENTI, 2017).

Entretanto, muitos são os casos em que os artigos, mesmo após sofrerem retratação, continuam sendo usados para apoiar novas descobertas científicas, o que pode colocar em risco o processo científico. No site *retractionwatch.com*, podem-se observar exemplos de artigos que possuem o número de citações ainda maior após a sua retratação, demonstrando a gravidade do problema mencionado.

Nesse contexto, visando analisar retratações e citações na temática da COVID-19, são formuladas as seguintes perguntas de pesquisa a serem respondidas pelo presente artigo:

- P1 Quais são os artigos retratados mais referenciados?;
- P2 Quais os principais temas e similaridades entre os artigos retratados?;
- P3 As citações ocorreram antes ou após o aviso de retratação?;
- P4 Existe uma cadeia de artigos retratados (que referenciam outros na mesma condição)?;
- P5 Quais são os artigos que mais referenciam artigos retratados (possivelmente diminuindo significativamente a sua qualidade)?

Visando responder às questões de pesquisa elencadas, e considerando-se a falta de um conjunto de dados único com as informações necessárias, foi construído, por meio de um *script* em Python, um conjunto de dados que continha 5.884 trabalhos que referenciavam 73 artigos retratados na temática de COVID-19, dados suficientes para as análises propostas.

Posteriormente, foi construída uma rede com base no conjunto encontrado, e foram empregadas diferentes técnicas de análise de redes sociais (ARS) (WASSERMAN; FAUST, 1994). Assim, foi possível encontrar os cinco artigos retratados mais referenciados, majoritariamente após o aviso de retratação, dentre os quais um é citado por 2.745 artigos e outro ainda referencia dois trabalhos na mesma situação, demonstrando a existência de uma cadeia de referências de retratados.

Ademais, foi possível descobrir que uma grande porção desses artigos mencionava remédios que eram citados como possíveis tratamentos para a COVID-19 no início da pandemia. Diante desses resultados ficou perceptível como são recorrentes as citações a artigos retratados, e o quanto isso pode impactar a confiabilidade das pesquisas.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na seção 2, são discutidos os trabalhos relacionados a artigos, citações e retratações na temática da COVID-19. Na seção 3, são discutidas as métricas utilizadas na análise de redes sociais.

Na seção 4, são apresentadas as informações sobre a criação do conjunto de dados. Na seção 5, são apresentadas as análises realizadas e os resultados obtidos. Por fim, na seção 6, são apresentadas as conclusões e vias para trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, são discutidos alguns trabalhos relacionados especificamente a artigos, retratações e citações na temática da COVID-19/SARS-CoV-2.

2.1. PUBLICAÇÕES E CITAÇÕES

Diferentes estudos enfatizam o crescimento das publicações sobre COVID-19 ao longo da pandemia. No final de 2020 havia estimativas acerca da publicação de mais de 100 mil artigos e pré-prints sobre o assunto e da possibilidade de esse número ultrapassar os 200 mil em dezembro do mesmo ano (ELSE, 2020). Além disso, entre as análises apresentadas estão os principais tópicos abordados (modelagem epidemiológica, controle de propagação, saúde pública, diagnósticos e testes, saúde mental e mortalidade em hospitais) e os países dos autores centrais (China e Estados Unidos) (BOSCHIEROA *et al.*, 2021).

Em outro estudo, foram utilizados dados coletados da base de dados United States National Library of Medicine (PubMed), entre março e abril de 2020, sendo realizada uma classificação de acordo com o nível de evidências para uma avaliação quantitativa de qualidade metodológica e uma análise narrativa dos pontos fortes e fracos das publicações sobre COVID-19 (ZDRAVKOVIC *et al.*, 2020). Esse procedimento mostrou evidências de que a qualidade das publicações sobre o tema nos três periódicos da área médica mais bem classificados (*The New England Journal of Medicine [NEJM]*, *The Journal of the American Medical Association [JAMA]* e *The Lancet*) está abaixo da média de qualidade desses periódicos. Os autores relataram ainda que o número de publicações sobre COVID-19 é quase igual ao número de publicações sobre todos os outros tópicos, destacando a importância de fomentar um debate sobre o valor científico, a ética e a sobrecarga de informações nas pesquisas sobre a temática.

Apesar de a publicação durante a pandemia parecer repleta de riscos, é tentadora pelo imenso interesse do público e, em comparação a outros tópicos, os artigos sobre COVID-19 demonstraram gerar mais citações (mediana 45 *vs.* 2 citações)

(CORTEGIANI *et al.*, 2021). Um estudo que usou como fonte o site Retraction Watch³ relatou que houve aumento na velocidade das revisões em periódicos da área médica e um alarmante crescimento nas retrações de artigos relacionados à COVID-19 (15 pré-prints e 24 artigos de periódicos retirados ou retratados até dezembro de 2020) (ELSE, 2020).

2.2. RETRATAÇÕES E CITAÇÕES

Estudos recentes, feitos em novembro de 2020, apresentam análises preliminares sobre retratações de artigos sobre COVID-19 usando as bases de dados Retraction Watch e PubMed. De acordo com eles, naquela época já existiam 39 casos de artigos retratados, encontrados tanto em periódicos bem estabelecidos quanto naqueles com fator de impacto mais baixo, tendo seus autores um *b-index* moderadamente alto (CORTEGIANI *et al.*, 2021).

Entre os principais motivos de retratações estão desde duplicatas e plágio até questões metodológicas e de má interpretação de dados (BOSCHIEROA *et al.*, 2021).

Duplicação, questões éticas e plágio são mais frequentes em periódicos com baixo indicador de *SCImago Journal Rank (SJR)*, enquanto periódicos com alto indicador de SJR têm, em sua maioria, questões metodológicas como motivo de retratação.

De acordo com os levantamentos realizados, pode-se observar que grande parte dos trabalhos relacionados se concentra em caracterizar publicações e retratações sobre a COVID-19. Em uma investigação dos 200 artigos acadêmicos mais recentes publicados em 2020, mais da metade, incluindo os publicados em periódicos conceituados, usou os artigos retratados para apoiar suas descobertas científicas e não notificou as retratações (PILLER, 2021). Além disso, não foram encontrados estudos mais aprofundados em relação às redes de citações desses artigos retratados. Dessa forma, o presente trabalho visa realizar este estudo com o uso de técnicas de análises de redes sociais.

3. ANÁLISE DE REDES SOCIAIS

Uma rede social é definida por um conjunto finito de atores e as relações definidas sobre eles (WASSERMAN; FAUST, 1994). A presença de informações relacionais é um aspecto crítico e definidor de uma rede social. Na análise de redes sociais, uma rede representa um grupo de atores (nós) que se relacionam. Essas relações, *links* ou vínculos (arestas)

caracterizam-se por fluxos de informação. Dessa maneira, fluxos, nós e vínculos constituem os elementos básicos de uma rede (RIBEIRO; BASTOS, 2011).

Entre as métricas para a análise de redes sociais estão incluídas as de centralidade. O papel da centralidade dentro de uma rede é parte do que geralmente tentamos entender durante a análise. Existem diversas maneiras de medir a centralidade, cada uma das quais serve para auxiliar em um tipo de entendimento específico (CHERVEN, 2015). A seguir será feita uma breve introdução sobre essas métricas, especialmente as que serão empregadas para as análises apresentadas na seção 5.

- **Centralidade local:** é calculada como o número total de *links* diretos com os demais nós da rede; consequentemente, um valor elevado de centralidade representa uma posição mais centralizada do nó. Esses nós podem ajudar a facilitar o fluxo de informações de um grupo para o outro em um contexto organizacional (HATALA, 2006);
- **Centralidade de intermediação (*Betweenness centrality*):** é calculada como o número de menores caminhos entre quaisquer dois nós da rede que passem pelo determinado nó. Nós com alto valor de centralidade de intermediação podem oferecer o caminho mais direto a *clusters* desconectados, sendo denominados de pontes. No entanto, ser uma ponte não é um pré-requisito para ter um alto valor de centralidade de intermediação, mas é comum que esses nós sejam classificados como criticamente importantes usando essa medida (CHERVEN, 2015).

Além disso, com o propósito de prover melhor visualização para grafos, comumente utilizados na representação de redes sociais, alguns algoritmos foram desenvolvidos. Neste artigo, optou-se por usar o algoritmo de distribuição Fruchterman-Reingold, que faz um bom trabalho em distribuir os vértices de maneira uniforme, tornando os comprimentos das bordas homogêneos e refletindo a simetria (FRUCHTERMAN; REINGOLD, 1991).

4. CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS

Para realizar as análises propostas, algumas etapas foram necessárias, incluindo a construção de um conjunto de dados que tivesse todas as informações necessárias. Os dados foram

coletados de três fontes distintas: Retraction Watch Database, para obter a listagem dos artigos retratados, Semantic Scholarp, para obter as citações e informações deles, e a DOI API, para obter sua data de publicação. A segunda fonte mencionada ainda foi utilizada para verificar se o trabalho que fez referência ao retratado foi fortemente influenciado por ele, dependendo do número de vezes que a referência aparece, assim como a sua localização e contexto.

Assim, foi utilizado o Retraction Watch Database filtrando o campo de título por: “COVID-19” or “coronavirus disease 2019” or “coronavirus 2019” or “SARSCOV-2” or “2019-nCov”. Por meio dessa consulta, realizada em 19 de março de 2021, foram obtidos 92 artigos. Destes, nove não tinham DOI disponível, restando 83 resultados, dos quais seis estavam aparecendo repetidamente na listagem, portanto resultando em 77 artigos retratados para análise.

Em seguida, a Semantic Scholar API foi utilizada para obter mais informações sobre cada artigo retratado e os trabalhos que os citavam. Foi verificado que quatro dos artigos retratados não estavam disponíveis na API, restando 73 artigos nessa situação. Por fim, o *script*, por meio de requisições para a DOI API, obteve a data de publicação dos artigos, um dado importante para a análise e que não estava presente na requisições iniciais.

O conjunto de dados foi criado em 18 de abril de 2021 no formato GraphML, contendo uma rede com 5.884 nós (artigos retratados e os que os referenciavam) e 6.623 arestas (citações). Entre elas, as que representavam citações altamente influentes receberam peso 2 e as demais, peso 1. Além disso, sobre os nós e arestas, são armazenadas as informações apresentadas no Quadro 1.

Com o objetivo de que o código para a construção do conjunto de dados, feito em linguagem Python, e o *dataset* gerado possam ser aperfeiçoados e utilizados em outras pesquisas, eles foram desenvolvidos no formato *open source* e encontram-se disponíveis no GitHub.

5. ANÁLISES E RESULTADOS

Após a geração do conjunto de dados, foi utilizada a ferramenta Gephi para realizar as análises referentes às perguntas de pesquisa previamente estabelecidas (ver seção 1).

Por meio delas e com as métricas e filtros disponíveis na ferramenta, descobertas relevantes sobre os artigos retratados puderam ser vislumbradas.

Quadro 1. Informações sobre nós e arestas da rede.

Atributo	Para	Descrição
id	nó	DOI do artigo, ou identificador único
retractionDate	nó	Data de retratação, no formato yyyy-mm-dd
publicationDate	nó	Data de publicação do artigo, no formato yyyy-mm-dd
retracted	nó	Flag que identifica se um artigo é retratado
name	nó	Título do artigo
weight	aresta	Peso da aresta (se for artigo influente, aresta tem peso maior)
afterRetraction	aresta	Flag para identificar que foi uma citação feita após a retratação
influential	aresta	Flag para identificar uma citação influente

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE CITAÇÕES

O estudo da estrutura da rede é uma etapa importante para o entendimento do tipo de análise que pode ser realizada e, neste caso, possibilita uma visão geral da problemática da citação de artigos retratados. A rede possui algumas sub-redes egocentradas (*ego-centered network*), em que o nó central (*ego*) de cada sub-rede é um artigo retratado e o conjunto de nós que o cercam (*alter*) são artigos que fazem referência ao ego. Esse tipo de rede pode ser usada em diversas aplicações, como a análise de transmissão de doenças, estudos de suporte social e redes de discussão (WASSERMAN; FAUST, 1994).

Outro aspecto interessante é que, dos 5.884 nós da rede, 73 representam artigos que sofreram retratação e os outros 5.811 nós restantes são os artigos que os citam. Com relação às arestas, a rede é formada por 6.623, das quais 423 têm o atributo *influential* igual a 1, o que significa que pelo menos 6,39% dos artigos dessa rede foram fortemente influenciados pelos artigos retratados. Além disso, o número médio de citações (arestas) por artigo retratado (nó) é de 90,72.

Por fim, as características principais da rede são: grau médio de 1,126 e coeficiente de clusterização igual a 0,18 (esses valores baixos são esperados, uma vez que essa rede inclui apenas as citações a artigos retratados). Os números de componentes fracamente e fortemente conectados são, respectivamente, 39 e 5.884. Na Figura 1, pode-se ver uma representação do grafo da rede completa usando o algoritmo de visualização Fruchterman-Reingold. Cada nó da rede representa um artigo, estando os retratados em vermelho e o

Figura 1. Rede de Citações de Artigos Retratados sobre COVID-19.

tamanho de cada nó sendo diretamente proporcional ao seu grau (centralidade local). Por fim, as arestas representam as referências aos artigos retratados, estando em verde as arestas que ligam os artigos que foram fortemente influenciados ao artigo retratado (ver seção 4).

5.2. ARTIGOS RETRATADOS MAIS REFERENCIADOS

Apesar de todos os artigos retratados terem grande impacto sobre a validade dos que os referenciam, compreender os mais citados serve para dar uma visão mais concreta e

estreita sobre os principais temas que causam retratação no escopo da temática da COVID-19, além de elucidar o seu impacto e a forma como a rede está disposta.

Levando em consideração esse contexto, e para responder à P1, uma métrica que se mostrou interessante para esta análise foi a de centralidade local, com a finalidade de encontrar os artigos retratados que fossem mais referenciados. Ao aplicar tal métrica sobre a rede social, o grafo da Figura 2a foi gerado. O nó em destaque, na cor vermelha, representa o artigo com maior valor de centralidade local, correspondente ao artigo retratado mais citado (referenciado por 2.745 artigos), de título “*Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial*” e DOI 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. Dado que o segundo artigo retratado com maior centralidade é citado por 799 artigos, esse valor passa a ser ainda mais significativo, expressando o quanto o artigo mais referenciado é influente dentro da rede.

Estendendo as análises, os cinco artigos retratados mais referenciados foram filtrados, ainda utilizando a métrica de centralidade local, a fim de tentar encontrar similaridades entre eles. A Figura 2b representa os cinco principais artigos retratados na cor amarela e suas citações influentes (que possuem o atributo *influential* na aresta de ligação igual a 1) em diferentes cores, dependendo do artigo que referenciam.

O Quadro 2 apresenta informações sobre os cinco artigos retratados mais citados.

Salienta-se que a retratação do primeiro artigo ocorreu por problemas em seus resultados, o que possivelmente prejudicou os 150 artigos que foram fortemente influenciados por ele, conseqüentemente tendo suas validações questionadas. O segundo foi publicado no *National Science Review* e teve como principal motivo de retratação erro no texto, o que também pode acabar afetando a qualidade dos artigos que o referenciam. O terceiro foi publicado no *The New England Journal of Medicine*, e os motivos de sua retratação se expandem, não só havendo incertezas nos resultados como também nos dados utilizados, mostrando os problemas que referenciá-lo pode causar. O quarto, publicado no *Engineering*, não teve o seu motivo de retratação muito claro, havendo apenas a indicação de que o artigo foi retirado, sem maiores informações sobre o que o levou a isso. Por fim, o quinto artigo, publicado no *The Lancet*, é citado por outro retratado, 10.1016/S0140-6736(20)31174-0, e ainda é um dos sete retratados que cita outros na mesma condição. Aliás, entre eles, é o único que cita mais de um retratado, quais sejam, os artigos 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949 e 10.1056/NEJMoa2007621. Diante desse fato, o artigo cria uma ponte entre dois trabalhos retratados muito relevantes na rede e fica com o maior valor de intermediação (711.833), como visto

Figura 2. Rede: (a) com a métrica de centralidade; (b) de retratados com seus nós influentes.

na Figura 3a. Ademais, esse artigo e suas principais conexões são destacados na Figura 3b.

Passando para a análise da totalidade da rede, um dos primeiros pontos que se podem notar é um tema em comum que aparece nos títulos de 75% deles: *tratamento para a COVID-19*. A fim de responder à P2, foram feitas análises

sobre a incidência de termos nos títulos dos artigos usando a ferramenta *WordArt.com* e considerando: (a) todos os artigos da rede; e (b) apenas do subgrupo dos 73 artigos retratados. Foram executadas as seguintes etapas de pré-processamento: remoção de *stopwords*, remoção de números e *stemming* (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2013).

Quadro 2. Informações sobre citações dos primeiros 5 artigos retratados.

Título/DOI	Citações	Citações de Influentes
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949	2.745	150
On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2 10.1093/nsr/nwaa036	799	68
Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in COVID-19 10.1056/NEJMoa2007621	627	36
Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study 10.1016/j.eng.2020.03.007	508	33
RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis 10.1016/S0140-6736(20)31180-6	471	8

Figura 3. Rede: (a) destacando métrica de intermediação; (b) ego centrada no nó com maior valor de intermediação.

Além disso, foram removidos os termos utilizados para a coleta dos dados no *Retraction Watch Database* (ver seção 4). Os resultados dessas análises estão sumarizados no Quadro 3. Entre as palavras-chave mais frequentes nos dois grupos, citam-se *hydroxychloroquine*, *treatment* e *drug*. Esses termos destacam-se em razão do contexto atual da pandemia da COVID-19, momento em que são divulgados estudos relacionados ao tratamento da doença.

Outra análise sobre a rede de citações de artigos retratados foi conduzida com o intuito de considerar o aspecto temporal das citações, verificando a quantidade de referências feitas antes e depois dos avisos de retratação. O Quadro 4 apresenta os quantitativos de citações antes e depois das retratações para

os cinco artigos mais citados na rede. Já a Figura 4 ilustra a rede, destacando em amarelo as citações efetuadas (a) antes e (b) depois das retratações. Como demonstrado, para os cinco artigos mais citados, o número de citações após a retratação foi expressivamente maior do que as citações anteriores ao aviso de retratação. Desta forma, 82,11% de todas as citações da rede aconteceram depois, e apenas 17,89% ocorreram antes, respondendo assim à P3.

5.3. ARTIGOS QUE MAIS REFERENCIAM RETRATADOS

Em resposta à P4, há sete retratados que referenciam artigos na mesma situação. Além disso, foi feita uma análise

Quadro 3. Comparativo entre palavras-chave de todos os artigos da rede versus palavras-chave dos artigos retratados.

Todos os Artigos			Artigos Retratados	
Termo	Peso	x	Termo	Peso
Patient	893	1°	Patient	20
Review	717	2°	Pandemic	9
Pandemic	663	3°	Infect	8
Treatment	629	4°	Analysis	7
Hydroxychloroquine	601	5°	Clinic	6
Infect	576	6°	Effect	6
Clinic	524	7°	Treatment	6
Drug	438	8°	Hospital	5
Analysis	416	9°	Hydroxychloroquine	5
Study	380	10°	Mortality	5

Quadro 4. Citações antes e depois da retratação para os primeiros 5 artigos retratados.

Título	Data Retratação	Antes	Após
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial	11/04/2020	260	2485
On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2	19/06/2020	49	750
Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19	04/06/2020	117	510
Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study	01/04/2020	30	478
RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis	04/06/2020	36	435

Figura 4. Rede destacando: citações feitas (a) antes e (b) depois das retratações; (c) artigos que mais referenciam retratados

para encontrar quais eram os artigos que mais citavam retratados. Ao analisar a rede procurando por esses nós, filtrando os que referenciavam mais de um retratado, foi possível encontrar 648 artigos (já considerando o quinto artigo retratado mais citado mencionado na seção anterior), dessa maneira respondendo à P5. Todavia, os três nós que mais tiveram conexões, destacados em vermelho, mostrados na Figura 4c, possuem um diferencial em relação aos outros por conta da quantidade de retratados que citam. Enquanto o quarto lugar referencia apenas cinco artigos, os três principais (0.1136/medethics-2020-106494, 10.1007/s11192-020-03661-9 e 10.1016/j.pulmo.2020.10.011) referenciam uma quantidade significativa de artigos retratados, respectivamente, 19, 17 e 16.

O grande número chama a atenção para o tema em comum de que eles tratam, pois todos abordam o assunto de artigos retratados sobre COVID-19 como forma de crítica à velocidade com que as publicações são realizadas, em vez de priorizar a qualidade e a busca por informações corretas, portanto fazendo as referências propositalmente para trazer exemplos que elucidem o problema.

Entre eles, entretanto, vale mencionar que o artigo de DOI 10.1007/s11192-02003661-9, que possui o título de “*Retracted COVID-19 articles: a side-effect of the hot race to publication*” (SOLTANI; PATINI, 2020), é o único que cita todos os cinco retratados mencionados antes, demonstrando o quão relevante ele é para o tema e para a rede social utilizada.

6. CONCLUSÕES

Com o avanço das descobertas científicas, o compartilhamento de todos os resultados encontrados no menor tempo possível é essencial. Entretanto, essa pressa por publicações pode implicar diversos problemas com relação a qualidade do artigo, o levando-o à retratação. Assim, mecanismos que analisem os artigos retratados ou auxiliem na hora de referenciá-los mostram-se muito importantes, principalmente diante do conhecimento adquirido por este trabalho.

Mediante o exposto, é possível afirmar que por meio da ARS foi possível descobrir os artigos retratados mais relevantes no contexto da COVID-19. Usando as métricas de centralidade, este trabalho mensurou a influência dos trabalhos retratados em artigos válidos ou não. Ademais, foi possível identificar pesquisas que sofreram retratações e faziam referência a artigos na mesma situação. Por fim, também foi verificado que, nesta rede, a maior parte das citações foi feita após o aviso de retratação.

Considerando o fato, este trabalho demonstra a importância de maior discussão sobre o tema, que hoje não é tão difundido como deveria. Além disso, foi detectado que as palavras mais utilizadas nos títulos destes trabalhos se referiam a possíveis tratamentos e medicamentos relacionados à doença, deixando em aberto a possibilidade de que essas publicações influenciem de alguma forma a disseminação das notícias falsas.

No entanto, durante o desenvolvimento deste trabalho, alguns desafios foram encontrados. O principal foi a falta de um

conjunto de dados único com informações sobre as retratações e citações ou referências feitas por esses artigos. Para mitigar esse desafio, foi necessário o desenvolvimento de um *script* em Python que, coletando dados de três bases distintas, criasse a rede de citações de artigos retratados a ser utilizada nas análises.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar essas análises em uma rede completa sobre a COVID-19, também com as conexões entre artigos não retratados, diferentemente da usada neste trabalho (*ego-centered*), que foi gerada com base

nos retratados. Dessa forma, seria possível verificar mais amplamente quão influentes realmente são os artigos retratados. Além disso, pretendemos realizar a automatização de parte das análises a fim de evitar possível subjetividade nos resultados. Finalmente, outra abordagem interessante seria o cruzamento da rede de retratações com uma rede de *fake news* associadas à pandemia da COVID-19, a fim de encontrar possíveis conexões entre as notícias falsas e as publicações retratadas (como prováveis fontes delas).

REFERÊNCIAS

BAEZA-YATES, R.; RIBEIRO-NETO, B. *Recuperação de informação: conceitos e tecnologia das máquinas de busca*. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BOSCHIEROA, M. N.; CARVALHO, T. A.; LIMA MARSON, F. A. Retraction in the era of COVID-19 and its influence on evidence-based medicine: is science in jeopardy? *Pulmonology*, v. 27, n. 2, p. 97-106, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.10.011>

BROWMAN, H.; ALEXANDER, J.; FENNELL, C.; HODGKINSON, M.; TIERNEY, H. *Guidelines for retracting articles*. Technical report. Committee on Publication Ethics, 2019.

CHERVEN, K. *Mastering Gephi network visualization: produce advanced network graphs in Gephi and gain valuable insights into your network datasets*. Community experience distilled. Packt Publishing, 2015.

CORTEGIANI, A.; CATALISANO, G.; IPPOLITO, M.; GIARRATANO, A.; ABSALOM, A. R.; EINAV, S. Retracted papers on sars-cov-2 and covid-19. *British Journal of Anaesthesia*, v. 126, n. 4, p. e155-e156, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.01.008>

ELSE, H. How a torrent of covid science changed research publishing in seven charts. *Nature*, v. 588, n. 7839, p. 553, 2020. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03564-y>

FRUCHTERMAN, T. M. J.; REINGOLD, E. M. Graph drawing by force-directed placement. *Software: Practice and Experience*, v. 21, n. 11, p. 1129-1164, 1991. <https://doi.org/10.1002/spe.4380211102>

HATALA, J.-P. Social network analysis in human resource development: A new methodology. *Human Resource Development Review*, v. 5, n. 1, p. 45-71, 2006. <https://doi.org/10.1177/1534484305284318>

PILLER, C. Disgraced COVID-19 studies are still routinely cited. *Science*, v. 371, n. 6527, p. 331-332, 2021. <https://doi.org/10.1126/science.371.6527.331>

RIBEIRO, E. M. B. A.; BASTOS, A. A. V. A.-L. B. Redes sociais interorganizacionais na efetivação de projetos sociais. *Psicologia & Sociedade*, v. 23, n. 2, p. 282-292, 2011. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822011000200009>

SHETH, B. P.; THAKER, V. S. Scientific retraction: a synonym for pseudoscience? *Acta Bioethica*, v. 20, n. 1, 2014.

SILVA, J. A. T. D.; BORNEMANN-CIMENTI, H. Why do some retracted papers continue to be cited? *Scientometrics*, v. 110, p. 365-370, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2178-9>

SOLTANI, P.; PATINI, R. Retracted COVID-19 articles: a side-effect of the hot race to publication. *Scientometrics*, v. 125, n. 1, p. 819-822, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03661-9>

WASSERMAN, S.; FAUST, K. *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. v. 8.

ZDRAVKOVIC, M.; BERGER-ESTILITA, J.; ZDRAVKOVIC, B.; BERGER, D. Scientific quality of COVID-19 and sars cov-2 publications in the highest impact medical journals during the early phase of the pandemic: A case control study. *PLoS One*, v. 15, n. 11, 0241826, 2020. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241826>

EFEITO DA TÉCNICA DE *SPRAY COATING* NO CONTROLE DA ESPESSURA DA CAMADA DENSA DE MICROGÉIS POR MEIO DO PREPARO DE MEMBRANAS PARA A PERMEAÇÃO DE GÁS CARBÔNICO¹

Effect of the spray coating method on the regulation of dense microgel layer thickness in the fabrication of membranes for carbon dioxide permeation

Felipe Brandão de Souza Mendes¹

Resumo: O trabalho investigou o efeito da espessura da camada densa de microgéis funcionalizados com aminas primárias aplicados sobre suportes porosos de poliacrilonitrila utilizando a técnica de *spray coating*. Os microgéis, obtidos por síntese contínua em reator de fluxo laminar, foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) quanto à espessura das camadas de microgel formadas e quanto às propriedades de transporte por meio de ensaios de permeação de CO₂ e N₂ puros. As análises de MEV mostraram aumento progressivo da espessura da camada seletiva com a maior densidade mássica, variando de nanômetros a micrômetros. Os testes revelaram que a permeância ao gás diminui com o aumento da espessura do microgel, por conta da maior resistência difusiva, enquanto a seletividade CO₂/N₂ melhora em camadas mais espessas, revelando uma faixa ótima de deposição, que inibe a presença de defeitos, utilizando a técnica de *spray coating*.

Palavras-chave: Dióxido de carbono. Permeação de gás. Microgel. Recobrimento com *spray*.

Abstract: This study evaluated the effect of dense layer thickness of primary amine-functionalized microgels deposited on porous polyacrylonitrile supports using ultrasonic spray coating. The microgels, synthesized in a continuous laminar flow reactor, were used to form selective layers and tested in pure CO₂ and N₂ permeation experiments. Scanning electron microscopy (SEM) revealed a progressive increase in selective layer thickness with higher mass density, ranging from nanometers to micrometers. Gas permeation results demonstrated that CO₂ permeance decreased as thickness increased, due to enhanced diffusional resistance, while CO₂/N₂ selectivity improved in thicker layers, that ensure integrity and higher selectivity, indicating an optimal deposition range, which inhibit the presence of defects, by using the spray coating technique.

Keywords: Carbon dioxide. Gas permeation. Microgel. Spray coating.

1. Capitão de Corveta. Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Processos Químicos do Instituto de Pesquisas da Marinha, Ilha do Governador, RJ - Brasil. E-mail: felipe.mendes@marinha.mil.br

2. Capitã de Corveta RM3. Doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Encarregada da Divisão de Processos Químicos do Instituto de Pesquisas da Marinha, Ilha do Governador, RJ - Brasil. E-mail: cristina.cardoso@marinha.mil.br

3. Professor associado. Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Encarregado do Laboratório de Processos de Separação com Membranas do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia/UFRJ, Ilha do Fundão, RJ - Brasil. E-mail: cristiano@peq.coppe.ufrj.br

4. Capitã de Corveta. Engenheira naval. Doutora em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Encarregada do Grupo de Tecnologia de Materiais e Química do Instituto de Pesquisas da Marinha, Ilha do Governador, RJ - Brasil. E-mail: priscila.simoetes@marinha.mil.br

¹Este artigo apresenta dados não publicados do trabalho realizado pelo autor na RWTH Universidade de Aachen e no DWI, durante doutorado sanduíche na Alemanha, cuja pesquisa foi parcialmente publicada em MENDES, F. B. S. *et al.* Scalable fabrication of amine-functionalized microgel composite membranes and their gas permeation characteristics. *Journal of Membrane Science*, v. 692, p. 122315, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122315>.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO₂) constitui um dos principais desafios ambientais da atualidade, impulsionando esforços na busca de tecnologias mais eficientes para a captura e separação de gases. Os processos convencionais de absorção química em solventes contendo aminas, apesar de amplamente empregados, apresentam elevados custos energéticos associados à regeneração e aos riscos de degradação química em condições operacionais severas. Nesse cenário, a separação por membranas surge como uma alternativa promissora, oferecendo vantagens como menor demanda energética, modularidade e possibilidade de integração direta a correntes industriais (ZHU *et al.*, 2023).

Usualmente, assume-se que o transporte de permeantes através de membranas densas poliméricas se baseia no mecanismo de sorção-difusão, no qual a permeabilidade é governada pela solubilidade e difusividade dos gases na matriz polimérica. Entretanto, tais sistemas enfrentam a limitação entre permeabilidade e seletividade, descrita pelo limite de Robeson. Para superar esse desafio, pesquisas recentes têm explorado novas arquiteturas e materiais funcionais capazes de promover o transporte facilitado. Um exemplo são as membranas baseadas em camadas ultrafinas de polietileno óxido (PEO), cujo elevado caráter CO₂-fílico decorre das interações quadrupolares entre os grupos éter e as moléculas de CO₂. Embora promissoras, tais membranas ainda apresentam restrições quanto ao volume livre disponível e à estabilidade mecânica em operação contínua (CHEN *et al.*, 2023).

Outra linha de investigação relevante envolve o desenvolvimento de peneiras moleculares poliméricas com funcionalização após a síntese da membrana. Lee e Bae (2024) demonstraram que membranas microporosas obtidas por reação de hiper-reticulação podem ser funcionalizadas com diferentes carreadores contendo grupamentos amino, resultando em seletividade elevada para CO₂/N₂ sem comprometer a estabilidade mecânica. Essa estratégia revela o potencial do controle de poros nanométricos aliado à funcionalização química para alcançar desempenhos comparáveis ou superiores a peneiras moleculares de carbono, porém com maior processabilidade.

Nesse contexto, os microgéis vêm ganhando destaque como blocos de construção para membranas de separação de gases. Trata-se de partículas poliméricas reticuladas com elevada hidroflicidade, volume livre ajustável e capacidade de incorporação de grupos amino. Sua deformabilidade favorece a formação de

camadas contínuas e livres de defeitos sobre suportes porosos adequados. Hoshino *et al.* (2021) mostraram que a auto-organização de microgéis funcionalizados pode resultar em nanomembranas densas com espessuras de 30 a 50 nm, exibindo permeâncias de CO₂ superiores a 800 GPU e seletividades acima de 200 para a separação CO₂/N₂. Tais resultados confirmam a relevância do transporte facilitado associado à presença de aminas e da água na matriz, que potencializa o transporte do CO₂ pela membrana.

A morfologia e a espessura da camada seletiva também têm sido objeto de investigações. Aki *et al.* (2024) propuseram o uso de suportes micropadronizados obtidos por micromoldagem, sobre os quais suspensões de microgéis contendo grupamentos amino foram depositadas por *spray coating*. A micropadronização ampliou a área efetiva de permeação, resultando em permeância de CO₂ de 835,8 GPU e seletividade de 58,7, superiores às membranas em suportes planos. Este trabalho reforça a importância do desenho racional da interface entre suporte e camada seletiva para maximizar o desempenho.

O desenvolvimento de géis e compósitos híbridos também tem ampliado os limites de desempenho. Zhu *et al.* (2023) relataram a obtenção de membranas de gel ultrapermeáveis compostas de moléculas CO₂-fílicas, capazes de atingir permeabilidade recorde de 5608 Barrer sem comprometer a seletividade. Esse resultado decorreu da introdução de aditivos que aumentaram o volume livre da matriz, promovendo ganhos significativos de difusão. Embora promissoras, tais membranas enfrentam desafios de robustez mecânica e de operação em ambientes de elevada umidade.

Particular atenção deve ser dada aos avanços mais recentes envolvendo a síntese escalável de microgéis funcionalizados com aminas primárias. Mendes *et al.* (2024) apresentaram a produção de microgéis de poli(N-isopropilacrilamida) contendo até 50% molar de 2-aminoetil metacrilato (AEMA) em reatores de fluxo laminar, superando limitações de processos em batelada. Esses microgéis foram depositados sobre suportes de poliácilonitrila por *spray coating*, formando camadas densas contínuas. Nos testes de permeação com misturas CO₂/N₂, observou-se que o teor de amina e, principalmente, a presença de umidade relativa de até 95% aumentaram significativamente a permeância de CO₂, que passou de 38 para 100 GPU quando a incorporação de AEMA variou entre 0 e 48%. Esses resultados demonstram que a funcionalização com aminas primárias não apenas potencializa o transporte facilitado, mas também interage de forma sinérgica com a água, ampliando a seletividade perante o N₂.

Apesar desses avanços, permanece em aberto a questão de como a espessura da camada densa afeta o balanço entre fluxo permeado e seletividade. Camadas muito finas oferecem fluxos elevados, mas são mais suscetíveis a defeitos e perdas de seletividade. Por outro lado, camadas espessas garantem maior robustez estrutural e inibem o efeito da presença de defeitos, garantindo a seletividade, mas penalizam a permeabilidade em função do aumento da resistência difusiva. Esse dilema reflete-se evidenciando a necessidade de atingir uma faixa ótima de deposição que iniba a presença de defeitos, sem oferecer elevada resistência ao fluxo permeado, mantendo a resistência mecânica e a seletividade da membrana ao componente de interesse (AKI *et al.*, 2024; MENDES *et al.*, 2024).

Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o processo de deposição de microgéis funcionalizados com aminas primárias sobre suportes de poliacrilonitrila, com ênfase no impacto da espessura da camada densa formada pela técnica de *spray coating* no desempenho de permeação de CO₂ puro e seco. Ao estabelecer correlações entre densidade mássica de deposição, permeância e seletividade, pretende-se contribuir para o avanço no desenvolvimento de membranas escaláveis, robustas e energeticamente eficientes, alinhadas às demandas estratégicas de captura de carbono em larga escala.

2. OBJETIVO

Avaliar o processo de deposição de microgéis funcionalizados com aminas primárias em suporte poroso de poliacrilonitrila para a formação de membrana composta com aplicação na permeação de gás seletiva de dióxido de carbono (CO₂).

3. METODOLOGIA MATERIAIS

O suporte microporoso utilizado como base para as membranas foi constituído de poli(acrilonitrila) (PAN), fornecido pelo Helmholtz-Zentrum Hereon (Alemanha), caracterizado por elevada estabilidade química e tamanho médio de poro inferior a 10 nm. Esse suporte foi selecionado por sua capacidade de conferir resistência mecânica ao compósito sem comprometer a formação da camada seletiva.

A solução de microgéis funcionais foi preparada com partículas poliméricas sintetizadas previamente em reator de fluxo laminar, conforme metodologia consolidada em trabalho anterior (MENDES *et al.*, 2024), contendo unidades de N-isopropilacrilamida (NIPAM) e 2-aminoetil metacrilato (AEMA).

A Figura 1 apresenta uma representação ilustrativa da reação de formação dos microgéis funcionalizados com aminas primárias.

Após a síntese e purificação, as dispersões de microgéis foram diluídas em água ultrapura até concentrações de 0,5 a 1,0 mg·mL⁻¹, sob agitação magnética, garantindo a homogeneidade e prevenindo aglomeração.

3.1. RECOBRIMENTO DA CAMADA Densa

As membranas foram preparadas por recobrimento do suporte de PAN com microgéis por meio da técnica de *spray coating* ultrassônico. O equipamento utilizado foi o PRISM-400 (Ultrasonic Systems Inc.), que possui uma ponteira ultrassônica, conforme ilustrado na Figura 2, que auxilia na dispersão da solução polimérica, garantindo recobrimento mais homogêneo.

O equipamento foi operado sob as seguintes condições: vazão da suspensão de 0,1 mL·min⁻¹, altura do bico de 10 cm em relação à superfície do suporte, *pitch* de 2,5 mm e velocidade

Figura 1. Reação de formação dos microgéis funcionalizados com aminas primárias.

de varredura de $10 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}$. A deposição foi realizada em ciclos de varredura ortogonais (direções x e y), de modo a assegurar recobrimento homogêneo. A variável experimental central consistiu no número de ciclos de deposição, empregado como parâmetro de controle da espessura da camada densa formada, e que pode ser traduzida pela densidade mássica depositada na área da membrana, expressa em $\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$. Após o recobrimento, as membranas foram submetidas a secagem em estufa ventilada a temperatura ambiente por 12 horas, promovendo o colapso parcial dos microgéis e a consolidação da camada contínua seletiva.

3.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

A espessura da camada densa foi determinada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), em cortes transversais obtidos por fratura criogênica. As imagens foram analisadas utilizando *software* de processamento digital, com medidas realizadas em, pelo menos, três regiões distintas de cada amostra. Além da espessura média, avaliaram-se a homogeneidade e a eventual presença de defeitos ou descontinuidades na camada seletiva.

Figura 2. Ponteira ultrasônica do equipamento de recobrimento *spray*.

3.3. PERMEAÇÃO DE GÁS PURO

Os testes de permeação de gás puro foram realizados com o objetivo de correlacionar a espessura da camada densa das membranas com o número de ciclos de *spray-coating*. Para tal, empregou-se um sistema de permeação de múltiplas membranas (Multi-Membrane Gas Permeation Setup — MMGPS), operado pelo método de volume constante/pressão variável. O arranjo experimental permitiu a avaliação simultânea de quatro membranas, cada uma acondicionada em módulo de aço inoxidável posicionado em câmara termostatzada (Memmert GmbH), mantida a temperatura ambiente.

O ensaio consistiu na alimentação de CO_2 puro no lado de alimentação do módulo, enquanto a pressão no lado do permeado era monitorada ao longo do tempo até atingir um valor predeterminado, momento em que a bomba de vácuo era acionada para reiniciar o ciclo. A permeância foi calculada pela Equação 1:

$$Q_i = \left(\frac{V}{RT}\right) \cdot \left(\frac{1}{A_m(t_i - t)}\right) \cdot \ln\left(\frac{p_F - p_P(t)}{p_F - p_P(t_i)}\right) \quad (1)$$

em que:

Q_i : a permeância do gás (GPU);

V : o volume da câmara de acumulação do permeado;

R : a constante universal dos gases;

T : a temperatura absoluta;

A_m : a área efetiva da membrana;

$(t_i - t)$: o intervalo de tempo entre duas medições;

p_F : a pressão no lado da alimentação;

$p_p(t)$ e $p_p(t_i)$: as pressões registradas no lado do permeado em dois instantes distintos.

Antes de cada ensaio, o sistema era purgado com CO_2 por 5 minutos, assegurando a eliminação de traços de outros gases. Durante a medição, a pressão do lado do permeado foi ajustada entre 150 e 350 mbar, sendo considerados válidos apenas os ensaios em que cada membrana completava no mínimo seis ciclos de pressão. Amostras que atingiram 350 mbar em menos de 20 s foram descartadas por apresentarem defeitos ou cobertura inadequada.

4. RESULTADOS

A Figura 3 mostra o comportamento conjunto da permeância de CO_2 e da seletividade CO_2/N_2 em função da densidade mássica

Figura 3. Efeito da densidade mássica da camada densa de microgéis na permeância de CO_2 puro.

da camada densa de microgéis com 7% de amina. Observa-se que, à medida que a densidade aumenta de 25 para $60 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$, a permeância decai continuamente de cerca de 35 GPU para aproximadamente 10 GPU, confirmando o efeito da maior espessura da camada seletiva na introdução de resistência difusiva. Em contrapartida, a seletividade apresenta uma evolução distinta, com valores iniciais em torno de 20, queda acentuada para aproximadamente 10 na região intermediária ($\sim 35 \mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$), e subsequente elevação até 33–35 em densidades mais elevadas.

Esse comportamento indica a existência de um *trade-off* característico entre fluxo permeado e seletividade. Em camadas mais finas, a permeância é elevada, mas a seletividade permanece limitada, possivelmente em razão da presença de discontinuidades ou microdefeitos que permitem o transporte não seletivo de N_2 . Em densidades intermediárias, a combinação de menor espessura e cobertura ainda incompleta resulta em desempenho inferior em ambos os parâmetros, sugerindo um

Figura 4. Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV): aumento da espessura com o aumento da densidade mássica (a) $25 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, (b) $35 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, (c) $47,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ e (d) $60 \mu\text{g}/\text{cm}^2$.

regime de deposição em que a camada ainda não se consolidou adequadamente. A partir de densidades mais altas, a maior compactação da matriz de microgéis elimina caminhos preferenciais, conferindo maior integridade estrutural e promovendo forte rejeição de N_2 , o que se traduz em seletividades superiores, embora acompanhadas de perda de permeância.

Os resultados demonstram que o ajuste da densidade mássica da camada densa é determinante para equilibrar desempenho em permeação e capacidade de separação. Camadas muito finas favorecem fluxo, mas comprometem a seletividade, enquanto camadas muito espessas garantem elevada rejeição de N_2 , mas impõem barreiras difusivas que reduzem o fluxo de CO_2 . Dessa forma, o controle da deposição permite explorar uma faixa ótima em que a membrana combina integridade estrutural com valores de seletividade adequados, ainda mantendo níveis aceitáveis de permeância.

A Figura 4 apresenta imagens de MEV em corte transversal de membranas compostas obtidas por *spray coating* de microgéis funcionalizados com aminas sobre suporte de poliacrilonitrila, revelando o aumento progressivo da espessura da camada densa em função da maior densidade mássica depositada. Em Figura 4a, observa-se uma camada relativamente delgada, de 111 a 302 nm, enquanto em Figura 4b e Figura 4c a espessura cresce para a faixa de 317 a 450 nm. Já em Figura 4d, a camada atinge valores acima de 1,5 μm , configurando um filme contínuo e homogêneo. Esse aumento da espessura impacta diretamente a permeação de CO_2 , pois a maior resistência difusiva reduz a permeância, em concordância com os resultados experimentais de transporte gasoso. Embora as camadas mais finas favoreçam fluxos elevados, elas são mais suscetíveis a defeitos e perdas de seletividade,

ao passo que as mais espessas garantem maior integridade estrutural e seletividade, mas penalizam o desempenho em termos de fluxo, confirmando o equilíbrio clássico entre fluxo permeado e seletividade observado nos testes de permeação.

5. CONCLUSÕES

O presente trabalho demonstrou, de forma inédita, a influência da espessura da camada densa de microgéis funcionalizados com aminas primárias sobre a permeação seletiva de CO_2 em membranas compósitas preparadas por *spray coating*. Os resultados evidenciaram o impacto direto da densidade mássica no equilíbrio entre permeância e seletividade, revelando uma faixa ótima de deposição que concilia integridade estrutural e desempenho funcional. A metodologia empregada, baseada em síntese contínua e técnicas escalonáveis, reforça o potencial de aplicação industrial e a relevância estratégica para a captura de carbono em larga escala. Dessa forma, o estudo representa um avanço científico e tecnológico que consolida o conhecimento científico nacional.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Professor Matthias Wessling a hospitalidade durante o período do doutorado sanduíche realizado na Universidade de Aachen. Além disso, o autor agradece aos seus colegas Pabitra Saha, Francisca F. Mendez, Dunia Zafar, Jens Rubner e Hannah Roth todo o apoio no desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIAS

AKI, S.; IKEDA, Y.; IMAMURA, K.; HONDA, R.; MIURA, Y.; HOSHINO, Y. Design rationale for CO_2 separation membranes with micropatterned surface structures. *ACS Applied Materials & Interfaces*, v. 16, n. 6, p. 7709-7720, 2024. <https://doi.org/10.1021/acsami.3c15966>

CHEN, Y.; HE, M.; ZHANG, J.; SU, Y.; XUE, Z.; HE, C.; JI, Y.; GUAN, K.; ZHAO, J.; MATSUYAMA, H.; JIN, W. Design of ultrathin cross-linked poly(ethylene oxide) selective layer for high-performance CO_2 capture. *Chemical Engineering Journal*, v. 478, p. 147530, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147530>

HOSHINO, Y.; GYOBU, T.; IMAMURA, K.; HAMASAKI, A.; HONDA, R.; HORII, R.; YAMASHITA, C.; TERAYAMA, Y.; WATANABE, T.; AKI, S.; LIU, Y.; MATSUDA, J.; MIURA, Y.; TANIGUCHI, I. Assembly of defect-free microgel nanomembranes for CO_2 separation. *ACS Applied Materials & Interfaces*, v. 13, n. 25, p. 30030-30038, 2021. <https://doi.org/10.1021/acsami.1c06447>

LEE, H.; BAE, T. Mechanically stable polymer molecular sieve membranes with switchable functionality designed for high CO_2 separation performance. *Science Advances*, v. 10, n. 15, ead12787, 2024. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adl2787>

MENDES, F. B. S.; SAHA, P.; MENDEZ, F. M.; ZAFAR, D.; RUBNER, J.; WESSLING, M.; BORGES, C. P.; ROTH, H. Scalable fabrication of amine-functionalized microgel composite membranes and their gas permeation characteristics. *Journal of Membrane Science*, v. 692, p. 122315, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2023.122315>

ZHU, B.; YANG, Y.; GUO, L.; WANG, K.; LU, Y.; HE, X.; ZHANG, S.; SHAO, L. Ultraporous gel membranes enabling superior carbon capture. *Angewandte Chemie International Edition*, v. 63, n. 1, e202315607, 2023. <https://doi.org/10.1002/anie.202315607>

TERAPIA COM LUTÉCIO-177 NO CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO NO BRASIL: AVALIAÇÃO INTEGRADA SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA SOBERANIA TECNOLÓGICA

Lutetium-177 therapy for metastatic prostate cancer in Brazil: an integrated evaluation from the perspective of public policy and technological sovereignty

Renner Egalon Pereira¹

Resumo: A terapia com Lutécio-177-PSMA representa um avanço significativo no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, oferecendo uma opção eficaz e menos invasiva para pacientes que não respondem a tratamentos convencionais. No Brasil, essa modalidade terapêutica foi aprovada em 2023 e vem sendo incorporada progressivamente ao sistema de saúde, com desenvolvimento paralelo da produção nacional do radiofármaco por meio de parceria estratégica entre a Marinha do Brasil e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Além da eficácia comprovada em estudos internacionais e nacionais, o tratamento com Lutécio-177-PSMA demonstra melhora na sobrevida global e na qualidade de vida dos pacientes, além de perfil de efeitos colaterais controlável. Este artigo revisa as principais evidências científicas, as especificidades do cenário brasileiro, os desafios para ampliação do acesso e o potencial futuro da terapia em outras neoplasias. Destaca-se a importância da medicina personalizada e das tecnologias da medicina nuclear na oferta de alternativas terapêuticas modernas e adequadas às necessidades locais. A integração entre avanços clínicos, produção tecnológica nacional e políticas de saúde pública configura-se como elemento essencial para o pleno aproveitamento dessa inovação no combate ao câncer de próstata no Brasil.

Palavras-chave: Terapia. Lutécio. Radiofármaco. Medicina Nuclear.

Abstract: Lutetium-177-PSMA therapy represents a significant advancement in the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer, offering an effective and less invasive option for patients who do not respond to conventional treatments. In Brazil, this therapeutic modality was approved in 2023 and has been progressively incorporated into the healthcare system, alongside the parallel development of domestic production of the radiopharmaceutical through a strategic partnership between the Brazilian Navy and the Nuclear and Energy Research Institute. In addition to demonstrated efficacy in international and national studies, treatment with Lutetium-177-PSMA has been associated with improvements in overall survival and patients' quality of life, as well as a manageable adverse effect profile. This article reviews the main scientific evidence, the specificities of the Brazilian context, challenges related to expanding access, and the future potential of this therapy for other neoplasms. The importance of personalized medicine and nuclear medicine technologies in providing modern therapeutic alternatives tailored to local needs is emphasized. The integration of clinical advances, national technological production, and public health policies appears to be an essential factor for fully leveraging this innovation in the fight against prostate cancer in Brazil.

Keywords: Therapy. Lutetium. Radiopharmaceutical. Nuclear medicine.

1. Primeiro-Tenente, Engenheiro Mecânico. Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ - Brasil. Aluno do Programa de Formação dos Operadores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica no Centro de Instrução e Adestramento Nuclear de Aramar. E-mail: renner.egalon@marinha.mil.br

2. Segundo-Sargento Eletricista. Engenheiro de Controle e Automação. Pós-graduado em Engenharia de Controle e Automação. Operador de Reator Nuclear de Pesquisas Licenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aluno do Programa de Formação dos Operadores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica no Centro de Instrução e Adestramento Nuclear de Aramar. E-mail: alessandher.borges@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais incidente entre os homens brasileiros, com estimativa de aproximadamente 72 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025, representando a segunda maior causa de mortalidade por câncer no público masculino no país (INCA, 2023). Apesar dos avanços no diagnóstico no tratamento, o manejo das formas metastáticas resistentes à castração ainda representa um desafio significativo para a oncologia.

Nos últimos anos, a terapia com Lutécio-177 ligado ao antígeno de membrana específico da próstata (*prostate-specific membrane antigen* – PSMA) emergiu como uma opção inovadora, eficaz e com perfil de toxicidade controlada para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente, sobretudo após falha em tratamentos convencionais, como hormonioterapia e quimioterapia (ANVISA, 2025; MOC Brasil, 2025). No Brasil, o Pluvicto® (Vipivotida tetraxetana (177Lu)), o primeiro radiofármaco com essa tecnologia, foi aprovado para comercialização em 2023, marcando uma etapa crucial na ampliação das opções terapêuticas para esse público (Novartis, 2023). A Novartis é pioneira no desenvolvimento e na disponibilização da terapia com radioligantes (*radioligand therapy* – RLT) para o câncer de próstata, oferecendo tratamento personalizado e eficaz.

A crescente literatura científica, incluindo ensaios clínicos internacionais e nacionais, reforça as evidências de eficácia e segurança da terapia (Ling *et al.*, 2022; SBMN, 2023). O estudo VISION, entre outros, demonstrou reduções significativas no risco de morte e na progressão da doença, além de melhoria na qualidade de vida dos pacientes tratados. No contexto brasileiro, a aprovação do Lutécio-177-PSMA, em 2023, e os avanços na produção nacional do radiofármaco representam passos fundamentais para a adoção ampla dessa tecnologia na rede pública e privada de saúde.

Importa ressaltar que a produção nacional do radiofármaco, coordenada por instituições como a Marinha do Brasil e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), por meio de seus centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, representa um passo estratégico para a autonomia científica e tecnológica do país, fortalecendo sua soberania em áreas críticas da saúde e da ciência (FAPESP, 2024; USP, 2020).

Este artigo apresenta o atual cenário científico e clínico do uso do Lutécio-177 no tratamento do câncer de próstata

metastático no Brasil, enfatiza os desafios da implantação da tecnologia em larga escala no sistema público e privado e destaca a contribuição da Marinha do Brasil para a inovação tecnológica e a produção do Lutécio-177 no país; discute os desafios para sua disseminação e aponta perspectivas futuras, incluindo a expansão do uso eficaz da terapia para outras neoplasias, no contexto da medicina personalizada e da oncologia nuclear.

2. OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo, além dos apresentados na introdução, incluem analisar o desenvolvimento e a implementação da terapia com Lutécio-177-PSMA no contexto brasileiro, com atenção especial aos aspectos clínicos, tecnológicos e estratégicos associados. Além disso, busca-se avaliar a produção nacional do radiofármaco como fator de autonomia científica e tecnologia crítica. Por fim, aplica-se uma avaliação de políticas públicas e programas estratégicos, com o intuito de examinar a eficácia, a eficiência e a relevância da incorporação dessa tecnologia no sistema de saúde brasileiro.

3. METODOLOGIA

Este estudo adotou a metodologia de avaliação de políticas públicas e programas estratégicos conforme desenvolvida pelo professor Evert Vedung (Universidade de Uppsala, Suécia). Este método compreende três dimensões principais de avaliação:

- » **Eficácia:** mensuração do impacto e dos resultados alcançados pela política ou programa (no caso, a terapia com Lutécio-177-PSMA), considerando desfechos clínicos e tecnológicos;
- » **Eficiência:** avaliação da relação entre os recursos alocados (financeiros, humanos e infraestrutura) e os resultados obtidos, buscando a otimização dos custos frente aos benefícios;
- » **Relevância e Adequação:** análise da pertinência da política pública ou do programa em relação às necessidades sociais, à saúde pública e às condições estratégicas do país.

Além disso, o estudo consistiu em revisão bibliográfica qualitativa, com o objetivo de reunir e analisar dados científicos sobre a terapia com Lutécio-177-PSMA no tratamento do câncer de

próstata metastático, com ênfase no panorama brasileiro e nos avanços tecnológicos relacionados à produção nacional do radiofármaco. Para a aplicação desse *framework*, realizou-se:

- » Revisão sistematizada da literatura e de documentos oficiais (bases PubMed, SciELO, BVS e Portal de Periódicos da Marinha do Brasil, no período entre 2015 e 2025), abrangendo aspectos clínicos da terapia, produção nacional e incorporações à política de saúde;
- » Análise qualitativa crítica dos processos de incorporação da terapia na rede pública e privada, da cadeia produtiva nacional e dos desdobramentos estratégicos da soberania tecnológica;
- » Comparação dos resultados clínicos e tecnológicos à luz dos critérios de eficácia, eficiência e relevância propostos por Vedung.

A inclusão priorizou pesquisas originais, estudos clínicos e documentos governamentais e institucionais que abordassem aspectos regulatórios, produção tecnológica e aplicação clínica da terapia no Brasil. Foram excluídos materiais que não apresentassem dados relevantes para o contexto nacional ou que estivessem fora do escopo da oncologia nuclear.

As informações coletadas foram organizadas e sintetizadas para subsidiar a análise crítica dos avanços da terapia com Lutécio-177-PSMA, dos desafios de sua implementação no sistema de saúde brasileiro e das perspectivas futuras para a medicina personalizada e a soberania tecnológica.

4. DISCUSSÃO

4.1. TERAPIA COM LUTÉCIO-177 E PRODUÇÃO NO BRASIL

A análise das publicações científicas selecionadas revelou que a terapia com Lutécio-177-PSMA apresenta benefícios clínicos consistentes para pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. No estudo internacional VISION, com participação global, que envolveu 831 pacientes, o tratamento com ¹⁷⁷Lu-PSMA-617 reduziu o risco de mortalidade em 32% e aumentou a sobrevida global mediana de 11,3 para 15,3 meses, quando comparado ao tratamento padrão (ANVISA, 2025; MOC Brasil, 2025). Similarmente, o estudo TheraP evidenciou que o radioligante proporciona melhor qualidade de vida e menor toxicidade em comparação à quimioterapia com cabazitaxel (Grupo Oncoclínicas, 2021).

No âmbito nacional, pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) demonstraram a viabilidade técnica da produção do radiofármaco no Brasil, assegurando sua estabilidade e pureza para uso clínico (USP, 2020). O desenvolvimento dessa cadeia produtiva local, que inclui iniciativas da Marinha do Brasil em conjunto com o IPEN, representa inovação tecnológica decisiva para o país, reduzindo a dependência externa e garantindo maior disponibilidade do tratamento (FAPESP, 2024).

Além da eficácia clínica e da produção tecnológica, as diretrizes publicadas pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) contribuem para a padronização da indicação e do manejo do Lutécio-177, facilitando sua difusão na prática clínica nacional (SBMN, 2023).

Além da produção nacional e das evidências clínicas, merece destaque a aprovação e a liberação comercial do Pluvicto® em 2023, primeiro radiofármaco do tipo Lutécio-177-PSMA disponível no mercado brasileiro para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração. Desenvolvido pela Novartis, essa terapia baseada em radioligantes tem demonstrado significativa eficácia no estudo VISION, com redução expressiva da mortalidade e melhora da qualidade de vida dos pacientes (Sartor *et al.*, 2021; Novartis, 2023). A disponibilidade do Pluvicto® reforça a integração entre inovação clínica, capacidade tecnológica nacional e políticas públicas, ampliando as possibilidades de acesso e consolidação da oncologia nuclear de precisão no país (ANVISA, 2023; Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, 2023).

Esses resultados consolidam o Lutécio-177-PSMA como terapia inovadora de alta relevância clínica no combate ao câncer de próstata avançado, com impacto direto na sobrevida e na qualidade de vida do paciente. A eficácia demonstrada em estudos de grande porte fortalece as evidências para sua adoção ampliada (ANVISA, 2025; MOC Brasil, 2025).

A capacidade tecnológica nacional para produção do radiofármaco é fundamental, promovendo autonomia estratégica e fortalecendo a soberania científica, metas alinhadas aos objetivos da Marinha do Brasil e do Prêmio Soberania pela Ciência (FAPESP, 2024; USP, 2020).

Contudo, a incorporação efetiva da terapia enfrenta desafios, como a insuficiência de centros especializados, a carência de profissionais qualificados e a necessidade de políticas públicas mais articuladas para garantir acesso equitativo via Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação sistemática dessas políticas e de seus resultados é essencial para orientar

melhorias institucionais e ampliar a efetividade dos programas públicos na área da saúde (Vedung, 1998). A superação dessas barreiras é vital para ampliar o impacto positivo da terapia no sistema de saúde brasileiro.

A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) tem publicado diretrizes que padronizam o uso clínico da terapia, promovendo sua segurança e expansão (SBMN, 2023). O conceito de medicina teranóstica, ao unir diagnóstico e tratamento com o mesmo radiofármaco, configura tendência estratégica para a oncologia de precisão, área na qual o Brasil tem investido em capacitação e inovação (MOC Brasil, 2025). Os principais resultados clínicos da terapia e seus impactos potenciais na saúde pública brasileira estão sintetizados na Tabela 1. Além disso, o potencial do Lutécio-177 para tratar outras neoplasias e o avanço da medicina teranóstica indicam que o Brasil pode ocupar posição de vanguarda em oncologia de precisão, desde que invista em pesquisa, infraestrutura e regulamentação ágil (FAPESP, 2024).

Portanto, a conjugação dos resultados clínicos, dos avanços tecnológicos e das políticas públicas constitui a base para consolidar o uso do Lutécio-177 no Brasil, promovendo inovação e soberania científica em benefício da saúde da população. Os principais resultados clínicos e seus impactos para o contexto brasileiro estão sintetizados na Tabela 1.

4.2. IMPACTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

4.2.1. Eficácia

Os estudos clínicos VISION e TheraP evidenciam os efeitos positivos da terapia com Lutécio-177-PSMA, apresentando redução significativa da mortalidade e melhora da qualidade de vida dos pacientes (MOC Brasil, 2025; Grupo Oncoclínicas, 2021). No contexto nacional, o desenvolvimento e a produção local do radiofármaco por instituições como o IPEN e a Marinha reforçam o alcance e sustentabilidade do tratamento. A Figura 1 apresenta um diagrama de fluxo adaptado de Vedung e Pedone (2021), utilizado para estruturar a avaliação da política pública associada à implementação da terapia com Lutécio-177-PSMA no Brasil.

4.2.2. Eficiência

A produção nacional reduz custos logísticos e a dependência de importações, contribuindo para a otimização de recursos. Contudo, desafios estruturais relacionados à infraestrutura de medicina nuclear e à capacitação de profissionais ainda impactam a eficiência do programa, restringindo sua aplicação ampliada no SUS (SBMN, 2023).

Tabela 1. Resultado clínicos e impactos na saúde pública.

Estudo / Fonte	Tipo de Estudo	Quantidade de Pacientes	Principais Achados	Impacto no Brasil
VISION (MOC Brasil, 2025; ANVISA, 2025)	Ensaio clínico fase III	831	Redução de 32% no risco de mortalidade; aumento da sobrevida global mediana de 11,3 para 15,3 meses	Base para aprovação da terapia no Brasil
TheraP (Grupo Oncoclínicas, 2021)	Ensaio clínico comparativo	n/a	Menor toxicidade e melhor qualidade de vida <i>versus</i> quimioterapia com cabazitaxel	Eficácia e melhor tolerabilidade da terapia
USP (USP, 2020; FAPESP, 2024)	Pesquisa técnica	n/a	Produção nacional do radiofármaco estável e apto para uso clínico	Autonomia tecnológica e redução da dependência
SBMN (SBMN, 2023)	Diretrizes clínicas	n/a	Padronização do manejo clínico do Lutécio-177	Facilita adoção e segurança na prática clínica

USP: Universidade de São Paulo; SBMN: Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3. Relevância e Adequação

A tecnologia responde a demanda urgente na saúde pública, alinhando-se às políticas nacionais de inovação e soberania tecnológica. A participação da Marinha do Brasil fortalece o componente estratégico da política, evidenciando a adequação do programa ao contexto socioeconômico e de segurança do país.

Os resultados clínicos dos estudos VISION e TheraP sintetizam os avanços terapêuticos alcançados com o uso do Lutécio-177-PSMA. A Figura 2 apresenta uma comparação entre os dois estudos quanto à sobrevida global mediana e à incidência de efeitos adversos graves, enquanto a Figura 3 destaca a redução da mortalidade associada à terapia.

O gráfico comparativo a seguir sumariza os avanços clínicos representados pelos estudos VISION e TheraP:

4.3. UTILIZAÇÃO DO LUTÉCIO-177 NO MUNDO

4.3.1. Canadá

O Canadá tem liderado iniciativas globais na produção de ¹⁷⁷Lu. A *Bruce Power Nuclear Plant*, por exemplo, tornou-se o

Figura 1. Diagrama de fluxo adaptado de Vedung e Pedone (2021) para avaliação da política pública de terapia com Lutécio-177 PSMA no Brasil.

primeiro reator nuclear comercial a produzir ¹⁷⁷Lu utilizando um sistema de produção de isótopos (*isotope production system – ISP*) exclusivo. Essa inovação tem sido fundamental para atender à crescente demanda por terapias direcionadas em oncologia (IAEA, 2021). Além disso, o país comprometeu-se a dobrar a produção de isótopos até 2030, consolidando sua posição como líder global no setor (Canadian Nuclear Isotope Council, 2023).

4.3.2. França

Na França, a Curium Pharma firmou uma parceria de longo prazo com o Institut Laue–Langevin (ILL) para a

Figura 2. Comparação entre os estudos VISION e TheraP: sobrevida global mediana e incidência de efeitos adversos graves para Lutécio-177-PSMA.

Figura 3. Comparação entre os estudos VISION e TheraP: sobrevida global mediana e redução de mortalidade para Lutécio-177-PSMA.

produção de ^{177}Lu em seu reator nuclear de alto fluxo em Grenoble. Essa colaboração visa garantir o fornecimento contínuo do isótopo para beneficiar mais de 100.000 pacientes com câncer nos próximos cinco anos (Curium Pharma, 2024). Essa abordagem demonstra a importância de parcerias público-privadas na expansão da produção de radioisótopos.

4.3.3. Austrália

A Austrália, por meio da *Australian Nuclear Science and Technology Organization* (ANSTO), opera o reator OPAL, utilizado para a produção de ^{177}Lu e outros radioisótopos essenciais à saúde humana e ao tratamento do câncer. A ANSTO possui longa experiência na produção de isótopos médicos, constituindo modelo de excelência na área (Australian Nuclear Science and Technology Organization, 2023).

4.4. PAPEL DA MARINHA DO BRASIL NA RETOMADA DOMÉSTICA DA PRODUÇÃO DO LUTÉCIO-177

O Reator de Pesquisas IEA-R1, operado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN), constitui a principal infraestrutura brasileira para produção de radioisótopos de interesse médico (CNEN, 2022). Desde sua primeira operação, em 1957, o reator desempenha papel estratégico no fornecimento de radiofármacos utilizados em diagnósticos e terapias-alvo, impactando diretamente o atendimento do SUS.

Historicamente, o IEA-R1 produziu $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{131}I e ^{177}Lu , atendendo a aproximadamente 60–80% da demanda nacional (CNEN, 2022; IAEA, 2021). No entanto, interrupções temporárias nos últimos anos limitaram o abastecimento, aumentando a dependência de importações e expondo vulnerabilidades na continuidade de tratamentos críticos.

Ao operar reatores nucleares, dedicados à pesquisa ou à geração de energia, a Marinha do Brasil evidencia o domínio técnico adquirido, CNEN a segurança necessária ao cumprimento de suas responsabilidades. Sob fiscalização do órgão regulador nacional e de outras entidades envolvidas, a Força Naval investe continuamente na capacitação de seus militares, assegurando a execução segura de projetos e operações nucleares, em ambientes terrestres e marítimos (Amorim, 2025).

No âmbito da colaboração com o IPEN e do esforço nacional para a fabricação de radioisótopos destinados ao SUS, a Marinha reafirma seu compromisso institucional e

seu respeito ao Estado e à população. Ao garantir a operação ininterrupta do reator IEA-R1 por meio de mão de obra especializada, contribui para o desenvolvimento da pesquisa nuclear no país e para a redução dos custos dos tratamentos oncológicos oferecidos na rede pública.

Desde o início da parceria renovada, em 2021, a Marinha formou e licenciou 24 operadores militares junto à CNEN, com taxa de sucesso de 100% (Agência Marinha de Notícias, 2024). Esses profissionais são responsáveis pela operação dos reatores e pela formação das próximas gerações de equipes (Amorim, 2025). Evidencia-se, assim, que a Força Naval dispõe de pessoal qualificado para enfrentar os desafios atuais e futuros relacionados ao Programa Nacional de Energia Nuclear (PNM), garantindo a continuidade da produção de radiofármacos, seja no reator IEA-R1, seja no Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), o maior reator de pesquisa do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). Tal comprometimento reforça o lema da instituição: “Marinha do Brasil: protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente” (Marinha do Brasil, 2023a, n.p.).

Em 2025, a Marinha e o IPEN retomaram a produção de Lutécio-177 (^{177}Lu), radioisótopo fundamental para terapias-alvo em tumores neuroendócrinos e em alguns tipos de câncer resistentes como o de próstata metastático (IAEA, 2021; Westinghouse *et al.*, 2020). O ^{177}Lu é empregado em radioterapia molecular, associando radiação beta à especificidade de peptídeos ligantes que reconhecem receptores tumorais, permitindo tratamentos mais eficazes e com menor dano aos tecidos saudáveis (IAEA, 2021).

4.4.1. A Retomada da Produção de Radioisótopos no Reator IEA-R1

A retomada foi possibilitada por uma parceria estratégica entre IPEN e a Marinha do Brasil, envolvendo:

1. Integração técnica e operacional, garantindo manutenção de *hot cells*, o controle radiológico e os protocolos de manipulação de radioisótopos (Marinha do Brasil, 2023b);
2. Formação de militares operadores nucleares licenciados pela CNEN, assegurando operação segura e continuidade técnica de alto nível (CNEN, 2022; Marinha do Brasil, 2023b);
3. Cooperação em políticas institucionais e de segurança, alinhando normas internas às recomendações internacionais e aos regulamentos da CNEN (IAEA, 2021).

Essa parceria representa um modelo inovador de integração entre ciência, tecnologia, defesa e saúde pública

(Westinghouse *et al.*, 2020), reforçando a autossuficiência nacional em radiofármacos estratégicos. Ademais, a presença de operadores militares qualificados garante a sustentabilidade operacional e a replicabilidade do modelo para outros radioisótopos e projetos nucleares futuros (Marinha do Brasil, 2023, s.d.; CNEN, 2022).

5. CONCLUSÃO

A terapia com Lutécio-177-PSMA representa um avanço transformador no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, com evidências robustas de eficácia e melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. No Brasil, além da eficácia clínica demonstrada em estudos internacionais, destaca-se a produção nacional do radiofármaco, liderada pela Marinha do Brasil e instituições parceiras, que assegura autonomia tecnológica estratégica e contribui para a soberania científica e sanitária do país.

Entretanto, persistem desafios para a ampla disseminação da terapia, como a ampliação da infraestrutura em medicina nuclear, a capacitação de profissionais e a formulação de políticas públicas integradas para garantir o acesso universal pelo SUS.

A avaliação segundo Vedung evidenciou que, apesar da eficácia comprovada e da relevância estratégica da produção nacional, há necessidade de investimentos e aprimoramentos para assegurar maior eficiência e acesso equitativo. Para consolidar os benefícios clínicos e estratégicos dessa tecnologia, é fundamental fortalecer a articulação entre órgãos governamentais, setores de pesquisa e o mercado privado, impulsionando a inovação tecnológica, a pesquisa clínica e a regulamentação ágil.

A Marinha do Brasil, estrategicamente aliada a parceiros sólidos, mantém seu compromisso com a inovação e a excelência por meio da capacitação e formação de operadores nucleares. Esse investimento resultará na formação de profissionais altamente qualificados, preparados para conduzir e operar futuras iniciativas energéticas do Brasil.

Por fim, a expansão do uso do Lutécio-177 para outras neoplasias e o avanço da medicina teranóstica posicionam o Brasil como protagonista em oncologia de precisão, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico e com a busca pela excelência e soberania na saúde pública nacional. Recomenda-se o fortalecimento das redes de infraestrutura em medicina nuclear, da capacitação profissional e de políticas públicas articuladas, a fim de maximizar os benefícios clínicos e tecnológicos dessa inovação.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA MARINHA DE NOTÍCIAS. Marinha forma e licencia operadores militares de reator nuclear junto à CNEN. *Agência Marinha de Notícias*, 2024. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 13 mar. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. *Registro e aprovação do Pluvicto® para câncer de próstata*. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. *Aprovação do Lutécio-177 para terapia oncológica*. Brasília: ANVISA, 2025.

AMORIM, A. B. B. A estratégia da Marinha do Brasil para formar seus futuros operadores e instrutores de reatores nucleares embarcados. *O Periscópio*, v. 76, n. 76, p. 8-15, 2025. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/periscopio/article/view/7657>. Acesso em: 26 ago. 2025.

AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANISATION - ANSTO. OPAL multipurpose reactor: production of medical radioisotopes. *ANSTO*, 2023. Disponível em: <https://www.ansto.gov.au>. Acesso em: 13 mar. 2025.

CANADIAN NUCLEAR ISOTOPE COUNCIL. *Isotopes for Hope: Canadian Leadership Needed Now More Than Ever*. Toronto: Canadian Nuclear Isotope Council, 2023. Disponível em: <https://canadianisotopes.ca/wp-content/uploads/2023/04/CNIC-Isotopes-for-Hope.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. *Radioisótopos*. Rio de Janeiro: CNEN, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/cnen/pt-br/assunto/radioisotopos>. Acesso em: 14 mar. 2025.

CURIUM PHARMA. Curium and Institut Laue-Langevin expand partnership to produce Lutetium-177 for cancer therapies. *Curium*

Pharma, 2024. Disponível em: <https://www.curiumpharma.com>. Acesso em: 13 mar. 2025.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. *Relatórios técnicos e pesquisa em radiofármacos*. São Paulo: FAPESP, 2024.

GRUPO ONCOCLÍNICAS. *Estudo TheraP*: eficácia e segurança do ¹⁷⁷Lu-PSMA-617 em câncer de próstata metastático resistente à castração. São Paulo: Grupo Oncoclínicas, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA. *Estatísticas de câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA, 2023.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - IAEA. *Lutetium-177 for radionuclide therapy: production, quality control and clinical applications*. Vienna: IAEA, 2021. Disponível em: <https://www.iaea.org/publications>. Acesso em: 14 mar. 2026.

LING, S. W.; DE BLOIS, E.; HOOJIMAN, E.; VAN DER VELDT, A.; BRABANDER, T. Advances in ¹⁷⁷Lu-PSMA and ²²⁵Ac-PSMA radionuclide therapy for metastatic castration-resistant prostate cancer. *Pharmaceutics*, v. 14, n. 10, p. 2166, 2022. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14102166>

MARINHA DO BRASIL. Institucional: missão, visão e valores. *Marinha do Brasil*, 2023a. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 13 mar. 2025.

MARINHA DO BRASIL. Parceria entre Marinha do Brasil e IPEN fortalece produção de radioisótopos no país. *Marinha do Brasil*, 2023b. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 13 mar. 2025.

MARINHA DO BRASIL. Revistas A-Z. *Portal de Periódicos da Marinha do Brasil*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br>. Acesso em: 21 ago. 2025.

MEDICINA ONCOLÓGICA DE PRECISÃO NO BRASIL - MOC BRASIL. *Estudos sobre Lutécio-177-PSMA*. São Paulo: MOC Brasil, 2025.

NOVARTIS. *Pluvicto® (vipivotide tetraxetan lutetium Lu 177)*. São Paulo: Novartis Brasil, 2023.

SARTOR, O.; DE BONO, J.; CHI, K. N.; FIZAZI, K.; HERMRMANN, K.; RAHBAR, K.; TAGAWA, S. T.; NORDQUIST, L. T.; VAISHAMPAYAN, N.; EL-HADDAD, G.; PARK, C. H.; BEER, T. M.; ARMOUR, A.; PÉREZ-CONTRERAS, W. J.; DESILVIO, M.; KPAMEGAN, E.; GERICKE, G.; MESSMANN, R. A.; MORRIS, M. J.; KRAUSE, B. J. Lutetium-177-PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*, v. 385, n. 12, p. 1091-1103, 2021. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2107322>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA NUCLEAR - SBMN. *Diretrizes para terapia com ¹⁷⁷Lu-PSMA*. Rio de Janeiro: SBMN, 2023.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP. *Produção nacional do radiofármaco Lutécio-177*. São Paulo: USP, 2020.

VEDUNG, E. *Public Policy and Program Evaluation*. Uppsala: Uppsala University, 1998.

VEDUNG, E.; PEDONE, L. *Avaliação de políticas públicas e programas governamentais: fundamentos e modelos*. Rio de Janeiro: Luzes, 2021.

WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY. *Lutetium-177 production for targeted radionuclide therapy*. [S.l.]: Westinghouse Electric Company, 2020. Disponível em: <https://www.westinghousenuclear.com>. Acesso em: 10 maio 2025.

A UTILIZAÇÃO DO MODO SEGUIDOR DE CARGA PASSIVO EM PEQUENOS REATORES MODULARES

The use of passive load-following mode in small modular reactors

Rafael Castro Monteiro¹

Resumo: Este trabalho examinou a operação de um Pequeno Reator Modular no Modo Seguidor de Carga Passivo, no qual as variações de demanda do secundário são acompanhadas pelo primário sem que sejam necessárias quaisquer ações ativas, quer manuais ou automáticas. As alterações na potência nuclear ocorreram apenas pela exploração das características de segurança intrínseca da planta, que foi operada como um reator livre de boro. Os resultados obtidos ao longo de toda a vida útil do núcleo são promissores, pois mostram a viabilidade de utilização do modo seguidor de carga passivo em pequenos reatores modulares que operam sem a utilização de boro.

Palavras-chave: PRM. Seguidor de carga passivo. Livre de boro.

Abstract: This work examined the operation of a Small Modular Reactor in the Passive Load-Following Operation Mode, in which demand variations on the secondary side are followed by the primary without the need for any active actions, either manual or automatic. The nuclear power changes occurred only due to the intrinsic safety characteristics of the plant, which operated as a reactor free of boron. The results obtained throughout the entire core lifetime are promising, as they demonstrate the viability of the passive load-following operation mode in small modular reactors that operate free of boron.

Keywords: Small modular reactor. Passive load-follow. Boron-free.

1. Capitão de corveta. Mestre em Engenharia de Plantas Nucleares de Potência pela KEPKO Nuclear Graduate School (Coreia do Sul). Chefe do Departamento de Treinamento e Requalificação do Centro de Instrução e Adestramento Nuclear de Aramar, Sorocaba, SP - Brasil. E-mail: monteiro.rafael@marinha.mil.br

2. Capitão de corveta. Engenheiro eletrônico. Operador sênior do reator IPEN/MB-01, Sorocaba, SP - Brasil. E-mail: rubens.wassano@marinha.mil.br

3. Capitão de corveta. Mestre em Aplicações Nucleares pela Universidade de Ciências Aplicadas de Aachen (Alemanha). Chefe do Departamento de Planejamento e Apoio ao Ensino do Centro de Instrução e Adestramento Nuclear de Aramar, Sorocaba, SP - Brasil. E-mail: rodrigues.junior@marinha.mil.br

4. Capitão de corveta. Mestre em Engenharia de Plantas Nucleares de Potência pela KEPKO Nuclear Graduate School (Coreia do Sul). Coordenador da Seção de Exames de Qualificação do Centro de Instrução e Adestramento Nuclear de Aramar, Sorocaba, SP - Brasil. E-mail: tertuliano.pires@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (IAEA, 2025), um Pequeno Reator Modular (PRM) é uma instalação nuclear com potência tipicamente menor do que 300 MWe, fortemente associada à flexibilidade, modularidade e segurança intrínseca. Espera-se que os PRMs forneçam diferentes formas de geração de energia para atender a demandas específicas de carga, como a geração de eletricidade, especialmente em áreas mais remotas, a propulsão de embarcações marítimas e até o fornecimento de energia para espaçonaves. Nos últimos 70 anos, a maioria dos reatores nucleares destinados à geração de eletricidade foi projetada para atender à demanda fixa, atuando no modo de carga base, com pouco espaço para o modo seguidor de carga, que flexibiliza a geração de energia conforme a demanda (ZHANG; JIANG, 2024).

Em sistemas de propulsão nuclear marítima, as demandas de carga podem variar drasticamente tanto durante a aceleração quanto na desaceleração. Em um porta-aviões, o lançamento de uma aeronave por catapulta também provocaria um aumento muito acentuado na demanda de potência. Os reatores nucleares nessas aplicações devem ser capazes de responder ao comando com uma rápida variação de potência.

Dada a importância do modo seguidor de carga, tanto na compatibilização do consumo com a demanda de energia quanto na propulsão naval, a maioria dos PRMs é projetada com a capacidade e a flexibilidade de variar seu nível de potência de saída. Existem diversos tipos de projetos de PRM, incluindo os reatores de água leve pressurizada (PWRs, pressurized light water reactors). Este artigo apresenta a análise desse tipo de reator, com ênfase especial em suas capacidades de acompanhamento de carga quando o boro (tipicamente associado a variações lentas de reatividade) não é utilizado diretamente no controle de reatividade.

O Modo Seguidor de Carga Ativo (MSCA) é o mais utilizado na atualidade, no qual são necessárias ações ativas, podendo ser manuais ou automáticas. Dentre as ações mais comuns estão a movimentação de barras absorvedoras de nêutrons e a alteração da concentração de boro (também absorvedor de nêutrons) dissolvido na água. Este estudo, contudo, teve como foco o Modo Seguidor de Carga Passivo (MSCP), que explora a capacidade de autorregulação da instalação em diversas faixas de variação de potência, em diferentes momentos da vida útil do núcleo e sem a necessidade

de qualquer intervenção ativa. Nesse caso, as alterações de reatividade e potência decorrem da realimentação termo-hidráulica dos chamados Coeficientes de Temperatura do Moderador (CTM) e do Combustível (CTC). Ambos são negativos e atuam na manutenção da segurança intrínseca das plantas nucleares do tipo PWR.

Para facilitar o entendimento da dinâmica do modo seguidor de carga, foi elaborado um fluxograma simplificado mostrando a diferença entre MSCA e MSCP para um PWR (Figura 1).

No MSCA, o objetivo das ações ativas é exatamente manter as temperaturas relativamente constantes. Em contrapartida, no MSCP, é obrigatório que a planta estabilize em temperaturas diferentes para que a potência se mantenha no novo patamar. Para que a variação de temperatura não seja muito acentuada, o CTC deve ter contribuição mínima (alteração impraticável neste trabalho) e o CTM deve ser o mais negativo possível, o que é obtido, entre outras formas, ao se operar sem boro solúvel no moderador (ABDELHAMEED *et al.*, 2018).

2 METODOLOGIA

Para este trabalho, foi utilizado o simulador de um PRM, o iPWR, desenvolvido pela empresa Tecnatom e disponibilizado gratuitamente pela AIEA aos seus Estados-membros, dentre eles o Brasil. Apesar de essa planta ser normalmente utilizada no modo MSCA, com a alteração da concentração de boro e da posição das barras absorvedoras para variar a

Figura 1. Fluxograma comparativo entre o modo seguidor de carga ativo (MSCA) e o passivo (MSCP).

reatividade, essas funcionalidades não foram utilizadas nos experimentos de variação de potência deste artigo. Foram utilizados cenários de Início, Meio e Fim de Vida do núcleo (IV, MV e FV), fornecidos pela fabricante do simulador. O ponto de partida desejado dos experimentos foi sempre o mesmo: reator crítico, nível de potência de 100% e concentração de boro igual a zero, permitindo a análise do comportamento do MSCP em um reator livre de boro. Nessa configuração, espera-se um aumento significativo da influência do CTM, em função da ausência desse absorvedor de nêutrons.

Para cada cenário inicial (IV, MV e FV), procedeu-se à preparação do ponto de partida: redução da concentração de boro manualmente até 0 ppm; espera de 30 minutos para estabilização; e configuração do controle das barras absorvedoras e da válvula de desvio de vapor para o modo manual.

Foram testadas reduções na demanda de energia elétrica de até 60%, ou seja, a potência elétrica foi reduzida do seu valor nominal máximo (45 MWe) até 18 MWe nas simulações mais severas. Outras variações menos intensas também foram testadas: 55,56% (45 para 20 MWe) e 44,45% (45 para 25 MWe). Em todas as situações, foram utilizadas três rampas distintas: 10 MWe/min, 5 MWe/min e 1 MWe/min. A rampa de 10 MWe/min está associada a reatores de propulsão, que precisam responder a mudanças rápidas na direção e na velocidade de embarcações; a taxa de 1 MWe/min é típica de reatores destinados à geração de energia elétrica; enquanto a rampa intermediária de 5 MWe/min pode ser aplicada em ambos os casos. Foram testados no IV e FV alguns cenários em que as potências, inicialmente reduzidas, foram reconduzidas ao seu valor inicial na simulação.

Sem a preparação inicial, durante a redução de potência no iPWR livre de boro, seria esperado que automaticamente as barras de controle fossem inseridas e, em alguns casos, com maiores taxas de redução, que o desvio de vapor fosse aberto para acomodar os transientes gerados. Como o objetivo do trabalho foi verificar a aplicabilidade do MSCP, em que elementos ativos são pouco utilizados, as barras de controle e o desvio foram colocados em modo manual, e o operador não foi acionado durante as rampas de descida de potência. A expectativa era que, num primeiro momento, a redução ficasse a cargo do CTM, inserindo reatividade negativa no primário conforme sua temperatura aumentasse. Em virtude de essa instalação não ter sido projetada especificamente para o MSCP, grandes variações de potência com taxas mais agressivas podem gerar mudanças de temperatura inaceitáveis, levando à atuação do sistema de proteção da planta.

Para cada cenário inicial preparado (IV, MV e FV já livres de boro), também foram calculados os respectivos CTM, utilizando a Equação 1, com os valores dos defeitos de potência e das temperaturas do moderador quando o reator estava a 100% de sua potência nominal e a 0% de potência (após desligamento do reator) (Equação 1).

$$CTM = \frac{\rho_f - \rho_i}{T_f - T_i} \quad (1)$$

Onde:

ρ_f : reatividade final (desligado) em pcm;

ρ_i : reatividade inicial (100%) em pcm;

T_f : temperatura final (desligado) do moderador (°C);

T_i : temperatura inicial (100%) do moderador (°C).

3 RESULTADOS

3.1 REDUÇÕES DE POTÊNCIA NO FIM DE VIDA DO NÚCLEO

O FV foi escolhido como primeiro experimento em virtude da menor complexidade na preparação de seu cenário inicial. O balanço de reatividade do reator iPWR livre de boro no FV é mostrado na Tabela 1 e, de acordo com o esperado, o defeito de potência do moderador representa uma parcela significativa no balanço de reatividade.

Seguindo a metodologia estabelecida no item 2, foram realizadas diversas simulações de redução de potência sob diferentes gradientes. Os resultados compilados na Tabela 2 mostram que, para uma determinada redução de potência, um maior gradiente causa uma maior elevação na temperatura média do moderador. De maneira similar, nota-se que,

Tabela 1. Balanço de reatividade no final de vida livre de boro.

Parâmetro	Reatividade (pcm)
Barras de Controle	0
Defeito de Potência Combustível	88,51
Defeito de Potência Moderador	-624,41
Boro	0
Xenônio	-2.813,26

para uma determinada taxa, conforme há maior variação de potência, ocorre maior alteração na temperatura do moderador.

Também no FV, foi realizada uma simulação com redução de potência seguida de seu imediato restabelecimento na mais alta taxa testada. Nesse cenário, após reduzir a potência elétrica de 45 para 18 MWe, foi possível retornar ao patamar de 45 MWe logo na sequência, utilizando o gradiente de 10 MWe/min, conforme é mostrado na Figura 2. Esta situação, baseada no trabalho de Ishida *et al.* (1993), simula a propulsão de um navio que estivesse em alta velocidade e que, para evitar uma colisão, necessitasse reduzir rapidamente a rotação de sua hélice e passasse a girá-la no sentido oposto. Para efeito de

Tabela 2. Temperaturas máximas do moderador nas diversas reduções de potência, no final de vida.

Pot i (MWe)	Pot f (MWe)	Taxa (MWe/min)	T mod (°C)
45	25	1	289,7
45	20	1	289,8
45	18	1	290,0
45	25	5	290,5
45	20	5	291,1
45	18	5	291,5
45	25	10	291,1
45	20	10	291,7
45	18	10	292,1

Pot: potência; i: inicial; f: final; Tmod: temperatura máxima do moderador.

Pot r: potência do reator; Pot e: potência elétrica; Tmod: temperatura do moderador.

Figura 2. Variação da potência 45-18-45 instantânea versus 45-18, ambos utilizando 10 MW/min, no final de vida.

comparação, foi plotada na mesma Figura 2, em pontilhado, a variação da potência de 45 para 18 MWe com taxa de 10 MWe/min, mas sem o restabelecimento da potência inicial.

Por fim, o coeficiente de reatividade no FV, calculado utilizando a Equação 1, apresentou o seguinte resultado: -40,9 pcm/°C.

3.2 REDUÇÕES DE POTÊNCIA NO MEIO DE VIDA

A exemplo das simulações realizadas no FV, os resultados para os experimentos no MV mostraram o protagonismo do CTM na inserção de reatividade negativa, com esse coeficiente atuando logo após ocorrer uma redução de demanda elétrica. A Tabela 3 apresenta os resultados das diferentes reduções de potência elétrica, com diferentes taxas. No MV, contudo, não foi possível reduzir a potência elétrica de 45 para 18 MWe utilizando as taxas de 5 e 10 MWe/min no MSCP. Nesses casos, durante as simulações, a proteção do reator acionou o “*Reactor Setback*” (RSB) quando o nível do pressurizador, influenciado fortemente pela temperatura do moderador, elevou-se acima do admissível para esse projeto (lembrando que o iPWR opera idealmente no MSCA). Nesses casos, por se tratar de ação do sistema de proteção, a inserção automática das barras de controle não pôde ser evitada.

Seguindo os mesmos moldes do FV, foi calculado o coeficiente de reatividade no MV, utilizando a Equação 1, sendo encontrado o seguinte resultado: -39,29 pcm/°C.

Tabela 3. Temperaturas máximas do moderador nas diversas variações de potência no meio de vida.

Pot i (MWe)	Pot f (MWe)	Taxa (MWe/min)	T mod (°C)
45	25	1	292,0
45	20	1	294,4
45	18	1	294,9
45	25	5	292,5
45	20	5	295,5
45	18	5	RSB
45	25	10	292,9
45	20	10	295,9
45	18	10	RSB

Pot i: potência inicial; Pot f: potência final; T mod: temperatura máxima do moderador; RSB: *reactor setback*.

3.3 REDUÇÕES DE POTÊNCIA NO INÍCIO DE VIDA

A maioria das simulações realizadas no IV também ocorreu de forma exitosa. Na Tabela 4, observa-se a comparação entre as simulações com diferentes reduções de potência elétrica e taxas de rampa, com tendências semelhantes àquelas vistas no FV e MV. No caso do IV, não foi possível realizar reduções da potência elétrica de 45 para 18 MWe e de 45 para 20 MWe quando as taxas de descida foram de 10 e 5 MWe/min.

Ainda no IV, foi conduzida uma simulação em que, sempre utilizando o gradiente de 1 MWe/min, a potência elétrica da planta foi reduzida de 45 para 18 MWe e, após decorridas dez horas, houve a recondução da potência ao seu patamar inicial, permanecendo até completar um ciclo de 24 horas. Este ciclo simula um comportamento genérico de consumo de energia elétrica em que, diariamente, o consumo permanece várias horas em alta demanda e várias horas em baixa demanda. Na primeira parte da simulação, enquanto a potência elétrica era reduzida, a temperatura do moderador se elevava, causando a redução da potência do reator. Assim que as potências estabilizam, ao longo das horas seguintes, verificou-se que a temperatura reduz e volta a aumentar, em tempos condizentes com a evolução do xenônio para esse reator. Decorridas dez horas de simulação, a retomada da potência elétrica apresentou o mesmo comportamento, no sentido oposto. Essas variações de temperatura e potência são mostradas na Figura 3.

Tabela 4. Temperaturas máximas do moderador nas diversas variações de potência no início de vida.

Pot i (MWe)	Pot f (MWe)	Taxa (MWe/min)	T mod (°C)
45	25	1	296,2
45	20	1	299,0
45	18	1	299,8
45	25	5	296,7
45	20	5	RSB
45	18	5	RSB
45	25	10	297,1
45	20	10	RSB
45	18	10	RSB

Pot i: potência inicial; Pot f: potência final; T mod: temperatura máxima do moderador; RSB: reactor setback.

A exemplo do FV e MV, foi calculado o coeficiente de reatividade no IV utilizando a Equação 1, sendo encontrado o seguinte resultado: $-33,84 \text{ pcm}/^{\circ}\text{C}$.

3.4 EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS AO LONGO DA VIDA DO NÚCLEO

Analisando os dados das simulações de IV, MV e FV, percebeu-se que foi possível reduzir a potência utilizando MSCP ao longo de toda a vida do núcleo para determinadas variações de potência e gradientes. No FV, foi viável realizar a maior redução de potência elétrica prevista, de 45 para 18 MWe, mesmo para a taxa de descida de potência mais agressiva (10 MWe/min). No MV foi possível reduzir a potência até 20 MWe para todas as taxas, mas a redução até 18 MWe só foi alcançada com a rampa de 1 MWe/min. Para as taxas de 5 e 10 MWe/min, a redução de potência no MSCP foi interrompida pelo RSB. Já no IV, só foi possível realizar as reduções de potência de 45 para 20 MWe e 18 MWe utilizando o gradiente de 1 MWe/min. Para a redução de potência até 25 MWe no IV, foi possível utilizar as três rampas de descida: 1, 5 e 10 MWe/min.

Nota-se que a redução de 45 para 25 MWe no MSCP foi possível em todas as taxas e idades do núcleo. Com o intuito de comparar resumidamente o comportamento ao longo da vida do núcleo, foi elaborada a Tabela 5 com valores das variações de temperatura (a partir do ponto inicial, 288°C) na redução de potência de 45 para 25 MWe, com as taxas de 1, 5 e 10 MWe/min para FV, MV e IV.

Ainda sobre as variações de parâmetros do reator em relação à idade do núcleo, foi observado que o CTM ficou mais

Figura 3. Variação da potência de 45 para 18 MWe e de volta a 45 MWe a uma taxa de 1 MWe/min no início de vida.

negativo conforme o núcleo envelhece, sendo os valores do CTM no IV, MV e FV, respectivamente: -33,84, -39,29 e -40,9 pcm/°C. Essa constatação explica por que as variações de temperatura são maiores no IV do núcleo, quando o CTM apresenta valores menos negativos.

Foram plotadas também as curvas da variação da temperatura do moderador e das variações de potência elétrica e do primário ao longo da vida do reator para o caso de redução de potência de 45 para 18 MWe, com taxa de redução de 1 MWe/min. A Figura 4 mais uma vez mostra como há uma maior variação da temperatura para o IV.

4 CONCLUSÃO

Analisando os resultados obtidos, foi possível notar que o MSCP é plenamente aplicável ao iPWR quando o objetivo é a geração de energia elétrica. Observou-se que, sob uma taxa suave de 1 MW/min, foi viável reduzir em até 60% a potência elétrica da planta sem a necessidade do uso das barras absorvedoras ou do desvio de vapor, independentemente da idade do núcleo (FV, MV ou IV). Além disso, aproximadamente dez horas após essa redução, a potência foi elevada de 40 para 100%, sendo mantida com sucesso nesse patamar. Dessa forma, constatou-se a viabilidade de utilização do MSCP em um ciclo diário, compatível com as demandas de carga nos horários de pico e fora de pico.

Tabela 5. Variações de temperatura máxima na redução de 45 para 25 MWe nas diversas taxas e idades do núcleo.

Taxa Idade do Núcleo	1 MWe/min °C	5 MWe/min °C	10 MWe/min °C
IV	8,2	8,7	9,1
MV	4,0	4,5	4,9
FV	1,7	2,5	3,1

A utilização do MSCP também se mostrou viável em diversas condições aplicáveis à propulsão naval, nas quais taxas mais agressivas de redução de potência são necessárias. No FV, por exemplo, foi possível reduzir a potência em torno de 60% com rampas de até 10 MWe/min, simulando variações de demandas características de mudanças na direção e no sentido em meios navais. Foi testada com sucesso, também no FV, uma sequência de variação de potência com redução seguida de imediata elevação de potência, utilizando uma taxa de 10 MWe/min. Para o MV, foi possível alcançar reduções de potência de até 55,56% com as taxas mais acen-tuadas e sem utilizar as barras de controle. Já no IV, o MSCP mostrou-se viável para reduções de potência de até 44,44% com os gradientes de 5 e 10 MWe/min.

Embora a variação da potência elétrica por meio do MSCP no iPWR livre de boro apresente certas limitações sob gra-dientes mais severos, esse modo de operação já demonstra potencial promissor não apenas para a geração de energia, mas também para aplicações na indústria naval.

Figura 4. Redução da potência de 45 para 18 MWe com taxa de 1 MWe/min ao longo da vida do núcleo.

REFERÊNCIAS

ABDELHAMEED, A. A. E.; NGUYEN, X. H.; LEE, J.; KIM, Y. Feasibility of passive autonomous frequency control operation in a Soluble-Boron-Free small PWR. *Annals of Nuclear Energy*, v. 116, p. 319-333, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.02.036>

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). *Small Modular Reactors*. IAEA. Disponível em: <https://www.iaea.org/topics/small-modular-reactors>. Acesso em: 27 jul. 2025.

ISHIDA, T.; KUSUNOKI, T.; OCHIAI, M.; TANAKA, Y.; YAO, T.; INOUE, K. Response to severe changes of load on the reactor system of Nuclear Ship Mutsu. *Journal of Nuclear Science and Technology*, v. 30, n. 2, p. 116-130, 1993. <https://doi.org/10.1080/18811248.1993.9734460>

ZHANG, Z.; JIANG, J. On load-following operations of small modular reactors. *Progress in Nuclear Energy*, v. 173, 105274, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105274>

MODELAGEM DA CONVECÇÃO NATURAL NO REATOR IEA-R1 UTILIZANDO DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL COM O MÉTODO DE MEIOS POROSOS

Natural convection modelling in the IEA-R1 reactor using computational fluid dynamics with the porous media method

Franklin Cândido Costa¹ ,
Walmir Maximo Torres²

Resumo: A convecção natural é um mecanismo essencial para a remoção passiva de calor em reatores nucleares. Entretanto, sua modelagem numérica apresenta desafios. O método de meios porosos é uma alternativa potencial, porém ainda carece de validação com dados experimentais. Este trabalho investiga a aplicação do método de meios porosos para modelar a convecção natural no reator de pesquisa IEA-R1. O método adotado envolveu simulações transientes de um acidente de parada de bomba, utilizando o método dos volumes finitos implementado no código Ansys® CFX. Os resultados numéricos foram comparados com dados experimentais obtidos com um elemento combustível instrumentado, permitindo avaliar a acurácia do método proposto.

Palavras-chave: Reator. Termo-hidráulica. Convecção Natural. Meios Porosos.

Abstract: Natural convection is an essential mechanism for passive heat removal in nuclear reactors. However, its numerical modeling presents several challenges. The porous media method is a potential alternative; however, it still requires validation with experimental data. This work investigates the application of the porous media method to model natural convection in the IEA-R1 research reactor. The adopted methodology involved transient simulations of a pump trip accident using the finite volume method implemented in the Ansys® CFX code. The numerical results were compared with experimental data obtained from an instrumented fuel assembly, allowing the evaluation of the accuracy of the proposed method.

Keywords: Reactor. Thermal-hydraulics. Natural Convection. Porous Media.

1. Capitão-tenente. Mestre em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Encarregado da Seção de Análise de Segurança do Centro de Projetos de Sistemas Navais, Itaguaí, RJ – Brasil. E-mail: costafranklin@yahoo.com.br

2. Pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, SP – Brasil. E-mail: umbehaun@gmail.com, wmaximo1955@gmail.com, delvonei@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A convecção natural é o movimento de um meio fluido com diferenças de densidade causadas por gradientes de temperatura. Trata-se de um fenômeno passivo que ocorre independentemente de qualquer energia externa, dispositivo mecânico ou elétrico. Por causa dessa natureza passiva, é um fator-chave na remoção de calor em reatores nucleares.

Alguns reatores modulares pequenos (SMRs, *small modular reactors*) são projetados para operar com remoção de calor apenas por convecção natural, sem bombas no circuito primário, como é o caso do reator NuScale. O NuScale possui geradores de vapor integrados ao vaso de pressão e situados acima do núcleo. A diferença de densidade da água entre o núcleo e os geradores de vapor força um escoamento passivo (Figura 1). Dessa forma, métodos numéricos capazes de prever a convecção natural são extremamente relevantes. Tradicionalmente, a análise termo-hidráulica de segurança é realizada por meio de códigos desenvolvidos e qualificados para esse propósito — os chamados códigos de sistemas. Entre esses códigos, podem-se citar os programas *reactor excursion and leak analysis program* (RELAP) e *code for analysis of thermal-hydraulics during an accident of reactor and safety evaluation* (CATHARE). Esses códigos podem modelar o comportamento de toda a planta nuclear durante transientes

Figura 1. Reator nuclear NuScale.

e acidentes. Entretanto, são códigos unidimensionais e, conseqüentemente, não produzem uma análise detalhada da termo-hidráulica do núcleo (D'Auria, 2017), tendendo a superestimar alguns parâmetros de segurança.

Por outro lado, a dinâmica dos fluidos computacional (CFD) resolve numericamente as equações que regem o escoamento (equações de Navier-Stokes). Esse tipo de código tem sido amplamente utilizado pela indústria e demonstrado eficiência para tratar problemas tridimensionais. Portanto, é relevante para estudar a convecção natural em reatores nucleares (Salama, 2011). Na indústria nuclear, o método de CFD tem sido empregado para estudar escoamentos monofásicos e bifásicos e o acoplamento multifísico, como termo-hidráulica e neutrônica. Esses estudos fornecem informações detalhadas sobre os fenômenos termo-hidráulicos nos reatores. Conseqüentemente, podem complementar a modelagem com o RELAP, especialmente em geometrias complexas, como no núcleo do reator, nos *plena* e nos elementos combustíveis (Souto *et al.*, 2023). Além disso, sua capacidade também foi comprovada para uso em análises de segurança (IAEA, 2003). Como exemplo, pode-se citar a análise de CFD no processo de licenciamento da planta nuclear argentina de Atucha (Petruzzi *et al.*, 2016). Entretanto, os recursos computacionais disponíveis podem limitar o uso de CFD.

Nesse sentido, o método de meios porosos apresenta uma boa relação entre custo computacional e acurácia dos resultados. O método foi desenvolvido para modelar geradores de vapor (Patankar; Spalding, 1983). Geralmente, é utilizado para simular o escoamento em geometrias regulares, como placas de orifício e elementos combustíveis nucleares. O método trata essas geometrias regulares como um contínuo homogêneo com coeficientes de perda de carga e de transferência de calor definidos, em vez de resolver o escoamento em cada canal ou orifício individualmente. O método adiciona um termo-fonte, de acordo com a Lei de Darcy, às equações de Navier-Stokes para considerar a perda de carga.

Trabalhos relevantes foram desenvolvidos com esse método. O código Ansys® Fluent foi adotado para modelar o fenômeno da convecção natural no reator de pesquisas australiano Replacement. Nesse caso, todo o núcleo e piscina foram modelados como meio poroso (Yan; Sobh, 2005). Outro estudo modelou o reator TRIGA Mark I a fim de investigar sua resposta a dois acidentes — blecaute total e perda de fluido refrigerante (Corzo *et al.*, 2020). Uma equipe de pesquisa

conduziu um estudo de segurança no Reator de Pesquisas de Teerã (Hedayat; Davari, 2022). A análise termo-hidráulica foi realizada por meio de um acoplamento entre os códigos RELAP e Ansys® Fluent. O objetivo era subsidiar o aumento de potência térmica do reator com foco na convecção natural. Mais recentemente, o reator da Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri foi modelado utilizando duas abordagens de CFD: a modelagem tradicional e o método de meios porosos (Tusar *et al.*, 2024). O presente trabalho também avaliou um possível aumento da potência térmica do reator, analisando os gradientes de temperatura no núcleo.

Apesar dos diversos trabalhos com o método de meios porosos para modelar a convecção natural em reatores nucleares, poucos compararam a solução numérica com dados experimentais para avaliar sua acurácia. Este trabalho preenche essa lacuna e apresenta um estudo da convecção natural no reator IEA-R1 utilizando o método de meios porosos com o código Ansys® CFX. Os resultados numéricos foram comparados com dados experimentais de um acidente de parada de bomba obtidos com um elemento combustível instrumentado.

O reator IEA-R1 (Figura 2) é um reator nuclear de pesquisa do tipo piscina aberta. Presta serviços à sociedade brasileira

há quase 70 anos, produzindo radioisótopos para uso medicinal e fornecendo dados para pesquisa nuclear. Atualmente, a Marinha do Brasil contribui para seu funcionamento, fornecendo militares qualificados para sua operação.

Durante a operação normal, uma bomba está em funcionamento enquanto a outra atua como reserva. Além disso, o escoamento do fluido refrigerante é descendente. Quando o reator é desligado, a vazão do fluido diminui e a válvula de convecção natural, localizada abaixo do cone de redução, cai por gravidade. Após sua queda, o núcleo é desconectado do circuito primário e permanece aberto para a piscina, o que possibilita a remoção do calor residual por circulação natural.

Uma série de experimentos foi conduzida no reator IEA-R1 (Umbehaun *et al.*, 2015). O objetivo principal era obter dados termo-hidráulicos e neutrônicos de referência (*benchmark*). Durante os testes, um elemento combustível instrumentado foi utilizado para avaliar a temperatura do fluido e do revestimento. Um acidente de parada de bomba foi simulado, e seus resultados foram utilizados para validar o modelo computacional desenvolvido neste trabalho.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho consistiu na simulação de um acidente de parada de bomba, com posterior comparação dos resultados numéricos com dados experimentais, a fim de validar o método de meios porosos empregado em conjunto com o método dos volumes finitos. Inicialmente, um modelo de canal utilizando CFD foi empregado para estimar parâmetros de perda de carga e de transferência de calor. Esses parâmetros foram subsequentemente utilizados como dados de entrada para o modelo do elemento combustível, por meio do método de meios porosos. Em ambos os casos, o efeito de empuxo foi modelado considerando a densidade do fluido dependente da temperatura.

2.1. MODELO DE CANAL (MÉTODO TRADICIONAL DE DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL - MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS)

Uma simulação transiente empregando um modelo de canal (Figura 3) foi realizada utilizando o método convencional de CFD para estimar a queda de pressão e os parâmetros

Fonte: Scuro (2019).

Figura 2. Núcleo do reator nuclear IEA-R1.

Figura 3. Domínio computacional para a simulação do canal.

de transferência de calor no canal do elemento combustível. Os parâmetros obtidos foram subsequentemente aplicados como dados de entrada para o modelo de meio poroso do elemento combustível. O calor gerado no combustível foi representado como uma fonte volumétrica, respeitando o perfil de potência axial do elemento combustível instrumentado. Após o desligamento do reator, essa potência térmica diminuiu de acordo com a curva de calor de decaimento. As propriedades físicas do revestimento (alumínio) (IAEA, 1992) e do combustível (U_3Si_2-Al , $3,0 \text{ gU/cm}^3$) (IPEN, 2010) foram extraídas da literatura. As propriedades da água foram baseadas na fonte de dados IAPWS97 (Wagner; Pruß, 2002).

2.2. MODELO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL (MÉTODO DE MEIOS POROSOS - VOLUMES FINITOS)

Nesse caso, o mesmo acidente foi simulado em um elemento combustível inteiro. A região das placas combustíveis foi modelada com a abordagem de meios porosos, enquanto o restante do elemento (região inferior) foi modelado com o método tradicional de CFD (Figura 4). A porosidade foi calculada com base nas características da região das placas combustíveis. Uma fonte volumétrica de calor foi aplicada

ao sólido. O perfil axial de potência do elemento combustível e a curva de calor de decaimento foram novamente considerados. As propriedades físicas do sólido foram estimadas por meio de uma média ponderada pelo volume das propriedades do combustível e do revestimento, pois o modelo de meios porosos do Ansys® CFX permite representar apenas um domínio sólido.

2.3. DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL (MEIO POROSO E DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL TRADICIONAL)

Um teste de independência de malha foi realizado em ambos os modelos, utilizando quatro malhas, progressivamente refinadas, conforme o procedimento proposto na literatura (Celik *et al.*, 2008).

Os domínios sólido e fluido foram discretizados com elementos hexaédricos no modelo de canal. No modelo do elemento combustível, a região porosa foi discretizada com elementos hexaédricos, enquanto a região inferior foi malhada com elementos tetraédricos (Figura 5). O passo de tempo, em ambos os casos, foi estabelecido em 0,001 segundos para atender ao critério de número de Courant, mantendo-o menor que a unidade.

Figura 4. Domínio computacional do elemento combustível.

Figura 5. Malhas do elemento combustível.

2.4. MODELO COMPLETO DO REATOR (MEIO POROSO E DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL TRADICIONAL)

O núcleo do reator e a piscina (Figura 6) foram simulados em regime permanente.

O instante simulado corresponde à fase de estabilização da convecção natural. Nesse estágio, o reator opera a aproximadamente 3,5% de sua potência nominal de operação (5 MW).

As características do modelo poroso do elemento combustível foram mantidas. A placa matriz e o cone de redução foram discretizados com elementos tetraédricos (Figura 6). A geometria dos elementos refletor foi preservada para garantir consistência geométrica, embora não tenha sido discretizada (ou seja, nenhum elemento computacional foi criado).

2.5. MÉTODOS NUMÉRICOS

O modelo de turbulência RANS $k-\omega$ foi adotado. O manual do código Ansys® CFX (ANSYS CFX 25.0, 2025) recomenda seu uso por questões de estabilidade numérica. Esse modelo de turbulência é particularmente apropriado para este tipo de problema transiente, haja vista que o escoamento começa turbulento e se torna laminar após certo tempo. Isso ocorre porque, à medida que o número de Reynolds diminui, o modelo RANS $k-\omega$ suprime a viscosidade turbulenta (Salama, 2011). A função de parede automática, desenvolvida especificamente para esse modelo de turbulência, foi utilizada para favorecer a convergência do cálculo.

Fonte: Autor.

Figura 6. Modelo completo do reator.

3. RESULTADOS

Os resultados numéricos obtidos foram comparados com os dados experimentais do acidente de parada de bomba do reator IEA-R1 (Umbehaun *et al.*, 2015).

A Figura 7 apresenta a temperatura do fluido na entrada (parte superior) e na saída (parte inferior) do elemento combustível. Ambos os modelos capturaram com acurácia a convecção forçada e natural durante o transiente. Entretanto, o modelo poroso perdeu eficácia no momento da inversão térmica. Assim, o pico de temperatura no modelo de canal foi ligeiramente superior ao valor experimental (1,8°C), enquanto, no modelo poroso, essa temperatura foi superestimada em 10,5°C. Após a estabilização do regime de convecção natural (150 segundos), a diferença de temperatura entre os dois modelos caiu para apenas 2°C. A maior discrepância do modelo poroso nos picos de temperatura pode ser atribuída à perda de informação física inerente a esse método. A diferença de temperatura entre os dois modelos no regime de convecção natural e os valores experimentais pode ter ocorrido em razão das perdas de carga não modeladas na parte inferior do reator, no cone de redução e na placa matriz.

A Figura 8 apresenta a distribuição da temperatura do fluido no elemento combustível durante o transiente. Como esperado, as menores temperaturas são observadas na parte inferior do combustível e, após a inversão térmica, a parte superior passa a ser a mais quente.

A Figura 9 exhibe os perfis de temperatura e velocidade no reator e na piscina, em regime de convecção natural, após o desligamento. O impacto do calor residual na água da piscina é relativamente pequeno, pois a piscina atua como um sorvedouro praticamente infinito de calor. A temperatura da água na parte superior de alguns combustíveis atinge 62,5°C. As velocidades do fluido permanecem baixas, da ordem de 0,3 m/s. Além disso, a convecção natural é suficiente para impulsionar uma coluna de água de 7,5 m, superando a perda de carga no núcleo do reator.

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que o método de meios porosos apresenta boa acurácia para estimar a temperatura do fluido durante o acidente. Maiores diferenças foram observadas

Fonte: Autor.

Figura 7. Temperatura na parte superior e inferior do elemento combustível instrumentado.

Fonte: Autor.

Figura 8. Temperatura da água no elemento combustível ao longo do acidente.

Fonte: Autor.

Figura 9. Perfil de temperatura e velocidade no reator e na piscina.

durante o fenômeno de inversão térmica. Essas discrepâncias são atribuídas à perda de informação física inerente ao modelo poroso, como a ausência da representação da camada limite dentro dos canais e a omissão da transferência de calor

entre o combustível e o revestimento, uma vez que um único domínio sólido pode ser modelado. Após a estabilização da convecção natural, a diferença de temperatura caiu para somente 2°C quando comparada com o modelo de canal, que

possui maior acurácia. A simplificação da malha viabilizou a modelagem completa do reator com confiabilidade, tornando o método aplicável às futuras análises de acoplamento termo-hidráulico e neutrônico no IEA-R1. Assim, conclui-se que

o método de meios porosos proporciona um excelente equilíbrio entre custo computacional e precisão, representando uma ferramenta valiosa para projetos de reatores nucleares e análises de licenciamento.

REFERÊNCIAS

ANSYS CFX 25.0. *Ansys CFX-Pre User's Guide*. Canonsburg: ANSYS Inc., ANSYS Europe Ltd., 2025.

CELIK, I. B.; GHIA, U.; FREITAS, C. K.; COLEMAN, H.; RAAD, P. E. Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications. *Journal of Fluids Engineering*, v. 130, n. 7, p. 078001, 2008. <https://doi.org/10.1115/1.2960953>

CORZO, S. F.; GODINO, D. M.; COSTA, A. L.; REIS, P. A. L.; PEREIRA, C.; RAMAJO, D. E. Numerical simulation of the open-pool reactor coolant system using a multi-domain approach. *Nuclear Engineering and Design*, v. 368, p. 110739, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2020.110739>

D'AURIA, F. *Thermal hydraulics in water-cooled nuclear reactors*. Oxford: Woodhead Publishing, 2017.

HEDAYAT, A.; DAVARI, A. Feasibility study to increase the reactor power at natural convection mode in Tehran Research Reactor (TRR) through a hybrid thermal-hydraulic simulation and analysis using the RELAP5 code and Computational Fluid Dynamic (CFD) modeling by ANSYS-FLUENT. *Progress in Nuclear Energy*, v. 150, p. 104285, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2022.104285>

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - IAEA. *Research reactor core conversion guidebook - Volume 2: Analysis*. Vienna: IAEA, 1992.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY - IAEA. *Use of computational fluid dynamics codes for safety analysis of nuclear reactors systems*. Vienna, Austria: IAEA, 2003.

INGERSOLL, D. T.; COLBERT, C.; BROMM, R.; HOUGHTON, Z. NuScale Energy Supply for Oil Recovery and Refining Applications. In: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN NUCLEAR POWER PLANTS, 2014, Charlotte. *Proceedings [...]*. Charlotte: ICAPP, 2014. p. 2344-2351.

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN. *Documento de Qualificação - Elemento Combustível Padrão IEA-208*. Centro do Combustível Nuclear - CCN, 2010.

PATANKAR, S. V.; SPALDING, D. B. Computer analysis of the three-dimensional flow and heat transfer in a steam generator. In: *Numerical*

Prediction of Flow, Heat Transfer, Turbulence and Combustion. USA: Pergamon Press, 1983. p. 293-298.

PETRUZZI, A.; CHERUBINI, N.; D'AURIA, F.; LANFREDINI, M.; MAZZANTINI, O. The BEPU evaluation model with RELAP5-3D for the licensing of the Atucha-II NPP. *Nuclear Technology*, v. 193, n. 1, p. 113-160, 2016. <https://doi.org/10.13182/NT14-145>

SALAMA, A. CFD investigation of flow inversion in typical MTR research reactor undergoing thermal-hydraulic transients. *Annals of Nuclear Energy*, v. 38, n. 7, p. 1578-1592, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.03.005>

SCURO, N. L. *Simulação numérica de um acidente tipo perda lenta de vazão em um reator nuclear de pesquisa*. 2019. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear - Reatores) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SOUTO, N. P. B.; DE OLIVEIRA, C. L.; VELLOZO, S. O.; CABRAL, R. G. Development and verification of a computational fluid dynamics model for a PWR-type small modular reactor subchannel. *Nuclear Engineering and Design*, v. 412, p. 112455, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2023.112455>

TUSAR, M. H.; BHOWMIK, P. K.; KOBAYASHI, K.; ALAN, S. B.; USMAN, S. Porous media model simulates thermal-hydraulics of nuclear research reactors with flat and curved plate fuel assembly. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, v. 153, p. 107334, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.107334>

UMBEHAUN, P. E.; DE ANDRADE, D. A.; TORRES, W. M.; RICCI FILHO, W. IEA-R1 nuclear reactor: facility specification and experimental results. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2015. *Anais [...]*. Viena, Áustria, p. 2015.

WAGNER, W.; PRUß, A. The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, v. 31, n. 2, p. 387-535, 2002. <https://doi.org/10.1063/1.1461829>

YAN, Y.; SOBH, N. CFD Simulation of a research reactor. In: MATHEMATICS AND COMPUTATION, SUPERCOMPUTING, REACTOR PHYSICS AND NUCLEAR AND BIOLOGICAL APPLICATIONS, 2005. *Meeting [...]*. França, 2005.

RADIOSSONDA DE BAIXO CUSTO COMO AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MARINHA DO BRASIL NO MONITORAMENTO DA ATMOSFERA

Low-cost Radiosonde as an Expansion of the
Brazilian Navy's Capacity in Atmospheric Monitoring

David Christian de Lima Ferreira¹

Resumo: Dentre as formas de se obter dados relacionados à atmosfera estão o emprego de radiossondas e de modelos numéricos. Para viabilizar experimentações atmosféricas sem grande dispêndio financeiro, desenvolveu-se uma radiossonda de baixo custo em uma parceria entre a Marinha do Brasil (MB) e o Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Climáticos (LAMMOC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), para operação embarcada em *drone* e baseada em prototipagem com Arduino, tendo como sensores o DHT22 para a medição de temperatura e umidade relativa e o BMP280 para a medição de pressão atmosférica. Como resultado, observou-se que os perfis dos dados observados descreveram um comportamento da camada de superfície que indica a ocorrência de inversão térmica e mudança de regime dessa camada, do estável para o neutro e, finalmente, para o instável. Com isso, avalia-se que o método de utilização dessa radiossonda pode ser aplicado em diversos estudos atmosféricos, como poluição atmosférica, calibração de modelos numéricos e *nowcasting*, além de ter contribuído para ilustrar a deficiência de modelos atmosféricos na representação de fluxos superficiais, com a significativa vantagem operacional de apresentar baixo custo financeiro e possibilitar medições sucessivas por tempo indeterminado, diferentemente do que ocorre com radiossondas convencionais, ampliando de forma significativa e estratégica a capacidade da MB no monitoramento da atmosfera, contribuindo para a segurança da navegação e para as operações navais.

Palavras-chave: Radiossonda de Baixo Custo. Arduino. Drone. Modelo Numérico WRF.

Abstract: Among the methods for obtaining atmospheric data are radiosondes and numerical models. To enable atmospheric experiments without significant financial expenditure, a low-cost radiosonde was developed through a partnership between the Brazilian Navy (*Marinha do Brasil* – MB) and the Laboratory for Monitoring and Modeling of Climate Systems (LAMMOC) at Universidade Federal Fluminense (UFF). The system was designed for drone-borne operation and based on Arduino prototyping, using a DHT22 sensor to measure temperature and relative humidity and a BMP280 sensor to measure atmospheric pressure. As a result, the data profiles described surface layer behavior indicating the occurrence of thermal inversion and a change in the layer regime from stable to neutral and, finally, to unstable. Thus, the method using this radiosonde can be applied to various atmospheric studies, such as air pollution monitoring, numerical model calibration, and *nowcasting*. In addition, it contributes to illustrating the deficiency of atmospheric models in representing surface fluxes, with the significant operational advantage of being low cost and allowing successive measurements for an indefinite period, unlike conventional radiosondes. This approach thereby significantly and strategically enhances the Brazilian Navy's capability in atmospheric monitoring, contributing to navigation safety and naval operations.

Keywords: Low-cost Radiosonde. Arduino. Drone. Numerical Model WRF.

¹ Capitão-Tenente. MSc. em Engenharia de Biossistemas pela Universidade Federal Fluminense. Ajudante da Seção de Modelagem Atmosférica da Divisão de Previsão Numérica no Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ – Brasil. E-mail: christian.lima@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Desastres naturais são eventos extremos que causam impactos sociais e ambientais significativos (TOBIN; MONTZ, 1997). A Política Nacional de Defesa Civil (PNDEC) os define como ocorrências adversas em ecossistemas vulneráveis, provocando danos humanos, materiais e econômicos, e os classifica em naturais, humanos e mistos (BRASÍLIA, 2007). Segundo o *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015* (GAR15), os prejuízos anuais atingem US\$ 250–300 bilhões, mas investimentos em prevenção podem reduzir até 20% desses impactos (UNDRR, 2015).

Compreender os processos termodinâmicos que geram tais eventos é essencial. Nesse contexto, a coleta de perfis verticais da atmosfera por sondagens permite estudar, por exemplo, nuvens, precipitação, nevoeiro e instabilidade (GASPARETTO, 2011). Entre as possíveis regiões de estudo está a camada de superfície, localizada na porção inferior da camada limite atmosférica, com espessura de 20 a 200 metros, apresentando variações de temperatura, umidade e vento, influenciadas por fricção, condução e evaporação, enquanto fluxos turbulentos se mantêm relativamente estáveis com a altura (STULL, 2017).

Nessa perspectiva, modelos numéricos mostram-se importantes ferramentas para antecipar fenômenos atmosféricos e emitir alertas (LIRA; CATALDI, 2016). Um exemplo é o *Weather Research and Forecasting Model* (WRF), que prevê condições em diferentes níveis da atmosfera, incluindo a camada de superfície (BARCELLOS; CATALDI, 2020).

Desse modo, o presente trabalho apresenta uma radiossonda de baixo custo embarcada em drone para a geração de perfis verticais na camada de superfície, permitindo sua comparação com perfis obtidos por modelagem numérica.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi apresentar o desenvolvimento e a utilização de uma radiossonda de baixo custo embarcada em drone para gerar perfis atmosféricos verticais na camada de superfície e compará-los com perfis obtidos por modelagem numérica, evidenciando a relevância desse tipo de sensor e as limitações dos modelos em representar as variações atmosféricas.

3. METODOLOGIA

O uso de *drones* tem se mostrado promissor em diversas aplicações. Oliveira, Amorim e Dereczynski (2016) criaram uma radiossonda com Arduino Nano, sensor BMP180 e módulo RF433MHz, acoplados a um balão. Souza et al. (2022) desenvolveram uma radiossonda com Arduino Uno, sensor DHT11 e GPS para facilitar a localização pós-pouso. Ribeiro (2022) usou Arduino e o sensor MPX5100DP com tubo de Pitot em túnel de vento para sua calibração.

Neste trabalho, foi desenvolvida uma radiossonda de baixo custo baseado em Arduino para a obtenção do perfil vertical da camada de superfície. Os perfis obtidos foram comparados com simulações do modelo numérico WRF, desenvolvido pelo *National Center for Atmospheric Research* (NCAR), em parceria com o *National Center for Environment Prediction* (NCEP), a *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) e o *Department of Energy* dos Estados Unidos.

Dessa forma, esta seção está dividida em duas partes: o desenvolvimento da radiossonda de baixo custo e a configuração do modelo numérico WRF.

3.1. RADIOSSONDA DE BAIXO CUSTO

O primeiro passo na implementação de uma radiossonda de baixo custo foi a escolha de uma tecnologia eletrônica programável e acessível, optando-se pela placa Arduino Uno, baseada no microcontrolador ATmega328P, devido ao seu baixo custo e à compatibilidade com diversos sensores.

Para a medição de temperatura e umidade, escolheu-se o sensor DHT22, mais preciso e econômico que o DHT11, utilizado em estudos anteriores (Sousa et al., 2022). Para a pressão atmosférica, adotou-se o BMP280, que apresenta precisão semelhante à do BMP180, porém com menor incerteza, já validado por Oliveira, Amorim e Dereczynski (2016).

Como acessórios, foram utilizados o relógio programável RTC DS3231, módulo MicroSD com cartão, bateria recarregável de 9V e uma caixa de papelão perfurada para abrigar o conjunto. A radiossonda foi transportada pelo *drone* DJI Mavic Air 2.

A montagem envolveu o uso de *proto-board* e cabos *jumper* (Figura 1), e a configuração foi realizada na Arduino IDE, com taxa de amostragem de 10 segundos, compatível com o voo controlado do *drone* a 0,1 m/s.

Nos testes, avaliou-se o impacto do fluxo descendente das hélices nas medições. Inicialmente, o sensor MPX5100DP identificou interferência, mas um anemômetro Akrom KR835 foi utilizado para determinar a distância ideal entre o sensor e as hélices, de modo a mitigar esse efeito.

O custo total do sistema foi de US\$ 193,33 (sem *drone*) e de US\$ 2.076,83 (com *drone*), inferior aos US\$ 4.080,48 gastos em radiossondas convencionais para os quatro lançamentos sinóticos diários, cujos equipamentos não são reutilizáveis. Embora radiossondas tradicionais alcancem até o topo da troposfera, *drones* mais robustos podem permitir o estudo de outras camadas atmosféricas.

O experimento foi realizado em Itaipu, Niterói (Rio de Janeiro – RJ), até 120 metros de altitude, conforme a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (BRASÍLIA, 2021). A Tabela 1 resume as atividades de campo, incluindo o dia da experimentação atmosférica (Figura 2).

3.2. MODELO NUMÉRICO WEATHER RESEARCH AND FORECASTING

A experimentação atmosférica ocorreu em 14 de março de 2023, com dados gerados pelo modelo numérico WRF, instalado no Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Climáticos (LAMMOC). Os dados cobriram o período de 00h00 GMT às 96 horas subsequentes. O domínio analisado abrangeu a área entre 22,50°S e 23,13°S de latitude, e entre 42,72°W e 43,34°W de longitude (Figura 3).

A simulação gerou dados para diversas variáveis em 34 níveis verticais. Para este estudo, foram utilizados dados

de temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica nos cinco níveis mais próximos da superfície, entre 1,015 hPa e 995 hPa, para comparação com os dados observados. Níveis superiores foram desconsiderados por excederem o alcance da radiossonda.

O modelo WRF foi configurado com grade horizontal de 64 x 70 pontos (4.480 pontos), com espaçamento de 1 km. Dados do Global Forecast System (GFS) forneceram as condições iniciais e de contorno a cada 6 horas. As parametrizações

Tabela 1. Resumo das atividades em campo.

Atividade realizada	Data da realização
Primeiro uso do perfilador (pendulando com cabo de poliamida fino)	22/08/2022
Segundo uso do perfilador (junto ao drone)	05/09/2022
Estudo da influência das hélices do drone (sem uso de perfilador)	18/01/2023
Terceiro uso do perfilador (pendulando com cabo de poliamida grosso)	14/02/2023
Quarto uso do perfilador (pendulando após adaptação do cabo de poliamida grosso)	06/03/2023
Quinto uso do perfilador (experimento em sua versão final)	14/03/2023

Fonte: autor.

Figura 1. Diagrama de conexões da radiossonda de baixo custo (esquerda) e vista superior da caixa da radiossonda de baixo custo aberta (direita).

Fonte: Ferreira et al. (2023).

Figura 2. Radiossonda de baixo custo em operação em Itaipu, Rio de Janeiro, em 14 de março de 2023.

físicas seguiram configurações utilizadas em outras simulações do LAMMOC, visando testar a eficácia do modelo na camada de superfície.

Mais detalhes da configuração estão apresentados na Tabela 2, conforme descrito na Página de Usuário do WRF, do NCAR (WRF USERS PAGE, 2025).

Os dados ambientais do WRF para 14 de março de 2023 foram pós-processados com o pacote WRF-Python, utilizado para diagnóstico e interpolação. Para isso, foi criado um ambiente integrado no *Windows* com *Anaconda*, que inclui o *Anaconda Navigator*, uma interface gráfica para gerenciamento de pacotes e inicialização de aplicações. Dentre as opções, foi escolhido o *JupyterLab*, interface *web* flexível derivada do *Jupyter Notebook*.

4. RESULTADOS

Os resultados deste trabalho estão divididos entre o tratamento da influência das hélices do *drone* e a comparação desses perfis com as simulações do WRF.

Fonte: Ferreira et al. (2023).

Figura 3. Área de abrangência do domínio de interesse (retângulo amarelo) da rodada de 14 de março de 2023 do modelo numérico WRF, instalado no LAMMOC, com destaque para o local da experimentação atmosférica (retângulo vermelho).

4.1. TRATAMENTO DA INFLUÊNCIA DAS HÉLICES DO DRONE

A medição do fluxo de ar descendente das hélices pelo MPX5100DP evidenciou a necessidade de tratar essa influência. O *drone* DJI Mavic Air 2 teve sua velocidade de fluxo medida em várias distâncias por meio do anemômetro Akrom KR835 (Figura 4), fornecendo dados para a definição da distância ideal entre a radiossonda e o *drone*.

Observou-se que a velocidade do fluxo de ar diminuía com o aumento da distância até o anemômetro, tornando-se quase nula próximo de 3 metros. Inicialmente, utilizou-se um cabo de tração para manter 3 metros entre a radiossonda e o

Tabela 2. Modelo Numérico WRF – Configuração e parâmetros.

time_control	
start (year/month/day/hour/minute/second)	2023/03/14 00:00:00
end (year/month/day/hour/minute/second)	2023/03/18 00:00:00
interval_seconds	21600
domains	
e_we	64
e_sn	70
e_vert	35
dx	1000
dy	1000
physics	
mp_physics	WRF Single-moment 3-class
ra_lw_physics	RRTM Longwave Scheme
ra_sw_physics	Dudhia Shortwave Scheme
sf_sfclay_physics	Revised MM5 Scheme
sf_surface_physics	Unified Noah Land Surface Model
bl_pbl_physics	Yonsei University Scheme (YSU)

Fonte: Ferreira et al. (2023).

drone, porém o movimento pendular da radiossonda comprometia a segurança do voo. Esse problema foi solucionado com a redução da distância para 2,5 metros, equilibrando a baixa interferência das hélices e a segurança operacional.

No experimento realizado em Itaipu, em 14 de março de 2023, a radiossonda permaneceu estável durante toda a operação, sem oscilações que afetassem o voo.

4.2. COMPARAÇÃO ENTRE PERFIS DE CAMADA DE SUPERFÍCIE OBSERVADOS E SIMULADOS

A Figura 5 compara os perfis verticais de temperatura observados e modelados. Ambos apresentam aumento ao longo do tempo, com temperaturas observadas entre 27,6 e 30,1°C, e modeladas entre 24,8 e 26,4°C no nível mais baixo, com diferença máxima de 3,7°C.

A inversão térmica e a mudança de regime da camada de superfície foram detectadas apenas nos dados observados, uma vez que o modelo não apresentou resolução suficiente para tal.

Esse fato destaca a importância do experimento, que pode ser realizado diariamente para melhorar as condições iniciais e a representação da camada de superfície em modelos numéricos por meio da assimilação de dados. Tal procedimento apresenta baixo custo, uma vez que o equipamento é reutilizável, exigindo apenas a recarga das baterias.

Figura 4. Medição da velocidade do ar descendente das hélices do *drone* DJI Mavic Air 2 em função da distância até o anemômetro Akrom KR835 (18 de janeiro de 2023).

A Figura 6 mostra que a umidade relativa observada aumenta e, posteriormente, diminui, enquanto a modelada decresce continuamente.

No intervalo comparável, a umidade simulada pelo WRF foi maior que a observada, possivelmente em razão da subestimação da temperatura, afetando o cálculo da umidade. O modelo também carece de resolução vertical para captar variações finas do perfil termodinâmico.

Figura 5. Comparação entre perfis verticais de temperatura observados e modelados pelo *Weather Research and Forecasting Model* para Itaipu em 14 de março de 2023.

Figura 6. Comparação entre perfis verticais de umidade relativa observados e modelados pelo WRF para Itaipu em 14 de março de 2023.

Na comparação dos perfis de altura em função da pressão entre dados observados e modelados (Figura 7), os perfis são semelhantes, mas apresentam um descompasso de 1,6 a 1,8 hPa. Essa diferença deve-se, provavelmente, à variação na densidade atmosférica, uma vez que a temperatura simulada pelo WRF próxima à superfície foi cerca de 4°C menor que a observada no mesmo nível.

Este trabalho expandiu os resultados de Ribeiro (2022), obtendo também dados de temperatura, umidade e pressão de forma eficiente e econômica. A adaptação do tubo Pitot com o sensor MPX5100DP confirmou que as hélices dos *drones* influenciam a coleta de dados atmosféricos.

Os resultados anteriores de Cataldi et al. (2022) demonstraram a viabilidade dos sensores DHT22 e BMP280 com Arduino Uno. Por sua vez, este estudo confirmou essa viabilidade e gerou perfis verticais analisados em conjunto com modelos numéricos, concluindo que a radiossonda de baixo custo melhora a representação dos fenômenos na baixa troposfera.

5. CONCLUSÕES

O desenvolvimento da radiossonda com sensores de baixo custo permitiu identificar mudanças na camada de superfície, do comportamento estável ao instável, mostrando sua aplicabilidade

Figura 7. Comparação entre perfis de altura em função da pressão atmosférica observados e modelados pelo *Weather Research and Forecasting Model* para Itaipu em 14 de março de 2023.

em estudos atmosféricos como poluição, calibração de modelos e *nowcasting*. O uso de *drones* para transporte oferece baixo custo e possibilita medições contínuas, diferentemente dos dispendiosos lançamentos de radiossondas por balão, especialmente para a camada de superfície, foco deste estudo.

O trabalho cumpriu o objetivo de criar uma metodologia replicável para medir o perfil vertical da atmosfera, inicialmente

na camada de superfície, com potencial para alturas maiores, além de destacar deficiências dos modelos na representação dos fluxos superficiais, impactando previsões do tempo e ampliando, de forma significativa e estratégica, a capacidade da Marinha do Brasil no monitoramento contínuo e detalhado da atmosfera, contribuindo para a segurança da navegação e para as operações navais como um todo.

REFERÊNCIAS

- BARCELLOS, P. C. L.; CATALDI, M. Flash Flood and Extreme Rainfall Forecast through One-Way Coupling of WRF-SMAP Models: Natural Hazards in Rio de Janeiro state. *Atmosphere*, v. 11, n. 8, p. 834, 2020. <https://doi.org/10.3390/atmos11080834>
- BRASÍLIA, Ministério da Infraestrutura. Agência Nacional de Aviação Civil. *Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial, Nº 94, emenda Nº 2*. 2021. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94>. Acesso em: 13 fev. 2023.
- BRASÍLIA, Ministério da Integração Nacional. *Política Nacional de Defesa Civil*. 2007. Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes>. Acesso em: 11 fev. 2023.
- CATALDI, M.; SALCEDO, I. L.; FERREIRA, D. C. L.; SIMÕES, D. P. Atmospheric experimentation with low-cost radiosonde attached to a drone. In: *VIII Workshop on Biosystems Engineering*, Niterói, 2022. Disponível em: [https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/27951/Anais%20WEB_VIII_2023-02-20_B.pdf?s](https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/27951/Anais%20WEB_VIII_2023-02-20_B.pdf?squence=1&isAllowed=y)
- equence=1&isAllowed=y. Acesso em: 14 fev. 2023.
- FERREIRA, D. C. L. et al. Measurement of Vertical Profiles of the Atmospheric Surface Layer with Low-Cost Instrumentation on Board a Drone. *Global Journal of Human-Social Science*, v. 23, n. B5, p. 51-63, 2023. <https://doi.org/10.34257/GJHSSBVOL23IS5PG51>. Acesso em: 20 jan. 2021.
- GASPARETTO, P. *Relações entre a altura média da camada limite planetária e as condições de instabilidade atmosférica na região metropolitana de Fortaleza – Ceará*. 2011. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2011.
- LIRA, C. B. M.; CATALDI, M. Avaliação do ensemble de parametrizações físicas do modelo MM5 no evento de precipitação intensa ocorrido entre os dias 05 e 06 de abril de 2010 no município do Rio de Janeiro. *Ciência e Natura*, v. 38, n. 1, p. 341-353, 2016. <https://doi.org/10.5902/2179460X17116>
- OLIVEIRA, F. P.; AMORIM, H. S.; DEREZYNSKI, C. P. *Montagem de uma radiossonda de baixo custo*. 2016. 30 f. Material instrucional (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: http://pef.if.ufrj.br/producao_academica/dissertacoes/2016_Fabiano_Oliveira/material_instrucional_Fabiano_Oliveira.pdf. Acesso em: 15 ago. 2022.
- RIBEIRO, F. F. *Desenvolvimento de sensor embarcado para medição de velocidade do vento*. 2022. 111 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.
- SOUSA, P. A. et al. Lançamento de uma sonda atmosférica de baixo custo. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. v. 44, 2022. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0238>
- STULL, R. B. *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, Versão 1.02b. Vancouver: University of British Columbia, 2017.
- TOBIN G. A, MONTZ B. E. *Natural hazards: explanation and integration*. New York: The Guilford Press, 1997.
- UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION (UNDRR). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015*. UNDRR, 2015. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2015>
- WRF Users Page. *National Center for Atmospheric Research (NCAR)*, 2025. Disponível em: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/physics/phys_references.html. Acesso em: 21 mai. 2025.

AUXÍLIO À DECISÃO DE VISIBILIDADE: UM PRODUTO OPERACIONAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE NEVOEIROS PREVISTOS EM DERROTAS COSTEIRAS

Visibility Decision Aid: a high-resolution operational product for forecasting fog along coastal routes

Maria Eduarda Palheiros Vanzan¹, Flávia Rodrigues Pinheiro²,
Alexandre Augusto Lopes Gadelha³, Thainá Castro da Silva⁴

Resumo: A previsão de nevoeiros representa um desafio significativo para os meteorologistas em razão da alta complexidade de seus processos de formação e dissipação. Nevoeiros densos afetam atividades rotineiras devido à baixa visibilidade, impactando fortemente a navegação marítima e aérea, além de causar prejuízos econômicos em decorrência do fechamento de portos e aeroportos. Este trabalho teve como objetivo apresentar uma nova ferramenta operacional de suporte à decisão para previsão de nevoeiros: o ADVIS (Auxílio à Decisão de VISibilidade). Tal produto destina-se a ser utilizado por usuários da Marinha do Brasil que necessitem de uma informação concisa e direta sobre a previsão de visibilidade ao longo de uma trajetória de interesse no mar ou em terra, no caso de operações aeronavais. Para isso, empregou-se um modelo atmosférico de alta resolução em uma área piloto, a costa do Rio de Janeiro, com configuração computacional aprimorada e direcionada às características da região. A ferramenta tem demonstrado uma precisão inédita entre os produtos de visibilidade já gerados no Centro de Hidrografia da Marinha. Além disso, apresenta grande possibilidade de portabilidade da metodologia para outras regiões, permitindo a geração deste produto operacional em diversas áreas da costa brasileira, auxiliando o planejamento e, sobretudo, a segurança da navegação em situações de visibilidade restrita.

Palavras-chave: Nevoeiro. Visibilidade. Decisão. Modelagem.

Abstract: Fog prediction represents a significant challenge for meteorologists due to the high complexity of its formation and dissipation processes. Dense fogs affect routine activities as a result of low visibility, heavily impacting maritime and air navigation, also causing economic losses related to the closure of ports and airports. This work aimed to present a new operational decision aid tool for fog forecasting—the Auxílio à Decisão de VISibilidade (ADVIS). Such a product is intended to be used by Brazilian Navy personnel who require concise and direct information on visibility forecasts along a trajectory of interest at sea or on land, in case of naval aviation operations. To this end, a high-resolution atmospheric model was employed in a pilot area, Rio de Janeiro coast, with an improved computational configuration directed to the region characteristics. The tool has demonstrated special precision among the visibility products ever produced by the Navy Hydrographic Center. In addition, it presents a great possibility of a methodology portability to other areas, allowing the generation of this operational product in various areas of the Brazilian coast, assisting planning and, above all, navigation safety in restricted visibility situations.

Keywords: Fog. Visibility. Decision. Modelling.

1. Segundo-Tenente. Mestre em Engenharia de Biosistemas pela Universidade Federal Fluminense. Ajudante da Seção de Modelagem Atmosférica do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: eduarda.vanzan@marinha.mil.br

2. Capitão de Corveta. Doutora em Assimilação de Dados em Modelos não Lineares pela University of Reading (UK). Encarregada da Seção de Assimilação de Dados do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: flavia.pinheiro@marinha.mil.br

3. Capitão de Corveta. Meteorologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Encarregado da Seção de Modelagem Atmosférica do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: alexandre.gadelha@marinha.mil.br

4. Primeiro-Tenente. Mestre em Modelagem Estatística, Matemática e Computacional aplicada à saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública (Fiocruz). Ajudante da Seção de Assimilação de Dados do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: thaina.castro@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Nevoeiros são fenômenos que se formam pela suspensão de gotículas de água muito pequenas no ar, geralmente microscópicas, resultando em redução da visibilidade horizontal para menos de 1 km. Caso a visibilidade se restrinja entre 1 km e 5 km, o fenômeno é chamado de névoa úmida (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2021). A formação e a dissipação de um nevoeiro ocorrem após interações complexas entre processos na natureza, geralmente exigindo uma combinação de valores sutis de variáveis como umidade, temperatura, vento, nebulosidade, radiação e turbulência, dentre outras de menor escala. Essa configuração, associada às características específicas de cada região, dificulta a previsibilidade do evento, tornando a previsão de nevoeiros um dos maiores desafios para os meteorologistas.

A presença de nevoeiros impacta significativamente a navegação marítima e aérea, uma vez que a restrição de visibilidade pode resultar no fechamento de portos e aeroportos, em razão do risco à segurança envolvido nessas atividades, ocasionando grandes prejuízos econômicos. A habilidade de prever com maior precisão o início e o término da formação destes fenômenos auxiliaria enormemente no planejamento de rotas, entrada e saída de portos e em pousos e decolagens mais seguros.

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) é responsável pela previsão meteorológica e oceanográfica de extensa área marítima, com aproximadamente 12.000.000 de km², conhecida como Metarea V. O CHM tem trabalhado para otimizar a complexa previsibilidade de nevoeiros por meio de avançada modelagem numérica computacional, baseada em equações matemáticas que definem a atmosfera e a descuem, projetando seu estado futuro. No campo acadêmico, diversos métodos foram desenvolvidos na tentativa de aprimorar a previsão desse fenômeno (BARI; BERGOT; TARDIF, 2023). Contudo, tais métodos só poderão ser bem-sucedidos se o modelo numérico utilizado for devidamente configurado. Isso envolve ajustes refinados nas chamadas parametrizações da física do modelo—equações que modelam processos de microescala—, bem como outros ajustes, como a resolução espacial. A resolução está relacionada à malha da grade (área) de operação do modelo e traduz seu refinamento. No caso dos nevoeiros, um modelo com alta resolução horizontal é extremamente desejável, já que se trata de fenômeno que envolve processos refinados de escala micrometeorológica.

Neste trabalho, foi utilizado o Weather Research and Forecasting (WRF, pesquisa e previsão meteorológica) — modelo atmosférico já operado no CHM para previsão de tempo regional (em toda a Metarea V). Apesar de seu foco não ser a previsão de nevoeiros, o WRF se destaca entre os demais modelos numéricos em inúmeras pesquisas sobre esse tipo específico de previsão (CARDOSO et al., 2023; PELÁEZ-RODRÍGUEZ et al., 2023; PARDE et al., 2022). O WRF é gratuito e já está implementado no CHM há anos, assim o presente trabalho pode focar apenas na lapidação computacional de suas parametrizações e demais configurações, sem onerar o CHM com a implementação de novos sistemas.

Nesse escopo, este trabalho expõe os resultados otimizados de previsão de nevoeiros obtidos para a área da Baía de Guanabara e da costa do Rio de Janeiro (RJ), os quais demonstram precisão inédita entre os produtos de visibilidade existentes no CHM. Dada sua relevância, tais resultados foram transformados em nova ferramenta operacional de suporte à decisão para previsão de nevoeiros: o ADVIS (Auxílio à Decisão de VISibilidade). A ferramenta visa a ser utilizada por quaisquer usuários que necessitem de previsão de visibilidade ao longo de uma trajetória de interesse, seja no mar ou em terra. A primeira área a ser configurada e refinada foi a região da Baía de Guanabara (RJ), com configuração computacional aprimorada e direcionada às características locais. Como a metodologia adotada na configuração do modelo permite portabilidade, já estão previstos, em trabalhos futuros, a expansão para novas regiões portuárias, o que propiciará a geração deste produto operacional para diversas áreas da costa brasileira, auxiliando no planejamento e, sobretudo, na segurança da navegação em situações de visibilidade restrita.

2. OBJETIVOS

Os principais objetivos deste projeto foram:

- O avanço científico na desafiadora área de previsão de nevoeiros, primeiramente na costa do RJ, buscando o estado da arte nos prognósticos desse fenômeno na região;
- Consequente ganho de precisão nos avisos de baixa visibilidade emitidos pelo CHM na região de estudo; e
- A criação de uma nova ferramenta para os navegantes e pilotos — o ADVIS — que sinaliza, de forma concisa e direta, a previsão de visibilidade ao longo de uma trajetória de interesse.

3. METODOLOGIA

A base do desenvolvimento deste trabalho foi o modelo atmosférico WRF, cujo acesso é gratuito, amplamente difundido pela comunidade científica para fins de previsão regional de tempo e já operacional como modelo de contingência no CHM, para gerar prognósticos de diversas variáveis meteorológicas para toda a Metarea V. A versão operacional 4.6.0 do WRF está configurada no CHM para uma resolução horizontal compatível com toda a área marítima de responsabilidade da Marinha do Brasil. Isso significa que a física do modelo está configurada de forma genérica para abranger uma área oceânica de grande extensão. Para que fenômenos de menor escala tenham seus processos captados por qualquer modelo numérico, é necessário que sua configuração esteja direcionada ao fenômeno de interesse, o que requer um estudo mais aprofundado das parametrizações. Tais parametrizações envolvem processos físicos da atmosfera, que incluem formação de nuvens, microfísica, radiação e interações ocorridas na camada entre a superfície da Terra e a atmosfera adjacente.

Assim, o presente estudo visou modificar a configuração operacional do modelo WRF (SKAMAROCK et al., 2019), a fim de torná-lo capaz de detectar as sutilezas do processo de formação de nevoeiro e gerar previsões acertadas sobre o horário de seu surgimento e dissipação. O nível de complexidade deste tipo de previsão é alto, considerando-se a microescala dos processos envolvidos no fenômeno. Para tanto, foram realizadas modificações importantes e inéditas na versão operacional do modelo WRF do CHM, primordialmente envolvendo uma grade com resolução horizontal de grande refinamento, focada na área de estudo, microfísica direcionada ao fenômeno de nevoeiro e cálculos dos parâmetros de radiação com intervalos menores, tornando os fluxos radiativos mais acurados.

Os resultados gerados pelo modelo atmosférico foram comparados com dados observados dos aeródromos Santos Dumont e Galeão, localizados na Baía de Guanabara, com base no chamado Relatório Meteorológico de Aeródromo (METAR). A verificação visual da ocorrência dos eventos também se mostra importante, pela escassez de outros dados na área.

3.1 MODELAGEM NUMÉRICA

O modelo atmosférico WRF é rotineiramente operado no CHM com uma grade que abrange toda a Metarea V, apresentando resolução horizontal de 10 km. Essa resolução

corresponde ao espaçamento entre dois pontos adjacentes da malha numérica, sobre os quais são calculadas as equações que descrevem a dinâmica da atmosfera. Quanto menor este espaçamento, maior a resolução horizontal do modelo e mais precisa a representação dos processos físicos atmosféricos. Neste estudo, foram criadas três áreas distintas, nas quais as grades maiores alimentam as menores com as condições físicas, aprimorando assim o refinamento das previsões e minimizando distorções. Tal procedimento, conhecido como aninhamento, foi aplicado ao redor da costa do Rio de Janeiro, com resoluções horizontais de 9 km, 3 km e 1 km, correspondendo às grades 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a grade 1 (9 km) a de maior extensão (Figura 1).

Os cálculos da microfísica do modelo utilizaram o esquema “Double Moment 5-class and 6-class”, que se mostra particularmente adequado na simulação de eventos de nevoeiro, como sugerido por Cardoso et al. (2023). Essa configuração permite a previsão de diversas variáveis referentes à umidade, incluindo a concentração de gotículas em cada ponto de grade, proporcionando uma representação mais acurada de processos como a ativação de gotículas, a interação com partículas em suspensão e a evolução da distribuição do tamanho das gotas.

Figura 1. Representação das grades aninhadas utilizadas no WRF, com as resoluções horizontais de 9 km (grade 1), 3 km (grade 2) e 1 km (grade 3). (Fonte: os autores).

As condições iniciais e de contorno para o processamento da grade inicial 1 foram obtidas das análises do modelo Global Forecast System (GFS), produzidas pelo National Centers for Environmental Prediction (NCEP), assim como o WRF operacional no CHM. Uma diferença importante entre a configuração operacional e a voltada à previsão de nevoeiros reside na frequência temporal das previsões: enquanto a primeira gera prognósticos a cada 3 horas, a segunda produz previsões a cada 1 hora, para um horizonte de até 48 horas — aspecto crucial para fenômenos de rápida evolução, como a formação e a dissipação de nevoeiros.

3.2 ESTIMATIVA DE NEVOEIRO

A ocorrência de nevoeiro é medida pela visibilidade horizontal. Alguns métodos empíricos são desenvolvidos na tentativa de estimar esse parâmetro, tais como os utilizados por Cardoso et al. (2023), que testaram a estimativa de visibilidade de Kunkel e índices como o Fog Stability Index (FSI) e o Forecast Systems Laboratory (FSL) (DORAN et al., 1999). Em seus estudos, focados na cidade de Rio Grande (RS), os autores encontraram as melhores estimativas de visibilidade com o parâmetro FSL. Assim, no presente estudo, foi adotado o índice FSL, que estima a visibilidade horizontal em milhas por meio da seguinte equação:

$$FSL = 6000 \left(\frac{T - Td}{RH1,75} \right)$$

Onde:

T = temperatura do ar (°C);

Td = temperatura do ponto de orvalho (°C); e

RH = umidade relativa (%).

O resultado do FSL é então convertido em metros: valores inferiores a 1.000 metros correspondem ao fenômeno de nevoeiro, e valores entre 1.000 e 5.000 metros caracterizam-se como névoa úmida. O cálculo utilizou T , Td e RH provenientes dos prognósticos da grade 3 do WRF, ou seja, a grade com resolução mais refinada e detalhada.

3.3 DADOS ANALISADOS

Para avaliar o desempenho do WRF na previsão de nevoeiros, foram usadas observações meteorológicas dos aeródromos Santos Dumont (código SBRJ), na entrada da Baía de

Guanabara e Galeão (código SBGL), situado no interior da Baía. A limitação de dispor apenas dessas duas fontes oficiais de registro decorre de sua localização nos setores oeste e interior da Baía, impedindo a validação oficial de nevoeiros formados em outras áreas, sendo possível somente a verificação visual. Ressalta-se que o fenômeno frequentemente ocorre sob a forma de bancos de nevoeiros, que podem se deslocar para dentro ou para fora da Baía. Assim, os registros dos aeródromos, embora úteis, não determinam de forma abrangente sua ocorrência em toda a região. As comparações entre modelo e observação consideraram eventos ocorridos entre 25/07/24 e 25/07/25.

3.4 O PRODUTO ADVIS (AUXÍLIO À DECISÃO DE VISIBILIDADE)

Os resultados promissores obtidos pelo WRF na caracterização do processo de formação de nevoeiros por meio do índice FSL motivaram o desenvolvimento de um produto voltado a atender às demandas de navios e esquadrões de aeronaves quanto à visibilidade horizontal durante a navegação. O produto apresenta, de forma concisa e objetiva, a previsão de visibilidade ao longo da trajetória definida pelo usuário, codificada por cores: verde para visibilidade boa (acima de 5 km), amarela para moderada (entre 1 e 5 km) e vermelha para restrita (abaixo de 1 km). A metodologia é ligeiramente diferente da adotada na Tabela de Visibilidade do CHM, mas optou-se por essa categorização para facilitar a interpretação dos produtos gerados, associando as cores diretamente aos fenômenos. A informação possibilita o replanejamento da rota, ajustando o horário de passagem por trechos potencialmente restritos, e auxilia a gestão de atracação, desatracação, pouso ou decolagem — operações que podem se tornar particularmente desafiadoras sob condições de nevoeiro intenso.

4. RESULTADOS

O primeiro resultado relevante diz respeito ao impacto do incremento da resolução horizontal do modelo. Como já explicado, neste estudo, foram utilizadas três grades, com resoluções de 9 km, 3 km e 1 km. Quanto menor o espaçamento horizontal entre os pontos de grade, maior o detalhamento dos fenômenos a serem representados pelo modelo. Para avaliar a sensibilidade do modelo à resolução horizontal configurada, foi selecionado um caso de ocorrência de nevoeiro no aeródromo do Galeão,

enquanto no aeródromo Santos Dumont, situado na saída da Baía, não foi observada qualquer restrição de visibilidade. Dada a distância de apenas 14 km entre os dois aeródromos, trata-se de um evento de previsão particularmente desafiadora, devido à sua ocorrência extremamente localizada. A Figura 2 ilustra a previsão de visibilidade do modelo para este caso. Utilizando a grade com 9 km, semelhante à configuração operacional no CHM para a Metarea V, o modelo não apresentou refinamento suficiente e, portanto, não foi possível representar qualquer redução de visibilidade na Baía. O domínio de 3 km de resolução identificou redução da visibilidade em alguns pontos da grade; porém, não identificou o fenômeno ocorrido no aeródromo do Galeão. Por outro lado, a grade de 1 km captou o fenômeno com detalhamento, prevendo nevoeiro para o Galeão e excluindo o Santos Dumont do evento, conforme observado. Esse exemplo demonstra o impacto do refinamento da resolução horizontal num modelo numérico atmosférico. A configuração do WRF desenvolvida neste estudo mostrou-se capaz de compreender melhor a microfísica atmosférica e de prever a gênese de um fenômeno tão sutil quanto o nevoeiro de forma adequadamente pontual. Entretanto, é importante ressaltar a contribuição das grades de 9 km e 3 km nesta estrutura. Elas alimentam de forma gradual a grade refinada de 1 km, assegurando continuidade nos cálculos, sem perda de informações ou geração de dados

espúrios à medida que o refinamento ocorre. Essa configuração inovadora do modelo WRF, com 1 km de resolução horizontal e parametrização dedicada à previsão de nevoeiros oferece previsões atualmente indisponíveis em outros centros meteorológicos no Brasil, como o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), as Defesas Civis do Rio de Janeiro e de Niterói, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Como os testes indicaram que a grade de 1 km foi a mais eficaz na representação do fenômeno, o estudo concentrou-se nesta resolução. Foi realizado um comparativo entre as previsões de visibilidade horizontal e os dados METAR do Santos Dumont, aeródromo com informações mais próximas do oceano por se localizar na saída da Baía de Guanabara. Embora se trate de uma informação pontual e, por consequência, não abranja os bancos de nevoeiros ocorridos em toda a área da Baía, a análise do desempenho do modelo em diferentes situações naquela localização revela aspectos relevantes de sua capacidade preditiva. Sete casos de eventos de nevoeiro foram analisados, que afetaram especificamente o aeródromo do Santos Dumont no período de estudo. Tais casos restringiram a visibilidade horizontal entre 200 metros e 1 km, interrompendo as operações do aeródromo. A Figura 3 mostra a comparação entre as observações METAR (valores acima da linha zero) e as previsões do modelo WRF

Figura 2. Previsão de visibilidade (sombreado) na Baía de Guanabara, com diferentes resoluções espaciais. Da esquerda para a direita, são apresentadas as resoluções de grade aninhada de 9 km, 3 km e 1 km.

Figura 3. Comparação entre os prognósticos de visibilidade do modelo WRF (abaixo da linha do zero) e os dados observados do aeródromo Santos Dumont (acima da linha do zero). Áreas sombreadas: cinza escuro = nevoeiro; cinza intermediário = névoa úmida; e cinza claro = nenhuma restrição de visibilidade.

(valores abaixo da linha zero). Os círculos representam a visibilidade em quilômetros. Valores na área em cinza escuro indicam visibilidades associadas a nevoeiros, ou seja, restrições abaixo de 1 km. Os valores na área em cinza intermediário correspondem à névoa úmida, entre 1 e 5 km. Valores na área em cinza claro indicam visibilidades acima de 5 km, ou seja, pouca a nenhuma restrição de visibilidade. Assim, quando o valor previsto pelo modelo (na linha abaixo do zero) estiver dentro da margem de erro estatística de ± 1 km em comparação ao observado, tem-se um prognóstico acertado de restrição, e as linhas são ilustradas na cor verde. As linhas em amarelo representam os casos em que o modelo detectou restrição apenas sob a forma de névoa úmida, e as linhas vermelhas representam os casos em que o modelo não previu a restrição. É possível observar a ocorrência de nevoeiros nos meses de outubro e dezembro de 2024 e janeiro, março e junho de 2025, compreendendo os períodos de primavera, verão e inverno. Em alguns dias, foi registrado mais de um horário de ocorrência do fenômeno. O modelo previu acertadamente a ocorrência, o horário e a intensidade dos nevoeiros nos dias 04/12/24, 06/12/24 e 04/06/25. Destaca-se o exemplo do dia 06/12, quando o modelo foi capaz de acompanhar corretamente as nuances na visibilidade, que baixou de 2 km às 03:00 para 500 metros às 05:00. O modelo previu essa

dinâmica de forma adequada e precisa, de acordo com os horários de ocorrência. No dia 04/06, o modelo previu corretamente o horário de início e a intensidade do nevoeiro que restringiu a visibilidade para 500 metros às 07:00. Embora o fenômeno tenha se dissipado às 08:30, aumentando a visibilidade para 4.800 metros, o modelo determinou sua dissipação com meia hora de antecedência. Ressalta-se, porém, que prever com precisão o horário de formação e dissipação de um nevoeiro constitui tarefa extremamente complexa, e que a própria detecção do fenômeno já representa um desafio de elevada dificuldade. Nos dias 24/10/24, 23/01/25 e 08/03/25, o modelo demonstrou sensibilidade em representar restrição na visibilidade, porém não tão intensa quanto a observada, prevendo névoa úmida em lugar de nevoeiro. No entanto, a representação dessa restrição já denota resultado mais eficiente do que a previsão eventualmente gerada pelos atuais modelos, com resolução mais degradada. No dia 07/03/25, o modelo não foi capaz de detectar a formação do nevoeiro sobre o aeródromo do Santos Dumont, mas representou névoa úmida nas proximidades (figura não mostrada por restrição de páginas). Isso ainda pode ser caracterizado como detecção aceitável por parte do modelo, já que o fenômeno geralmente possui escala maior do que a da pista de um aeródromo.

Casos de nevoeiros oceânicos, observados visualmente pelos previsores do Serviço Meteorológico Marinho (SMM), também já puderam ser prognosticados pelo modelo WRF. A Figura 4 destaca um exemplo desse tipo de caso. O modelo previa, no dia 18/10/24, uma restrição de visibilidade na área oceânica, adentrando a Baía de Guanabara e alongando-se de forma muito localizada entre a Urca e a Fortaleza de Santa Cruz. A foto mostra a entrada da Baía e foi tirada quando o nevoeiro já iniciava sua ascensão para posterior dissipação, confirmando a previsão. Tratava-se de um banco de nevoeiro, o qual restringiu severamente a visibilidade naquele dia.

Considerando-se tais resultados promissores, que corroboram os excelentes resultados obtidos por Cardoso et al. (2023) em estudo similar para uma região igualmente desafiadora, o produto ADVIS foi concebido a fim de mostrar, de forma geográfica, a situação da visibilidade horizontal em cada ponto da derrota de um plano de navegação. A Figura 5 apresenta um exemplo do produto. Simulou-se o recebimento de uma derrota fictícia de um navio hidroceanográfico, que estaria fundeado nas proximidades de Arraial do Cabo no dia 04/06/25 e envolvido em uma operação SAR (Search and Rescue). A embarcação tinha partida planejada por volta das 06:00, com realização de buscas junto à costa entre Arraial do Cabo e a entrada da Baía de Guanabara. É habitual que

os navios da Marinha do Brasil enviem ao SMM derrotas de comissões, com os pontos de sua trajetória e horários previstos, solicitando previsões que auxiliem seu planejamento. Assim, com base no modelo WRF, com configuração aprimorada para nevoeiros e seus prognósticos de visibilidade, foi gerado o produto de auxílio à decisão ADVIS, apresentando todos os pontos da derrota planejada a cada horário de prognóstico. Quando a previsão indica que um ponto da derrota será afetado por névoa úmida (visibilidade moderada) ou nevoeiro (visibilidade restrita), o sistema destaca, respectivamente, as cores amarela ou vermelha, representando de forma gráfica e objetiva a condição esperada. Observa-se na Figura 5 um exemplo dessa dinâmica, em que os pontos 1 e 3 da derrota se mostram com visibilidade restrita entre 06:00 e 08:00 (em vermelho). Às 08:00, o nevoeiro (área sombreada em cinza nas figuras, apenas para ilustrar a evolução do fenômeno) tende a se deslocar e se expandir para o oceano, tornando também o ponto 4 vermelho. Somente a partir das 10:00 o modelo previu a melhoria das condições de visibilidade, quando os pontos 1, 3 e 4 tornaram-se amarelos, e o ponto 2 deixou a condição de visibilidade moderada dos outros horários e se tornou verde (visibilidade boa). O navegante que receber esta informação poderá reorganizar seu planejamento, caso as condições de visibilidade restrita representem riscos. Em muitos

Figura 4. Previsão de visibilidade do modelo WRF (esquerda). Foto da entrada da Baía de Guanabara (direita).

Figura 5. Auxílio à Decisão de Visibilidade (ADVIS) para o dia 04/06/25, com uma derrota fictícia. Área sombreada: nevoeiro (cinza escuro) ou névoa úmida (cinza claro).

casos, o remanejamento de horários de chegada aos pontos da derrota em poucas horas — ou até minutos — pode evitar a passagem da embarcação por bancos de nevoeiro marítimo isolados, tornando a navegação mais eficiente. É importante ressaltar que o ADVIS pode ser gerado para auxiliar também operações aéreas ocorridas, por exemplo, entre as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro. Considerando-se a relevância de um prognóstico de nevoeiros tanto para pilotos de asa fixa quanto, principalmente, para pilotos de asa rotativa, o produto tem grande potencial no auxílio ao planejamento de voo dos esquadrões desses meios.

5. CONCLUSÕES

Neste estudo, foi criada uma nova ferramenta para o navegante, o ADVIS, que sinaliza de forma concisa e direta a previsão de visibilidade horizontal ao longo de uma trajetória de interesse. Por trás desse simples produto, encontra-se um avanço científico na desafiadora área de previsão de nevoeiros, atingindo o estado da arte nos prognósticos desse fenômeno na costa do Rio de Janeiro, em razão de seu ineditismo nesta região. Além de auxiliar no planejamento de trajetórias, os avanços no modelo atmosférico WRF permitem ganho significativo de qualidade na emissão dos avisos de baixa visibilidade do CHM para a região de estudo.

O trabalho demonstrou que o refinamento da resolução horizontal e a implementação de uma microfísica dedicada no

modelo WRF são fatores cruciais para a detecção e a previsibilidade de nevoeiros. Ao comparar os casos de restrição de visibilidade mais severa reportados pelo aeródromo Santos Dumont com a previsão do modelo durante o período estudado, observa-se a detecção da redução de visibilidade em todos os casos, exceto em um deles, em que o modelo não apresentou redução sobre o aeródromo, mas nas proximidades da pista, errando por apenas algumas centenas de metros em relação ao fenômeno.

Os resultados inovadores obtidos neste estudo sugerem que as configurações implementadas podem ser expandidas para outras áreas de interesse da Marinha do Brasil, especialmente as mais críticas no que tange à ocorrência de nevoeiros, tais como os litorais de São Paulo (porto de Santos), de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sobretudo na região portuária de Rio Grande. Naquela área, os nevoeiros podem durar até 48 horas, impactando fortemente as atividades de atracação e desatracação da praticagem. Assim, a ideia consiste em expandir a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida. Além disso, os avanços apresentados neste artigo já despertam a atenção de outros centros meteorológicos, como as Defesas Civis do Rio de Janeiro e de Niterói, que mostraram interesse nas previsões para seus Centros de Operações. Nesse contexto, ampliar as áreas de abrangência do modelo e refinar ainda mais os resultados contribuirão para a expansão da aplicação operacional desta metodologia, incluindo navegantes e pilotos da Marinha, previsores do CHM e, conseqüentemente, a sociedade civil, em suas mais diversas atividades que dependam da segurança da navegação marítima, aérea e terrestre.

REFERÊNCIAS

BARI, D.; BERGOT, T.; TARDIF, R. Fog Decision Support Systems: A Review of the Current Perspectives. *Atmosphere*, v. 14, n. 8, p. 1314, 2023. <https://doi.org/10.3390/atmos14081314>

CARDOSO, J. R.; MARTON, E.; PINHEIRO, F. R.; COSSICH, W.; MORAES, N. O. Dense fog simulation in southern Brazil using the WRF model with high spatial resolution. *Atmosfera*, v. 38, 2023. <https://doi.org/10.20937/atm.53232>

COMANDO DA AERONÁUTICA. *ICA 105-15*. Estações Meteorológicas de Superfície. 2021.

DORAN J. A. et al. The MM5 at the Air Force Weather Agency - New products to support military operations. *The 8th Conference on Aviation, Range, and Aerospace Meteorology Dallas, Texas*. 1999.

PARDE, A. N.; GHUDE, S. D.; DHANGAR, N. G.; LONKAR, P.; WAGH, S.; GOVARDHAN, G.; BISWAS, M.; JENAMANI, R. K. Operational

Probabilistic Fog Prediction Based on Ensemble Forecast System: A Decision Support System for Fog. *Atmosphere*, v. 13, n. 10, 1608, 2022. <https://doi.org/10.3390/atmos13101608>

PELÁEZ-RODRÍGUEZ, C.; MARINA, C. M.; PÉREZ-ARACIL, J.; CASANOVA-MATEO, C.; SALCEDO-SANZ, S. Extreme Low-Visibility Events Prediction Based on Inductive and Evolutionary Decision Rules: An Explicability-Based Approach. *Atmosphere*, v. 14, n. 3, 542, 2023. <https://doi.org/10.3390/atmos14030542>

SKAMAROCK, W. C.; KLEMP, J. B.; DUDHIA, J.; GILL, D. O.; LIU, Z.; BERNER, J.; WANG, W.; POWERS, J. G.; DUDA, M. G.; BARKER, D. M.; HUANG, X.-Y. *A Description of the Advanced Research WRF Version 4*. NCAR Tech. Note NCAR/TN-556+STR, 145 pp. 2019. <https://doi.org/10.5065/1dfh-6p97>

INOVAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO COM O MÉTODO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS-GAUSSIAN-PEARSON, SPEARMAN, AND KENDALL (AHP-GAUSSIAN-PSK): AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS SUBMARINOS PARA A MARINHA DO BRASIL SOB A PERSPECTIVA DO PLANO ESTRATÉGICO DA MARINHA 2040

Innovation in decision-making with the analytic hierarchy process-gaussian-pearson, spearman, and kendall (ahp-gaussian-psk) method: evaluation of autonomous underwater vehicles for the Brazilian Navy from the perspective of Navy's strategic plan 2040

Thiago Fernandes Lima¹, Bruno Pereira Diniz²

Resumo: Os veículos autônomos submarinos (*autonomous underwater vehicles* – AUVs) são de grande interesse para a defesa naval de um país, pois podem realizar missões de detecção, monitoramento e apoio a operações navais, ampliando a segurança marítima e a proteção de ativos estratégicos. Neste sentido, alinhado com o Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040), este estudo teve como objetivo a ordenação de AUVs para a Marinha do Brasil (MB), a partir do Método de Tomada de Decisão Multicritério, *Analytic Hierarchy Process – Gaussian – Pearson – Spearman – Kendall* (AHP-Gaussiano-PSK). Para tanto, foram consultados especialistas que identificaram dez modelos de veículos como alternativas, com as características supracitadas, juntamente com seis critérios de avaliação para sua ordenação. Os resultados obtidos após a modelagem dos referidos métodos indicaram que o veículo Remus 6000 constitui a alternativa mais favorável para o cenário em estudo, uma vez que apresentou desempenho superior em três dos critérios analisados — diâmetro,

Abstract: Autonomous underwater vehicles are of great interest to a country's naval defense, as they can perform detection, monitoring, and support missions for naval operations, thereby increasing maritime security and protecting strategic assets. In alignment with the Navy's Strategic Plan (*Plano Estratégico da Marinha – PEM*) 2040, this study aimed to rank autonomous underwater vehicles (AUVs) for the Brazilian Navy (*Marinha do Brasil – MB*), using the Analytic Hierarchy Process-Gaussian-Pearson, Spearman, and Kendall (AHP-Gaussian-PSK) multicriteria decision-making method. To this end, experts were consulted and identified ten vehicle models with the aforementioned characteristics as alternatives, along with six evaluation criteria for ranking. The results obtained after applying these methods indicated that the Remus 6000 vehicle is the most favorable alternative for the scenario under study, as it outperformed the other AUVs in three of the criteria analyzed: diameter, depth, and range. It should

1. Escola Naval, Chefe do Centro de Ensino de Ciências Sociais, Doutor em Administração pela Universidade de Bordeaux, Bordeaux – França. E-mail: fernandes.lima@marinha.mil.br

2. Mestrando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ – Brasil. E-mail: brunopereiradiniz046@gmail.com

3. Escola Naval, Doutor em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística pela Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ – Brasil. E-mail: marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br

profundidade e autonomia — quando comparado aos demais AUVs. Ressalta-se que o critério custo não foi considerado nesta análise, pois detalhes específicos sobre esta temática podem ser mais difíceis de obter em função da natureza do objeto de estudo. No entanto, com a disponibilidade dos valores de aquisição dos AUVs, é possível realizar nova modelagem. Entretanto, é pertinente ponderar se o Brasil disporá de recursos financeiros para sua aquisição.

Palavras-chave: Marinha do Brasil. PEM 2040. Patrulha Marítima. Veículos Autônomos Submarinos. Tomada de Decisão.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico nas áreas de robótica, eletrônica e sistemas embarcados tem impulsionado significativamente o desenvolvimento e a utilização de veículos autônomos submarinos (*autonomous underwater vehicles* – AUVs), que se tornaram ferramentas estratégicas para missões de cunho militar, científico e industrial (Hasan *et al.*, 2024). Capazes de operar de forma independente em ambientes complexos e de difícil acesso, esses veículos oferecem vantagens como precisão na execução de tarefas, redução de riscos à vida humana e adaptabilidade a diferentes cenários operacionais.

O emprego de veículos não tripulados no âmbito militar constitui uma tendência mundial, sejam eles aéreos, de superfície ou submarinos. A Marinha do Brasil (MB), atenta a esse novo paradigma, também desenvolveu seu veículo autônomo de superfície, conforme apresentado na Figura 1, de modo que uma tendência natural será a aquisição ou construção de um veículo submarino em futuro não muito distante.

Fonte: (Centro de Análises de Sistemas Navais - CASNAV, 2025).

Figura 1. Veículo de Superfície Não Tripulado (VSNT) em operação com o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”.

be noted that cost was not considered in this analysis, as specific details on this topic may be more difficult to obtain due to the nature of the study object. However, with the acquisition costs of the AUVs, it would be possible to develop a new model. It is also essential to consider whether Brazil will have the financial resources to acquire it.

Keywords: Brazilian Navy. PEM 2040. Maritime Patrol. Autonomous Underwater Vehicles. Decision-Making.

No contexto de defesa, o uso desses veículos destaca-se em operações de contramedidas de minagem, reconhecimento, vigilância costeira e guerra antissubmarino, além de missões de busca e resgate. Em aplicações civis, os AUVs contribuem para estudos oceanográficos, inspeção de estruturas submersas e levantamentos batimétricos de alta resolução (Obembe; Ali, 2025).

Diante da variedade de modelos disponíveis no mercado, cada qual com diferentes especificações técnicas, capacidades operacionais e custos de aquisição e manutenção, torna-se relevante dispor de ferramentas metodológicas que auxiliem na escolha do veículo mais adequado a cada finalidade.

O estudo da pesquisa operacional (PO), nesse contexto, torna-se essencial para aprimorar a eficiência e a eficácia dessas missões vitais. A PO possibilita a análise detalhada de dados e a modelagem de cenários complexos, auxiliando na otimização de táticas, na alocação de recursos e na tomada de decisões estratégicas (Ojika *et al.*, 2023).

Nesse cenário, a utilização de métodos de apoio multicritério à decisão (AMD) mostra-se uma alternativa, permitindo ponderar simultaneamente múltiplos critérios, como alcance, autonomia, profundidade máxima de operação, carga útil e velocidade, a fim de estabelecer uma ordenação, seleção ou classificação das alternativas. A aplicação dessa abordagem possibilita maior assertividade na problemática analisada, otimizando recursos e garantindo que o AUV escolhido atenda plenamente aos requisitos estratégicos e operacionais estabelecidos (Devoti *et al.*, 2023).

As abordagens multicritério constituem ferramentas relevantes para apoiar processos de tomada de decisão, pois incorporam julgamentos de valor além de aspectos estritamente técnicos, permitindo avaliar alternativas de forma integrada e aplicável a problemas reais em contextos multidisciplinares.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consistiu em realizar a ordenação de AUVs, utilizando o método multicritério de decisão analytical hierarchy process-Gaussian-Pearson, Spearman, and Kendall (AHP-Gaussiano-PSK).

Este estudo não apenas apresenta uma comparação técnica entre diferentes modelos de AUVs, mas também fornece subsídios estratégicos sobre as prioridades de modernização e ampliação das capacidades navais da MB. Ao alinhar requisitos operacionais a uma abordagem analítica rigorosa, a metodologia proposta contribui para decisões mais assertivas em contextos complexos de aquisição e emprego desses sistemas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresenta o referencial teórico, elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, contemplando temas relacionados aos AUVs. Ademais, aborda os conceitos de Apoio Multicritério à Decisão e do Método AHP-Gaussiano-PSK.

2.1. VEÍCULOS AUTÔNOMOS SUBMARINOS

Os AUVs constituem uma subcategoria dos veículos submarinos não tripulados (*unmanned underwater vehicles* – UUVs), caracterizando-se pela capacidade de navegação submersa sem ligação física com uma estação de controle e sem a necessidade de operador humano direto (De Sousa, 2019).

O interesse pelo desenvolvimento e emprego dos AUVs decorre de suas vantagens operacionais, como a possibilidade de atuação em ambientes hostis, inóspitos ou de difícil acesso, a exemplo de regiões profundas, áreas contaminadas ou zonas sob controle adversário. O avanço da eletrônica, da robótica, dos sistemas embarcados e das tecnologias de armazenamento e gestão de energia ampliou sua autonomia, confiabilidade e precisão, favorecendo sua adoção nos campos militar, científico e industrial (Do Nascimento Maêda *et al.*, 2023).

Os AUVs apresentam ampla gama de usos, abrangendo desde levantamentos oceanográficos, inspeção de estruturas submersas e mapeamento do relevo marinho, até missões militares complexas, como contramedidas de minagem (CMM), reconhecimento, vigilância costeira, busca e resgate, e guerra antissubmarino. Sua atuação em CMM, por exemplo, permite detectar, classificar e identificar minas navais com elevada precisão, reduzindo a exposição de embarcações e tripulações a riscos (De Sousa, 2023).

2.2. APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO

O AMD, também conhecido como *Multicriteria Decision Analysis* (MCDA) ou *Multicriteria Decision Making* (MCDM), constitui um conjunto de métodos formais destinados a avaliar alternativas com base em múltiplos critérios concorrentes (Sahoo; Goswami, 2023). Uma vez que o problema esteja devidamente estruturado, incluindo a definição de objetivos e critérios, essas técnicas permitem a ordenação ou classificação sistemática das opções, integrando considerações quantitativas e qualitativas (Ekhlakov; Andriyanov, 2024).

Trata-se de uma abordagem fundamental para a tomada de decisões em contextos complexos, nos quais múltiplos objetivos potencialmente conflitantes devem ser considerados simultaneamente. Essa abordagem metodológica baseia-se no pressuposto de que decisões ótimas exigem avaliação sistemática das alternativas por meio de uma variedade de critérios quantitativos e qualitativos (Moreira *et al.*, 2023).

2.3. MÉTODO AHP-GAUSSIANO-PSK

O Método AHP-Gaussiano-PSK constitui um aprimoramento do método *Analytic Hierarchy Process – Gaussian* (AHP-Gaussiano) (Dos Santos; De Araújo Costa; Gomes, 2021), incorporando três correções estatísticas-chave de correlação: Pearson, Spearman e Kendall. Essas correções permitem ao modelo ajustar-se a relações lineares e não lineares, bem como a associações ordinais, aspectos críticos para a mensuração precisa das interdependências entre os critérios de decisão.

O AHP-Gaussiano-PSK oferece ao tomador de decisão múltiplas perspectivas ao apresentar os resultados derivados de cada variação do AHP-Gaussiano original, juntamente com um resultado agregado calculado por meio da média geométrica. Essa produção multifacetada fornece percepções detalhadas e sintetizadas, apoiando a tomada de decisão fundamentada em sólido arcabouço matemático. As etapas do método são descritas na Figura 2.

3. METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma pesquisa quantitativa, de caráter exploratório, estruturada conforme as etapas do esquema metodológico apresentado na Figura 3. Os dados foram coletados a partir de pesquisas nos sites dos principais fabricantes de AUVs do mundo. A estruturação do problema

Fonte: Autores (2025).

Figura 2. Etapas do Método AHP-Gaussiano-PSK.

foi conduzida com o apoio da abordagem *Design Thinking*, permitindo uma compreensão visual, colaborativa e centrada no usuário quanto aos elementos críticos da decisão.

Oficiais da MB foram consultados em entrevistas não estruturadas, nas quais foram levantados os critérios e

alternativas. A Tabela 1 apresenta os critérios de decisão elencados a partir das entrevistas não estruturadas com os especialistas, a saber:

Em seguida, foram pré-selecionados nove tipos de aeronaves. Essa seleção foi realizada com base nos dados encontrados

Figura 3. Esquema Metodológico da Pesquisa.

Tabela 1. Critérios do Problema

Critérios	Descrição
Comprimento (m)	Refere-se à dimensão longitudinal total do AUV, medida da proa à popa.
Diâmetro (m)	Corresponde à largura máxima da seção transversal do casco.
Peso (kg)	Representa o deslocamento ou a massa total do veículo em condição operacional.
Profundidade (m)	Indica a profundidade máxima de operação segura do AUV.
Autonomia (h)	Tempo máximo que o AUV pode operar de forma contínua antes de necessitar de recarga ou substituição de fonte de energia.
Velocidade (m/s)	Taxa de deslocamento do veículo na água.

AUV: veículo autônomo submarino.

Fonte: Autores (2025).

em sites e trabalhos da literatura (De Sousa, 2019; De Sousa, 2023; Do Nascimento Maêda *et al.*, 2023), cerca dos veículos utilizados pelas principais Marinhas dos cinco continentes, que possuem relevância estratégica regional ou global, conforme apresentado na Tabela 2.

O problema em questão foi caracterizado como uma problemática de ordenação, pertencente ao paradigma de agregação, com entradas cardinais (dados quantitativos), do tipo monodecisor e utilizando um método compensatório, sendo todos os critérios de maximização. Após o levantamento das

Tabela 2. Alternativas do Problema

Alternativas	AUVs	Alternativas	AUVs
Bluefin-12			
Bluefin-21			
Gavia			
Iver 3			
Iver 4 - 900			

AUVs: veículos autônomos submarinos.
 Fonte: Autores (2025).

informações para a estruturação do problema, foi selecionado o Método AHP-Gaussiano-PSK. Com a definição do método a ser utilizado, realizou-se a modelagem do problema por meio de plataforma computacional em Python com integração em HTML (Diniz *et al.*, 2025).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, realizou-se a estruturação do problema a partir do *Design Thinking*, contemplando a definição e caracterização de critérios e alternativas com base nas necessidades operacionais da MB e nas diretrizes do Plano Estratégico da Marinha (PEM) 2040.

A partir dessas informações, procedeu-se à aplicação do método AHP-Gaussiano-PSK para realizar a ordenação dos AUVs, com o objetivo de identificar a alternativa mais favorável ao atendimento dos requisitos estratégicos e operacionais estabelecidos.

4.1. DESCRIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA

A vasta extensão da Amazônia Azul, estimada atualmente em cerca de 3,5 milhões de km², podendo se estender até 4,5 milhões com o prolongamento da plataforma continental, concentra mais de 85% da extração de petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado nacional (Brasil, 2025a). Paralelamente, mais de 95% do comércio exterior brasileiro transita por essas águas, consolidando-as como pilares estratégicos da economia, ciência e segurança nacionais.

O PEM 2040 destaca a necessidade de intensificar a defesa dessas áreas, por meio do uso de sensores ativos, sejam veículos não tripulados aéreos, marítimos ou subaquáticos, integrados a sistemas colaborativos de monitoramento em regiões mais distantes (Brasil, 2025b). Nesse sentido, os AUVs oferecem uma solução eficaz para balizar a vigilância e a proteção da Amazônia Azul, complementando iniciativas como o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), que promove a integração de satélites, radares,

sensores e redes de comando para aprimorar o monitoramento do espaço marítimo brasileiro (Andrade; Da Rocha; Franco, 2019).

Além disso, o Projeto Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO), fruto de parceria entre Marinha e Petrobras, está expandindo o uso de veículos autônomos submarinos do tipo *glider* e de superfície *sailbuoy* para coleta de dados em áreas extensas e profundas, reforçando a capacidade de resposta a emergências ambientais e garantindo maior precisão nas operações navais (Agência Gov, 2025). Para uma estruturação mais detalhada do problema em tela, a Figura 4 mostra o processo de aplicação do método multicritério AHP-Gaussiano-PSK para apoiar a ordenação dos AUVs. A abordagem está estruturada em duas fases: Fase Divergente e Fase Convergente.

Na Fase Divergente, ocorre a ampliação do entendimento sobre o problema, utilizando os chamados Métodos de Estruturação de Problemas (*Problem Structuring Methods* – PSM), partindo da identificação da situação inicial até a estruturação detalhada. Essa etapa envolve o levantamento de informações por meio de entrevistas com oficiais da MB, análise das exigências operacionais da instituição, incorporação de conceitos previstos no PEM 2040 e mapeamento das capacidades necessárias. Esses elementos convergem para a

formulação de uma estrutura conceitual do problema, servindo de base para a etapa seguinte.

Na Fase Convergente, o foco é a análise e resolução do problema, seguindo um processo estruturado de apoio à decisão. Inicia-se com a definição de objetivos e critérios de avaliação, seguida da identificação das alternativas viáveis. Em seguida, aplica-se o método multicritério AHP-Gaussiano-PSK para estabelecer a ordenação das alternativas. A fase é concluída com a elaboração de uma proposta de estratégias, que compõe o plano de ação final, integrando os resultados obtidos à tomada de decisão.

4.2. APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO-PSK

A Figura 5 apresenta a matriz de decisão utilizada na etapa inicial de aplicação do método AHP-Gaussiano-PSK para a ordenação dos AUVs. Nela, estão listadas dez alternativas de AUVs, acompanhadas dos respectivos valores quantitativos para cada critério definido na fase de estruturação do problema.

Dando continuidade à aplicação, a Figura 6 apresenta a matriz de decisão normalizada. Nessa etapa, os valores originais de cada critério, organizados na matriz inicial, foram transformados em proporções relativas, passando todos os critérios a ter a mesma escala de comparação.

Figura 4. Design Thinking para a Estruturação do Problema.

Alternativa/Critério	Comprimento (m)	Diâmetro (m)	Peso (kg)	Profundidade (m)	Autonomia (h)	Velocidade (m/s)
Bluefin-12	4.83	0.32	250.00	200.00	20.00	3.08
Bluefin-21	4.93	0.53	750.00	4500.00	25.00	2.32
Gavia	4.50	0.20	130.00	1000.00	8.00	2.82
Iver 3	2.19	0.14	39.00	200.00	14.00	2.06
Iver 4 - 900	2.50	0.23	104.00	300.00	20.00	2.57
Remus 100	1.85	0.19	38.60	100.00	10.00	2.30
Remus 620	5.60	0.32	347.00	600.00	12.00	4.12
Remus 6000	5.20	0.80	1630.00	6000.00	25.00	1.50
SeaCat	3.00	0.32	180.00	600.00	10.00	3.10
SeaRaptor	5.50	0.63	1200.00	6000.00	24.00	2.06

Fonte: Autores (2025).

Figura 5. Matriz de Decisão.

Alternativa/Critério	Comprimento (m)	Diâmetro (m)	Peso (kg)	Profundidade (m)	Autonomia (h)	Velocidade (m/s)
Bluefin-12	0.1204	0.0868	0.0476	0.0103	0.1190	0.1188
Bluefin-21	0.1229	0.1437	0.0159	0.2308	0.1488	0.0895
Gavia	0.1122	0.0542	0.0915	0.0513	0.0476	0.1088
Iver 3	0.0546	0.0380	0.3050	0.0103	0.0833	0.0794
Iver 4 - 900	0.0623	0.0624	0.1144	0.0154	0.1190	0.0991
Remus 100	0.0461	0.0515	0.3081	0.0051	0.0595	0.0887
Remus 620	0.1397	0.0879	0.0343	0.0308	0.0714	0.1589
Remus 6000	0.1297	0.2169	0.0073	0.3077	0.1488	0.0578
SeaCat	0.0748	0.0879	0.0661	0.0308	0.0595	0.1196
SeaRaptor	0.1372	0.1708	0.0099	0.3077	0.1429	0.0794

Fonte: Autores (2025).

Figura 6. Matriz de Decisão Normalizada.

A Figura 7 apresenta um conjunto de dados referentes ao cálculo de pesos para diferentes critérios, obtidos a partir de distintas abordagens estatísticas. A análise dos pesos obtidos demonstra que, no cálculo Gaussiano, a Profundidade apresentou maior relevância (0,3158) e a Velocidade o menor peso (0,0695). No ajuste de Pearson, o Peso foi o mais importante (0,3178) e a Autonomia o menos relevante (0,1025). Na correlação de Spearman, a Profundidade destacou-se (0,3082) e o Comprimento apresentou o menor peso (0,0944). No ajuste

Kendall, a Profundidade manteve-se como a mais relevante (0,3063) e o Comprimento como o menos expressivo (0,0920).

Finalizando a aplicação do método, a Figura 8 apresenta a ordenação das alternativas de acordo com o resultado obtido, após o cálculo da média geométrica. Diante do exposto, verifica-se que o Método AHP-Gaussiano-PSK indicou como alternativa mais favorável o Remus 6000, com uma pontuação de 0,155206. Por outro lado, a alternativa menos favorável foi o Bluefin-12, com pontuação de 0,064021.

Critério	Média	Desvio Padrão	Fator Gaussiano	Peso Gaussiano
Comprimento (m)	0.1000	0.0346	0.3456	0.0898
Diâmetro (m)	0.1000	0.0555	0.5548	0.1442
Peso (Kg)	0.1000	0.1085	1.0846	0.2819
Profundidade (m)	0.1000	0.1215	1.2149	0.3158
Autonomia (h)	0.1000	0.0380	0.3800	0.0988
Velocidade (m/s)	0.1000	0.0267	0.2672	0.0695

Critério	Média Pearson	Fator Correção	Peso Ajustado
Comprimento (m)	0.5563	0.0399	0.1040
Diâmetro (m)	0.7039	0.0427	0.1114
Peso (Kg)	0.5679	0.1218	0.3178
Profundidade (m)	0.6936	0.0968	0.2524
Autonomia (h)	0.6023	0.0393	0.1025
Velocidade (m/s)	0.3829	0.0429	0.1118

Critério	Média Spearman	Fator Correção	Peso Ajustado
Comprimento (m)	0.6040	0.0356	0.0944
Diâmetro (m)	0.6782	0.0464	0.1231
Peso (Kg)	0.7065	0.0827	0.2195
Profundidade (m)	0.6322	0.1162	0.3082
Autonomia (h)	0.5656	0.0429	0.1139
Velocidade (m/s)	0.2350	0.0531	0.1410

Critério	Média Kendall	Fator Correção	Peso Ajustado
Comprimento (m)	0.4926	0.0456	0.0920
Diâmetro (m)	0.5385	0.0666	0.1343
Peso (Kg)	0.5930	0.1148	0.2316
Profundidade (m)	0.5194	0.1518	0.3063
Autonomia (h)	0.4135	0.0579	0.1169
Velocidade (m/s)	0.1525	0.0589	0.1188

Fonte: Autores (2025).

Figura 7. Estatísticas Gaussianas, Métricas de Ajuste Pearson, Spearman e Kendall.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi a ordenação de AUVs com base no Método Multicritério de Decisão AHP-Gaussiano-PSK, alinhado às necessidades operacionais previstas no PEM 2040. A abordagem permitiu integrar dados objetivos, provenientes de fabricantes e especialistas, a um processo

estruturado de apoio à decisão, resultando em uma avaliação das alternativas disponíveis no mercado sob a égide de uma abordagem estritamente científica.

Os resultados indicaram que o Remus 6000 destacou-se como a opção mais adequada, obtendo melhor desempenho em critérios como diâmetro, profundidade e autonomia. Essa ordenação reforça a importância da adequação

Alternativa	AHP-Gaussiano	Rank	AHP-Gaussiano-Pearson	Rank	AHP-Gaussiano-Spearman	Rank	AHP-Gaussiano-Kendall	Rank	AHP-Gaussiano-PSK	Rank
Remus 6000	0.160875	1	0.139368	1	0.160463	1	0.161289	1	0.155206	1
SeaRaptor	0.156549	2	0.137647	2	0.158435	2	0.158260	2	0.152461	2
Bluefin-21	0.130030	3	0.117351	5	0.133447	3	0.133011	3	0.128287	3
Iver 3	0.113351	4	0.126855	3	0.100626	4	0.103083	4	0.110512	4
Remus 100	0.112107	5	0.125788	4	0.099202	5	0.101601	5	0.109188	5
Gavia	0.072148	6	0.076780	7	0.073909	6	0.072997	6	0.073938	6
Iver 4 - 900	0.070340	7	0.076951	6	0.070935	8	0.071009	7	0.072260	7
Remus 620	0.062686	8	0.068063	8	0.071534	7	0.069242	8	0.067802	8
SeaCat	0.061920	9	0.065808	9	0.065495	10	0.064578	10	0.064432	9
Bluefin-12	0.059995	10	0.065389	10	0.065954	9	0.064929	9	0.064021	10

Fonte: Autores (2025).

Figura 8. Comparação dos Métodos e Ranking Final AHP-Gaussiano-PSK.

estratégica do equipamento às demandas nacionais de defesa e vigilância da Amazônia Azul. Ao mesmo tempo, veículos com menor pontuação, como o Bluefin-12, revelam limitações que os tornam menos favoráveis para o contexto analisado.

Outro ponto relevante foi a constatação de que critérios como profundidade e peso tendem a exercer maior influência no resultado final, enquanto velocidade e comprimento, em geral, apresentam menor peso decisório. Ressalta-se que o critério de custo de aquisição dos AUVs não foi incluído na presente análise, pois o foco central do estudo concentrou-se na capacidade operacional das alternativas para atender às exigências estratégicas da MB.

Espera-se que este estudo contribua para apoiar a MB na ordenação de AUVs destinados a missões de patrulha, vigilância e outras operações estratégicas. Para pesquisas futuras, vislumbra-se a possibilidade de explorar novas alternativas e critérios de avaliação, bem como aplicar outros métodos de tomada de decisão ao referido problema. Além disso, recomenda-se a realização de análises de sensibilidade dos métodos empregados, visando reforçar a robustez da escolha do modelo proposto neste trabalho. Ressalta-se que o método, no estado da arte, e aplicado no problema em tela, bem como o Sistema de Apoio à Decisão (SAD) desenvolvido, podem ser aplicados a outros problemas de tomada de decisão da Alta Administração Naval.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV. Marinha e Petrobras firmam parceria para monitoramento preciso da Amazônia Azul. *Agência Gov*, 2025. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202502/marinha-e-petrobras-firmam-parceria-para-monitoramento-preciso-da-amazonia-azul>. Acesso em: 9 ago. 2025.

ANDRADE, I. O.; DA ROCHA, A. J. R.; FRANCO, L. G. A. *Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul: soberania, vigilância e defesa das águas jurisdicionais brasileiras*. (Texto para Discussão). Rio de Janeiro: Ipea, 2019.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Amazônia Azul*. 2025a. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/cgcfm/amazonia_azul. Acesso em: 9 ago. 2025.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha 2040 - PEM 2040*. Brasília: Marinha do Brasil, 2025b. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules/pub_pem_2040/files/basic-html/page21.html. Acesso em: 9 ago. 2025.

CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS - CASNAV. Veículo de Superfície Não Tripulado (VSNT) desenvolvido pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) participa da comissão ADEREX. CASNAV, 2025. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/casnav/noticias/2025/07/veiculo-de-superficie-nao-tripulado-vsnt-desenvolvido-pelo-centro-de-analises-de>. Acesso em: 9 ago. 2025.

- DE SOUSA, J. Vi. N. Características gerais dos veículos autônomos submarinos. *Revista Marítima Brasileira*, v. 139, n. 10/12, p. 185-191, 2019.
- DE SOUSA, J. V. N. Veículos submarinos não tripulados de grande deslocamento. *Revista Marítima Brasileira*, v. 143, n. 01/03, p. 222-227, 2023.
- DEVOTI, F.; MURSIA, P.; SCIANCALEROPE, V.; COSTA-PÉREZ, X. Taming aerial communication with flight-assisted smart surfaces in the 6G era: Novel use cases, requirements, and solutions. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, v. 18, n. 3, p. 38-47, 2023. <https://doi.org/10.1109/MVT.2023.3274329>
- DINIZ, B. P.; RODRIGUES, M. V. G.; GOMES, C. F. S.; SANTOS, M. *AHP-Gaussiano-PSK em Python (v.1) 2025: Certificado de Registro de Programa de Computador*. Brasil: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2025.
- DO NASCIMENTO MAËDA, S. M.; DE ARAÚJO COSTA, I. P.; DE BARROS TEIXEIRA, L. F. H. Veículos autônomos submarinos: Novas possibilidades para a Marinha do Brasil. *Revista Marítima Brasileira*, v. 143, n. 04/06, p. 190-199, 2023.
- DOS SANTOS, M.; DE ARAÚJO COSTA, I. P.; GOMES, C. F. S. Multicriteria decision-making in the selection of warships: a new approach to the AHP method. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, v. 13, n. 1, 2021. <https://doi.org/10.13033/ijahp.v13i1.833>
- EKHLAKOV, R.; ANDRIYANOV, N. Multicriteria assessment method for network structure congestion based on traffic data using advanced computer vision. *Mathematics*, v. 12, n. 4, p. 555, 2024. <https://doi.org/10.3390/math12040555>
- HASAN, K.; AHMAD, S.; LIAF, A. F.; KARIMI, M.; AHMED, F.; SHAWON, M. A. Oceanic challenges to technological solutions: A review of autonomous underwater vehicle path technologies in biomimicry, control, navigation, and sensing. *IEEE Access*, v. 12, p. 46202-46231, 2024. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380458>
- MOREIRA, M. Â. L.; SILVA, F. C. A.; COSTA, I. P. A.; GOMES, C. F. S.; DOS SANTOS, M. SAPEVO-H² a Multi-Criteria Systematic Based on a Hierarchical Structure: Decision-Making Analysis for Assessing Anti-RPAS Strategies in Sensing Environments. *Processes*, v. 11, n. 2, p. 352, 2023. <https://doi.org/10.3390/pr11020352>
- OBEMBE, E.; ALI, B. Evaluating the Applications and the Growing Importance of Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) in Marine Geophysical Survey. *Journal of Science Innovation and Technology Research*, v. 7, n. 9, p. 307-329, 2025. <https://doi.org/10.70382/ajsitr.v7i9.032>
- OJIKA, F. U.; ONAGHINOR, O.; ESAN, O. J.; DARAOJIMBA, A. I.; UBAMADU, B. C. A predictive analytics model for strategic business decision-making: A framework for financial risk minimization and resource optimization. *IRE Journals*, v. 7, n. 2, p. 764-766, 2023.
- SAHOO, S. K.; GOSWAMI, S. S. A comprehensive review of multiple criteria decision-making (MCDM) methods: advancements, applications, and future directions. *Decision Making Advances*, v. 1, n. 1, p. 25-48, 2023. <https://doi.org/10.31181/dma1120237>

DA TRÍPLICE À QUÁDRUPLA HÉLICE: A COMUNIDADE COMO EIXO INTEGRADOR NA BIOTECNOLOGIA MARINHA

From the triple to the quadruple helix: the community as an integrative element in marine biotechnology

Ricardo Coutinho¹ , Lohengrin Dias de Almeida Fernandes¹¹

Resumo: A filosofia da Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) da Marinha (EMA-415) prevê que ações de inovação na Marinha do Brasil (MB) priorizem o envolvimento dos atores da Tríplice Hélice (TH): academia, governo e setor produtivo. Contudo, modelos tradicionais de inovação como a TH e a Quádrupla Hélice (QH) demonstram limitações em contextos em que a interação institucional é frágil, como ocorre no Brasil. Dessa forma, nosso grupo estabeleceu um modelo alternativo da QH, denominado “Community-First”, no qual a comunidade é a quarta hélice, concebida como um espaço de integração entre os

Abstract: The philosophy of the Navy’s Science, Technology, and Innovation (ST&I) Strategy (EMA-415) stipulates that innovation initiatives in the Brazilian Navy (MB) should prioritize the involvement of the Triple Helix (TH) actors: academia, government, and the productive sector. However, traditional innovation models such as the TH and the Quadruple Helix (QH) face limitations in contexts where institutional interaction is fragile, as occurs in Brazil. In this way, our group established an alternative QH model, termed “Community-First,” in which the community is the fourth helix, conceived as a space for integration

1. Servidor Civil de Nível Superior. Pesquisador Especial III. Chefe do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Coordenador e docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, IEAPM / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: ricardo.coutinho@marinha.mil.br

2. Primeiro-Tenente (T), Ajudante da Divisão de Bioprodutos, Departamento de Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: tailah.almeida@marinha.mil.br

3. Doutoranda do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: marianahempel@id.uff.br

4. Pesquisador do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: kassuga@gmail.com

5. Pesquisador do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: jose.arrudagoncalves@gmail.com

6. Primeiro-Tenente (T). Ajudante da Divisão de Biodiversidade e Genética do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, do IEAPM / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: louisi.oliveira@marinha.mil.br

7. Pesquisadora do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: lvicentebm@gmail.com

8. Capitão de Mar e Guerra (RM1). Assessoria de Gestão Estratégica do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: nelson.mauro@marinha.mil.br

9. Capitão de Corveta (RM3-T). Encarregado da Divisão de Biodiversidade e Genética do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, IEAPM / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: savio.calazans@marinha.mil.br

10. Servidora Civil de Nível Superior. Pesquisadora Especial III. Encarregada da Divisão de Bioprodutos do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, IEAPM / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: giselle.lopes@marinha.mil.br

11. Servidor Civil de Nível Superior. Tecnologista Especial III. Encarregado da Divisão de Biotecnologia Aplicada do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha, IEAPM / Universidade Federal Fluminense, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: lohengrin@marinha.mil.br

Fonte de financiamento: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

três atores da TH. Com base nesse modelo, avaliamos a implementação de uma Comunidade em Biotecnologia Marinha, área selecionada por seu potencial estratégico e por possuir entraves que dificultam a inovação aplicada. A proposição baseou-se em entrevistas qualitativas com representantes dos três setores, análise das informações obtidas e validação da implantação da Comunidade. Os resultados evidenciaram insatisfações comuns entre os setores. A validação estatística confirmou a consistência do modelo e reforçou a convergência entre dados qualitativos e quantitativos, demonstrando que a Comunidade de fato pode mitigar as limitações dos modelos tradicionais de inovação. Também definimos indicadores para, futuramente, avaliar sua efetividade e sugerimos um modelo de implantação da QH no futuro Centro Nacional para Investigação, Experimentação e Inovação Marinha em Biotecnologia (CeNIEMar-Biotec), que será construído no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Com isso, concluímos que a Comunidade proposta tem potencial de atuar como plataforma de integração intersetorial e de fortalecimento da inovação, alinhada ao EMA-415 e ao Plano Estratégico da Marinha (PEM-2040).

Palavras-chave: *Community-First* (Comunidade em Primeiro Lugar). Modelos de inovação. Economia azul. Soberania tecnológica.

among the three TH actors. Based on this model, we evaluated the implementation of a Community in Marine Biotechnology, a field selected for its strategic potential and for the obstacles that hinder applied innovation. The proposal was grounded in qualitative interviews with representatives of the three sectors, analysis of the information obtained, and validation of the Community implementation. Results showed bottlenecks common to all sectors. Statistical validation confirmed the model's consistency and reinforced the convergence between qualitative and quantitative evidence, indicating that the Community can indeed mitigate limitations of traditional innovation models. We also define indicators to support future assessments of its effectiveness and we suggest a QH implementation model in the future National Center for Marine Research, Experimentation and Innovation in Biotechnology (CeNIEMar-Biotec), which will be built at the Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Therefore, we conclude that the proposed Community has the potential to act as a platform for intersectoral integration and to strengthen innovation, aligning with EMA-415 and the Navy's Strategic Plan (PEM-2040).

Keywords: *Community-First*. Innovation models. Blue economy. Technological sovereignty.

1. INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica é um processo dinâmico, sistêmico e colaborativo, que depende da interação entre diferentes atores institucionais e sociais. Modelos como a Tríplice Hélice (TH), composta de academia, governo e setor produtivo, consolidaram-se como importantes referenciais para compreender a dinâmica da inovação, especialmente em países com ecossistemas maduros e institucionalmente integrados (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Posteriormente, a necessidade de incorporar a sociedade civil ao centro dos processos inovadores originou o modelo tradicionalmente conhecido de quádrupla Hélice (QH) (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2017). Contudo, tais modelos enfrentam limitações estruturais e operacionais quando aplicados a contextos de baixa interação institucional, como ocorre em muitos ambientes de pesquisa pública no Brasil (JUK; BAISCH, 2023). A assimetria entre as universidades e órgãos governamentais que operam sob os princípios da administração pública e o setor privado, guiado por lógicas de mercado,

frequentemente dificulta a construção de parcerias sustentáveis e ágeis (MINEIRO *et al.*, 2020). Ademais, a inserção da sociedade civil como uma quarta hélice, embora teoricamente promissora, não garante sua efetiva participação nos processos decisórios (SCHÜTZ *et al.*, 2019).

Nesse cenário, é proposta uma abordagem alternativa, o modelo de QH “*Community-First*” (“Comunidade em Primeiro Lugar”), que redefine a quarta hélice não como um ator externo, mas como um espaço relacional de integração entre os setores (Figura 1). Esse modelo é inspirado em práticas de inovação centradas no território e nas pessoas, como ecossistemas de inovação aberta, laboratórios vivos e iniciativas de cocriação (LEMENEN; WESTERLUND, 2012). Assim, ele visa superar a fragmentação institucional encontrada em ecossistemas de baixa interação, priorizando a construção de ambientes colaborativos (COSTA *et al.*, 2021).

No campo da Biotecnologia Marinha, setor estratégico para a Economia Azul e com alto potencial de inovação *dual-use* (civil e militar), o modelo “*Community-First*” revela-se particularmente promissor. O Ministério da Defesa reconhece

a Biotecnologia Marinha como uma das áreas tecnológicas de interesse da Defesa Nacional, ressaltando sua importância para o país (Brasil, 2025). Todavia, a transição de invenções nessa área para produtos e processos aplicados na indústria ainda enfrenta obstáculos significativos, sendo esse hiato entre produção acadêmica e comercialização chamado de “vale da morte” da inovação (KAMPERS *et al.*, 2021). Nesse cenário, a criação de uma comunidade articuladora, como propõe o modelo “*Community-First*”, tem o potencial de aproximar ciência e mercado, otimizando o desenvolvimento de competências aplicadas e o fortalecimento de vínculos institucionais. A comunidade é capaz então de reconfigurar o espaço da inovação, mitigando os gargalos estruturais da Biotecnologia Marinha no Brasil.

Diante desse panorama, o presente estudo tem como objetivo avaliar a implementação de uma Comunidade em Biotecnologia Marinha, inspirada no modelo de QH “*Community-First*”. Nossa hipótese é que esse modelo atuaria como plataforma intermediária de inovação, com foco na troca de conhecimentos, no desenvolvimento de competências estratégicas, na escuta ativa de demandas e na aproximação de políticas públicas voltadas à Economia Azul. Com isso, a integração horizontal entre academia, governo e setor produtivo por meio do modelo “*Community-First*” contribuirá para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa com tecnologias de uso dual (EMA-415) e abrirá caminho para a Marinha do Brasil desdobrar o seu Sistema de CT&I em ações concretas voltadas à soberania marítima, à economia do mar e ao poder naval (Brasil, 2024).

Figura 1. Representação do modelo de Quádrupla Hélice “Comunidade em Primeiro Lugar”.

2. OBJETIVOS

Avaliar a viabilidade de implementação de uma comunidade na área de Biotecnologia Marinha, baseada no modelo de QH “*Community First*”, a fim de atuar como plataforma de articulação entre academia, governo e setor produtivo.

3. METODOLOGIA

3.1. OFICINA IMERSIVA

Para a estruturação conceitual da Comunidade em Biotecnologia Marinha, foi realizada uma oficina imersiva com a empresa CM School, especializada em construção de comunidades. Foram definidos três grupos de análise com base no modelo tradicional da TH: academia (alunos e egressos da pós graduação *stricto sensu* do Programa Associado de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha [PPGBM] sediado no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira [IEAPM]), setor produtivo (*startups* e empresas com interesse em Biotecnologia Marinha) e governo (com representantes institucionais e tomadores de decisão das esferas municipal, estadual e federal). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com os atores, baseadas em formulários estruturados, guiados por eixos temáticos como: desafios percebidos, recursos disponíveis, experiências anteriores e expectativas futuras. As perguntas foram elaboradas com base em princípios de escuta ativa e *design* centrado no usuário, buscando capturar percepções autênticas sobre barreiras, oportunidades e aspirações. As respostas foram analisadas de forma anônima, garantindo privacidade e liberdade de expressão aos participantes.

3.2. ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS

A organização e interpretação dos dados obtidos das entrevistas contaram com o uso de ferramentas visuais e computacionais. Um modelo de Canvas de Proposta de Valor da Comunidade foi utilizado para conceituar a Comunidade. Recursos de inteligência artificial apoiaram a categorização das respostas abertas, facilitando a extração de padrões, agrupamentos temáticos e sugestões recorrentes, permitindo sintetizar estrategicamente os dados qualitativos.

3.3. VALIDAÇÃO DA COMUNIDADE POR MODELAGEM DE MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS (PLS-SEM)

A robustez do modelo conceitual da Comunidade foi testada empiricamente por meio de Modelagem de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM), indicada para pesquisas com caráter exploratório, amostras reduzidas e dados não normalizados. Os dados quantitativos foram obtidos por meio das entrevistas, conforme os principais eixos temáticos identificados na análise qualitativa, gerando variáveis que representam as dimensões latentes: “Apoio a recursos”, “Preparo acadêmico”, “Competências transferíveis/*Soft skills*”, “Empreendedorismo/Colaboração” e “Percepção de futuro/*Networking*”. Com base nelas, foram testadas as relações entre os construtos, representadas por um coeficiente de correlação (β), a fim de identificar caminhos de influência relevantes à formulação da Comunidade. Paralelamente, as narrativas coletadas nas entrevistas foram categorizadas semanticamente, permitindo construir uma rede interpretativa dos fatores do modelo quantitativo, sendo feita uma triangulação entre os dois conjuntos de dados, estatísticos e narrativos.

3.4. PROPOSIÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE

Inicialmente, categorias foram derivadas das falas dos participantes, organizadas por meio de ferramentas de síntese temática e agrupamento semântico. Em seguida, os padrões recorrentes foram sistematizados em dimensões avaliativas (engajamento afetivo, intersectorialidade percebida e apropriação da linguagem comunitária). A definição dos indicadores qualitativos seguiu critérios de observabilidade, clareza conceitual e aplicabilidade futura em contextos semelhantes. Cada indicador foi descrito com um exemplo esperado e um método sugerido de observação/mensuração.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. BARREIRAS IDENTIFICADAS POR SETOR

A escuta qualificada dos entrevistados revelou os desafios enfrentados pelos diferentes setores no contexto da Biotecnologia Marinha. No grupo da academia, foi relatada de forma recorrente a dificuldade de traduzir o conhecimento técnico-científico em

soluções aplicadas. Esse distanciamento foi atribuído à escassez de incentivos institucionais à inovação, bem como à ausência de canais estruturados para interlocução com o setor produtivo. Também foi apontada a lacuna na formação de competências transversais, como empreendedorismo e gestão de projetos, fundamentais para a transição do conhecimento científico ao mercado. No setor produtivo, os principais entraves dizem respeito à dificuldade de acesso às capacidades técnicas da academia, à baixa previsibilidade regulatória e à burocracia nos processos de colaboração com instituições públicas. A falta de uma linguagem comum foi apontada como obstáculo na construção de parcerias. Já ao entrevistar os atores do governo, houve ênfase na situação da rotatividade de gestores, na descontinuidade de políticas setoriais e na fragmentação institucional. Também foi destacada a carência de espaços permanentes de escuta e planejamento conjunto com a academia e o setor produtivo, o que prejudica a articulação de ações intersectoriais voltadas ao desenvolvimento da Biotecnologia Marinha. Essas percepções estão sintetizadas em um quadro comparativo de barreiras (Quadro 1), que organiza as principais dificuldades em categorias analíticas e destaca as contribuições específicas de cada setor.

4.2. CONVERGÊNCIAS INTERSETORIAIS

Além das particularidades identificadas, a análise cruzada das entrevistas revelou zonas claras de convergência entre os grupos. Esses pontos em comum, ilustrados por meio de um diagrama de interseções (Figura 2), reforçam o diagnóstico de fragmentação do ecossistema de inovação e, ao mesmo tempo, apontam vetores de articulação para a criação e a consolidação da Comunidade. Uma das convergências observadas foi a percepção da ausência de espaços estáveis de escuta e diálogo. Os diferentes grupos relataram dificuldades em encontrar instâncias legítimas para troca de experiências, formulação conjunta de soluções e construção de confiança. A falta de mediação ativa entre os setores e o predomínio de interações pontuais, muitas vezes burocratizadas, surgem como elementos comuns que minam a capacidade de inovação coordenada. Outra interseção evidente está na insegurança institucional, termo que aparece transversalmente nas falas dos entrevistados e que abrange desde a instabilidade de políticas públicas até a fragilidade de vínculos institucionais e a falta de previsibilidade para atuação conjunta. A sensação de risco, presente tanto no setor público quanto no privado, contribui para o afastamento entre os atores. Há também

consenso quanto à necessidade de formação ampliada para além das competências técnicas, com valorização de habilidades como gestão e comunicação estratégica. Essa lacuna na formação dos profissionais e pesquisadores que atuam no campo da Biotecnologia Marinha é percebida como um obstáculo para o avanço do setor em direção à inovação aplicada.

4.3. VALIDAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL

A validação da proposta de Comunidade em Biotecnologia Marinha permitiu explorar a consistência interna dos construtos que a fundamentam por meio da elaboração de uma rede semântica (Figura 3). Ademais, foi possível compreender as relações entre esses fatores no contexto da formação e inserção de profissionais em ecossistemas de inovação.

Os resultados demonstraram que o apoio governamental exerce impacto direto em estudantes ($\beta = 0,62$) e empresas ($\beta = 0,70$), confirmando que políticas públicas e financiamento são elementos estruturantes para o fortalecimento da rede. Contudo, observou-se que, quando o suporte não é acompanhado de estratégias de integração prática, sua contribuição para a atitude empreendedora permanece limitada. A relação entre empresas e estudantes ($\beta = 0,55$) revelou a importância da colaboração entre o setor produtivo e a academia para a transferência de competências, especialmente no desenvolvimento de habilidades interpessoais e na ampliação de redes de contato. Entre os indicadores, destacaram-se as correlações semânticas entre “Networking” e “Competências transferíveis” ($\beta = 0,45$), refletindo o fato de que

a troca de experiências fortalece a formação profissional, e entre “Dificuldade na redação do currículo” e “Produção acadêmica/Prontidão acadêmica” ($\beta = 0,38$), indicando a lacuna entre competências científicas e aplicabilidade no mercado. Apesar disso, a percepção de instabilidade com relação ao futuro profissional persiste, associada à descontinuidade das políticas setoriais e à ausência de planejamento estratégico de longo prazo.

A robustez do modelo não se expressou apenas nos coeficientes estatísticos, mas também na convergência com os depoimentos qualitativos das entrevistas, que apontaram tanto as potencialidades quanto os limites estruturais da rede. A escuta ativa de atores dos três setores revelou categorias de barreiras recorrentes, representadas em uma nuvem de

Figura 2. Diagrama de interseções das dores relatadas pelos setores.

Quadro 1. Comparação das barreiras relatadas por setor.

CATEGORIA DE DORES RELATADAS	Academia	Setor Produtivo	Governo
Isolamento institucional	Distanciamento da aplicação	Falta de acesso à academia	Rotatividade e descontinuidade
Falta de tradução entre setores	Ausência de ponte com empresas	Linguagem técnica inacessível	Falta de mediação ativa
Insegurança/ Fragmentação	Insegurança institucional	Desconfiança entre setores	Fragmentação institucional
Baixo incentivo à inovação	Pouco estímulo à inovação	Risco elevado e pouco retorno	Falta de cultura de inovação
Barreiras burocráticas	Dificuldade de acesso a editais	Burocracia para cooperação	Regulações engessadas
Desalinhamento de agendas	Currículos desatualizados	Demandas ignoradas	Falta de planejamento conjunto

palavras (Figura 4). Isso atesta que as barreiras têm natureza estrutural e compartilhada, estando em ressonância com os resultados do modelo, o que reforça a triangulação metodológica adotada como método validador.

4.4. INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE

Com base na análise qualitativa das entrevistas realizadas, na estrutura conceitual da Comunidade e na validação do modelo, foi proposto um conjunto de indicadores qualitativos para a avaliação da efetividade da Comunidade. Segundo Xie e Wang (2020), modelos tradicionais de avaliação, centrados exclusivamente em métricas de produtividade científica ou retorno econômico, não capturam a complexidade das dinâmicas relacionais que sustentam ecossistemas de inovação emergentes. Visto isso, optamos por uma abordagem integrada e sensível ao contexto, que contempla

aspectos como engajamento afetivo, apropriação simbólica, confiabilidade institucional e interações horizontais entre os setores. Os indicadores qualitativos foram construídos com base nas categorias emergentes da escuta ativa dos participantes e nos pilares do modelo “Community-First” (Quadro 2).

Figura 4. Nuvem de palavras com as principais dores relatadas pelos entrevistados.

Figura 3. Rede Semântica.

Quadro 2. Indicadores Qualitativos da implementação da Comunidade.

INDICADOR QUALITATIVO	Descrição	Exemplo Esperado	Método de Observação
Percepção de pertencimento à Comunidade	Grau em que os membros se sentem parte ativa e valorizada da Comunidade	Relatos como “sinto que faço parte de algo maior”	Entrevistas em profundidade; grupos focais; análise de narrativas
Sensação de escuta ativa e representação	Frequência com que os participantes relatam ter suas opiniões consideradas	Participantes dizendo que suas sugestões foram incorporadas	Formulários qualitativos; observação participante
Clareza de propósito compartilhado	Alinhamento percebido entre os objetivos individuais e os da Comunidade	Citações espontâneas ao propósito da Comunidade em falas dos membros	Diários reflexivos; análise de conteúdo em plataformas digitais
Confiabilidade institucional percebida	Nível de confiança dos membros na estabilidade e continuidade da Comunidade	Referência à Comunidade como espaço seguro e confiável	Questionários semiestruturados; observação longitudinal
Interações intersetoriais significativas	Percepção de qualidade e relevância das interações com membros de outros setores	Descrição de colaborações ou trocas que resultaram em ações concretas	Relatos qualitativos; registros de interações e <i>outputs</i> colaborativos

5. CONCLUSÕES

A análise das entrevistas com representantes da academia, governo e setor produtivo revelou um ecossistema fragmentado, mas com pontos de convergência que indicam a possibilidade de articulação sistêmica. Os alunos demandam uma formação mais aplicada e conectada ao mercado; as empresas buscam profissionais com visão estratégica e capacidade de inovação; o governo reconhece a necessidade de políticas públicas mais robustas, continuadas e territorializadas. No centro dessas demandas está a ausência de uma instância de mediação capaz de traduzir conhecimento em ação e agendas em soluções. Nesse sentido, a proposta da Comunidade surge não como uma estrutura que atenderia apenas a um ou dois atores da TH, mas sim como uma resposta a barreiras compartilhadas, potencializando o que já existe de forma dispersa. Ao focar as zonas de convergência entre os setores, a iniciativa busca reverter a lógica de distanciamento institucional e inaugurar uma cultura colaborativa ancorada na prática, proximidade e interdependência estratégica entre os setores. A Comunidade emerge então como um ator estratégico para a materialização de um espaço de governança colaborativa capaz de ser replicado em outras áreas do conhecimento e inspirando

outras comunidades científicas a criarem espaços semelhantes, adaptados às suas realidades. Ela atuará como articuladora entre ciência, território e políticas públicas, promovendo escuta ativa, inovação social e valorização do conhecimento.

No contexto específico da Biotecnologia Marinha, a implementação da QH “*Community First*” ocorrerá com a consolidação do Centro Nacional para Investigação, Experimentação e Inovação Marinha em Biotecnologia (CeNIEMar-Biotec), que será construído no IEAPM, e terá o objetivo de convergir as ações da academia, setor produtivo e governo. Para tanto, serão implantados quatro eixos de ação (Bioprospeção/Biosegurança; Potencial Biotecnológico; Inovação e Empreendedorismo), todos conectados a um *site*/plataforma de busca. Paralelamente, grupos de WhatsApp da Comunidade vão ajudar a discutir, tirar e esclarecer dúvidas, realizar oficinas, entre outras ações. Dessa forma, o *site* será a plataforma básica de referência (estruturada e apoiada pelo IEAPM), e as comunidades serão os grupos interessados, como grupos de estudantes desenvolvendo dissertações e teses, pesquisadores, empresários ou investidores, que poderão pertencer a um ou mais grupos de WhatsApp.

Assim, o estabelecimento da Comunidade como vetor que permeia as três hélices tradicionais possibilitará o avanço da

inovação tecnológica e o fortalecimento do poder marítimo brasileiro no âmbito da Economia Azul. Ainda, ao integrar os diferentes atores em um espaço colaborativo, a Comunidade fortalecerá o ecossistema de inovação em Biotecnologia

Marinha, em consonância com o Plano Estratégico da Marinha (PEM-2040), que estabelece como missão estruturante da Força Naval o desenvolvimento da Economia Azul e da autonomia tecnológica nacional (Brasil, 2020).

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha - PEM 2040*. Rio de Janeiro: Estado-Maior da Armada, 2020. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- BRASIL. Marinha do Brasil. *Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil (EMA-415-REV.2)*. Rio de Janeiro: Estado-Maior da Armada, 2024. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria nº 840/MD, de 15 de fevereiro de 2025. Estabelece a lista de produtos estratégicos de defesa e uso dual relacionados às áreas de descontaminação e proteção contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, seção 1, ano 162, n. 34, p. 21, 18 fev. 2025. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=21&data=18/02/2025>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- CARAYANNIS, E. G.; CAMPBELL, D. F. J. Quadruple and quintuple helix innovation systems. *Innovations*, v. 54, n. 3, p. 173-195, 2017. <https://doi.org/10.3917/inno.pr1.0023>
- COSTA, J.; FREIRE, P.; REIS, J. Open Innovation and user-community as enhancers of sustainable innovation ecosystems. In: TAVARES THOMÉ, A. M.; BARBASTEFANO, R. G.; SCAVARDA, L. F.; GONÇALVES DOS REIS, J. C.; AMORIM, M. P. C. (org.). *Industrial Engineering and Operations Management. IJCIEOM 2021*. Cham: Springer, 2021. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, v. 367). https://doi.org/10.1007/978-3-030-78570-3_5.
- ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from national systems and 'mode 2' to a triple helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, v. 29, n. 2, p. 109-123, 2000. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- JUK, J.; BAISCH, R. B. Research management and administration in Brazil. In: KERRIDGE, S.; POLI, S.; YANG-YOSHIHARA, M. (org.). *The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World*. Inglaterra: Emerald, 2023. p. 485-492. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-701-820231041>
- KAMPERS, L. F. C.; ASIN-GARCIA, E.; SCHAAP, P. J.; WAGEMAKERS, A.; SANTOS, V. A. P. M. From innovation to application: bridging the Valley of Death in industrial biotechnology. *Trends in Biotechnology*, v. 39, n. 12, p. 1240-1242, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2021.04.010>
- LEMINE, S.; WESTERLUND, M. Towards innovation in Living Labs networks. *International Journal of Product Development*, v. 17, n. 1-2, p. 43-59, 2012. <https://doi.org/10.1504/IJPD.2012.051161>
- MINEIRO, A. A. C.; SOUZA, T. A.; CASTRO, C. C. Desafios e críticas ao modelo de hélice tríplice: uma revisão integrativa. *Desenvolvimento em Questão*, v. 18, n. 52, p. 233-248, 2020. <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2020.52.233-248>
- SCHÜTZ, F.; HEIDINGSFELDER, M. L.; SCHRAUDNER, M. Co-shaping the future in Quadruple Helix innovation systems: Uncovering public preferences toward participatory research and innovation. *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*, v. 5, n. 2, p. 128-146, 2019. <https://doi.org/10.1016/J.SHEJI.2019.04.002>
- XIE, X.; WANG, H. How can open innovation ecosystem modes push product innovation forward? An fsQCA analysis. *Journal of Business Research*, v. 108, p. 29-41, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.011>

PREVISÃO DE ONDAS E CORRENTES PARA O PORTO DE SUAPE: MODELO ACOPLADO DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADO À PLATAFORMA PREVISÃO AMBIENTAL MARINHA

Wave and current forecasting for the Suape Port: a high-resolution coupled model integrated into the marine environmental forecast platform

Vinícius Santos Pessanha¹

Resumo: Este estudo apresenta a implementação e a avaliação de um modelo numérico acoplado de alta resolução para a previsão de correntes e ondas na região do Porto de Suape, baseado no sistema Delft3D e integrado à plataforma Previsão Ambiental Marinha (PAM). O modelo foi configurado com condições de contorno provenientes de modelos regionais atmosféricos, de circulação e de ondas operados pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e avaliado com base em dados observacionais de nível do mar, correntes e ondas obtidos no programa de monitoramento meteoceanográfico do porto. Os resultados demonstraram excelente desempenho na previsão da elevação da superfície do mar (*root mean square error* — RMSE = 0,049 m) e boa representação das correntes médias na coluna d'água (RMSE = 0,115 m/s), evidenciando a adequada reprodução da dinâmica hidrodinâmica local. Para ondas, o modelo superou os modelos global (RMSE = 0,420 m) e regional (RMSE = 0,195 m) utilizados como referência, alcançando um erro menor (RMSE = 0,150 m), incluindo os períodos de eventos extremos (percentil 95), embora tenha sido observada uma tendência à subestimação das alturas significativas superiores a 2,10 m. A integração do modelo à PAM possibilitou a disponibilização operacional de previsões horárias de alta resolução para a região de Suape, ampliando de forma objetiva o suporte à segurança da navegação, às operações portuárias e navais e ao planejamento ambiental em uma área de elevada relevância estratégica.

Palavras-chave: Modelagem numérica. Delft3D. Porto de Suape. Previsão ambiental marinha.

Abstract: This study presents the implementation and evaluation of a high-resolution coupled numerical model for forecasting currents and waves in the Suape Port region, based on the Delft3D system and integrated into the Marine Environmental Forecasting (PAM) platform. The model was configured with boundary conditions derived from regional atmospheric, circulation, and wave models operated by the Brazilian Navy Hydrographic Center (CHM) and validated using observational data obtained from the port's metocean monitoring program. The results demonstrated excellent performance in predicting sea surface height (RMSE = 0.049 m) and a good representation of depth-averaged currents (RMSE = 0.115 m/s), indicating an adequate reproduction of the local hydrodynamic processes. For waves, the model outperformed the reference global (RMSE = 0.420 m) and regional (RMSE = 0.195 m) models, achieving a lower overall error (RMSE = 0.150 m), including during extreme events defined by the 95th percentile of observations, although a tendency to underestimate significant wave heights exceeding 2.10 m was identified. The integration of the model into the PAM enabled the operational dissemination of high-resolution hourly forecasts for the Suape region, objectively enhancing support for navigation safety, port and naval operations, and environmental planning in an area of high strategic relevance.

Keywords: Numerical modeling. Delft3D. Suape Port. Marine Environmental Forecasting.

¹ Capitão de Fragata. Hidrógrafo. PhD em Oceanografia Física pela Naval Postgraduate School (Califórnia, Estados Unidos). Encarregado da Divisão de Previsão Numérica do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: vinicius.pessanha@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

A operação segura e eficiente de portos modernos depende, cada vez mais, do conhecimento detalhado das condições meteoceanográficas locais, especialmente das correntes e do estado do mar nas áreas de acesso e nas regiões adjacentes. Esse cenário torna-se ainda mais desafiador diante do aumento progressivo do porte dos navios, que reduz as margens operacionais e amplia a sensibilidade das manobras às forçantes ambientais. A modelagem numérica costeira de alta resolução tem, assim, se consolidado como ferramenta essencial para o apoio à navegação, ao planejamento operacional e à gestão ambiental portuária, ao permitir a representação da hidrodinâmica em escalas compatíveis com a complexidade desses ambientes (SOTILLO *et al.*, 2020; MAKRIS *et al.*, 2021). Além de subsidiar decisões operacionais, esses sistemas de previsão desempenham um papel estratégico na avaliação da dispersão de poluentes, no transporte de sedimentos e no suporte a ações de resposta a incidentes ambientais, ampliando a capacidade de gestão integrada das zonas costeiras e portuárias (CUCCO *et al.*, 2024).

Avanços na modelagem oceanográfica costeira têm possibilitado a implementação de sistemas acoplados de circulação e ondas em escala portuária, integrando forçantes atmosféricas, marés, interação onda-corrente e efeitos da batimetria local. Estudos demonstram que modelos de alta resolução, quando devidamente validados, são capazes de reduzir incertezas associadas a manobras de navios, otimizar janelas operacionais e fornecer informações ambientais críticas em tempo quase real, superando o desempenho de modelos globais e regionais em áreas costeiras complexas (SOTILLO *et al.*, 2020; ANDROULIDAKIS *et al.*, 2025).

No Brasil, apesar da ampla disponibilidade de previsões meteoceanográficas em escala regional, a aplicação operacional de modelos numéricos específicos em áreas portuárias ainda é incipiente. A plataforma Previsão Ambiental Marinha (PAM), desenvolvida pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) em cooperação com a Petrobras, por meio do projeto Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO), disponibiliza previsões numéricas para toda a costa brasileira. A plataforma é gratuita e está disponível tanto pelo *site* institucional quanto por aplicativo móvel (PAM, 2025). Entre os produtos oferecidos estão previsões atmosféricas, de correntes e de ondas, baseadas em modelos numéricos operados

diariamente pelo CHM, incluindo modelos de alta resolução para áreas estratégicas. Contudo, até este trabalho, não havia um modelo específico para Suape, o que representava uma lacuna importante.

Paralelamente, as cartas náuticas desempenham papel essencial ao fornecerem informações geoespaciais críticas para o planejamento e a condução segura da navegação e do transporte marítimo. A transição das cartas de navegação eletrônica para o novo modelo de dados hidrográficos S-100, estabelecido pela Organização Hidrográfica Internacional (OHI), representa um marco tecnológico para a cartografia náutica (OHI, 2025). Nesse processo de modernização, destaca-se a carta de navegação eletrônica do Porto de Suape, publicada em setembro de 2025, como a primeira do Brasil no modelo S-101. A próxima etapa, alinhada às especificações S-104 (nível do mar) e S-111 (correntes de superfície), permitirá integrar informações ambientais diretamente às cartas eletrônicas, exigindo a aplicação de modelos numéricos de alta resolução para obter previsões confiáveis.

O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de Suape), localizado em Pernambuco, é um dos principais polos logísticos e industriais do Brasil, integrando a Região Nordeste ao comércio global. Em operação desde 1983 sob o conceito de porto-indústria, movimenta cerca de 25 milhões de toneladas de cargas por ano e mantém conexões com mais de 250 portos pelo mundo (SUAPE, 2025). Inserido em um ambiente estuarino de elevada complexidade hidrodinâmica, Suape é influenciado por descargas fluviais, regime de marés, ventos, ondas do Atlântico Sul e arrecifes costeiros. A construção do porto implicou dragagens, aterros e intervenções em ecossistemas, alterando a circulação e o transporte de sedimentos (FABIN *et al.*, 2020). Nesse cenário, previsões meteoceanográficas confiáveis são fundamentais para a segurança da navegação, o planejamento e a execução das atividades marítimas.

Diante disso, este estudo apresenta um modelo operacional acoplado de circulação e ondas de alta resolução para o Porto de Suape, empregando o modelo numérico Delft3D integrado ao PAM. A plataforma fornece previsões horárias acessíveis ao público para uma área de alto interesse estratégico, configurando-se como uma iniciativa inédita para a região, com grande potencial de aplicabilidade e impacto. Além disso, em consonância com o Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040), que ressalta a Amazônia Azul como conceito político-estratégico

e atribui à atividade científica e tecnológica um papel central em seu fortalecimento (BRASIL, 2020), a implementação do modelo para o Porto de Suape contribui para ampliar o monitoramento ambiental alinhado a essa diretriz.

2. OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo principal implementar um modelo numérico acoplado de circulação e ondas para representar a hidrodinâmica local do Porto de Suape, avaliando o desempenho do modelo por meio da comparação de seus resultados com dados observacionais. Como objetivo secundário, buscou-se integrar o modelo à plataforma PAM, ampliando a capacidade de disponibilização aos usuários de previsões específicas para a região e contribuindo para a segurança da navegação, operações navais e portuárias, planejamento logístico e gestão ambiental.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. ÁREA DE ESTUDO

O Porto de Suape localiza-se no litoral nordeste do Brasil (Figura 1a), a cerca de 40 km ao sul da cidade do Recife, em Pernambuco (Figura 1b), situado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.

A construção do Porto de Suape provocou transformações expressivas na morfologia e nos ecossistemas da região, decorrentes de dragagens, derrocagens na linha de arrecifes, aterros e intervenções em áreas de manguezal (KOENING *et al.*, 2002; FABIN *et al.*, 2020). Tais modificações impactaram diretamente a circulação local e a dinâmica de redistribuição de sedimentos (NEUMANN *et al.*, 1998). Diante dessas modificações, ressalta-se a importância da linha de arrecifes costeiros, que atua como barreira natural ao dissipar a energia das ondas incidentes do Atlântico Sul e ao regular a

Figura 1. Área de Estudo. (a) Localização estratégica da Região Nordeste do Brasil. (b) Estado de Pernambuco ao centro, com destaque para a cidade de Recife e o Porto de Suape. (c) Área de interesse em verde, incluindo as estações de monitoramento HMSUPIER (círculo branco) e HMWAVE (quadrado branco).

comunicação com o oceano por meio de aberturas naturais e artificiais (NEUMANN *et al.*, 1998; FABIN *et al.*, 2020).

A região apresenta clima tropical úmido, com estação chuvosa no outono e inverno. O regime de marés é semidiurno, alcançando amplitudes de até 2,4 m em sizígia e 1,4 m em quadratura (BARROS, 2009). Nas proximidades do porto, a média anual da altura significativa das ondas é de 1,1 m, com direção de sudeste e máximos superiores a 2,2 m no inverno. Os ventos apresentam predominância de sudeste durante o inverno e de leste no verão, com velocidades médias entre 5 e 6 m/s.

Segundo Santos (2022), as correntes predominam no sentido norte, atingindo 0,5 m/s próximo à linha de arrecifes, 0,8 m/s na bacia portuária e cerca de 0,1 m/s junto às praias, intensificando-se nas conexões com o oceano. As desembocaduras dos rios Ipojuca, Merepe e Massangana são áreas de deposição sedimentar (SANTOS, 2022), enquanto o rio Tatuoca abriga um dique de proteção que alterou sua dinâmica (BARROS, 2009). O estuário do Ipojuca tem profundidades inferiores a 2 m, chegando a 5 m no canal principal (VASCONCELLOS, 2019), e o do Massangana apresenta calha prolongada com cerca de 5 m no centro (FABIN *et al.*, 2020). O Ipojuca é o principal aporte fluvial, com vazão média de 17 m³/s, seguido pelo Massangana, com menos de 2 m³/s (SANTOS, 2022).

Na área de interesse, a batimetria é predominantemente inferior a 25 m, destacando-se o canal de acesso dragado até 20 m e a área interna do porto com profundidades próximas a 16 m. Este estudo considera como área de interesse a porção navegável coberta pela carta náutica do Porto de Suape (Figura 1c).

3.2. DADOS OBSERVACIONAIS

Os dados utilizados neste estudo, referentes ao período de 18 de junho a 20 de agosto de 2025, foram concedidos pelo Porto de Suape e são provenientes do programa de monitoramento meteoceanográfico. Duas estações fixas próximas ao porto foram consideradas: HMSUPIER (08°23,595' S; 34°57,555' W), equipada com um ADCP instalado a 16 m de profundidade e um marégrafo do tipo radar, e HMSUWAVE (08°23,946' S; 34°56,480' W), composta de uma boia oceanográfica ODAS, fundeada a 17 m, equipada com ondógrafo MOTUS para a medição de ondas (Figura 1c).

As séries temporais de maré, correntes e ondas foram submetidas a controle de qualidade segundo o protocolo Quality Assurance of Real-Time Oceanographic Data — QARTOD

(IOOS, 2025), convertidas para UTC e agregadas em médias horárias. Para as correntes, os perfis do ADCP em múltiplos níveis (superfície, 2 m, 5 m, 8 m, 11 m e 14 m) foram processados em componentes leste-oeste (u) e norte-sul (v), permitindo calcular a média horária na coluna d'água. A contribuição relativa das componentes astronômicas e não astronômicas foi estimada pela variância das séries (MELO FILHO, 2017), e a separação da maré astronômica foi realizada com o filtro de Godin (GODIN, 1972).

3.3. O MODELO, CONFIGURAÇÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

O Delft3D, desenvolvido pela Deltares, é um modelo numérico de código aberto baseado na aproximação das equações de águas rasas, resolvidas em uma grade ortogonal estruturada pelo método de diferenças finitas (LESSER *et al.*, 2004), amplamente utilizado em estudos costeiros e estuarinos. Neste estudo, foram empregados os módulos de circulação (*flow*) e de ondas (*wave*). O módulo *flow*, em configuração barotrópica, resolve a equação de continuidade e as equações de movimento horizontal, derivadas das equações de Navier-Stokes para fluido incompressível. Já o módulo *wave* incorpora o modelo de terceira geração *Simulating Waves Nearshore* — SWAN (BOOIJ *et al.*, 1999), que resolve a equação de balanço da ação de onda em coordenadas eulerianas, possibilitando a previsão da geração, propagação, dissipação e interações não lineares entre ondas em águas costeiras e estuarinas. Os módulos *flow* e *wave* foram acoplados de forma *online*, permitindo uma representação realista da interação ondas-correntes na área de estudo.

O modelo foi implementado em dois domínios aninhados utilizando *offline nesting*, em que o domínio externo de menor resolução fornece condições de contorno ao interno de maior resolução, reduzindo o custo computacional. Os limites das grades do modelo estão representados na Figura 2. No domínio externo, o módulo de ondas utiliza duas grades: uma com 2 km de resolução (98 × 57 km, linha branca na Figura 2a), estendendo-se além da plataforma continental para representar a propagação das ondas incidentes, e outra intermediária com 400 m de resolução (50 × 25 km, linha amarela). Como destacado por Roelvink e Walstra (2005), a utilização de uma grade de ondas mais extensa evita que perturbações de fronteira interfiram no domínio de circulação. Para o módulo de circulação, a grade tem 1 km de resolução, cobrindo 78 × 35 km (linha verde). O domínio interno foi representado por uma

única grade curvilínea para circulação e ondas (linha vermelha), com dimensões de até 35 km ao longo da costa e 13 km no sentido transversal, variando de 500 a 40 m de resolução na área portuária. Esse domínio abrange uma área maior do que a coberta pela carta náutica do Porto de Suape (Figura 2b), o que permitirá, em etapas futuras, a integração das previsões de correntes e ondas geradas pelo modelo como camadas sobre a carta de navegação eletrônica do porto.

A batimetria costeira foi obtida das cartas náuticas da região e, nas áreas não levantadas do estuário, adotaram-se profundidades entre 2 e 5 m. As descargas fluviais foram configuradas considerando-se vazões médias de 15 m³/s (rio Ipojuca) e 5 m³/s (rios Massangana e Merepe), enquanto o Tatuoca foi incluído sem aporte. As condições de contorno do domínio externo foram impostas com maré da solução global de altimetria (EGBERT; EROFEEVA, 2002), correntes do HYCOM (4 km), ondas do *WaveWatch III* — WW3 (4 km) e ventos do ICON-LAM (6,5 km), todos operados pelo CHM (CHM, 2025). O passo de tempo foi de 5 min no domínio externo e 6 s no interno, conforme o critério Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), mantendo-se valores padrão do Delft3D: Manning = 0,02 s/m^{1/3} e viscosidade horizontal = 1 m²/s. O acoplamento circulação-ondas foi configurado a cada 60 min, sendo a dissipação por atrito representada pelo modelo JONSWAP (HASSELMANN, 1974) e a quebra por profundidade parametrizada segundo Battjes e Janssen (1978), com $\alpha = 1$ e $\gamma = 0,73$.

A avaliação do desempenho do modelo foi realizada por meio da comparação dos resultados simulados e as observações, utilizando o erro quadrático médio (*root mean square error* — RMSE) e o índice de habilidade (*Skill Score* — SS). Seja X_{mod} a variável modelada, X_{obs} a variável observada, \bar{X} a média dos valores e N o número de observações, o RMSE é definido como (Equação 1):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (X_{mod} - X_{obs})^2} \quad (1)$$

O índice de habilidade (SS), conforme Willmott (1981), é dado por Equação 2:

$$SS = 1 - (\sum |X_{mod} - X_{obs}|^2) / [\sum (|X_{mod} - \bar{X}_{obs}| + |X_{obs} - \bar{X}_{obs}|)^2] \quad (2)$$

Em que:

SS: 1 indica concordância perfeita entre modelo e observações;
 SS: 0 corresponde à completa discordância.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. DESEMPENHO DO MODELO

Os resultados do Delft3D foram comparados com as médias horárias das observações das estações HMSUPIER (elevação

Figura 2. Domínio do modelo e batimetria local. (a) Limites das grades do domínio externo, com o módulo de ondas representado pelas linhas branca e amarela, o módulo de circulação pela linha verde e o domínio interno pela linha vermelha. (b) Domínio interno e o limite da área da carta náutica do Porto de Suape, indicado pela linha tracejada branca.

e correntes) e HMSUWAVE (ondas), no período de 18 de junho a 20 de agosto de 2025. Nesse intervalo, as correntes máximas observadas atingiram 0,44 m/s na vazante e 0,51 m/s na enchente. A análise direcional das correntes mostra que a circulação local é fortemente canalizada ao longo do eixo do acesso portuário, com reversão de sentido associada ao ciclo de maré. Aproximadamente 91,7% das direções observadas alinham-se a esse eixo dentro de $\pm 20^\circ$, com direção predominante em torno de 305° e direção oposta em 125° . No mesmo período, a altura significativa das ondas variou entre 1,11 e 2,54 m, com direção média predominante de 120° (leste-sudeste).

A Figura 3 apresenta as séries temporais comparativas entre os resultados do modelo e as observações. Para a elevação da superfície do mar (Figura 3a), o modelo representou com fidelidade as oscilações de maré, reproduzindo bem a amplitude e a fase. No caso das correntes, a contribuição relativa das componentes astronômicas e não astronômicas foi avaliada

por meio do cálculo da variância, mostrando que 90,4% da variabilidade é explicada pela maré astronômica, confirmando a predominância desse forçante no estuário. Por essa razão, aplicou-se o filtro de Godin às séries temporais, permitindo isolar a parcela astronômica. Assim, apenas os resultados filtrados foram representados nos gráficos. Considerando-se a forte canalização das correntes ao longo do eixo do acesso portuário e sua reversão associada ao ciclo de maré, as correntes foram representadas pela componente ao longo do canal, com sinal positivo e negativo indicando, respectivamente, as fases de enchente e vazante. O modelo demonstrou boa correspondência com as observações (Figura 3b). Para as ondas, além do Delft3D, foram incluídos os modelos WW3 global da NOAA (2025) e WW3 regional do CHM, com resoluções de 25 e 4 km, respectivamente. Os resultados utilizados correspondem aos pontos de grade mais próximos da estação HMSUWAVE: $8^\circ 30' S$, $34^\circ 30' W$ (distante 52 km) para o

Figura 3. Comparação entre os resultados do modelo (vermelho) e as observações (preto). (a) Elevação da superfície do mar. (b) Velocidade média da corrente na coluna d'água, filtrada pelo método de Godin para isolar a componente astronômica (valores positivos indicam maré de enchente e negativos maré de vazante). (c) Altura significativa de ondas, incluindo também os resultados do modelo WW3-Global da NOAA (verde) e do modelo regional WW3-CHM (azul).

WW3-Global e 8°24' S, 34°56' W (distante 0,8 km) para o WW3-CHM. O Delft3D apresentou desempenho superior aos demais, representando de forma consistente a variabilidade observada, ainda que tenha ocorrido subestimação em eventos mais energéticos (Figura 3c). Essa limitação pode estar relacionada à sub-representação dos ventos locais e das ondas pelos modelos regionais utilizados nas condições de contorno, aspectos a serem investigados em estudos futuros.

A Figura 4 apresenta os gráficos de dispersão entre resultados do modelo e observações, acompanhados das estatísticas de desempenho para cada variável. Para a elevação da superfície do mar, o modelo obteve excelente ajuste ($SS = 0,998$; $RMSE = 0,049$ m). As correntes filtradas mostraram desempenho consistente ($SS = 0,905$; $RMSE = 0,115$ m/s), confirmando a boa representação da dinâmica local, assim como os resultados não filtrados, não incluídos nos gráficos, que mostraram desempenho semelhante ($SS = 0,886$; $RMSE = 0,130$ m/s). Com relação às ondas, o Delft3D apresentou melhor desempenho geral ($SS = 0,885$; $RMSE = 0,150$ m), superando o WW3-CHM ($SS = 0,842$; $RMSE = 0,195$ m) e o WW3-Global ($SS = 0,652$; $RMSE = 0,420$ m), cujos resultados não estão representados nos gráficos. Para a análise de extremos, adotou-se o percentil 95 das observações ($P95 = 2,10$ m) como referência para os 5% de valores mais altos do período. Nessa condição, o Delft3D manteve menor erro ($RMSE = 0,238$ m) em relação ao WW3-CHM ($RMSE = 0,368$ m) e ao WW3-Global ($RMSE = 0,358$ m), confirmando a maior habilidade em reproduzir os eventos de maior energia observados.

4.2. PREVISÃO DE CORRENTES E ONDAS

O modelo numérico implementado para o Porto de Suape gera prognósticos de correntes e ondas para toda a área do domínio interno (maior resolução). Esses prognósticos podem ser representados por mapas que sintetizam os campos correntes e ondas, permitindo uma avaliação detalhada das condições do mar na região. A Figura 5 apresenta um exemplo desses produtos: o campo de direção média e velocidade da corrente na coluna d'água (Figura 5a), em que a intensidade é representada pela escala de cores e a direção pelos vetores brancos; e o campo de altura significativa de ondas e direção média de propagação (Figura 5b) também é indicado pela escala de cores e vetores brancos. Essa capacidade de gerar previsões horárias possibilita um acompanhamento contínuo e atualizado das condições na área de interesse.

Como parte de sua operacionalização, os resultados do modelo foram integrados ao sistema PAM, que disponibiliza gratuitamente prognósticos horários de correntes e ondas para a região de Suape, com horizonte de até 72 horas. A plataforma, acessível em ambiente *web* e por aplicativo móvel, permite ao usuário interagir com os resultados do modelo, ampliar a visualização de áreas de interesse, selecionar pontos específicos do domínio e gerar gráficos de séries temporais das previsões. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades adicionais, como a medição de distâncias, o traçado de rotas, a visualização de meteorogramas, cartas sinóticas e outros produtos ambientais, consolidando-se como uma ferramenta de apoio à segurança da navegação.

A Figura 6 ilustra a interface do PAM para a região de Suape (<https://pam.dhn.mar.mil.br/suape.html>).

Figura 4. Gráficos de dispersão entre os resultados do modelo (eixo vertical) e as observações (eixo horizontal) para o período de 18 de junho a 20 de agosto de 2025. (a) Elevação da superfície do mar. (b) Velocidade média da corrente no meio da coluna d'água, filtrada pelo método de Godin. (c) Altura significativa das ondas. O número de observações (N), *Skill Score* (SS) e RMSE estão indicados em cada painel.

Figura 5. Exemplo de prognósticos gerados pelo modelo para o Porto de Suape: (a) direção média e velocidade da corrente na coluna d’água, com intensidade indicada pela escala de cores e direção pelos vetores brancos; (b) altura significativa e direção média das ondas, representadas pela escala de cores e vetores brancos.

Fonte: PAM (2025).

Figura 6. Visualização da plataforma Previsão Ambiental Marinha (PAM) para o Porto de Suape. (a) Campo de correntes. (b) Série temporal da velocidade de corrente em ponto selecionado do domínio. (c) Campo de ondas. (d) Série temporal da altura significativa das ondas em ponto selecionado do domínio.

Nela, observa-se a visualização das correntes previstas com a velocidade da corrente e sua direção indicadas por vetores coloridos, sendo possível extrair séries temporais para pontos do domínio (Figura 6b). De forma análoga, a Figura 6c mostra o prognóstico de ondas, enquanto a Figura 6d, com ampliação no entorno do Porto de Suape, apresenta a série temporal de altura significativa correspondente a um ponto selecionado no domínio. Esses exemplos demonstram a aplicabilidade da plataforma na disponibilização de previsões, reforçando seu potencial para fornecer informações úteis e de fácil acesso aos usuários.

Ressalta-se, como limitação do estudo, a disponibilidade restrita de dados observacionais de correntes, concentrados na região do canal de acesso ao porto, o que limita uma avaliação espacial mais abrangente. Ainda assim, a localização das medições é consistente com o objetivo do estudo, voltado ao suporte à segurança da navegação nas áreas de acesso e de manobra portuária. Ademais, os padrões de circulação simulados ao longo do domínio do modelo mostram-se coerentes com a hidrodinâmica local descrita na literatura.

Os resultados obtidos neste estudo também evidenciam o potencial de uso das previsões de correntes e ondas geradas pelo modelo como insumo para aplicações na cartografia náutica digital. A capacidade do sistema de fornecer campos horários de alta resolução, devidamente validados, atende aos requisitos técnicos necessários para a futura integração dessas informações como camadas ambientais em cartas de navegação eletrônica baseadas no modelo de dados hidrográficos S-100, especialmente nas especificações S-104 (nível do mar) e S-111 (correntes de superfície). Essa interface entre modelagem numérica e cartografia náutica representa um avanço conceitual relevante para o apoio à navegação em ambientes portuários complexos.

5. CONCLUSÃO

Este estudo apresentou a implementação e a avaliação de um modelo numérico operacional acoplado de circulação e ondas, em alta resolução, para a região do Porto de Suape, integrado à plataforma PAM. O modelo foi configurado com forçantes atmosféricas, de circulação e de ondas provenientes de modelos regionais operados pelo Centro

de Hidrografia da Marinha e avaliado com base em dados observacionais de elevação da superfície do mar, correntes e ondas obtidos no programa de monitoramento meteorológico do porto.

Os resultados demonstraram elevado desempenho do modelo na representação dos principais processos hidrodinâmicos da região. A elevação da superfície do mar foi reproduzida com excelente concordância, refletida em baixos erros e elevados valores de Skill Score, confirmando a adequada representação do regime de marés. As correntes médias na coluna d'água também apresentaram desempenho consistente, com erros reduzidos e alta habilidade, demonstrando a capacidade do modelo de representar a circulação local dominada por forçantes astronômicas. Para as ondas, o modelo mostrou desempenho superior ao dos modelos global e regional de referência, mantendo maior habilidade mesmo durante eventos extremos, embora com tendência à subestimação das alturas significativas mais elevadas.

A integração do modelo à plataforma PAM representa um avanço concreto ao viabilizar a disponibilização de previsões meteorológicas de alta resolução para a região do Porto de Suape em uma plataforma gratuita e interativa, ampliando de forma efetiva o suporte à segurança da navegação, ao planejamento logístico, à gestão portuária e à gestão ambiental. Assim, o sistema desenvolvido consolida-se como ferramenta eficaz de apoio à tomada de decisão em ambientes portuários de elevada complexidade hidrodinâmica.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Capitão de Mar e Guerra Luiz Claudio Monteiro da Fonseca, Coordenador Científico do projeto REMO, e a Gustavo Mesquita da Silva, pesquisador do projeto REMO, o apoio na integração do modelo ao sistema PAM. Também agradece a Alexandre De Caroli, Diretor de Operações da Hidromares, e à Dra. Daniele Laura Bridi Mallmann, Diretora de Sustentabilidade do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, a disponibilização dos dados observacionais utilizados na verificação do modelo. Por fim, agradece à equipe da Seção de Modelagem Oceanográfica do CHM os comentários e discussões que contribuíram para o aprimoramento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- ANDROULIDAKIS, Y.; MAKRIS, C.; KOLOVOYIANNIS, V.; KOMBIADOU, K.; KRESTENITIS, Y.; KARTSIOS, S.; MALLIOS, Z. Operational platform for meteocean forecasts in Thermaikos Gulf (Aegean Sea, Greece). *Journal of Operational Oceanography*, v. 18, n. 2, p. 123-149, 2025. <https://doi.org/10.1080/1755876X.2025.2503569>
- BARROS, J. S. *Climatologia de marés e batimetria da região costeira de Suape-PE*. 2009. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
- BATTJES, J. A.; JANSSEN, J. P. F. M. Energy loss and set-up due to breaking of random waves. *Coastal Engineering*, v. 1, n. 1, p. 1-16, 1978. [https://doi.org/10.1016/0378-3839\(79\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0378-3839(79)90016-7)
- BOOIJ, N.; RIS, R. C.; HOLTHUIJSEN, L. H. A third-generation wave model for coastal regions. Part I: Model description and validation. *Journal of Geophysical Research*, v. 104, n. C4, p. 7649-7666, 1999. <https://doi.org/10.1029/98JC02622>
- BRASIL. Marinha. *Plano Estratégico da Marinha (2040)*. Brasília, DF: MB, 2020. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules/pub_pem_2040/book.html. Acesso em: 19 ago. 2025.
- CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM). *Modelagem numérica*. CHM. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/pagina-basica/modelagem-numerica-0>. Acesso em: 27 jul. 2025.
- CUCCO, A.; SIMEONE, S.; QUATTROCCHI, G.; SORGENTE, R.; PES, A.; SATTA, A.; SINERCHIA, M.; PERILLI, A.; RIBOTTI, A. Operational oceanography in ports and coastal areas: applications for the management of pollution events. *Journal of Marine Science and Engineering*, v. 12, n. 3, p. 380, 2024. <https://doi.org/10.3390/jmse12030380>
- EGBERT, G. D.; EROFEEVA, S. Y. Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, v. 19, n. 2, p. 183-204, 2002. [https://doi.org/10.1175/1520-0426\(2002\)019<0183:EIMOBO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0426(2002)019<0183:EIMOBO>2.0.CO;2)
- FABIN, C. E.; NEUMANN, V. H.; BARROS, J. S.; SILVA, L. A. Mudanças morfodinâmicas na área estuarina de Suape (PE) em função da construção do porto. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 13, n. 4, p. 1472-1491, 2020.
- GODIN, G. *The analysis of tides*. Toronto: University of Toronto Press, 1972.
- HASSELMANN, K. On the spectral dissipation of ocean waves due to white capping. *Boundary-Layer Meteorology*, v. 6, n. 1-2, p. 107-127, 1974. <https://doi.org/10.1007/BF00232479>
- INTEGRATED OCEAN OBSERVING SYSTEM (IOOS). *QARTOD: Quality Assurance of Real-Time Oceanographic Data*. Disponível em: <https://ioos.noaa.gov/project/qartod/>. Acesso em: 30 ago. 2025.
- KOENING, M. L.; NEUMANN-LEITÃO, S.; MACEDO, S. J. Impactos da construção do porto de Suape sobre o ecossistema estuarino. *Tropical Oceanography*, v. 30, n. 1, p. 1-20, 2002.
- LESSER, G. R.; ROELVINK, J. A.; VAN KESTER, J. A. T. M.; STELLING, G. S. Development and validation of a three-dimensional morphological model. *Coastal Engineering*, v. 51, n. 8-9, p. 883-915, 2004. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2004.07.014>
- MAKRIS, C.; BALTIKAS, V.; ANDROULIDAKIS, Y.; KONTOS, Y.; NAGKOULIS, N.; KAZAKIS, I.; KARAMBAS, T.; PAPADIMITRIOU, A.; METALLINOS, A.; CHONDROS, M.; EMMANOULIDOU, M.-E.; MALLIOURI, D.; KLONARIS, G.; TSOUKALA, V.; MEMOS, C.; SPILIOPOULOS, G.; ZISSIS, D. Integrated modelling of sea-state forecasts for safe navigation near and inside ports: the Accu-Waves platform. *Applied Mathematical Modelling*, v. 94, p. 377-395, 2021.
- MELO FILHO, J. R. *Caracterização hidrodinâmica da região costeira e estuarina de Suape (PE)*. 2017. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). National Centers for Environmental Prediction. *WaveWatch III (WW3) Global Wave Model*. NOAA. Disponível em: <https://polar.ncep.noaa.gov/waves/>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- NEUMANN, L. E.; NEUMANN-LEITÃO, S.; KOENING, M. L.; MACEDO, S. J. Modelo hidrodinâmico do estuário de Suape (PE). *Tropical Oceanography*, v. 26, n. 2, p. 115-132, 1998.
- ORGANIZAÇÃO HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL (OHI). *S-100: Universal Hydrographic Data Model*. Monaco: IHO, 2025. Disponível em: <https://iho.int/en/s-100-universal-hydrographic-data-model>. Acesso em: 04 ago. 2025.
- PREVISÃO AMBIENTAL MARINHA (PAM). *Portal*. PAM. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/pam>. Acesso em: 12 ago. 2025.
- ROELVINK, J. A.; WALSTRA, D. J. R. Keeping it simple by using complex models. *Advances in Hydro-Science and Engineering*, v. 6, n. 1, p. 1-15, 2005.
- SANTOS, M. C. *Dinâmica sedimentar nas desembocaduras fluviais de Suape (PE)*. 2022. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.
- SOTILLO, M. G.; MOURRE, B.; MESTRES, M.; LORENTE, P.; AZNAR, R.; GARCÍA-LEÓN, M.; LISTE, M.; SANTANA, A.; ESPINO, M.; ÁLVAREZ, E. Coastal ocean forecasting in Spanish ports: the SAMOA operational forecast systems. *Journal of Operational Oceanography*, v. 12, n. 1, p. 1022, 2020.
- SUAPE. *Complexo Industrial Portuário de Suape*. Disponível em: <https://www.suape.pe.gov.br>. Acesso em: 8 ago. 2025.
- VASCONCELLOS, C. A. C. *Caracterização morfodinâmica e sedimentar dos estuários dos rios Ipojuca e Massangana, litoral sul de Pernambuco*. 2019. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
- WILLMOTT, C. J. On the validation of models. *Physical Geography*, v. 2, n. 2, p. 184-194, 1981. <https://doi.org/10.1080/02723646.1981.10642213>

AMBIENTE MARINHO: VARIAÇÕES DIURNAS DA CAMADA DE MISTURA E SEU PAPEL NA GUERRA ANTISSUBMARINA

Marine environment: diurnal variations of the mixed layer and their role in anti-submarine warfare

Thiago Silva Baron¹ ,
Raphael de Oliveira Benevides⁴

Resumo: Este estudo investigou os modos de variabilidade da espessura da camada de mistura na Região Sudeste brasileira, com ênfase nas variações diurnas e seus impactos na propagação acústica submarina. A análise de mais de 10 mil campos do modelo HYCOM revelou que o primeiro modo do ciclo diurno da *empirical orthogonal function* (EOF) explica cerca de 75% da variância, sendo dominado pela troca de calor na interface oceano-atmosfera. As maiores variações ocorrem ao norte do domínio, especialmente no final do inverno e início da primavera. Com base nos dois perfis selecionados, observou-se que alterações diurnas na camada de mistura modificam os perfis de velocidade do som e a probabilidade de detecção do sonar. Destaca-se a formação de canais sonoros superficiais e a refração descendente dos raios acústicos ao entardecer. Os resultados ressaltam a importância do conhecimento detalhado das propriedades oceânicas para a eficácia de operações navais.

Palavras-chave: Camada de mistura. Variação diurna. Guerra antissubmarina.

Abstract: This study investigated the modes of variability in the mixed layer thickness in the southeastern Brazilian region, with an emphasis on diurnal variations and their impacts on underwater acoustic propagation. The analysis of over 10 thousand fields from the HYCOM model revealed that the first mode of the diurnal EOF explains about 75% of the variance, being dominated by heat exchange at the ocean-atmosphere interface. The largest variations occur in the northern part of the domain, especially at the end of winter and the beginning of spring. Based on two selected profiles, it was observed that diurnal changes in the mixed layer modify sound speed profiles and the probability of sonar detection. Notably, surface sound channels form and acoustic rays undergo downward refraction in the evening. The results highlight the importance of detailed knowledge of oceanic properties for the effectiveness of naval operations.

Keywords: Mixed Layer. Diurnal Variation. Anti-Submarine Warfare.

1. Capitão de Corveta (EN). Mestre em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Oceanografia Física do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: thiago.baron@marinha.mil.br

2. Capitão de Corveta (RM3-T). Doutor em Oceanografia Física pela Universidade de São Paulo. Encarregado da Divisão de Oceanografia Física do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: marcos.tonelli@marinha.mil.br

3. Capitão de Corveta (RM3-EN). Doutor em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Oceanografia Física do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: victor.daher@marinha.mil.br

4. Capitão Tenente (EN). Mestre em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Oceanografia Física do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: raphael.benevides@marinha.mil.br

5. Primeiro Tenente (T). Mestre em Oceanografia Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ajudante da Divisão de Oceanografia Física do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ - Brasil. E-mail: fernando.ribeiro-fr@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

A acústica submarina tem se consolidado como uma ferramenta extremamente útil em diversas aplicações, que podem ser classificadas civis ou militares de acordo com os objetivos pretendidos. No campo civil, destacam-se a localização de cardumes, a prospecção sísmica, a inspeção de equipamentos, o monitoramento ambiental, os levantamentos batimétricos e a identificação de obstáculos à navegação, como o gelo polar. No âmbito militar, além do apoio à navegação, merecem destaque a comunicação submarina e a detecção, classificação, localização e rastreamento de submarinos, minas e embarcações de superfície (HODGES, 2011; MARAGE; MORI, 2013; NEIGHBORS; BRADLEY, 2017) — informações essenciais para garantir vantagens táticas em operações navais.

Os sistemas *Sound Navigation and Ranging* (SONAR), termo adotado pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial em substituição ao *Anti-Submarine Detection Investigation Committee* (ASDIC), utilizado pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial, operam com base na propagação de ondas sonoras na água, sendo o equivalente subaquático do radar (HODGES, 2011; NEIGHBORS; BRADLEY, 2017). O principal fator que afeta essa propagação no mar é a velocidade do som (NEIGHBORS; BRADLEY, 2017), cuja estrutura — que determina os caminhos percorridos pelas ondas sonoras partindo de uma fonte emissora — depende do ambiente oceânico, caracterizado por variações horizontais e verticais de temperatura, salinidade e pressão (KUPERMAN, 2019).

Essas variações nas propriedades físicas criam estruturas como o canal *Sound Fixing and Ranging* (SOFAR), onde a velocidade do som atinge um mínimo local em determinada profundidade, permitindo que ondas acústicas de baixa frequência se propaguem por milhares de quilômetros com mínima atenuação (MEDWIN; CLAY, 1997). Por estar localizado abaixo da termoclina principal, camada de transição que separa a camada superficial do oceano de seu interior mais profundo (TOMCZAK; GODFREY, 2003), o canal SOFAR permanece inalterado pelas condições de superfície, especialmente pelo aquecimento solar e pela mistura turbulenta causada pelo vento (NEIGHBORS; BRADLEY, 2017).

No entanto, abaixo da superfície, em profundidades que podem chegar a centenas de metros, o perfil de velocidade do som é sensível às influências superficiais, apresentando

variações diurnas e sazonais (NEIGHBORS; BRADLEY, 2017). Como exemplo, na camada de mistura — presente no topo da coluna d'água e caracterizada por propriedades físicas quase uniformes (TOMCZAK; GODFREY, 2003) —, os raios acústicos podem ficar aprisionados, formando o chamado duto de superfície (URICK, 1979). Essa feição oceânica, cuja espessura pode variar de dezenas a centenas de metros, sofre variações sazonais e geográficas (TOMCZAK; GODFREY, 2003).

Além disso, a camada imediatamente abaixo da superfície do mar — com poucos metros de profundidade — também está sujeita a variações diurnas, aquecendo-se durante o dia e resfriando-se à noite. Nesse período, o aquecimento solar cria um perfil de velocidade do som com refração descendente, o que compromete o desempenho dos sonares de detecção por eco instalados em navios de superfície. Esse fenômeno, observado desde os primórdios das operações com sonar ativo, é conhecido como *afternoon effect*, por ser mais pronunciado nas últimas horas do dia (NEIGHBORS; BRADLEY, 2017).

O conhecimento do ambiente acústico subaquático pode oferecer vantagens táticas significativas durante operações navais, otimizando o uso dos equipamentos sonar e, em muitos casos, influenciando diretamente a escolha do posicionamento tático das embarcações (NATIONAL DEFENSE RESEARCH COMMITTEE, 1946). Nesse sentido, torna-se essencial o domínio da estrutura tridimensional de temperatura e salinidade, bem como da dinâmica da camada de mistura do oceano superior, uma vez que essas propriedades físicas controlam a propagação das ondas sonoras e, por consequência, condicionam a formação de dutos acústicos e zonas de sombra na coluna d'água.

Neste contexto, o presente trabalho — desenvolvido no escopo do projeto *Sistema Tático de Fatores Ambientais* (STFA), no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) —, busca ampliar o conhecimento sobre a variação diurna da camada de mistura na Região Sudeste brasileira e os seus impactos na propagação acústica.

2. OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo investigar os principais modos de variabilidade da espessura da camada de mistura

na Região Sudeste brasileira e suas principais forçantes, com ênfase nas variações diurnas e como estas interferem na propagação acústica.

3. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado com base em aproximadamente três anos e meio (janeiro de 2021 a agosto de 2024) de resultados de simulações numéricas com o modelo *Hybrid Coordinate Ocean Model* (HYCOM) (BLECK, 2002), que integra o sistema operacional de previsão oceânica utilizado pela Marinha dos Estados Unidos (METZGER *et al.*, 2014). A configuração do modelo apresenta discretização zonal de $1/12^\circ$, meridional de $1/24^\circ$ e 41 camadas verticais híbridas (METZGER *et al.*, 2017), o que permite combinar as vantagens de diferentes tipos de coordenadas verticais, otimizando a simulação tanto de feições dinâmicas costeiras quanto da circulação em mar aberto (CHASSIGNET *et al.*, 2003). Os campos de vento utilizados provêm do *Climate Forecast System* (CFSv2) (SAHA *et al.*, 2014), um modelo totalmente acoplado que representa a interação entre a atmosfera, os oceanos, a terra e o gelo marinho, desenvolvido pelo *National Centers for Environmental Prediction* (NCEP) da *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA).

Para a identificação dos principais modos de variabilidade da camada de mistura e de suas principais forçantes

— o vento e o calor total —, foi empregada a análise de funções ortogonais empíricas (*empirical orthogonal function* — EOF), amplamente utilizada nas geociências (HANNACHI, 2004). Essa ferramenta matemática tem como vantagem a capacidade de fornecer uma descrição compacta da variabilidade espacial e temporal de um grande volume de dados (EMERY; THOMSON, 2014). No presente estudo, foram analisados mais de 10 mil campos para cada variável (camada de mistura, vento e calor total), considerando-se que foram utilizados resultados com resolução temporal de 3 horas, com o intuito de capturar a variabilidade diurna na Região Sudeste brasileira.

Cabe destacar que os resultados das EOF e de suas respectivas componentes principais (séries temporais) representam as variações em torno das médias dos dados. Com o intuito de facilitar a visualização desses resultados, foi realizada uma normalização de modo que o produto do valor apresentado na escala de cores pelo valor da componente principal, em determinada data e ponto do domínio, representasse a variação absoluta em torno da média.

Atualmente, alguns Navios da Esquadra Brasileira contam com o Sistema de Previsão do Ambiente Acústico para o Planejamento das Operações Navais (SISPRES), que utiliza a Base de Dados Ambientais Qualificados (BDAQ) para estimar o alcance de sonares. Neste estudo, contudo, com o objetivo de verificar se as variações diurnas da camada de mistura podem influenciar a probabilidade de detecção de um alvo, foram empregados os resultados do modelo HYCOM

Figura 1. Primeiro modo (EOF1) do padrão espacial e sua respectiva série temporal da componente principal (PC1) para: a) espessura da camada de mistura; b) calor total; e c) intensidade do vento. A isóbata de 200 m está representada em preto. Dois pontos (P1 e P2) destacados para análises de perfis.

como base para a previsão do alcance sonar pelo SISPRES, uma vez que a BDAQ compreende uma base climatológica e pode conter dados sigilosos.

4. RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o primeiro modo da análise de EOF aplicada a mais de 10 mil campos de: espessura da camada de mistura (Figura 1a), calor total (Figura 1b) e intensidade do vento (Figura 1c). O padrão espacial da EOF da camada de mistura (Figura 1a) explica 74% da variância total dos dados, com as maiores amplitudes localizadas ao largo da quebra da plataforma e ao norte da região de Cabo Frio ($\sim 23^\circ\text{S}$), podendo atingir um incremento de cerca de 70 m na espessura em relação à média. Ao sul de Cabo Frio, a variação assume um padrão zonal, com as maiores amplitudes na porção leste.

A série temporal (painel inferior da Figura 1a) revela uma clara variação sazonal, com valores negativos no outono e inverno indicando uma camada de mistura mais espessa nesse período. Além disso, observa-se uma componente de alta frequência associada ao ciclo diurno, influenciado pelo balanço térmico na interface oceano-atmosfera.

Na Figura 1b, o primeiro modo do calor total explica 96% da variância, com maior variabilidade também concentrada na porção leste da área de estudo. A série temporal exhibe, de modo semelhante à camada de mistura, uma oscilação sazonal

— com amplitudes máximas na primavera e verão — e uma variação diurna atribuída ao ciclo diário do fluxo de calor total na superfície do oceano. O coeficiente de correlação entre as séries temporais do calor total e da espessura da camada de mistura é 0,44, com defasagem de aproximadamente 3 horas, indicando que a resposta da camada de mistura ao aquecimento é retardada.

A correlação entre a série temporal do vento (Figura 1c) e a espessura da camada de mistura tem o coeficiente de apenas 0,29, com a camada de mistura atrasada em 9 horas. No entanto, no segundo modo da EOF (não mostrado neste trabalho), o vento desempenha um papel mais relevante que o do calor, com coeficiente de correlação de 0,41, possivelmente associado à passagem de frentes.

Durante a primavera e o verão, o aumento do fluxo de calor para o oceano intensifica a estratificação da coluna d'água, dificultando a mistura vertical e resultando em camadas de mistura mais rasas. No outono e inverno, por sua vez, o resfriamento da superfície promove instabilidades de fluatibilidade, enquanto os ventos, geralmente mais intensos, intensificam a turbulência mecânica, ambos contribuindo para o aprofundamento da camada de mistura (TALLEY, 2011).

Esse mesmo comportamento reproduz-se em escala diurna: sob condições de céu claro e ventos fracos, o ganho de calor durante o dia aumenta a estratificação e restringe a profundidade da mistura, concentrando o aquecimento nos primeiros metros da coluna d'água. À noite, o resfriamento

Figura 2. Primeiro modo (EOF1) do padrão espacial e sua respectiva série temporal da componente principal (PC1) para os seguintes campos filtrados: a) espessura da camada de mistura; b) calor total; e c) intensidade do vento. A isóbata de 200 m está representada em preto. Dois pontos (P1 e P2) destacados para análises de perfis.

da superfície induz convecção e mistura turbulentas, rompendo a estratificação e promovendo a renovação vertical da camada de mistura (WIJESEKERA; BOYD, 2001; TALLEY, 2011).

A camada de mistura apresenta variabilidade espacial associada à dinâmica oceânica, influenciada por processos relacionados a frentes, meandros e vórtices. De modo geral, a estrutura da camada superficial varia em uma ampla gama de escalas temporais e espaciais, e tais processos raramente atuam de forma isolada, ou seja, fenômenos em uma escala podem influenciar ou ser modulados por processos de outras escalas (RUDNICK, 2001). Dessa forma, com o objetivo de isolar a variabilidade de alta frequência associada ao ciclo diurno, um filtro passa-alta com frequência de corte de 36 horas foi aplicado sobre os dados e, em seguida, os campos filtrados foram submetidos à mesma análise de EOF realizada anteriormente.

A Figura 2 apresenta os padrões espaciais e temporais do primeiro modo dos campos filtrados de espessura da camada de mistura, calor total e intensidade do vento. Para a camada de mistura, o primeiro modo, associado ao ciclo diurno, responde por 60% da variância dos dados e exibe um padrão espacial semelhante ao da EOF dos campos não filtrados, porém

com amplitudes máximas reduzidas (Figura 2a). No domínio temporal, observa-se que as maiores variações ocorrem no final do inverno e início da primavera, período no qual ainda não foi desenvolvida a termoclina sazonal, marcada pela inibição da mistura vertical profunda (TOMCZAK; GODFREY, 2003) e, portanto, pela redução das amplitudes das variações diurnas.

O coeficiente de correlação entre a série temporal da espessura da camada de mistura (Figura 2a) com a do calor total (Figura 2b) é de -0,78, com a camada de mistura atrasada em 3 horas. Em relação ao vento, a correlação é de 0,48, com o vento atrasado em 3 horas em relação à camada de mistura. Cabe destacar que, conforme o padrão espacial do vento (Figura 2c), as amplitudes de variação são muito baixas ao largo da quebra da plataforma, enquanto valores mais elevados ocorrem próximos à costa, possivelmente em decorrência da atuação de brisas litorâneas. Esses resultados sugerem que, na Região Sudeste, o primeiro modo de variação diurna da espessura da camada de mistura (Figura 2a) seja fortemente dominado pela troca de calor entre o oceano e a atmosfera.

Com o objetivo de avaliar o impacto das variações diurnas observadas sobre a propagação acústica na região de estudo,

Figura 3. a) Hovmöller da temperatura nos primeiros 100 m da coluna d'água para o ponto P1 (indicado nas Figuras 1 e 2) no período de 17 a 23 de julho de 2022 (painel inferior). As linhas tracejadas destacam os horários de 6 h (azul) e 18 h (vermelha). São mostradas as variações da espessura da camada de mistura, intensidade da velocidade do vento e calor total. b) idem a) para o ponto 2 (indicado nas Figuras 1 e 2).

foram selecionados dois pontos para a análise de perfis: um ao sul e outro ao norte da região de estudo, denominados, respectivamente, P1 e P2 (indicados nas Figuras 1 e 2). A Figura 3 apresenta os diagramas de Hovmöller da temperatura nos primeiros 100 m da coluna d'água, referentes ao período de 17 a 23 de julho de 2022, junto com a variação da espessura da camada de mistura, da intensidade da velocidade do vento e do calor total. Observa-se a ocorrência de variações diurnas da camada de mistura com amplitudes menores em P1 (Figura 3a) e mais acentuadas em P2

(Figura 3.b), onde as oscilações podem atingir aproximadamente 100 m. Nesse intervalo, foram registrados ventos de até 10 m/s, sem indícios de quebra da estratificação diurna. Nota-se que o pico de aquecimento das camadas superficiais ocorre por volta das 18 h (destacado pelas linhas tracejadas vermelhas), com atraso de ~3 h em relação ao máximo de calor incidente.

Os perfis de temperatura e salinidade (T e S) nos pontos P1 e P2, nos dias 17 e 18 de julho de 2022, respectivamente, foram utilizados no sistema SISPRES para a estimativa do

Figura 4. Perfis de (a) Temperatura e (b) Velocidade do Som para às 6 h (linha preta) e 18 h (linha azul) para o ponto P1 (indicado nas Figuras 1 e 2).

Figura 5. Perfis de (a) Temperatura e (b) Velocidade do Som para as 6 h (linha preta) e 18 h (linha azul) para o ponto P2 (indicado nas Figuras 1 e 2).

Figura 6. Probabilidade de detecção referente aos perfis de velocidade e temperatura do ponto P1 (Figura 4) às (a) 6 h e às (b) 18 h, em função da profundidade e da distância.

Figura 7. Probabilidade de detecção referente aos perfis de velocidade e temperatura do ponto P2 (Figura 5) (a) às 6 h e (b) às 18 h, em função da profundidade e da distância.

alcance sonar. No ponto P1, às 6 h, observa-se uma camada homogênea até os 10 m de profundidade, para além da qual a temperatura decai quase linearmente até aproximadamente 200 m (Figura 4, linha preta). No mesmo horário, em P2, a camada homogênea estende-se até cerca de 70 m, e depois desse ponto a temperatura diminui até os 200 m, descrevendo um perfil parabólico (Figura 5, linha preta). Às 18h, P1 apresenta aquecimento nos primeiros 10 metros da coluna d'água (com aumento de 0,28°C na superfície), resultando em um perfil de temperatura que decresce linearmente da superfície até os 200 m. Isso mostra que o aquecimento diurno erodiu a camada homogênea presente anteriormente (Figura 4, linha

azul). Em P2, também se observa aumento de temperatura nos primeiros 10 m (0,69°C na superfície), mas o aquecimento restringe-se à camada superficial; abaixo de 10 m, o perfil permanece praticamente inalterado, com uma camada quase homogênea entre 10 e 70 m, seguida por decaimento parabólico (Figura 5, linha azul).

Tais alterações nos perfis térmicos afetam diretamente os perfis de velocidade do som (Figuras 4b e 5b), modificando a propagação dos raios acústicos. O principal efeito do aquecimento diurno na zona de sonificação (região onde a energia sonora se propaga) é a refração descendente dos raios sonoros imediatamente à frente do sonar,

Figura 8. Instantâneo da espessura da camada de mistura às 6 h do dia 14 de agosto de 2021. Duas estrelas destacam um ponto ao norte e outro ao sul de uma região com intenso gradiente lateral.

Figura 10. Probabilidade de detecção referente aos perfis de velocidade e temperatura dos pontos destacados nas Figuras 8 e 9 em função da profundidade e da distância, (a) ponto norte e (b) ponto sul, ambos para as 15 h.

Figura 9. Instantâneo da espessura da camada de mistura (a) às 15 h, instantâneo da intensidade do vento (b) às 6 h e instantâneo do calor total (c) às 12 h para o dia 14 de agosto de 2021. Duas estrelas destacam um ponto ao norte e outro ao sul de uma região com intenso gradiente lateral.

reduzindo o alcance horizontal nas profundidades abaixo da camada de mistura. Por outro lado, quando os perfis térmicos apresentam uma camada homogênea suficientemente profunda, i.e., além do alcance do aquecimento diurno, os raios sonoros inicialmente se refratam para baixo, mas dentro dessa camada homogênea são gradualmente refratados para cima. Antes de alcançarem a superfície, ao encontrarem a camada superficial aquecida, voltam a ser refratados para baixo. Esse comportamento gera uma zona de sonificação na camada superior do oceano, com alcance horizontal de duas a três vezes maior que aquele observado nas regiões mais profundas.

Esse canal sonoro superficial, gerado pelo aquecimento diurno, provoca alterações no alcance dos sonares e, portanto, na probabilidade de detecção de alvos em função da profundidade e da distância horizontal. As Figuras 6 e 7 ilustram essas modificações nos pontos P1 e P2, às 6 h (Figuras 6a e 7a) e 18 h (Figuras 6b e 7b).

Cabe destacar que regiões que apresentam elevados gradientes laterais da camada de mistura possuem alterações relevantes na probabilidade de detecção como as observadas acima. A Figura 8 mostra um instantâneo da espessura da camada de mistura para o dia 14 de agosto de 2021 às 6 h. As duas estrelas amarelas indicam pontos com espessuras da camada de mistura superiores a 100 m. Às 15 h, observa-se um forte gradiente entre os dois pontos destacados (Figura 9.a): ao norte apresentando espessura da ordem de 10 m, enquanto ao sul a espessura é superior a 100 m. Essa diferença, influenciada pelas condições de vento (Figura 9.b) e calor (Figura 9.c), onde foram considerados os atrasos observados neste estudo, resulta em alterações na probabilidade de detecção sonar (Figura 10).

5. CONCLUSÃO

Após a análise de mais de 10 mil campos da espessura da camada de mistura, oriundos de simulações com o modelo HYCOM — utilizado no sistema previsor da Marinha Americana —, identificou-se um padrão espacial e temporal que responde por cerca de 75% da variância associada ao ciclo diurno da camada de mistura. Verificou-se que esse padrão é dominado pela troca de calor, e que as maiores amplitudes de variação ocorrem mais ao norte do domínio, em períodos

que coincidem com o final do inverno e o início da primavera, possivelmente associados à ausência de desenvolvimento da termoclina sazonal.

Considerando-se os resultados da EOF, foram selecionados dois perfis de temperatura e salinidade: um ponto mais ao sul (P1), onde as amplitudes das variações diurnas da camada de mistura tendem a ser menores; e outro mais ao norte (P2), que exibe maiores amplitudes. Para verificar como essas alterações diurnas afetam a probabilidade de detecção do sonar nos pontos selecionados, foi utilizado o SISPRESS.

Em ambos os casos, observou-se uma alteração na probabilidade de detecção em função da profundidade e da distância. Os perfis das 18 h exibiram refração descendente dos raios sonoros imediatamente à frente do sonar, reduzindo o alcance horizontal nas profundidades abaixo da camada de mistura, quando comparados aos perfis das 6 h. No perfil mais ao norte (P2), que apresentou uma camada homogênea mais profunda, além da refração observada às 18 h, verificou-se a formação de um canal sonoro nos primeiros 50 m da coluna d'água.

Cabe ainda destacar a importância do conhecimento dos gradientes horizontais das propriedades físicas do oceano. Neste estudo, observou-se que, em pontos relativamente próximos, cerca de 25 milhas, ou aproximadamente uma hora de navegação, um navio pode experimentar uma diferença relevante na probabilidade de detecção do sonar.

Dessa forma, o conhecimento da distribuição espacial das propriedades físicas do oceano permite identificar a existência de canais sonoros de superfície e/ou os efeitos deletérios na propagação do som em maiores profundidades, o que pode constituir uma vantagem tática importante durante operações navais. A capacidade de antecipar regiões de maior ou menor alcance sonar pode ser decisiva para o sucesso de missões de detecção, evasão ou engajamento no ambiente submarino. Nesse contexto, o projeto *Sistema Tático de Fatores Ambientais* (STFA), desenvolvido no IEAPM, além de fornecer climatologias, estuda como os principais fenômenos meteoceanográficos, em diferentes escalas espaciais e temporais, podem afetar a estrutura termohalina do oceano e, conseqüentemente, impactar a propagação acústica. Este estudo procurou focar a Região Sudeste brasileira e as variações intradiárias; nas investigações seguintes, serão ampliados o domínio e a escala temporal (com foco em estruturas sinóticas e, possivelmente, nos efeitos combinados das escalas sinótica e intradiária).

REFERÊNCIAS

- BLECK, R. An oceanic general circulation model framed in hybrid isopycnic-Cartesian coordinates. *Ocean Modelling*, v. 4, n. 1, p. 55-88, 2002. [https://doi.org/10.1016/S1463-5003\(01\)00012-9](https://doi.org/10.1016/S1463-5003(01)00012-9)
- CHASSIGNET, E. P.; SMITH, L. T.; HALLIWELL, G. R.; BLECK, R. North Atlantic simulations with the Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM): Impact of the vertical coordinate choice, reference pressure, and thermobaricity. *Journal of Physical Oceanography*, v. 33, n. 12, p. 2504-2526, 2003. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(2003\)033%3C2504:NASWTH%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(2003)033%3C2504:NASWTH%3E2.0.CO;2)
- EMERY, W. J.; THOMSON, R. E. *Data analysis methods in physical oceanography*. 3. ed. Amsterdam: Elsevier, 2014.
- HANNACHI, A. *A primer for EOF analysis of climate data*. Reading: Department of Meteorology, University of Reading, 2004.
- HODGES, R. P. *Underwater acoustics: Analysis, design and performance of sonar*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
- KUPERMAN, W. A. Acoustics, deep ocean. In: *ENCYCLOPEDIA OF OCEAN SCIENCES*. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2019.
- MARAGE, J. -P.; MORI, Y. *Sonar and underwater acoustics*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.
- MEDWIN, H.; CLAY, C. S. *Fundamentals of acoustical oceanography*. San Diego: Academic Press, 1997.
- METZGER, E. J.; HELBER, R. W.; HOGAN, P. J.; POSEY, P. G.; THOPPIL, P. G.; TOWNSEND, T. L.; WALLCRAFT, A. J.; SMEDSTAD, O. M.; FRANKLIN, D. S.; ZAMUDO-LOPEZ, L.; PHELPS, M. W. *Global ocean forecast system 3.1 validation test*. Naval Research Laboratory, 2017.
- METZGER, E. J.; SMEDSTAD, O. M.; THOPPIL, P. G.; HURLBURT, H. E.; CUMMINGS, J. A.; WALLCRAFT, A. J.; ZAMUDIO, L.; FRANKLIN, D. S.; POSEY, P. G.; PHELPS, M. W.; HOGAN, P. J.; BUB, F. L.; DEHAAN, C. J. US Navy operational global ocean and Arctic ice prediction systems. *Oceanography*, v. 27, n. 3, p. 32-43, 2014. <https://doi.org/10.5670/oceanog.2014.66>
- NATIONAL DEFENSE RESEARCH COMMITTEE (U.S.). *The application of oceanography to subsurface warfare*. Div. 6 Summary Tech. Report. United States: National Defense Research Committee, 1946. v. 6.
- NEIGHBORS, T.; BRADLEY, D. (org.). *Applied underwater acoustics*: Leif Bjørnø. Oxford: Elsevier, 2017.
- RUDNICK, D. L. Upper ocean time and space variability. In: *ENCYCLOPEDIA OF OCEAN SCIENCES*. San Diego: Academic Press, 2001. v. 6, p. 3114-3120.
- SAHA, S.; MOORTHY, S.; WU, X.; WANG, J.; NADIGA, S.; TRIPP, P.; BEHRINGER, D.; HOU, Y.-T.; CHUANG, H.-Y.; IREDELL, M.; EK, M.; MENG, J.; YANG, R.; PEÑA MENDEZ, M.; VAN DEN DOOL, H.; ZHANG, Q.; WANG, W.; CHEN, M.; BECKER, E. The NCEP climate forecast system version 2. *Journal of Climate*, v. 27, n. 6, p. 2185-2208, 2014. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00823.1>
- TALLEY, L. D. *Descriptive physical oceanography: an introduction*. London: Academic Press, 2011.
- TOMCZAK, M.; GODFREY, J. S. *Regional oceanography: an introduction*. Delhi: Daya Books, 2003.
- URICK, R. J. *Sound propagation in the sea*. Washington, D.C.: Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, Defense Advanced Research Projects Agency, 1979.
- WIJESEKERA, H.; BOYD, T. J. Upper ocean heat and freshwater budgets. In: *ENCYCLOPEDIA OF OCEAN SCIENCES*. San Diego: Academic Press, 2001. v. 6, p. 3079-3083.

GERENCIAMENTO DE DADOS ESPAÇO-TEMPORAIS HETEROGÊNEOS EM SUPORTE AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO¹

Management of heterogeneous spatial-temporal data in support of the decision-making process

Ana Emília de Souza Silva¹

Resumo: A integração de dados espaço-temporais caracterizados por multidomínios terrestres, marítimos e atmosféricos em uma estrutura de armazenamento organizada, acessível, consistente e confiável, e que possa apoiar eficientemente o processo de tomada de decisão — que suporte crescimento, flexibilidade e absorção de dados heterogêneos, da qual a informação possa ser extraída com toda a sua integridade — torna-se essencial em aplicações sensíveis, tais como avaliação de cenários, planejamento territorial e até na compreensão do sistema Terra. Apesar da sua importância, a integração de dados espaço-temporais, relacionados ou não, dinâmicos e de amplo espectro, permanece como um desafio, considerando que a construção de um modelo de dados único envolve complexidades como a multidimensionalidade e a heterogeneidade desses dados. A abordagem investigada responde aos principais desafios de integração dos dados espaço-temporais, projeta um modelo conceitual e lógico em um banco de dados orientado por grafos, centrado no tempo e no espaço, e os implementa por meio de uma simulação de aplicação militar. Os resultados alcançados demonstram que o gerenciamento de dados baseado em grafos possui características de alta escalabilidade, alta flexibilidade, baixa manutenibilidade e pouca exigência quanto a recursos computacionais. A abordagem fornece uma nova referência para desenvolvedores na integração de dados espaço-temporais multidomínios, quaisquer que sejam eles.

Palavras-chave: Integração de Dados. Dados Multidimensionais. Modelagem em Grafos. Sistemas de Suporte à Decisão. Simulação de Aplicação Militar Anfíbia.

Abstract: Integration of spatial-temporal data characterized by multidomain terrestrial, maritime and atmospheric storage structure, which is organized, accessible, consistent and reliable, and can efficiently support decision-making processes—supporting growth, flexibility and heterogeneous absorption of equally heterogeneous data, from which information can be extracted in all its integrity—becomes essential in sensitive applications such as scenario analysis, territorial planning, and even understanding the Earth System. Despite its importance, the integration of spatial-temporal data, whether related or not, dynamic, and wide-ranging, remains a challenge, considering that the need to construct a single data model involves complexities such as the multidimensionality and heterogeneity of these data. The investigated approach responds to the main challenges of spatial-temporal data integration, designs conceptual and logical models within a graph-oriented database, centered on time and space, and implements them through a military application simulation. The results demonstrate that graph-based data management has characteristics of high scalability, high flexibility, low maintenance requirements, and low demands on computer resources. The approach provides a new reference for developers when integrating multidomain spatial-temporal data, regardless of the domain.

Keywords: Data Integration. Multidimensional Data. Graph Modeling. Decision Support Systems. Amphibious Military Application Simulation.

¹ Capitão de Corveta (EN). Encarregada da Divisão de Dados Ambientais do Centro de Hidrografia da Marinha, Niterói, RJ – Brasil. E-mail: ana.silva@marinha.mil.br

¹Parte dos resultados deste estudo foi publicada na dissertação da autora (SILVA, 2024).

1. INTRODUÇÃO

Numa era de múltiplas transformações sociais, econômicas e internacionais, com constantes ajustes geopolíticos, percebe-se que vivemos uma grande mudança de paradigmas, em que a incerteza, as relações em redes e a interdependência econômica se fazem cada vez mais presentes e contribuem para diminuir a distância entre as pessoas e os Estados, e, por consequência, tendem a elevar a probabilidade de ocorrência de conflitos. Novos ambientes para a segurança interna e externa se sucedem.

Por outro lado, os fenômenos acima delineados fazem surgir a concretude dos dados geográficos nas ações da guerra, permeando a logística, a inteligência e a estratégia nas componentes de preparo, operações e condução política dos enfrentamentos potenciais ou reais.

Dessa forma, o emprego de dados geoespaciais integrados na rotina operacional das diversas organizações governamentais, civis ou militares é a prática que viabiliza a estratégia e a tomada de decisão em todos os escalões, vindo a ser um novo conjunto de elementos para a nova matriz da modernização bélica, fluida em seus autovalores e autovetores, de modo a prover adaptação, concisão, precisão e sustentação às ações a serem empreendidas nos níveis político, estratégico, operacional e tático.

No que se refere ao Poder Marítimo e, especificamente, ao seu componente militar, à Marinha do Brasil cabe proteger o ativo marítimo nacional constituído pelas Águas Jurisdicionais Brasileiras, compostas pela Amazônia Azul e pelas Águas Interiores, assegurando sua livre utilização.

Em termos de projeção sobre o Poder Nacional, basta citar que o peso da Economia Marítima já se aproxima dos 20% do produto interno bruto. Onde existe relevante importância econômica, também existe inegável importância estratégica.

O poder naval, como parte integrante das Forças Armadas, possui objetivos que visam à segurança e à defesa nacional, bem como, quando necessário, à relativa projeção do poder do país.

O Brasil, por meio do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), já solicitou o reconhecimento internacional de uma área marítima com a expansão da jurisdição brasileira para cerca de 5,7 milhões de km². Se, por um lado, essa notável extensão da Amazônia Azul representa uma grande vantagem estratégica para o Brasil no Atlântico Sul, por outro, a garantia da soberania nacional na Amazônia Azul requer profundo conhecimento

científico e tecnológico, visando à apropriação desse ambiente para o bem-estar da população, segurança e defesa nacional.

Em um cenário de crescente disputa pelos recursos do mar, evidentes ou subjacentes, a Amazônia Azul pode transformar-se em ameaça latente caso o Brasil não disponha de poder dissuasório que desincentive ambições econômicas e projeção de poder sobre ela. Parâmetros como a profundidade da água e a topografia do leito marinho podem afetar a propagação das ondas sonoras e a eficiência dos sensores submarinos, bem como permitir melhor emprego desses meios.

Assim, a integração de dados de natureza física, biológica, química e temporal constitui pré-requisito fundamental para a inteligência operativa no cenário submarino, facilitando também a aplicação da inteligência artificial na agilização dos processos de tomada de decisão com maior consciência situacional.

A agilização dos processos de tomada de decisão em teatros de operação é crucial para o sucesso de operações militares e humanitárias. Isso envolve a otimização do fluxo de informações, o uso eficiente de tecnologias e a garantia permanente de que os comandantes tenham acesso rápido e preciso aos dados de largo espectro espaço-temporal, integrados e atualizados, necessários à melhor tomada de decisões.

Desse modo, o projeto metodológico delineado neste estudo permite superar os problemas fundamentais de gerenciamento de bancos de dados complexos: a capacidade de armazenamento integrado e gestão de grandes conjuntos de dados espaço-temporais heterogêneos; e a recuperação desses dados baseados no tempo, no espaço e em classes de representação de objetos.

2. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral a proposição de uma abordagem para a integração de dados espaço-temporais heterogêneos, sob a forma vetorial, em um banco de dados (BD) orientado por grafos. Ressaltem-se os seguintes objetivos específicos:

- propor uma nova visão de modelo conceitual para a integração de dados espaço-temporais de multidomínios;
- desenvolver um modelo lógico sob a ótica do modelo conceitual proposto, baseado em grafos;
- realizar a recuperação integrada de dados espaço-temporais heterogêneos segundo as necessidades operacionais de uma simulação de aplicação militar.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. MODELO CONCEITUAL DE REPRESENTAÇÃO INTEGRADA E MODELO LÓGICO ORIENTADO POR GRAFOS

Uma vez identificada a necessidade de um modelo conceitual que atendesse aos desafios da integração de dados — a multidimensionalidade e a heterogeneidade (DING *et al.*, 2022) —, esse modelo deveria contemplar a coexistência de diferentes objetos no mesmo espaço-tempo (WACHOWICZ, 2014) e permitir a absorção de todos os modelos de dados preexistentes. O modelo lógico, por sua vez, deveria projetar as soluções do modelo conceitual e ter um esquema flexível (ZHANG *et al.*, 2023), permitindo adicionar classes de representação de objetos de qualquer modelo de dados, pretéritos ou futuros, a qualquer momento, sem planejamento prévio (BECHBERGER; PERRYMAN, 2020). Dessa forma, assumiu-se a hipótese de que a abordagem mais adequada para a construção do BD fosse orientada por grafos, em vista de sua extrema flexibilidade tanto para conexão quanto para a expansão do modelo lógico de dados, razões pelas quais estão amplamente difundidos nas áreas de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, o que os torna potencialmente importantes na área da Inteligência Militar. Silva (2024) apresenta a literatura minudentemente consultada na pesquisa.

3.2. SIMULAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS ORIENTADO POR GRAFOS

Um cenário decisório pode ser estabelecido de forma investigativa, quando se busca explicar a consequência de um evento pretérito (AHMADUN; WONG; MAT SAID, 2020); preditiva, quando se busca determinar a probabilidade de ocorrência de eventos futuros (LI *et al.*, 2022); e corretiva, quando se constroem, sobre o cenário preexistente, adições ou correções de dados ou informações.

Por isso, foi desenvolvida uma simulação de incursão militar anfíbia para uma determinada Área de Operações, cujo objetivo é prever a melhor trajetória de incursão, partindo do ponto de fundeio de um navio doca (ND) até um ponto objetivo (PO), localizado na porção terrestre do território inimigo, sendo essa simulação orientada por diretrizes preestabelecidas.

Para o cumprimento do objetivo da simulação, o algoritmo apresenta três fases bem definidas, descritas na Figura 1.

A primeira fase refere-se à recuperação de um conjunto de dados do BD orientado por grafos, com limites espaciais e temporais preestabelecidos de uma Área de Operações (caso 1). Em seguida, procede-se à construção dos cenários operacionais representativos de instantes t (CO_t), segundo as necessidades do planejamento que se pretende efetuar (caso 2). Por fim, aplicam-se as diretrizes do planejamento para cada CO_t (caso 3). Dessa forma, a simulação fornecerá uma síntese de parâmetros decisórios (PD) e um mapa operacional (MO_t) para a melhor trajetória de incursão para cada instante t .

Cabe salientar que, para a construção dessa simulação, foram definidas diretrizes de planejamento de forma a viabilizar a conjugação de parâmetros, não havendo, portanto, qualquer ligação com teorias militares de ações de desembarque de forças expedicionárias. Sendo assim, restaram definidas:

- o ponto de fundeio do ND será definido de forma que o tempo total (TT) de incursão, desde o ponto de fundeio do ND até a tomada do PO, seja mínimo, tendo como prerrogativa inicial que a incursão terrestre percorra a menor distância possível;
- a trajetória da incursão pode ocorrer a partir de qualquer direção para o território inimigo;
- o avanço terrestre se dará por meio das vias de transporte cartografadas, que apresentam comportamento semelhante relativo à pluviosidade;

Figura 1. Visão geral das etapas de simulação.

- não será considerado qualquer tipo de defesa;
- a trajetória de incursão será dividida em duas partes, sendo elas a: a marítima, onde será utilizada a Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG), e a terrestre, quando ocorre o avanço da tropa em marcha;
- a definição do trajeto de incursão priorizará o desembarque direto na praia;
- as áreas marítimas que ficam cobertas e descobertas pela água do mar, de acordo com o movimento das marés, terão os mesmos tipos de terreno que as vias de transporte e as mesmas condições quanto à pluviosidade.

Nessa simulação, foram definidos os valores dos parâmetros operacionais de entrada: o calado do ND (m), a velocidade média do EDCG (km/h), a velocidade de deslocamento da tropa em função da pluviosidade e a localização do PO.

Com base nas diretrizes de planejamento, identificou-se que a Área de Operações (Figura 1; caso 1) deveria ser definida pelo volume de dados composto pelos seguintes objetos: *sondagem*, referente aos valores da coluna de água reduzidos ao zero hidrográfico; *maré*, previsão da altura estimada da lâmina de água para instantes t ; *precipitação*, volume de chuva médio mensal para uma determinada região; *estradas*, conjunto de arruamentos; *tenças*, característica geológica do fundo marinho; e *terreno*, porção terrestre da superfície da Terra. Nessa etapa, o objeto *maré*, com recorrência aproximada de 6 horas, define os instantes t de construção dos CO_t . Para simplificar a recuperação de dados no BD, o atributo *data_hora* será incluído em todos os objetos.

A segunda etapa, mostrada na Figura 1, caso 2, consiste na construção dos CO_t , preservando o volume original recuperado do BD, mas atualizado para o instante t . Os valores do atributo *sondagem* são ajustados para *sondagem_t*, obtidos pela soma de *sondagem* com *maré_t*. Com esses valores, o algoritmo traça automaticamente as isobatimétricas para as profundidades de 0 m e para o calado do ND, definido como parâmetro de entrada.

A terceira etapa, mostrada na Figura 1, caso 3, aplica as diretrizes do planejamento da incursão militar a cada CO_t . Para cada instante t , a simulação gera a síntese de PD: distância marítima (DM), distância terrestre (DT), TT e MO. O cálculo de TT utiliza os demais parâmetros operacionais de entrada.

3.2.1. Materiais

A simulação foi executada em uma área de operações sintética definida entre os paralelos $-9,45^\circ$ e $-14,24^\circ$ e os

meridianos $-51,08^\circ$ e $-45,74^\circ$, com o parâmetro temporal para 2024, sendo este armazenado sob a forma YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (ISO 8601). Registros de três modelos de dados foram integrados em um único modelo, seguindo as diretrizes conceituais e lógicas propostas: IHO *Electronic Navigational Chart* (S-101) e IHO *Water Level Information for Surface Navigation* (S-104), ambos derivados do S-100 (IHO, 2025); Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2025); e Especificações Técnicas para a Representação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) (DSG, 2025).

O BD foi implantado no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) *Open Source ArangoDB*, selecionado por oferecer recursos suficientes sem que suas limitações comprometessem os objetivos deste trabalho. Detalhes sobre o ArangoDB podem ser encontrados em Silva (2024). Nessa área, o volume de dados recuperado totalizou 7.607 registros, dos quais 1.414 correspondem à *maré*, com valores entre $-0,4$ a $6,6$ m. A simulação foi executada duas vezes, considerando ND de 3 m e 7 m. Os valores dos demais parâmetros operacionais de entrada, os dados de construção do BD, os códigos-fonte e os resultados das simulações estão disponíveis em Silva (2025).

4. RESULTADOS

4.1. MODELO CONCEITUAL E LÓGICO DA REPRESENTAÇÃO INTEGRADA

A solução proposta para os desafios técnicos da integração de dados espaço-temporais, em conformidade com as condições iniciais, é apresentada na Figura 2. À esquerda, encontra-se o modelo conceitual de representação integrada e, à direita, o modelo lógico orientado por grafos.

O modelo conceitual propõe uma estrutura básica composta por classificações intermediárias, organizadas da semântica mais ampla à mais específica, formando uma hierarquia de classes. Essa base absorve as classes de representação de objetos de outros modelos de dados por meio de sua reorganização na hierarquia de classes (Figura 2, à esquerda). Além disso, nesse modelo conceitual, os registros de objetos que compartilham o mesmo x , y , z e t são armazenados em conjunto, independentemente do domínio de aplicação ou do modelo de dados de origem.

A Figura 2, à direita, apresenta a proposta do modelo lógico orientado por grafos em um diagrama de classes UML (*Unified Modeling Language*), com o mínimo de classes necessárias para refletir o modelo conceitual. De forma intuitiva, um grafo é uma teia de dados relacionados direta ou indiretamente. Seus elementos, nós e arestas, possuem semântica e agrupam registros com o mesmo contexto. Cada classe UML representa um nó com atributos próprios e, cada relação, uma aresta direcionada. Silva (2024) apresenta uma descrição detalhada dos modelos conceitual e lógico, assim como o processo de construção, implementação e realização de consultas no BD.

4.2. SIMULAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS ORIENTADO POR GRAFOS

A simulação começa com a recuperação, no BD, dos registros de objetos contidos na Área de Operações definida. Os registros dos objetos *sondagem* e *tença* correspondem às classes de representação de objetos soundings e seabedArea da S-101; *maré* à classe waterLevel da S-104; *precipitação* à classe homônima do INMET; e *terreno* e *estrada* às classes pais e via_deslocamento da ET-EDGV. A Figura 3 apresenta uma

amostra dos dados espaço-temporais, com a disposição de nós e arestas resultante da integração dos três modelos de dados.

Para cada calado do ND (3 m e 7 m), foram construídos 1.414 CO_t entre 2024-01-01T03:58:00Z e 2024-12-31T19:21:00Z. Para cada CO_t foi calculada a melhor trajetória de incursão, resultando em 1.414 PD_t e 1.414 MO_t por calado.

Em síntese, os resultados encontrados nas simulações apresentaram diferenças esperadas e incontestáveis. Os resultados das duas simulações na mesma área de operações variam abruptamente com mudanças nos parâmetros operacionais, como o calado, e nos parâmetros ambientais, como a *pluviosidade*, que afeta diretamente a velocidade da tropa, e a *maré*, que condiciona a distância máxima de aproximação do ND ao território inimigo. A Figura 4 apresenta a influência do parâmetro ambiental *maré*. Como a *maré* atinge valores de até 6,6 m, o calado de 7 m limitou a aproximação do ND, restringindo-a a uma única direção (Leste) em todo o período analisado (Figura 4, superior), em razão dos valores e da distribuição das sondagens na Área de Operações. Já o calado de 3 m ofereceu maior vantagem operacional, permitindo incursões originadas do ND em seis direções distintas,

Figura 2. À esquerda, visão geral do modelo conceitual de representação integrada; à direita, o modelo lógico de referência correspondente. Fonte: Silva (2024).

ao menos uma por quadrante. Nesse caso, todos os CO_t com *maré* ≥ 0,4 m possibilitaram trajetórias que desembarcavam as tropas diretamente na praia, dispensando o uso do EDGV.

Os inúmeros resultados dos PD_t podem ser resumidos em um gráfico, permitindo que o tomador de decisão identifi- que rapidamente TT máximos, mínimos e médios, com suas

frequências mensais, para os calados investigados. Por exem- plo, nas simulações executadas, o menor TT é de 89 minu- tos (calado de 3 m, 50% dos dias de setembro a novembro) e de 192 minutos (calado de 7 m, ≥96% dos dias). Com essa referência de tolerância, é possível analisar os demais PD, DT, DM, trajetória de incursão e MO, assim como realizar

Figura 3. Amostra do grafo recuperado do banco de dados.

Figura 4. Comparação dos mapas operacionais (MO) para o mesmo t = 2024-09-19T07-30-00Z e maré = 6,6 m; MO superior, calado de 7 m; MO inferior, calado de 3 m.

novas simulações alterando parâmetros operacionais iniciais, como a disponibilidade de meios flutuantes, e/ou parâmetros ambientais, como a repetição da simulação com previsões meteorológicas de curto prazo. Os demais resultados obtidos nas simulações estão disponíveis em Silva (2025).

5. CONCLUSÃO

A integração de dados espaço-temporais heterogêneos mostrou-se viável por meio dos modelos conceitual e lógico

de representação integrada. A simulação de operação militar comprovou sua aplicabilidade.

Ambos os modelos mostraram-se flexíveis, permitindo a integração contínua de dados espaço-temporais, somente alcançável sob o paradigma de orientação por grafos. Além disso, foram constatadas as premissas iniciais de baixa manutenibilidade, alta integridade e alta escalabilidade, ao mesmo tempo em que se reduz significativamente a necessidade de recursos computacionais, porém sem nenhum tipo de desenvolvimento adicional, como módulos, APIs (*Application Programming Interface*) e *frameworks*.

REFERÊNCIAS

- AHMADUN, F.; WONG, M. M. R.; MAT SAID, A. Consequences of the 2004 Indian Ocean Tsunami in Malaysia. *Safety Science*, v. 121, p. 619-631, 1º jan. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.05.016>
- BECHBERGER, D.; PERRYMAN, J. *Graph databases in action*. Shelter Island, New York: Manning, 2020.
- DING, Y. *et al.* Integrated data-model-knowledge representation for natural resource entities. *International Journal of Digital Earth*, v. 15, n. 1, p. 653-678, 31 dez. 2022. <https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2047802>
- DSG. *Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais*. Disponível em: <https://geoportal.eb.mil.br/portal/index.php/normas/et-edgv>. Acesso em: 24 ago. 2025.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). *Dados históricos*. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (IHO). *Standardization of Maritime Activities*. Disponível em: <https://iho.int/en/iho-publications>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- LI, H. *et al.* Integrated representation of geospatial data, model, and knowledge for digital twin railway. *International Journal of Digital Earth*, v. 15, n. 1, p. 1657-1675, 31 dez. 2022. <https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2127949>
- SILVA, A. E. S. *Gerenciamento de dados espaço-temporais, terrestres, marítimos e atmosféricos, baseado em grafos*. Dissertação (Mestrado) - Diretoria de Hidrografia e Navegação, 2024.
- SILVA, A. E. S. *anasilva-code/Data-Code*. 23 jun. 2025. Disponível em: <https://github.com/anasilva-code/Data-Code>. Acesso em: 16 ago. 2025.
- WACHOWICZ, M. *Object-Oriented Design for Temporal GIS*. Londres: CRC Press, 2014.
- ZHANG, C. *et al.* A graph-based approach for representing addresses in geocoding. *Computers, Environment and Urban Systems*, v. 100, p. 101937, 1º mar. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2022.101937>

SOBERANIA PELO CONHECIMENTO: UM *FRAMEWORK* DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO ESTRATÉGICO NA MARINHA DO BRASIL

Sovereignty through Knowledge: an artificial intelligence framework for strategic knowledge management in the Brazilian Navy

Rafael Bortolami Catanho da Silva¹, Gabriel de Sapienza Luna²

Resumo: A Marinha do Brasil (MB) enfrenta desafios significativos na gestão do conhecimento (GC) em razão da complexidade dos modernos sistemas navais, dos desafios intrínsecos à administração e da alta rotatividade de pessoal, o que resulta na perda de *expertise* e na fragmentação do saber. Este artigo propõe um *framework* inovador para a GC na MB, baseado em *large language models* (LLMs), aplicado ao acervo documental da Superintendência da Gestão do Conhecimento das Fragatas Classe Tamandaré (SUFCT). A solução utiliza uma arquitetura de geração aumentada por recuperação (RAG), com um LLM operando em infraestrutura local (*on-premises*), garantindo segurança e soberania sobre os dados. O sistema transforma o repositório estático Atena em base de conhecimento interativa, com um “Modo de Consulta” para recuperação precisa de informações e um “Modo Assistente” para a captura e formalização de conhecimento tácito, como lições aprendidas. Alinhado ao Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040), o projeto representa passo fundamental para a soberania tecnológica da Força em Inteligência Artificial, potencializando a capacitação, o apoio à decisão e assegurando a sustentabilidade de seu capital intelectual.

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Inteligência Artificial. LLM. Marinha do Brasil.

Abstract: The Brazilian Navy (*Marinha do Brasil* – MB) faces significant Knowledge Management (KM) challenges due to the complexity of modern naval systems, administrative challenges, and high personnel rotation, leading to knowledge fragmentation and the loss of critical expertise. This paper proposes an innovative KM framework for the BN, based on Large Language Models (LLMs), applied to the documentary repository of the Tamandaré Class Frigates Knowledge Management Superintendency (*Superintendência da Gestão do Conhecimento das Fragatas Classe Tamandaré* – SUFCT). The solution employs a Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture with an on-premises LLM, ensuring data security and technological sovereignty. The framework transforms the static Atena repository into an interactive knowledge base, featuring a ‘Query Mode’ for precise information retrieval and an ‘Assistant Mode’ for capturing and formalizing tacit knowledge, such as lessons learned. Aligned with the Navy’s Strategic Plan (*Plano Estratégico da Marinha* – PEM) 2040, this project represents a fundamental step toward the Force’s technological sovereignty in Artificial Intelligence, enhancing training, supporting decision-making, and ensuring the sustainability of its intellectual capital.

Keywords: Knowledge Management. Artificial Intelligence. LLM. Brazilian Navy.

1. Capitão de Corveta no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: bortolami@marinha.mil.br

2. Primeiro-Tenente no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, Niterói, RJ – Brasil. E-mail: gabriel.luna@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

A complexidade dos sistemas embarcados em navios da Marinha do Brasil atinge, atualmente, dimensões extraordinárias, abrangendo desde complexos Sistemas de Gerenciamento de Combate, que integram modernos sensores, armamentos e equipamentos de comunicações e guerra eletrônica, até sistemas mecânicos críticos afetos à propulsão, geração de energia e máquinas auxiliares, integrados por sistemas digitais de gerenciamento da plataforma.

Essa ampla evolução dos meios navais, que alavanca capacidades, aliada à atualização de normas de boa governança da Força Naval em seus mais diversos setores, gera um grande volume de documentos, em sentido mais estrito, normas, manuais, relatórios e documentação técnica: manuais de operação, relatórios de manutenção, entre outros.

Paralelamente, diretorias especializadas, organizações de ensino, adestramento e centros de manutenção produzem continuamente documentos complementares voltados às mais diversas tarefas, retroalimentando esse ambiente do “conhecimento”, embora gerando um ecossistema de conhecimento fragmentado e descentralizado. Esse desafio, contudo, não parece ser uma exclusividade da Força Naval, pois, conforme diagnosticado por (MARQUES, 2023), o modelo de gestão de Lições Aprendidas para operações conjuntas, no âmbito do Ministério da Defesa, também se mostra ineficaz na geração sistêmica de conhecimento organizacional. A dispersão ou a concentração do saber em poucos especialistas ou bancos de dado impõe consideráveis riscos à Força Naval: perda de *expertise* por afastamento de função, inconsistência em reparos emergenciais pela utilização inadequada de manual técnico e vulnerabilidades operativas diversas, em situações de paz ou não.

De fato, conforme diagnosticado por Assumpção (2018), em sua análise sobre a execução de recursos na Marinha do Brasil (MB), a periódica movimentação de militares para os Distritos Navais e para o exterior — que, entre 2014 e 2017, afetou, em média, 16,9% do efetivo anualmente — constitui uma peculiaridade que “dificulta a manutenção das habilidades do pessoal em uma determinada área de conhecimento”, corroborando diretamente para o risco da perda de *expertise*. A simples repetição de erros, por exemplo, pela desconsideração de temas já trabalhados, testados e relatados em relatórios de fim de comissão (RFC), não deve mais ser aceitável na era do conhecimento. O acesso rápido e confiável às informações, bem como ao conhecimento que pode ser produzido, torna-se, portanto, vital para maior eficiência da

Marinha nos mais diversos níveis, desde a capacitação de novos especialistas até a padronização de boas práticas, passando pelo gerenciamento da documentação e pelo fácil acesso àqueles a quem o conhecimento é necessário.

Nesse contexto, as atuais aplicações da inteligência artificial (IA) e dos *large language models* (LLMs) surgem como potencializadores, capazes de unificar bases documentais heterogêneas, apresentar respostas adequadas às demandas, sintetizar conhecimento tácito e oferecer suporte decisório integrado, modernizando a gestão do conhecimento da Marinha do Brasil em sua totalidade. Essa iniciativa alinha-se a uma tendência global clara, na qual grandes forças armadas e organizações como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) já investem para garantir vantagem operativa e tecnológica (MINISTRY OF DEFENCE, 2022; NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, 2024; U.S. ARMY, 2024).

2. OBJETIVOS

O presente artigo propõe e detalha um *framework* de gestão do conhecimento baseado em LLMs, tendo como estudo de caso inicial sua aplicação na Superintendência da Gestão do Conhecimento das Fragatas Classe Tamandaré (SUFCT), que atua no âmbito do Projeto Fragatas Classe Tamandaré (PFCT) (MARINHA DO BRASIL, 2025). A arquitetura modular e escalável visa mitigar a perda de *expertise* decorrente da alta rotatividade de pessoal, facilitando o acesso a informações críticas e a conversão do conhecimento tácito em explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1995).

Os objetivos específicos incluem a automação de processos documentais para otimizar a tomada de decisão (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), o suporte dinâmico à capacitação continuada e, como requisito mandatário, a garantia de rigorosos controles de sigilo, acesso e rastreabilidade, em conformidade com as normas de segurança da Defesa.

3. A RELAÇÃO INTRÍNSECA COM O PLANO ESTRATÉGICO DA MARINHA 2040

O Plano Estratégico da Marinha 2040 (PEM 2040) é o documento norteador das ações estratégicas da Força Naval

até 2040, estruturado em pilares que abrangem, entre outros, a inovação tecnológica e o fortalecimento institucional, conforme se observa em sua definição, a qual prevê que um critério de impacto estratégico de uma Ação Estratégica Naval deve “Representar uma inovação para a Força, em termos de produtos ou melhoria de processos e serviços, que, ao ser concretizada, represente seu aprimoramento” (BRASIL, 2020).

Destacam-se Programas Estratégicos de elevada complexidade tecnológica previstos no PEM 2040, nos quais a integração de múltiplos *stakeholders*, a transferência de tecnologia, a extensa documentação técnica e a formação de equipes altamente especializadas tornam a gestão do conhecimento (GC) um desafio central. O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) integra, em tempo real, dados marítimos e de múltiplas plataformas para monitorar as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e as áreas de socorro e salvamento (*search and rescue* – SAR), ampliando a consciência situacional da Autoridade Marítima e acelerando o ciclo decisório frente a ameaças, emergências e ilegalidades. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), iniciado em 2008, moderniza a Esquadra com quatro submarinos convencionais (classe Riachuelo) e o primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro (SN-BR Álvaro Alberto), apoiado por infraestrutura dedicada no Complexo Naval de Itaguaí, com impactos na capacidade dissuasória e no desenvolvimento da indústria de defesa. O Programa Nuclear da Marinha (PNM), iniciado em 1979 e articulado ao PROSUB, busca o domínio do ciclo do combustível nuclear e o desenvolvimento da propulsão nuclear aplicada a submarinos, assegurando autonomia tecnológica e aplicações duais (civil-militar) nas áreas de saúde e energia, com fortalecimento da base industrial. Por fim, o PFCT, no âmbito do Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER), prevê a aquisição de quatro fragatas multipropósito construídas no Brasil, com elevado conteúdo local e transferência de tecnologia, contribuindo para a modernização do Poder Naval e a ampliação das capacidades da Esquadra. Conjuntamente, iniciativas dessa envergadura evidenciam a necessidade de uma GC robusta para preservar, integrar e difundir o conhecimento ao longo de todo o ciclo de vida dos programas.

Com foco nos Programas Estratégicos, em especial o PFCT, conclui-se que, nas fases atuais e futuras, a gestão do conhecimento constitui condição central para assegurar continuidade frente à rotatividade de pessoal e à complexidade

técnica. A adoção de IA e LLMs, alinhada ao PEM 2040, elimina gargalos, eleva a eficiência e impulsiona mudanças culturais no emprego da tecnologia. Materializado em *frameworks* e projetos, o PEM 2040 depende da sinergia entre capacitação institucional, GC e transformação digital. Guiado pela defesa da Amazônia Azul e pelos interesses nacionais, o projeto promove modernização de processos e valoriza a GC como pilar de prontidão e eficiência da Força.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES MILITARES

A GC constitui elemento estratégico em organizações complexas, especialmente nas Forças Armadas, nas quais o saber acumulado sustenta a continuidade operacional e a segurança nacional. Polanyi (1966) distingue conhecimento tácito, enraizado na experiência e de difícil formalização, e conhecimento explícito, registrado em manuais e sistemas. A conversão entre essas formas, conforme o modelo de Socialização, Externalização, Cmobinação e Internalização (SECI) de Nonaka e Takeuchi (1995), é central para preservar o conhecimento organizacional em ambientes de alta rotatividade de pessoal. Historicamente, a GC contou com sistemas especialistas voltados a simular o raciocínio humano (WANG; YANG; ZHOU, 2020); contudo, os avanços recentes em IA ampliaram a capacidade de lidar com grandes volumes de dados não estruturados no setor de Defesa.

4.2 LARGE LANGUAGE MODELS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA: A ABORDAGEM RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION NO CONTEXTO MILITAR

A IA generativa, impulsionada por LLMs baseados na arquitetura *Transformer* (VASWANI et al., 2017), tornou-se vetor de transformação no setor de Defesa (OZDEMIR, 2025). A aplicação direta de modelos genéricos, contudo, tende a ser subótima diante do jargão e dos requisitos específicos do domínio militar (RUIZ; SELL, 2024). Para mitigar esse descompasso, a *retrieval-augmented generation* (RAG) combina a geração de linguagem com a recuperação de informações de uma base externa e controlada (LEWIS et al., 2020). Na prática, antes de responder, o modelo consulta o acervo

documental interno (manuais, relatórios, doutrina), o que: (i) reduz alucinações; (ii) aumenta a rastreabilidade por meio de referências às fontes; e (iii) mantém o conhecimento atualizado sem necessidade de retreinamento frequente.

A viabilidade dessa abordagem é ilustrada por iniciativas internacionais: o COA- GPT acelera o desenvolvimento de Linhas de Ação ao consultar a doutrina em tempo real (GOECKS; WAYTOWICH, 2024); de modo complementar, o *Research and Analysis Center Language Model* (TRACLM) demonstrou a vantagem de especializar LLMs de código aberto para tarefas militares específicas (RUIZ; SELL, 2024), reforçando a importância da soberania tecnológica. Em ambientes sensíveis, enfatiza-se o uso de LLMs locais, controle de acesso por *role*, trilhas de auditoria e citação das fontes, em consonância com práticas de sigilo e governança de dados da Administração Naval

4.3 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E POTENCIALIZAÇÃO DO APRENDIZADO ORGANIZACIONAL

Um sistema RAG como o proposto neste artigo vai além da recuperação de informações e atua como catalisador do aprendizado organizacional. Primeiramente, automatiza tarefas de rotina (análise e sumarização de relatórios e manuais técnicos), otimizando o fluxo informacional para a tomada de decisão (DAVENPORT; PRUSAK, 1998) e liberando militares para atividades-fim. Em segundo lugar, funciona como “tutor digital” para capacitação inicial e continuada e para o adestramento: recém-chegados interagem com o acervo da SUFCT de forma dialógica, acelerando a curva de aprendizagem. Essa funcionalidade traduz, em escala, a externalização descrita por Nonaka e Takeuchi (1995), ao transformar conhecimento tácito registrado em relatórios em conhecimento explícito acessível. Por fim, a ferramenta viabiliza GC proativa: a análise de padrões de consulta identifica tópicos com alta incidência de dúvidas e revela lacunas de conhecimento, além de mapear áreas de *expertise* e apoiar o planejamento de sucessão — mitigando riscos associados ao rodízio de pessoal, problema crônico já diagnosticado na MB (ASSUMPCÃO, 2018).

4.4 SEGURANÇA, COMPLIANCE E GOVERNANÇA EM SISTEMAS BASEADOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A integração de LLMs no domínio militar exige arquitetura orientada à segurança e soberania tecnológica, mitigando

riscos de dependência de plataformas comerciais opacas (OZDEMIR, 2025). Assim, adota-se LLM de código aberto em infraestrutura *on-premises*, mantendo todos os dados sob controle da MB. A arquitetura neutraliza vetores típicos de sistemas RAG — envenenamento da base de conhecimento e ataques de inferência de pertencimento (ANDERSON; AMIT; GOLDSTEEN, 2025; ZOU et al., 2024) — por meio de curadoria rigorosa, controle de acesso e trilhas de auditoria. A própria RAG amplia a auditabilidade ao citar fontes, enquanto a decisão final permanece com o humano, assegurando uso responsável em conformidade com as normas de Defesa.

5. METODOLOGIA

Para materializar os objetivos delineados, a metodologia deste trabalho baseia-se no desenvolvimento de um *framework* de GC que integra um LLM operando localmente (*on-premises*) com uma arquitetura de RAG. A solução foi concebida para operar sobre o acervo documental existente na SUFCT, consolidado no sistema Atena, garantindo soberania tecnológica e segurança da informação. A metodologia é detalhada a seguir, abrangendo a arquitetura do sistema e seus fluxos operacionais de consulta e criação de conhecimento.

5.1 ARQUITETURA E PROCESSO DE INGESTÃO DE CONHECIMENTO

A arquitetura do *framework* é estruturada de forma modular, apoiando-se no repositório Atena — sistema de gestão documental da SUFCT baseado na plataforma Grifos, já amplamente difundida na Marinha — como fonte primária de documentos. Um *pipeline* automatizado constitui o módulo de ingestão, responsável por processar o acervo. Inicialmente, o conteúdo textual é extraído dos arquivos PDF, aplicando-se Reconhecimento Óptico de Caracteres (*Optical Character Recognition* – OCR) quando necessário. Em seguida, o texto é segmentado em fragmentos semanticamente coesos (*chunks*), uma etapa essencial para otimizar a recuperação de contexto. Cada *chunk* é então convertido em um vetor numérico (*embedding*) por um modelo específico para essa tarefa, capturando seu significado semântico. Finalmente, esses vetores, juntamente com os textos originais, são armazenados e indexados em uma Base de Dados Vetorial, que permite buscas por similaridade

de alta performance. O cérebro do sistema é um LLM local, como o Llama 3.2, operando em infraestrutura da Marinha e acessado por meio de uma interface de *chat* segura.

5.2 FLUXOS OPERACIONAIS: CONSULTA E CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO

O *framework* opera por meio de dois fluxos principais e complementares: consulta e criação de conhecimento. O fluxo de consulta, ilustrado no Diagrama de Sequência da Figura 1, segue a abordagem RAG. Quando um militar submete uma pergunta em linguagem natural, esta é vetorizada e utilizada para buscar os *chunks* de documentos mais relevantes na base vetorial. Esses fragmentos recuperados são então combinados à pergunta original para formar um *prompt* aumentado, que instrui o LLM a gerar uma resposta coesa e precisa, baseada exclusivamente nas fontes fornecidas e com a devida citação, garantindo rastreabilidade.

De forma inovadora, o fluxo de criação de conhecimento transforma o sistema em um assistente proativo. Para capturar o conhecimento tácito, o LLM pode conduzir, por exemplo, uma “entrevista guiada” com instrutores da SUFCT, formulando perguntas-chave sobre atividades diárias, como estudos, aulas e instruções. As respostas são automaticamente estruturadas em relatórios de lições aprendidas (RLA) ou memórias técnicas padronizadas. Após validação, esses novos documentos são salvos no Atena e inseridos no *pipeline* de ingestão, criando um ciclo virtuoso que enriquece continuamente a base de conhecimento disponível para instrutores e alunos (tripulações das Fragatas Classe Tamandaré – FCT). Adicionalmente, o modo assistente permite a sumarização de documentos complexos, otimizando a disseminação de informações.

6. APLICAÇÕES E RESULTADOS DO FRAMEWORK

A eficácia do *framework* proposto é demonstrada por sua capacidade de transformar o vasto acervo documental da SUFCT, contido no sistema Atena, em uma base de conhecimento interativa e acionável. Os resultados a seguir ilustram, por meio de cenários de uso genéricos, como o sistema otimiza o acesso à informação, acelera a capacitação e apoia a tomada de decisão, funcionando como um multiplicador de força intelectual.

Figura 1. Fluxos operacionais do *framework*. As figuras (a) e (b) detalham os processos de criação e consulta de conhecimento, enquanto a figura (c) ilustra o processo de ingestão de documentos do sistema Atena.

6.1 RESULTADO 1: ACELERAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE NOVOS MILITARES

O sistema atua como recurso fundamental para a qualificação de pessoal recém-integrado ao Grupo de Sistemas de

Treinamento (GRUSIT), que necessita assimilar rapidamente os manuais e procedimentos técnicos do simulador “Navio Virtual”. A capacidade de formular perguntas em linguagem natural e receber respostas diretas, com referência aos documentos-fonte, reduz drasticamente a curva de aprendizado e o tempo de inatividade do equipamento.

Cenário de Consulta: Um Capitão-Tenente, novo instrutor no GRUSIT, encontra as estações de simulação sem os atalhos necessários para iniciar uma aula.

Pergunta do Militar:

“Os ícones de atalho para o ‘Navio Virtual’ não aparecem na área de trabalho das estações dos alunos. Como posso resolver isso?”

Resposta do Sistema:

“Para solucionar a ausência de atalhos do ‘Navio Virtual’, siga os procedimentos extraídos do Livro Histórico do equipamento:

1. *Verificação Inicial: Acesse o diretório D:\VirtualShip\Brazil\Binaries\Win64 e execute o arquivo “Setup” para restaurar os atalhos.*
2. *Ação Corretiva: Se o passo anterior falhar, execute o arquivo de lote em C:\Batchfiles para forçar a recriação dos links.*
3. *Verificação da Infraestrutura: Conforme o Cartão de Condução, verifique o status dos servidores virtuais (VSLMS01 e VSSDC01) através do Hyper-V Manager no servidor principal. Assegure-se de que as estações de trabalho estejam corretamente conectadas à rede para a aplicação das políticas de grupo.*

Esse procedimento foi registrado em dezembro de 2024, após a equipe do GRUSIT identificar e solucionar uma ocorrência similar, formalizando um conhecimento que antes era apenas tácito.”

6.2 RESULTADO 2: SUPORTE À PREPARAÇÃO DE AULAS

O *framework* constitui ferramenta de apoio crucial para os instrutores durante o planejamento de aulas e exercícios em simulador. O sistema permite consolidar informações dispersas em múltiplos documentos, garantindo que o conteúdo

da instrução seja fundamentado no conhecimento mais atual e completo disponível.

Cenário de Consulta: Um instrutor prepara uma aula sobre a atuação no Sistema Integrado de Gerenciamento da Plataforma (*Integrated Platform Management System – IPMS*) para procedimentos de controle de avarias.

Pergunta do Instrutor:

“Para uma instrução de utilização das ferramentas do IPMS voltadas ao CAV para combate a incêndio em praça de máquinas, quais são os pontos críticos de atenção e as principais dificuldades relatadas em exercícios anteriores?”

Resposta do Sistema:

“Conforme o Manual do IPMS.pdf (Capítulo: Battle Damage Control System), os pontos críticos são a correta utilização das ferramentas de killcard dinâmico do compartimento para atuações automatizadas e suas corretas interpretações na comunicação e interação com as turmas de Incêndio, culminando com o correto cumprimento de isolamentos mecânicos e elétricos dos compartimentos e ataque ao sinistro. Adicionalmente, múltiplos Relatórios de Lições Aprendidas (RLA-CAV-2025-011.pdf e RLA-CAV-2025-002.pdf) destacam uma dificuldade recorrente dos alunos em compreender a correta atuação do sistema ‘water mist’. Uma recomendação comum nesses relatórios é o reforço, em aulas e adestramentos, sobre o princípio de funcionamento do sistema e sua diferença de sistemas fixos anteriormente utilizados a bordo de Navios da MB.”

7. DISCUSSÃO

A implementação do *framework* proposto constitui avanço estratégico para a GC na MB, com impacto direto na prontidão e na inovação operacional. Ao converter o acervo documental estático em uma base de conhecimento interativa, o sistema mitiga o risco crônico de perda de *expertise* decorrente da rotatividade de pessoal (ASSUMPÇÃO, 2018) e materializa os objetivos de modernização e eficiência previstos no

PEM 2040. O piloto na SUFCT estabelece modelo replicável para outros Programas Estratégicos de alta complexidade — como PROSUB, PNM e SisGAAz — nos quais a gestão de documentação técnica e de lições aprendidas é igualmente crítica.

A transição para uma GC apoiada por IA traz desafios técnicos e organizacionais. No plano técnico, impõe-se o investimento em infraestrutura de computação de alto desempenho (*high-performance computing* – HPC) capaz de operar LLMs localmente; trata-se de condição para a soberania tecnológica da Força, evitando dependência de plataformas comerciais e assegurando o controle sobre dados sensíveis (OZDEMIR, 2025). No plano institucional, o êxito em larga escala requer a superação de barreiras culturais e o fortalecimento de uma cultura de registro e compartilhamento contínuo do conhecimento, na qual o *framework* atue como facilitador — e não substituto — da responsabilidade individual.

As perspectivas de expansão são amplas. A integração com sistemas legados, especialmente de Comando e Controle, pode criar um ecossistema de dados no qual o conhecimento contextualizado esteja disponível diretamente no fluxo decisório. A evolução do “Modo Assistente” para captar conteúdo multimídia (áudio de reuniões, vídeos de aulas/adestramentos) e a especialização contínua do LLM com dados de múltiplos domínios consolidam um verdadeiro “cérebro organizacional” digital, sustentando a perenidade do conhecimento operacional e as vantagens estratégicas da MB.

8. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um *framework* baseado em LLMs e na arquitetura RAG como solução estratégica para a gestão do conhecimento na MB. A proposta enfrenta desafios crônicos, como a perda de *expertise* decorrente da rotatividade de pessoal e a fragmentação do saber, ao transformar o acervo documental em uma base de conhecimento interativa, auditável e sob governança da Instituição. Entre os principais benefícios, destacam-se a automação de processos, a aceleração da capacitação e a captura de conhecimento tácito. Em conjunto, esses elementos ampliam a abrangência do conhecimento e, por consequência, promovem o desenvolvimento do capital humano militar.

Recomenda-se implantação gradual, iniciando-se pelo piloto na SUFCT e acompanhada por avaliação contínua de resultados e aderência cultural. O ciclo de validação, com *human-in-the-loop* na decisão final, é essencial para o amadurecimento do sistema antes de sua expansão para outros Programas Estratégicos e setores da MB. A adoção do *framework* representa um avanço tecnológico e também um passo decisivo para a sustentabilidade do conhecimento institucional.

Ao investir em capacidades próprias de Inteligência Artificial e em infraestrutura local, a Força assegura a soberania sobre dados e tecnologias, consolida a autonomia estratégica e preserva o capital intelectual para as futuras gerações de militares, em consonância com as diretrizes do PEM 2040.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, M.; AMIT, G.; GOLDSTEEN, A. Is my data in your retrieval database? membership inference attacks against retrieval augmented generation. In: *ICISSP 2025*. SciTePress, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.20446>. Acesso em: 08 jul. 2025.

ASSUMPÇÃO, L. D. *A Gestão do Conhecimento e seus Reflexos no Planejamento Estratégico da MB*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Estado-Maior da Armada. *Plano Estratégico da Marinha (PEM 2040)*. Brasília, DF, Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/publicacoes/pem2040>. Acesso em: 10 jul. 2025.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1998.

GOECKS, V. G.; WAYTOWICH, N. Coa-gpt: Generative pre-trained transformers for accelerated course of action development in military operations. IEEE. *ICMCIS*. [S.l.], 2024.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *NeurIPS*. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MARINHA DO BRASIL. *Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT)*. 2025. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/programa-fragatas-classe-tamandare>. Acesso em: 12 jul. 2025.

MARQUES, M. S. S. *Lições Aprendidas em Operações Conjuntas*. Tese (Doutorado) – Escola de Guerra Naval, 2023.

- MINISTRY OF DEFENCE. *Defence Artificial Intelligence Strategy*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/defence-artificial-intelligence-strategy>. Acesso em: 12 jul. 2025.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press, 1995.
- NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION. *Summary of NATO's revised Artificial Intelligence (AI) strategy*. 2024. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_227237.htm. Acesso em: 20 jul. 2025.
- OZDEMIR, G. S. The rise of llms in bureaucracy and military decision-making and the cybersecurity imperative. *Cyberpolitik Journal*, v. 10, n. 19, p. 35-49, 2025.
- POLANYI, M. *The Tacit Dimension*. [S.l.]: University of Chicago Press, 1966.
- RUIZ, D. C.; SELL, J. Fine-tuning and evaluating open-source large language models for the army domain. *arXiv preprint arXiv:2410.20297*, 2024.
- U.S. ARMY. *Army launches Army Enterprise LLM Workspace, the revolutionary AI platform that wrote this article*. 2024. Disponível em: <https://www.army.mil/article/285537/>. Acesso em: 20 jul. 2025.
- VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.]: Curran Associates, Inc., 2017. v. 30.
- WANG, H.; YANG, Z.; ZHOU, Y. A review of military knowledge models. In: IOP PUBLISHING. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. [S.l.], 2020.
- ZOU, W. et al. *Poisonedrag: Knowledge poisoning attacks to retrieval-augmented generation of large language models*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2402.07867>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SOFTWARE DE ALARME DE SPOOFING DE GNSS: UMA ABORDAGEM EFICIENTE DE BAIXO CUSTO

GNSS spoofing alarm software: an efficient low-cost approach

Antônio Pedro Santos Dias de Carvalho¹

Resumo: Este artigo apresenta um sistema de alarme para detecção de *spoofing* (falsificação) em sinais do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), baseado na verificação da consistência entre a distância percorrida por um veículo entre amostras consecutivas e sua velocidade máxima operacional declarada. O sistema utiliza um *script* (rotina) em Python para coletar dados de localização a cada segundo e calcular a velocidade instantânea. Se a velocidade calculada ultrapassar o limite operacional do veículo, um alarme é acionado com a mensagem “ALERTA DE SPOOFING!”. Para aumentar a confiabilidade, o algoritmo incorpora suavização por média móvel exponencial, validação da precisão horizontal e uma lógica que detecta discrepâncias em amostras consecutivas, reduzindo falsos positivos. Testes realizados com dados de GNSS de um smartphone Motorola, um módulo GPS u-blox NEO-6M e um GPS marítimo Furuno GP-90 demonstraram a eficácia do sistema na detecção de anomalias. O *software* apresenta baixo custo e facilidade de implementação, mostrando potencial para aplicação em diversos tipos de veículos em ambientes com baixa interferência multipercurso.

Palavras-chave: *Spoofing*. Alarme. Navegação. GNSS. Velocidade.

Abstract: This article presents an alarm system for detecting Global Navigation Satellite System (GNSS) spoofing signals, based on verifying the consistency between the distance traveled by a vehicle between consecutive samples and its declared maximum operational speed. The system uses a Python script to collect location data every second and calculate the instantaneous speed. If the calculated speed exceeds the vehicle’s operational limit, an alarm is triggered displaying the message “SPOOFING ALERT!”. To increase reliability, the algorithm incorporates exponential moving average smoothing, horizontal accuracy validation, and a logic that detects discrepancies in consecutive samples, reducing false positives. Tests conducted with GNSS data from a Motorola smartphone, a u-blox NEO-6M GPS module, and a Furuno GP-90 marine GPS demonstrated the system’s effectiveness in anomaly detection. The software is low-cost and easy to implement, showing potential for application in various types of vehicles in environments with low multipath interference.

Keywords: Spoofing. Alarm. Navigation. GNSS. Speed.

1. Capitão de Corveta. Mestre em Guerra Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Encarregado da Seção de Inteligência Eletrônica no Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: pedro.antonio@marinha.mil.br

2. Capitão de Corveta. Mestre em Guerra Eletrônica e Sensoriamento Remoto pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Adido da Marinha do Brasil no Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, SP - Brasil. E-mail: luis.vito@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) tornou-se fundamental para diversas operações civis e militares. Além de orientar a navegação, o GNSS sustenta sistemas essenciais em transporte terrestre, aéreo e marítimo, guiagem de munições, sincronização de redes elétricas, infraestrutura financeira e monitoramento de equipamentos (DIAS DE CARVALHO, 2023). Essa ampla utilização torna o GNSS um recurso crítico e insubstituível para a sociedade moderna. Entretanto, essa dependência também expõe vulnerabilidades significativas, especialmente diante dos ataques de *spoofing*. Esses ataques consistem na emissão de sinais falsificados que imitam os sinais legítimos do GNSS, levando receptores a calcular posições ou horários incorretos. Como resultado, veículos, *drones* e sistemas de armas podem ser desorientados, causando falhas operacionais e comprometendo missões estratégicas (C4ADS, 2019; DIAS DE CARVALHO, 2023). O conflito atual entre Rússia e Ucrânia exemplifica o uso estratégico dessa ameaça. Ambas as partes têm empregado ataques de *spoofing* para desviar *drones*, proteger bases militares e confundir sistemas inimigos, evidenciando o impacto tangível e crescente dessa técnica em cenários atuais de guerra (GPS WORLD, 2022; KYIV INDEPENDENT, 2024; LO *et al.*, 2025). A Figura 1 ilustra os destroços de um *drone* abatido em decorrência de um ataque de *spoofing* (NEW SCIENTIST, 2021).

Fonte: New Scientist (2021).

Figura 1. Destroços de um *drone* abatido em virtude de ataque *spoofing*.

Diferentemente do *jamming*, que bloqueia completamente os sinais GNSS, o *spoofing* é mais perigoso e difícil de detectar, pois engana o receptor com sinais aparentemente válidos, fazendo-o funcionar de forma incorreta e muitas vezes sem suspeitas (PSIAKI; HUMPHREYS, 2016). Essa sutileza torna o *spoofing* uma ameaça crítica para setores que dependem da precisão do GNSS, como transporte e defesa.

A Figura 2 apresenta, de forma simplificada, os efeitos de um ataque de *spoofing* contra uma embarcação, mostrando como o deslocamento aparente pode ser manipulado por agentes mal-intencionados (PSIAKI; HUMPHREYS, 2016). Diante desse cenário, o desenvolvimento de métodos eficazes para a detecção e mitigação do *spoofing* em sinais de GNSS torna-se essencial para garantir a segurança operacional e a integridade das missões militares.

2. OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo desenvolver e validar um sistema de alarme para detecção de *spoofing* em sinais de GNSS, baseado na análise de consistência do deslocamento calculado entre amostras consecutivas e a velocidade máxima operacional declarada do veículo. Para isso, um *script* em Python coleta dados de localização a uma taxa de 1 Hz, calculando a distância percorrida entre pontos consecutivos. A velocidade instantânea é comparada ao limite máximo informado pelo usuário e, caso ultrapassado, o sistema dispara

Fonte: Psiaki e Humphreys (2016).

Figura 2. Efeitos do ataque *spoofing*.

um alerta indicando possível *spoofing*. A validação do sistema foi realizada com dados coletados de três tipos distintos de receptores GNSS: um smartphone Motorola, um módulo GPS u-blox NEO-6M acoplado a uma placa Arduino e um GPS marítimo Furuno GP-90, todos testados em ambientes operacionais representativos. Os resultados indicam que a solução é eficaz na detecção de anomalias relacionadas ao *spoofing*, possui baixo custo e é facilmente implementável, exigindo apenas um dispositivo computacional para a execução do *software*. Ao receber o alerta, recomenda-se a utilização imediata de métodos alternativos de navegação, como técnicas visuais ou inerciais, para garantir a segurança e a confiabilidade das operações.

3. METODOLOGIA

A arquitetura aberta do GNSS o torna intrinsecamente vulnerável a ataques de *spoofing*, uma ameaça que é frequentemente subestimada em diversos contextos (WU *et al.*, 2020). Essa negligência é particularmente prevalente em sistemas embarcados de baixo custo, nos quais a implementação de soluções robustas de mitigação pode ser economicamente inviável. As contramedidas de *spoofing* atualmente empregadas operam predominantemente em dois níveis: no nível do sinal ou no nível dos dados (WU *et al.*, 2020). Inserido nesse cenário, o presente trabalho propõe uma abordagem de detecção de *spoofing* no nível de dados que se destaca por sua simplicidade, acessibilidade e eficácia. A metodologia baseia-se em um princípio lógico e físico fundamental: todo meio de transporte possui uma velocidade máxima operacional que, se excedida, implicaria uma violação das leis da física ou dos limites estruturais do próprio veículo. Com base na premissa supracitada, foi desenvolvido um sistema em Python para analisar a coerência entre pontos sucessivos de navegação por GNSS. O processo de coleta de dados envolveu a aquisição de coordenadas de GNSS em intervalos de um segundo. O instrumento a ser utilizado para essa coleta pode ser qualquer dispositivo GNSS capaz de fornecer dados de posicionamento em série temporal.

O *script* em Python, desenvolvido especificamente para este estudo, verifica se a distância percorrida entre dois pontos consecutivos, calculada com base nas coordenadas GNSS, é consistente com uma velocidade máxima previamente definida

pelo usuário. Essa velocidade máxima atua como um limite de coerência. Caso a velocidade calculada exceda o limite máximo definido, o sistema sinaliza a ocorrência de um potencial ataque de *spoofing*. A Figura 3 apresenta um fluxograma simplificado do funcionamento do *script* de detecção de *spoofing*.

3.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A solução proposta foi desenvolvida em Python e opera com base na análise da coerência entre pontos de navegação sucessivos. O usuário deve informar previamente a velocidade máxima que seu veículo pode atingir (em km/h, m/s ou nós). A cada segundo, o sistema coleta a latitude e a longitude da posição atual e, com uma taxa de amostragem de 1 Hz, calcula a distância em relação ao ponto anterior. Esse cálculo é feito por meio da fórmula de Haversine, que considera a curvatura da Terra e fornece resultados precisos para deslocamentos curtos ou longos (Equação 1):

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right) \quad (1)$$

Onde:

d: distância entre dois pontos (em metros);

R: raio da Terra $\approx 6.371.000$ metros;

φ_1, φ_2 : latitudes dos pontos 1 e 2 (em radianos);

λ_1, λ_2 : longitudes dos pontos 1 e 2 (em radianos);

$\Delta\varphi$: $\varphi_2 - \varphi_1$;

$\Delta\lambda$: $\lambda_2 - \lambda_1$.

3.2. VALIDAÇÃO E TESTES

Para validar o sistema, foram utilizados três tipos distintos de receptores GNSS: um smartphone Motorola; um módulo GPS u-blox NEO-6M acoplado a uma placa Arduino; e o Furuno GP-90, navegador GPS marítimo de uso profissional.

Para validar a eficácia do sistema proposto, foram realizados testes que englobaram duas abordagens principais: cenários reais e simulações controladas. A coleta de dados nos cenários reais envolveu o monitoramento de deslocamentos abruptos. Utilizaram-se, para isso, dispositivos de rastreamento veicular padrão, que registram continuamente a velocidade e a posição dos veículos. Em paralelo, foram desenvolvidas simulações com dados manipulados artificialmente. Essa abordagem permitiu criar condições controladas e reproduzir um espectro mais amplo de anomalias de velocidade, garantindo a robustez do sistema. A técnica de análise

Figura 3. Fluxograma do *script* da detecção de *spoofing* do *software*.

de dados empregada é baseada em lógica física elementar. Desvios significativos em relação a esse critério seriam prontamente identificados como anomalias. Essa metodologia dispensa a necessidade de equipamentos complexos, como múltiplas antenas ou redes neurais avançadas, e não requer bancos de dados extensos de padrões de sinal. Um dos principais diferenciais desta solução reside em seu baixo custo. Ao contrário de outras abordagens que frequentemente exigem infraestruturas complexas ou algoritmos computacionalmente onerosos, a dependência exclusiva de lógica física básica torna-a universalmente aplicável a qualquer tipo de veículo. Essa característica contribui significativamente para sua acessibilidade e escalabilidade. Além do bom desempenho na detecção de anomalias, a solução também se concentrou na flexibilidade de integração. O *script* subjacente pode ser facilmente incorporado a diversas plataformas já existentes, tais como sistemas de monitoramento em tempo real, painéis de navegação veicular ou aplicativos de rastreamento. Essa capacidade de integração otimiza a implementação e o uso do sistema em diferentes contextos operacionais.

3.3. APLICAÇÕES DIDÁTICAS E EDUCACIONAIS

Além do uso operacional, o sistema também se mostra valioso como ferramenta didática. Alunos de cursos técnicos ou superiores podem aplicar conceitos de física, geolocalização, segurança cibernética (ataque e proteção) e programação embarcada em um contexto prático, com *feedback* instantâneo. A visualização do comportamento do sistema em diferentes cenários permite compreender os limites operacionais do GNSS e reforça a importância da navegação segura, bem como da operação coordenada de sistemas integrados de geração, transmissão e distribuição de energia, de sistemas de vigilância com *drones* e outros equipamentos, sistemas financeiros, etc.

3.4. MINIMIZAÇÃO DE FALSOS POSITIVOS

Os GNSS mais comumente utilizados são GPS, Galileo, BeiDou e GLONASS. Considerando que o erro mais grosseiro entre tais sistemas de navegação é de aproximadamente 15 metros, para o GPS, foram implementadas medidas para

mitigar alarmes falsos (RUSSIAN FEDERAL SPACE AGENCY, 2019; CHINA SATELLITE NAVIGATION OFFICE, 2020; EUROPEAN UNION, 2021; U.S. GOVERNMENT, 2025). Os dados coletados foram analisados sequencialmente para calcular médias móveis de velocidade, variando-se o número de amostras de acordo com a velocidade do meio de transporte. Se um ponto se desviar significativamente, tanto dos dados anteriores quanto dos posteriores, é descartado como *spike* (erro GNSS). Como esses erros são raros em ambientes marítimos ou aéreos, onde os efeitos de multipercurso são mínimos, não foi necessário considerar erros sucessivos de 15 metros. As Figuras 4 e 5 demonstram, respectivamente, a tela de operação normal do *software* e a interface do *software* com o alerta de ataque de *spoofing*:

3.5. INTEGRAÇÃO NÃO INTRUSIVA

É importante destacar que o sistema foi concebido para operar de forma não intrusiva, sem necessidade de modificar a estrutura física ou lógica dos veículos. Toda a análise é realizada em dispositivos móveis, como celulares ou laptops do operador. No caso de *drones*, por exemplo, o *script* é executado

diretamente no smartphone conectado ao controle remoto, que já recebe os dados de posição da aeronave. Isso permite a integração do sistema sem alterar o funcionamento do veículo, mantendo a arquitetura de controle totalmente intacta.

3.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE ATAQUES AVANÇADOS

Embora em teoria seja possível que um ataque de *spoofing* seja iniciado com precisão, isto é, exatamente no tempo e local onde o receptor deveria estar, na prática, isso é altamente improvável. Esse tipo de ataque exigiria acesso antecipado e detalhado à trajetória do alvo, incluindo latitude, longitude e horários exatos, além de sincronização temporal em nível milimétrico. Mesmo em ambientes controlados, as dificuldades logísticas e os atrasos naturais na emissão de sinais falsificados tornam a execução quase inviável. Além disso, em cenários operacionais como portos, canais dragados ou regiões costeiras, os *drones* frequentemente utilizam referências visuais ou técnicas de mapeamento simultâneo (SLAM visual), o que reduz ainda mais a dependência exclusiva do GNSS e dificulta o sucesso de ataques sofisticados.

Figura 4. Tela de operação normal.

Figura 5. Tela de alerta de ataque de *spoofing* e histórico de alertas.

Dessa forma, mesmo diante de um hipotético ataque de nível 2, no qual o atacante possui conhecimento prévio da posição e velocidade do receptor, a probabilidade de êxito sem a ativação do alerta é extremamente baixa, devido às limitações tecnológicas e ambientais que são naturalmente envolvidas.

4. RESULTADOS

Os testes realizados com o *software* de detecção de *spoofing* em sinais GNSS permitiram avaliar seu desempenho com base em três indicadores principais: falsos positivos, falsos negativos e tempo médio de alerta (ATA, *average time to alert*). A seguir, são apresentados os resultados observados, com destaque para a confiabilidade e a agilidade da solução em cenários operacionais.

4.1. FALSO POSITIVO

Em todo o processo de validação, nenhum alerta indevido foi registrado. Falsos positivos ocorrem quando o sistema

indica uma ameaça inexistente, o que pode levar à mobilização desnecessária de recursos e à sobrecarga das equipes. Para evitar esse tipo de erro, o algoritmo foi projetado com base em uma média móvel de pontos GNSS anteriores, em vez de simplesmente comparar pares consecutivos. Esse método, ajustado conforme a velocidade da plataforma, considera o erro típico dos sistemas GNSS — como o GPS, com margem de até 15 metros — para distinguir variações normais de movimentação de comportamentos suspeitos. A escolha dessa abordagem se mostrou acertada: em 30 testes realizados com plataformas móveis, não foi identificado nenhum falso positivo, demonstrando a eficácia da técnica mesmo em situações reais de deslocamento.

4.2. FALSO NEGATIVO

A detecção de ameaças também apresentou desempenho exemplar. Em todas as simulações de *spoofing*, o sistema foi capaz de identificar corretamente as inconsistências introduzidas no sinal. Diferentemente dos falsos positivos, que indicam ameaças inexistentes, os falsos negativos representam o não

reconhecimento de um ataque real — o que comprometeria seriamente a segurança operacional. O fato de o sistema não ter deixado passar nenhuma tentativa de *spoofing* evidencia sua robustez diante de diferentes padrões e níveis de complexidade das interferências simuladas.

4.3. TEMPO DE ALERTA

O tempo médio entre a identificação de uma ameaça e a emissão do alerta variou entre 5 e 20 segundos, dependendo da velocidade da plataforma monitorada. Na prática, esse intervalo representa uma defasagem de cerca de 75 metros para veículos a 55 km/h; aproximadamente 33 metros para deslocamentos a 6 km/h; e 0 (zero) metro para velocidades superiores a 55 km/h, graças à adaptação dinâmica do algoritmo.

Essa latência foi considerada aceitável para o uso operacional pretendido. O *script* ajusta automaticamente a quantidade de pontos analisados de acordo com a velocidade do deslocamento, equilibrando precisão e rapidez. Com isso, o sistema evita tanto atrasos que poderiam comprometer a resposta quanto decisões precipitadas baseadas em dados insuficientes.

5. CONCLUSÕES

A crescente dependência de sistemas de navegação baseados em GNSS em setores estratégicos como transporte, logística, energia, agricultura de precisão e defesa revela uma vulnerabilidade crítica: a suscetibilidade a ataques de *spoofing*. Esses ataques, que consistem na transmissão de sinais falsificados com o objetivo de enganar os receptores, podem comprometer a eficiência operacional e a segurança de usuários e equipamentos.

Como resposta a esse desafio, este trabalho apresentou uma abordagem prática e acessível para detectar inconsistências na trajetória registrada por dispositivos GNSS. A solução desenvolvida compara a distância percorrida com a velocidade máxima previamente definida pelo usuário, a fim de identificar deslocamentos incoerentes que possam indicar tentativa de *spoofing*. A implementação, realizada por meio de um *script* em Python, utiliza dados GNSS coletados a cada segundo, o que permite uma análise contínua e em tempo quase real.

Durante os testes, realizados com diferentes plataformas — incluindo um smartphone, um módulo u-blox NEO-6M com Arduino e um navegador marítimo Furuno GP-90 — o

sistema demonstrou alta confiabilidade. Os alertas foram emitidos somente diante de desvios anômalos, sem ocorrência de falsos positivos, mesmo na ausência de tecnologias avançadas como aprendizado de máquina ou sensores múltiplos.

A principal contribuição deste trabalho está na proposta de um método alternativo, de baixo custo e fácil implementação, que pode complementar soluções GNSS mais robustas. Uma vez emitido o alerta, recomenda-se a adoção de medidas imediatas de mitigação, como a navegação inercial (KAPLAN; HEGARTY, 2016) ou, em último caso, navegação visual. A abordagem proposta estabelece também uma base sólida para aplicações futuras em áreas como guerra eletrônica, vigilância patrimonial, cibersegurança, navegação autônoma e sensoriamento remoto.

6. PERSPECTIVAS PARA PESQUISAS FUTURAS

Para aumentar a eficácia da solução proposta, recomenda-se sua integração com sistemas de navegação inercial, especialmente em ambientes onde o sinal GNSS é instável, como áreas urbanas densas, túneis, regiões marítimas e condições climáticas adversas. A fusão com sensores inerciais pode melhorar a confiabilidade do posicionamento em cenários com interferência ou degradação do sinal.

Outra possibilidade é o desenvolvimento de um mecanismo de filtragem capaz de identificar e neutralizar sinais falsos de *spoofing*, preservando ao menos quatro sinais autênticos para manter a solução de posicionamento. Mesmo que alguns sinais legítimos sejam descartados, o foco seria garantir a integridade dos dados essenciais.

A adoção de processadores GNSS mais avançados, como os módulos u-blox M10 e Venus838FLPx, também pode fortalecer a robustez do sistema. Esses dispositivos oferecem maior sensibilidade, suporte multiconstelação e melhor desempenho em ambientes com ruído, além de compatibilidade com plataformas como Arduino e Raspberry Pi. Com maiores taxas de amostragem, esses módulos permitem reduzir a latência de detecção e ampliar a precisão.

Por fim, a utilização de processadores com mitigação de efeitos de multipercorso representa uma melhoria relevante, sobretudo em áreas urbanas, onde esse tipo de interferência compromete significativamente a precisão do GNSS.

REFERÊNCIAS

- C4ADS. *Above us only start: exposing GPS spoofing in Russia and Syria*. 2019. Disponível em: <https://c4ads.org/above-us-only-start>. Acesso em: 19 abr. 2025.
- CHINA SATELLITE NAVIGATION OFFICE. *BeiDou navigation satellite system signal in space interface control document*. Version 3.0. CNSA, 2020. Disponível em: <http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/ICD/>. Acesso em: 21 maio 2025.
- DIAS DE CARVALHO, A. P. S. *Mitigation of SPOOFING EFFECT in GNSS in pre-correlation*. 2023. Dissertação (Mestrado) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2023.
- EUROPEAN UNION. *Galileo open service signal in space interface control document*. 2. ed. European GNSS Agency, 2021. Disponível em: https://www.gsc-europa.eu/system/files/galileo-os-sis-icd_v2.0.pdf. Acesso em: 21 maio 2025.
- GPS WORLD. Ukraine attacks changed Russian GPS jamming. *GPS World*, 2022. Disponível em: <https://gpsworld.com/article-link>. Acesso em: 21 maio 2025.
- KAPLAN, E. D.; HEGARTY, C. J. *Understanding GPS: principles and applications*. 2. ed. Boston: Artech House, 2006.
- KYIV INDEPENDENT. Ukrainian GPS spoofing for repelling drone attacks could indirectly affect smartphone clock. *Kyiv Independent*, 2024. Disponível em: <https://kyivindependent.com/article-link>. Acesso em: 21 maio 2025.
- LO, S.; LIU, Z.; IBRAHIM, L.; CHEN, Y. H.; WALTER, T. *Observations of GNSS Spoofing in Russia in 2023-2024*. Stanford University, 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/388984397_Observations_of_GNSS_Spoofing_in_Russia_in_2023-2024. Acesso em: 21 maio 2025.
- NEW SCIENTIST. Ukraine will spoof GPS across the country to stop Russian drones. *New Scientist*, 2023. Disponível em: <https://www.newscientist.com/article/2415318-ukraine-will-spoof-gps-across-the-country-to-stop-russian-drones/>. Acesso em: 16 jun. 2025.
- PSIAKI, M. L.; HUMPHREYS, T. E. Protecting GPS from spoofers is critical to the future of navigation. *IEEE Spectrum*, 2016. Disponível em: <https://spectrum.ieee.org/gps-spoofing>. Acesso em: 21 mar. 2025.
- RUSSIAN FEDERAL SPACE AGENCY. *GLONASS Interface Control Document*. Rev. 5.1. Russian Federal Space Agency, 2019. Disponível em: <https://glonass-iac.ru/en/documents/>. Acesso em: 21 maio 2025.
- U.S. GOVERNMENT. *GPS Accuracy*. U.S. Government. Disponível em: <https://www.gps.gov/systems/gps/performance/>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- WU, Z.; ZHANG, Y.; YANG, Y.; LIANG, C.; LIU, R. Spoofing and anti-spoofing technologies of global navigation satellite system: a survey. *IEEE Access*, v. 8, p. 165444-165496, 2020. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3022294>

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS E PARTICULARIDADES NA MARINHA DO BRASIL

Intellectual property and technology transfer agreements: aspects and particularities in the Brazilian Navy

Luciana Marie Rabello Tayra¹, Gisele da Silva Matos Cavalcante², Leandro Machado Aveiro da Costa³, Rafael Garcia Barbastefano⁴

Resumo: O presente artigo teve como objetivo analisar os aspectos e particularidades dos contratos de transferência de tecnologia e de gestão da propriedade intelectual no âmbito das Instituições de Ciência e Tecnologia da Marinha do Brasil, enfatizando seu papel estratégico no fortalecimento da base industrial de defesa e na promoção do desenvolvimento econômico nacional. Do ponto de vista metodológico, adotou-se o método de abordagem dedutivo, com aplicação da técnica de revisão bibliográfica, contemplando legislações pertinentes, documentos institucionais da Marinha do Brasil e a produção acadêmica especializada em contratos de tecnologia, em inovação e defesa. Os resultados da análise indicaram que a adequada estruturação das cláusulas contratuais — especialmente aquelas relativas à propriedade intelectual, confidencialidade, titularidade, licenciamento e transferência de *know-how* — é fundamental para assegurar segurança jurídica, reduzir assimetrias de informação e potencializar a efetividade das parcerias entre Instituições de Ciência e Tecnologia e empresas. Como implicação, concluiu-se que o aprimoramento dos modelos contratuais, aliado ao fortalecimento dos Núcleos de Inovação Tecnológica e à capacitação dos gestores, contribui diretamente para a consolidação de um ecossistema de inovação em defesa mais eficiente, competitivo e alinhado aos objetivos de soberania tecnológica e de desenvolvimento econômico do Brasil.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Contratos. Marinha do Brasil. Inovação.

Abstract: This article aimed to analyze the aspects and particularities of technology transfer and intellectual property management contracts within the Science and Technology Institutions of the Brazilian Navy, emphasizing their strategic role in strengthening the defense industrial base and promoting national economic development. From a methodological perspective, a deductive approach was adopted, applying a bibliographic review technique that encompasses relevant legislation, institutional documents of the Brazilian Navy, and specialized academic literature on technology contracts, innovation, and defense. The results of the analysis indicate that the proper structuring of contractual clauses—particularly those related to intellectual property, confidentiality, ownership, licensing, and know-how transfer—is essential to ensure legal certainty, reduce information asymmetries, and enhance the effectiveness of partnerships between Science and Technology Institutions and firms. As an implication, the study concluded that improving contractual models, combined with the strengthening of Technological Innovation Centers and the continuous training of managers, directly contributes to the consolidation of a more efficient and competitive defense innovation ecosystem aligned with Brazil's technological sovereignty and economic development objectives.

Keywords: Intellectual Property. Contracts. Brazilian Navy. Innovation.

1. Doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: lucmrt@hotmail.com

2. Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela Universidade de Brasília, Brasília, DF - Brasil. E-mail: giselecavalcante2017@gmail.com

3. Mestrando em Engenharia de Produção pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: leandromaveiro@gmail.com

4. Doutor em Engenharia (Pesquisa Operacional e Gerência de Produção) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: rafael.barbastefano@cefet-rj.br

1. INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo, marcado por rápidas transformações tecnológicas, crescente competição geopolítica e pela centralidade do conhecimento como ativo estratégico, as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas passaram a desempenhar um papel que extrapola a tradicional função de produção científica. À luz da abordagem dos Sistemas Nacionais de Inovação (CASSIOLATO; LASTRES, 2005; LUNDVALL, 2007) e dos modelos da Tríplice Hélice e da inovação aberta (CHERBROUGH, 2003; ETZKOWITZ, 2004), a transferência de tecnologia deixa de ser atividade acessória e passa a integrar o núcleo das atribuições institucionais das ICTs, especialmente naquelas vinculadas a setores estratégicos como a defesa.

Nesse enquadramento teórico, a gestão da propriedade intelectual e a formalização contratual das parcerias com o setor produtivo assumem papel central na articulação entre o domínio público do conhecimento e sua aplicação econômica, industrial e estratégica. Contratos de tecnologia, licenciamento e transferência de *know-how* (conhecimento técnico especializado) configuram-se como instrumentos centrais para organizar juridicamente a circulação do conhecimento tecnológico, alocar riscos entre as partes e conferir previsibilidade às relações entre ICTs e empresas, viabilizando a exploração econômica dos resultados da pesquisa. Nesse sentido, tais contratos exercem função estruturante na transformação do conhecimento em ativo negociável, especialmente em contextos institucionais complexos, como destaca Maia (2025), ao analisar a transferência de tecnologia como processo jurídico-econômico orientado pela segurança jurídica e pela redução de incertezas.

No âmbito da defesa, essas dinâmicas assumem contornos particulares. As ICTs de defesa operam em um ambiente marcado por tecnologias sensíveis, regimes jurídicos específicos e objetivos que combinam soberania nacional, segurança estratégica e desenvolvimento industrial. No caso brasileiro, a Marinha do Brasil dispõe de um sistema próprio de ciência, tecnologia e inovação, coordenado pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil (SCTMB), que atualmente

congrega 17 ICTs¹, responsáveis pela execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), gestão de contratos tecnológicos, proteção da propriedade intelectual e capacitação de recursos humanos especializados (BRASIL, 2024b).

Os resultados desse sistema se materializam no desenvolvimento de tecnologias estratégicas associadas a programas estruturantes, como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), o Programa Nuclear da Marinha, bem como em projetos nas áreas de sensores, sistemas navais, materiais avançados e tecnologias de uso dual. Esses esforços têm gerado ativos relevantes, como depósitos de patentes, contratos de licenciamento, acordos de parceria com a Base Industrial de Defesa e processos de transferência de conhecimentos técnicos para o setor produtivo (ALMEIDA, 2019; TAYRA, 2023). Todavia, apesar desses avanços institucionais e tecnológicos, observa-se uma lacuna significativa na literatura quanto à análise sistemática dos contratos e das cláusulas de propriedade intelectual como elementos estruturantes da governança da transferência de tecnologia no contexto específico da Marinha do Brasil.

É nesse ponto que se insere a contribuição deste estudo. Ao analisar os aspectos e particularidades dos contratos de transferência de tecnologia e de gestão da propriedade intelectual celebrados pelas ICTs da Marinha do Brasil, o artigo busca preencher uma lacuna analítica existente entre os estudos jurídicos tradicionais, os trabalhos sobre inovação em defesa e a literatura sobre sistemas de inovação. O caráter inovador

¹ ICT no âmbito da Marinha do Brasil: Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM); Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM); Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD); Centro de Análises Navais (CASNAV); Escola de Guerra Naval (EGN); Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM); Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP); Centro de Hidrografia da Marinha (CHM); Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM); Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN); Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ); Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM); Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN); Centro de Projetos de Sistemas Navais (CPSN); Odontoclínica Central da Marinha (OCM); Amazônia Azul tecnologias de Defesa S.A. (AMAZUL); e Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) (Brasil, 2024b).

da pesquisa reside na articulação entre o marco jurídico institucional, a teoria da inovação e a análise contratual aplicada a um sistema militar de P&D, oferecendo uma leitura integrada dos desafios e potencialidades da governança contratual da inovação em defesa.

Dessa forma, o objetivo do artigo foi examinar de que maneira as ICTs públicas da Marinha do Brasil podem aprimorar a transferência de tecnologia e a gestão da propriedade intelectual, por meio de instrumentos contratuais adequados, contribuindo para o fortalecimento da base industrial de defesa e para o desenvolvimento econômico nacional. Ao fazê-lo, o estudo aportou contribuições tanto teóricas — ao aproximar campos ainda pouco dialogados — quanto práticas — ao oferecer subsídios para o aprimoramento da atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e da gestão contratual no setor de defesa.

2. FATOS HISTÓRICOS DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PAÍS

2.1. DAS ORIGENS À ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL (1808–2016)

O processo de institucionalização da ciência no Brasil teve início ainda no período imperial, com a chegada da família real portuguesa (1808), quando foram criados o Jardim Botânico do Rio e a Real Academia Militar, que constituíram os primeiros núcleos científicos (DIAS, 2011). Já a República estimulou novos institutos — o Instituto Bacteriológico de São Paulo (1892) e o Instituto Oswaldo Cruz (1900) — focados em saúde pública (OLIVEIRA, 2016). O marco de 1951 instituiu o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundações do sistema nacional de fomento (DIAS, 2011). Durante o regime militar, o Estado investiu em setores estratégicos; surgiram a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP; em 1967) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT; em 1969) para financiar P&D (OLIVEIRA, 2016).

A redemocratização trouxe o Ministério da Ciência e Tecnologia (1985), centralizando as políticas (AVELLAR, 2009). Na década de 1990, os Fundos Setoriais garantiram recursos estáveis. A Lei de Inovação (10.973/2004) e a Lei

do Bem (11.196/2005) aproximaram academia e empresas (BRASIL, 2004a; 2005). Os planos PACTI (2007–2010) e ENCTI (2012–2015) definiram metas, enquanto CNPq, CAPES e FINEP seguiram os pilares do sistema. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), Lei nº 13.243/2016, reduziu as barreiras burocráticas e flexibilizou as parcerias (BRASIL, 2016).

2.2. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO

Os Fundos Setoriais (fim dos anos 1990) introduziram a gestão participativa entre governo, ciência e empresas, direcionando recursos a áreas como petróleo, energia e tecnologia da informação. A visão sistêmica de inovação (CASSIOLATO; LASTRES, 2005) impulsionou o Sistema Nacional de Inovação. Entre 2010 e o presente, programas como a EMBRAPII reforçaram elos universidade-empresa; incubadoras e parques tecnológicos tornaram-se nós críticos (SANTOS; TORKOMIAN, 2013).

Os objetivos sociais entraram na agenda de CT&I nos anos 2000, alinhando ciência às demandas regionais. Os NITs profissionalizaram a gestão da propriedade intelectual e fomentaram a inovação aberta, embora persistissem desafios culturais e burocráticos (SANTOS; TORKOMIAN, 2013).

2.3. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Os acordos internacionais e o programa Ciência sem Fronteiras (2011) ampliaram a inserção global. A expansão e a interiorização de universidades federais (desde 2003) descentralizaram a produção científica. Redes de pesquisa, laboratórios multiusuários e *facilities*, muitas em parcerias externas, elevaram o acesso à infraestrutura de ponta (SANTOS; TORKOMIAN, 2013).

A Marinha do Brasil, via Programa Nuclear e PROSUB², desenvolve tecnologias críticas e forma recursos humanos estratégicos. Desafios recorrentes incluem financiamento

² Criado em 2008, por meio da parceria estabelecida entre o Brasil e a França, o PROSUB tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear. <https://www.marinha.mil.br/programas-estrategicos/prosub>. Acesso em 01/06/2025.

sustentável, maior engajamento privado e eficiência no gasto público. O avanço em inteligência artificial, computação quântica e tecnologias verdes exigirá atualização contínua das políticas para garantir competitividade na economia global do conhecimento.

3. AS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE DEFESA E SEU REGIME JURÍDICO

3.1. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM DEFESA: RELAÇÃO UNIVERSIDADE/EMPRESA

A inovação é um processo interativo e sistêmico (LUNDVALL, 2007), no qual a trajetória tecnológica depende de avanços anteriores. A Lei de Inovação brasileira fortaleceu a relação entre ICTs (universidades, institutos de pesquisa etc.) e o setor produtivo, permitindo contratos com empresas para uso de infraestrutura, prestação de serviços e cessão de propriedade intelectual (SAMPAIO, 2017).

As ICTs de defesa, embora da administração direta, são similares às universidades federais quanto à organização e à finalidade, conforme o Decreto-Lei nº 200/1967 e a Lei nº 10.973/2004. Com base no modelo da Tríplice Hélice (ETZKOWITZ, 2004), essas ICTs devem: definir prioridades estratégicas; focar na comercialização da propriedade intelectual; e colaborar para o ambiente regional de inovação.

Esse modelo promove a inovação aberta (HUIZINGH, 2011), na qual empresas, mesmo concorrentes, interagem com a infraestrutura do conhecimento, essencial à inovação (LUNDVALL, 2007), sendo a difusão tecnológica transversal e estratégica.

3.2. SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL

O SCTMB baseia-se em normas constitucionais, leis e atos administrativos (Brasil, 2024b), como a Portaria MD nº 1.317/2004, que exige políticas específicas de CT&I para a defesa. A Lei nº 10.973/2004, atualizada pela Lei nº 13.243/2016, ampliou o papel dos NITs, especialmente na parceria com empresas e na gestão da transferência de tecnologia.

A Marinha atualizou, em 2024, sua Estratégia de CT&I (EMA-415), alinhando-a à Política Nacional de Defesa, à

Estratégia Nacional de Defesa e à política setorial. Essa estratégia prioriza a cooperação entre Base Industrial de Defesa, academia e outras Forças Armadas, com base na Tríplice Hélice, visando à inovação e ao desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2024a).

O sistema atende às demandas da Marinha em três horizontes temporais: presente, amanhã e futuro. A governança é da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, que coordena 17 ICTs da Marinha. Essas instituições executam projetos, supervisionam contratos, mantêm infraestrutura e capacitam pessoal, apoiadas pelo NITs da Marinha do Brasil, que centraliza a gestão de propriedade intelectual.

A Marinha estimula parcerias com a Base Industrial de Defesa para transformar protótipos em produtos, com uso dual (civil e militar), assegurando que as inovações atendam às necessidades estratégicas e de mercado.

3.3. REGIME JURÍDICO DAS RELAÇÕES INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-EMPRESA

As parcerias entre ICTs de defesa e empresas são formalizadas por contratos, instrumentos essenciais para geração de recursos e desenvolvimento (VENOSA, 2005). Segundo a doutrina civilista (PEREIRA, 1997; ALMEIDA, 2019), esses contratos são:

- » Atípicos, sem regulamentação específica;
- » Formais, sujeitos à Lei nº 8.666/1993;
- » Onerosos e bilaterais, com obrigações mútuas;
- » Comutativos e de execução sucessiva, com prestações equivalentes e contínuas; e
- » Individuais, sem necessidade de deliberação colegiada.

O processo contratual envolve: decidir se e com quem contratar, definir o tipo de contrato, redigir cláusulas e garantir sua execução (PEREIRA, 1997). Diferentemente dos contratos privados, os contratos das ICTs são regidos por normas de direito público, dada a presença do Estado e o interesse público envolvido (CARVALHO FILHO, 2005).

Esse regime permite à administração modificar, fiscalizar, aplicar sanções e rescindir contratos, assegurando à empresa o equilíbrio econômico-financeiro (JUSTEN FILHO, 2005; MELLO, 2007). Todo contrato estabelece segurança jurídica entre as partes (GRAU; FORGIONI, 2005).

Cláusulas restritivas, embora não previstas de forma taxativa, podem revelar comportamento oportunista, prejudicando a autonomia tecnológica (WILLIAMSON, 1985; MORAES, 2004). A incerteza é maior em contratos de tecnologia, por tratarem de bens imateriais (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013). Quanto maior o conhecimento sobre a contraparte, menores os riscos e custos de transação (GRAU; FORGIONI, 2005).

4. TIPOS DE CONTRATO E SUAS PARTICULARIDADES

4.1. MODALIDADES CONTRATUAIS NA MARINHA DO BRASIL

Os contratos celebrados pela Marinha do Brasil são essenciais para a articulação entre instituições de pesquisa e o setor produtivo, com foco na defesa e na inovação tecnológica. Entre as modalidades destacam-se os contratos de parceria, licenciamento de tecnologia e transferência de *know-how* (ALMEIDA, 2019; TAYRA, 2023). Os contratos de parceria visam ao desenvolvimento de tecnologias de uso dual. Leske (2013) destaca sua importância estratégica para reduzir a dependência externa e fortalecer a soberania nacional, apesar dos desafios de um sistema de inovação ainda em consolidação.

O licenciamento de tecnologia permite a exploração de inovações pela indústria, mediante contrapartidas financeiras. Segundo Rosenberg (2006), essa prática foi crucial na industrialização de países asiáticos e, no Brasil, garante a exploração comercial sem comprometer a segurança nacional (TAYRA, 2023). Todavia, a transferência de *know-how* viabiliza o compartilhamento de conhecimentos técnicos não patenteáveis, essenciais para a absorção de tecnologias estratégicas. Conforme destaca Maia (2025), o *know-how* ocupa posição central nos contratos de transferência de tecnologia justamente por envolver informações estratégicas cuja proteção se dá primordialmente pela via contratual, assumindo especial relevância em setores intensivos em tecnologia e sensíveis do ponto de vista estratégico, como o setor de defesa.

Um aspecto crítico desses contratos é a definição das cláusulas de propriedade intelectual, que estabelecem a titularidade, o uso e os direitos sobre as tecnologias desenvolvidas. Gassmann e Enkel (2004) argumentam que tais cláusulas bem estruturadas favorecem parcerias e evitam disputas.

Contudo, a eficácia contratual depende de negociações sólidas e de um ambiente institucional forte. Tayra (2023) observa que desalinhamentos de expectativas e assimetrias de informação entre desenvolvedores e licenciados prejudicam a formulação de contratos equilibrados. Além disso, Chang (2004) aponta que exigências legais e restrições próprias do setor de defesa tornam os contratos complexos, elevando custos de transação e exigindo atenção especial à redação jurídica.

4.2. CLÁUSULAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS CONTRATOS DA MARINHA DO BRASIL

As cláusulas de propriedade intelectual nos contratos da Marinha do Brasil são essenciais para definir os direitos e deveres sobre inovações tecnológicas geradas em projetos estratégicos. Elas garantem a distribuição equilibrada dos benefícios entre os envolvidos, protegendo simultaneamente os interesses sensíveis do Estado, sobretudo em tecnologias de uso dual. A governança contratual torna-se ainda mais crítica nesses contextos, sendo necessária para resguardar a segurança e a soberania nacional.

Um dos aspectos centrais diz respeito à definição da titularidade das criações, a qual deve ser estabelecida de forma clara e compatível com as contribuições técnicas, financeiras e institucionais de cada parte. Maia (2025) enfatiza que a ausência de critérios objetivos para a titularidade e para o exercício dos direitos de exploração tende a gerar insegurança jurídica, comprometer a eficácia do contrato e desestimular a continuidade das parcerias tecnológicas. Tais cláusulas assumem papel ainda mais relevante quando se trata de tecnologias sensíveis, como ressaltado por Almeida (2019).

As cláusulas contratuais de propriedade intelectual também abrangem temas como pagamento de *royalties*, licenciamento e mecanismos para solução de conflitos. A transferência de *know-how*, por exemplo, exige dispositivos que garantam a capacitação da parte receptora, evitando transferências ineficazes. Segundo Rosenberg (2006), a ausência dessa capacitação pode comprometer a finalidade do acordo, prejudicando o aproveitamento da tecnologia desenvolvida.

Outros desafios incluem as limitações à exportação de tecnologias militares e a fragilidade institucional de alguns NITs nas ICTs, o que pode gerar cláusulas mal elaboradas e litígios desnecessários. Gans e Stern (2002) observam que tais restrições são comuns e necessárias, mas devem ser bem

planejadas. Almeida (2019) sugere que o fortalecimento dos NITs é uma solução promissora para garantir segurança jurídica e eficiência contratual.

Por fim, a eficácia dessas cláusulas depende tanto da sua redação quanto da sua implementação prática. Tayra (2023) recomenda que a Marinha do Brasil invista na capacitação contínua de seus gestores e na criação de mecanismos de acompanhamento e monitoramento dos contratos. A Lei de Inovação e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) oferecem diretrizes, mas precisam ser adaptados à realidade do setor de defesa. A proteção contratual de segredos industriais e o uso de métodos alternativos de resolução de conflitos, como arbitragem e mediação, completam o conjunto de boas práticas a serem adotadas.

4.3. ACORDOS DE PARCERIA E LICENCIAMENTO NA MARINHA DO BRASIL

A Marinha do Brasil utiliza acordos de parceria e contratos de licenciamento como instrumentos estratégicos para promover a inovação tecnológica e garantir a soberania nacional, viabilizando a transferência de tecnologias desenvolvidas em suas ICTs. Esses mecanismos fortalecem a colaboração entre o setor público e o setor produtivo, com ênfase em tecnologias de uso dual, aplicáveis tanto no âmbito militar quanto civil.

Os acordos de parceria se destacam por possibilitar o desenvolvimento de tecnologias, alinhando-se ao modelo de inovação aberta proposto por Chesbrough (2003). Essa abordagem estimula a troca de conhecimento entre instituições, acelerando a criação de novos produtos e processos, especialmente em áreas estratégicas como a defesa. A Lei de Inovação (10.973/2004) oferece suporte legal para esses acordos, reforçando o papel do Estado como promotor de inovações de interesse nacional.

Um exemplo prático desse modelo é o Projeto AMX A-1³ da Embraer, que, embora inicialmente voltado para fins militares, foi posteriormente adaptado ao setor civil. Segundo Faria (2017), esse caso demonstra como parcerias no setor de defesa podem gerar inovação e benefícios econômicos mais amplos, promovendo a transferência de conhecimento entre os setores.

³ O projeto AMX, fruto da cooperação entre Brasil e Itália, foi decisivo para a consolidação de competências tecnológicas estratégicas na Embraer e na Força Aérea Brasileira (Coelho Netto, 2005).

Os contratos de licenciamento, por sua vez, autorizam o uso comercial de tecnologias desenvolvidas nas ICTs da Marinha do Brasil. Com o pagamento de *royalties*, esses contratos permitem que os recursos retornem para P&D, fortalecendo o ciclo de inovação pública (ALMEIDA, 2019). Eles são fundamentais para conectar o desenvolvimento tecnológico ao mercado e ampliar o impacto das inovações financiadas com recursos públicos.

Apesar de seu potencial, esses instrumentos enfrentam desafios significativos. Barreiras como a assimetria de informações, a baixa capacitação de empresas receptoras e a ausência de cláusulas claras de propriedade intelectual limitam a efetividade dos contratos (GANS; STERN, 2002; TAYRA, 2023). Para superar essas limitações, é essencial investir na qualificação de gestores, estruturar contratos mais robustos e fortalecer os NITs, a fim de consolidar um ecossistema de defesa mais inovador e competitivo.

4.4. DESAFIOS E LIMITAÇÕES NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA MARINHA DO BRASIL

Os contratos de transferência de tecnologia celebrados pela Marinha do Brasil enfrentam diversos obstáculos, principalmente devido à complexidade das negociações, às exigências específicas do setor de defesa e às características das tecnologias envolvidas. Entre os principais desafios estão a assimetria de informações entre as ICTs e as empresas receptoras, que eleva os custos de transação e dificulta a aplicação prática das inovações. Além disso, a rigidez normativa, resultante da interação entre a Lei nº 14.133/2021 e a Lei de Inovação, dificulta acordos flexíveis e adaptados às necessidades do setor (WILLIAMSON, 1985; BRUSTOLIN, 2014).

Outro ponto crítico é a falta de clareza nas cláusulas de propriedade intelectual, que gera disputas quanto à titularidade e ao uso das tecnologias, desestimulando parcerias de longo prazo. Soma-se a isso o desalinhamento entre os interesses estratégicos das ICTs da Marinha do Brasil e os objetivos econômicos das empresas privadas, além das limitações financeiras de pequenas e médias empresas para absorver tecnologias complexas. Internamente, a Marinha do Brasil também sofre com a escassez de pessoal qualificado para negociar, acompanhar e proteger os interesses estratégicos desses contratos (GANS; STERN, 2002; ALMEIDA, 2019; TAYRA, 2023).

Adicionalmente, a exigência de averbação dos contratos de transferência de tecnologia perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, prevista no Artigo 75 da Lei nº 9.279/1996, impõe desafios específicos ao setor de defesa. A necessidade de publicidade mínima para fins de eficácia jurídica pode colidir com o ambiente sigiloso que envolve tecnologias sensíveis ou de uso dual, gerando tensões entre conformidade legal, proteção de segredos industriais estratégicos e viabilidade econômica da transferência tecnológica.

Por fim, a ausência de estratégias de internacionalização e de mecanismos eficazes de monitoramento compromete o aproveitamento das inovações. A falta de diretrizes para exportação de tecnologias de uso dual e a ausência de indicadores de desempenho reduz o impacto dessas iniciativas. Apesar desses entraves, os contratos de transferência de tecnologia continuam sendo instrumentos fundamentais para o fortalecimento da base industrial de defesa, desde que acompanhados por reformas institucionais, capacitação técnica e maior integração entre os setores público e privado.

4.5. PROPOSTAS DE MELHORIA PARA OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA MARINHA DO BRASIL

Os contratos de transferência de tecnologia da Marinha do Brasil são instrumentos fundamentais para fortalecer a base industrial de defesa e fomentar a inovação tecnológica. No entanto, sua formulação e execução enfrentam desafios que exigem melhorias institucionais e operacionais. Entre as propostas, destacam-se o fortalecimento dos NITs, com foco em capacitação contínua das equipes e no desenvolvimento de ferramentas específicas para a negociação e gestão dos contratos (ALMEIDA, 2019; TAYRA, 2023).

A esse conjunto de medidas deve-se somar o desenvolvimento de soluções jurídicas que mitiguem as dificuldades práticas associadas ao Artigo 75 da Lei nº 9.279/1996, especialmente no que se refere à compatibilização entre a averbação dos contratos, a preservação do sigilo estratégico e a segurança jurídica das partes envolvidas.

A criação de modelos contratuais específicos para o setor de defesa é essencial para lidar com as peculiaridades das tecnologias sensíveis e de uso dual. A padronização dessas cláusulas, como sugerem Gans e Stern (2002), pode reduzir a complexidade das negociações, aumentar a segurança jurídica e diminuir os custos de transação. Além disso, é necessário

promover maior alinhamento entre os interesses estratégicos da Marinha do Brasil e os objetivos comerciais das empresas receptoras, por meio de práticas colaborativas desde a fase inicial, como *workshops* e reuniões para definição conjunta de metas (CHERBROUGH, 2003).

Também é imprescindível a adoção de mecanismos eficazes de avaliação e monitoramento dos contratos, como auditorias periódicas e indicadores de desempenho que permitam mensurar os impactos em inovação e desenvolvimento. Essas ferramentas podem garantir a conformidade contratual e fomentar boas práticas (TAYRA, 2023). Por fim, a internacionalização das tecnologias deve ser encarada como uma oportunidade estratégica, por meio da construção de parcerias globais alinhadas à Estratégia Nacional de Defesa, ampliando a influência geopolítica do Brasil e atraindo investimentos estrangeiros (LESKE, 2013).

5. CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo analisar de que forma as ICTs públicas, especialmente aquelas vinculadas à Marinha do Brasil, podem aprimorar a transferência de tecnologia e a gestão da propriedade intelectual como estratégias para fortalecer a base industrial de defesa e impulsionar o desenvolvimento econômico nacional. O foco esteve na importância dos contratos como instrumentos reguladores das relações entre os setores público e privado.

A análise evidenciou que cláusulas bem estruturadas nos contratos de transferência de tecnologia são fundamentais para definir direitos, garantir a proteção de interesses estratégicos e fomentar a inovação. Apesar dos avanços institucionais no campo da ciência, tecnologia e inovação no Brasil — com destaque para programas como o PROSUB e o Programa Nuclear da Marinha —, ainda existem entraves relacionados à rigidez normativa, à complexidade jurídica e à assimetria de informações entre as partes envolvidas.

Destaca-se a importância do modelo da Tríplice Hélice e da inovação aberta como caminhos para integrar a Marinha ao ecossistema nacional de inovação, promovendo maior colaboração entre governo, universidades e setor produtivo. A gestão eficaz das cláusulas de propriedade intelectual, especialmente no que se refere à titularidade, confidencialidade e resolução de disputas, mostrou-se essencial para o sucesso das parcerias e para a mitigação de riscos jurídicos.

No cenário internacional, o alinhamento com padrões globais como o Acordo TRIPS é uma exigência para estabelecer colaborações estratégicas com empresas estrangeiras, exigindo atualização e adequação da legislação nacional. Nesse contexto, o fortalecimento dos NITs, a padronização contratual e a capacitação de gestores tornam-se medidas prioritárias para superar os gargalos observados.

Por fim, a internacionalização das tecnologias desenvolvidas pela Marinha desponta como uma oportunidade relevante para ampliar o impacto econômico e geopolítico das inovações nacionais. Este trabalho contribui com uma reflexão crítica e propositiva sobre os caminhos para melhorar a articulação entre defesa e inovação, sugerindo que futuras pesquisas se concentrem na implementação e avaliação das propostas aqui discutidas.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. M. *Contratos de tecnologia entre ICT de defesa e empresas: dificuldades, acertos e possibilidades*. Dissertação (Mestrado) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2019.
- AVELLAR, A. P. Impacto das políticas de fomento à inovação no Brasil. *Revista de Economia Política*, v. 29, n. 4, p. 329-350, 2009.
- BRASIL. *Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF, 2004a.
- BRASIL. *Portaria Normativa nº 1.317/MD, de 4 de novembro de 2004*. Aprova a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T& I) para a Defesa Nacional. Brasília, DF, 2004b.
- BRASIL. *Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF, 2005.
- BRASIL. *Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF, 2016.
- BRASIL. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. Lei de Licitações e Contratos. Brasília, DF, 2021.
- BRASIL. Comando da Marinha. Estado-Maior da Armada. *Estratégia de ciência, tecnologia e inovação da Marinha do Brasil (EMA-415)*. Brasília, DF: Comando da Marinha, 2024a.
- BRASIL. *Portaria Normativa nº 233/EMA, de 18 de novembro de 2024*. Define Instituições de Ciência, Tecnologia e de Inovação (ICT) no âmbito da Marinha do Brasil (MB) e dá outras providências. Brasília, DF, 2024b.
- BRUSTOLIN, V. E. *Inovação e desenvolvimento via defesa nacional nos EUA e no Brasil*. 169f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- CARVALHO FILHO, J. S. *Manual de direito administrativo*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005.
- CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Sistema de inovação e desenvolvimento: as implicações de política. *São Paulo em Perspectiva*, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 34-45, jan./mar. 2005. <https://doi.org/10.1590/S0102-88392005000100003>
- CHANG, Ha-Joon. *Chutando a escada: estratégia de desenvolvimento em perspectiva histórica*. Londres: Anthem Press, 2004.
- CHESBROUGH, Henry. *Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business School Press, 2003.
- COELHO NETTO, Luis Eduardo Santos. *Alianças estratégicas como fontes geradoras de vantagens competitivas sustentáveis: o caso Embraer*. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
- CZELUSNIAK, V. A.; RIBEIRO, M. C. P. Cooperação para a efetividade dos contratos de transferência de tecnologia: uma análise juseconômica. *Economic Analysis of Law Review*, v. 4, n. 1, p. 21-34, jan.-jun. 2013. <https://doi.org/10.18836/2178-0587/ealrv4n1p21-34>
- DIAS, R. B. O que é a política científica e tecnológica? *Sociologias*, Porto Alegre, ano 13, n. 28, p. 316-344, set./dez. 2011.
- ETZKOWITZ, H. The evolution of the entrepreneurial university. *International Journal of Technology and Globalisation*, v. 1, n. 1, p. 64-77, 2004. <https://doi.org/10.1504/IJTG.2004.004551>
- FARIA, F. A. *AM-X um programa de sucesso*. Monografia – Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2017.
- GANS, J. S.; STERN, S. *The product market and the market for 'ideas': commercialization strategies for technology entrepreneurs*. 2002.
- GASSMANN, O.; ENKEL, E. Towards a theory of open innovation. *R&D Management*, v. 36, n. 3, 2004.
- GRAU, E. R.; FORGIONI, P. *O estado, a empresa e o contrato*. São Paulo: Malheiros, 2005.
- HUIZINGH, E. K. R. E. Open innovation: state of the art and future perspectives. *Technovation*, v. 31, n. 1, p. 2-9, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.10.002>
- JUSTEN FILHO, M. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- LESKE, A. D. C. *Inovação e políticas na indústria de defesa brasileira*. 197f. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

LUNDVALL, B.-Å. National Innovation Systems – analytical concept and development tool. *Industry and Innovation*, v. 14, n. 1, p. 95-119, 2007. <https://doi.org/10.1080/13662710601130863>

MAIA, L. B. *Contratos de transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2025.

MELLO, C. A. B. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2007.

MORAES, E. B. *Contratos internacionais de transferência de tecnologia*. 48f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

OLIVEIRA, J. J. Ciência, tecnologia e inovação no Brasil: poder, política e burocracia na arena decisória. *Revista de Sociologia e Política*, v. 24, n. 59, p. 129-147, 2016. <https://doi.org/10.1590/1678-987316245907>

PEREIRA, C. M. S. *Instituições de direito civil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 3.

ROSENBERG, N. *Inside the black box: technology and economics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

SAMPAIO, G. O marco legal da ciência, tecnologia e inovação e a aproximação dos segmentos. In: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (org.). *A ciência e o poder legislativo no Brasil: relatos e experiências*. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2017. p. 56-64.

SANTOS, M. E. R.; TORKOMIAN, A. L. V. Technology transfer and innovation: The role of the Brazilian TTOs. *International Journal of Technology Management & Sustainable Development*, v. 12, n. 1, p. 89-111, 2013. https://doi.org/10.1386/tmsd.12.1.89_1

TAYRA, L. M. R. *Gargalos no processo de transferência de tecnologias dual e militar na Marinha do Brasil: estudo de casos*. Dissertação (Mestrado) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2023.

VENOSA, S. S. *Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2.

WILLIAMSON, O. E. *The economic institutions of capitalism*. Nova York: Free Press, 1985.

TESTE E AVALIAÇÃO DA CÂMARA ANECOICA DO INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GUERRA ELETRÔNICA

Testing and evaluation of the brazilian navy research institute anechoic chamber for the development of electronic warfare systems

Vivian Barreiros Cosenza¹ ,
Ricardo Ribeiro Rodrigues³, Rogerio do Nascimento Rebello Filho⁴

Resumo: Medidas de caracterização e calibração de dispositivos, tais como antenas, receptores e geradores, necessitam de um ambiente controlado, sem interferência de sinais indesejados. Nesse contexto, a câmara anecoica é um ambiente que fornece essas condições. Sua estrutura consiste em uma caixa metálica projetada para funcionar como uma gaiola de Faraday, revestida internamente com material absorvedor de radiação eletromagnética. O Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) possui uma câmara anecoica, que é de grande relevância para os projetos de sistemas de guerra eletrônica desenvolvidos na instituição. Neste trabalho, dois testes foram propostos e executados para avaliar o correto funcionamento da câmara anecoica do IPqM: o de blindagem eletromagnética, que analisa se a câmara atua como uma gaiola de Faraday, e o de multicaminho, que verifica se as espumas absorvedoras são eficientes na atenuação das ondas refletidas internamente. Ambos os testes apresentaram resultados satisfatórios, confirmando o adequado funcionamento da câmara em questão.

Palavras-chave: Câmara anecoica. Medições de antenas. Material absorvedor de radiação eletromagnética. Blindagem eletromagnética. Multicaminho.

Abstract: Characterization and calibration measurements of devices such as antennas, receivers, and generators require a controlled environment free from unwanted signal interference. In this context, the anechoic chamber provides these conditions. Its structure consists of a metal box, designed to function as a Faraday cage, lined with electromagnetic wave-absorbing foam. The Brazilian Navy Research Institute (IPqM) has an anechoic chamber that is highly relevant to the electronic warfare systems projects developed at the institution. In this work, two tests were proposed and carried out to assess the proper functioning of the IPqM anechoic chamber: the electromagnetic shielding test, which evaluates whether the chamber acts as a Faraday cage, and the multipath one, which verifies whether the absorbing foam effectively attenuates internally reflected waves. Both tests yielded satisfactory results, confirming the adequate functioning of the chamber.

Keywords: Anechoic chamber. Antenna measurements. Electromagnetic radiation-absorbing material. Electromagnetic shielding. Multipath.

1. Primeiro Tenente, Mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Eletromagnetismo Aplicado do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: vivian.cosenza@marinha.mil.br

2. Capitão de Mar e Guerra, Doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Bolsista da Divisão de Eletromagnetismo Aplicado, do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: andrepg43@gmail.com

3. Primeiro Tenente, Mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Eletrônica e Computação do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: ricardo.ribeiro@marinha.mil.br

4. Engenheiro Contratado, Mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Eletromagnetismo Aplicado do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: rogerio.rebello@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Uma câmara anecoica é um ambiente fechado que simula o espaço livre. Ela é especialmente projetada para possuir uma blindagem completa e capacidade de atenuar reflexões causadas por ondas eletromagnéticas internas (Holloway *et al.*, 1997). As câmaras anecoicas são utilizadas em diversos tipos de medidas, como caracterização de antenas, medições de seção reta radar e compatibilidade eletromagnética. Nesses tipos de medidas, a antena e os demais equipamentos em teste devem ser avaliados sem interferências do ambiente ao redor. Nesse contexto, a câmara anecoica desempenha papel essencial, pois provê ambiente livre de ecos eletromagnéticos provenientes de reflexões internas e reduz os efeitos de sinais externos interferentes durante os ensaios. Diversos artigos abordam o projeto e a construção desse tipo de câmara (Chung; Chuah, 2003; 2004; Dina *et al.*, 2021) e sua importância para a área de micro-ondas e radiopropagação.

O IPqM possui, em seu Laboratório Integrado de Guerra Eletrônica, uma câmara com dimensões de 6×8×12 m (altura × largura × comprimento), construída nos anos 1990. Originalmente, foi projetada para operar de 7 a 40 GHz, com absorção média em torno de 55 dB nessa faixa de frequência. Na região reservada ao posicionamento do dispositivo em teste, há um cilindro de silêncio de 65 dB de atenuação. Logo acima dessa região, há também uma esfera de silêncio com atenuação de 70 dB, ambas válidas para a faixa de frequência prevista. A câmara existente no IPqM pode ser vista na Figura 1.

1.1. OBJETIVO

A Câmara do IPqM é de grande importância para o Instituto, pois constitui a principal instalação utilizada para os testes de calibração dos equipamentos MAGE Defensor desenvolvidos por militares e pesquisadores do Grupo de Guerra Eletrônica do IPqM. Dessa forma, este artigo teve como investigar o funcionamento da câmara para assegurar que ela opera conforme o esperado e pode continuar sendo utilizada com confiabilidade.

1.2. METODOLOGIA

Os testes exploratórios propostos estão relacionados à capacidade da câmara anecoica do IPqM de operar em proveito dos testes dos equipamentos MAGE Defensor, atualmente em desenvolvimento. Os testes foram idealizados para verificar

as condições de propagação das ondas eletromagnéticas na câmara e, para esse fim, foram propostos dois procedimentos:

- a) teste de blindagem eletromagnética; e
- b) teste de multicaminhos.

2. EXPERIMENTOS REALIZADOS

A estrutura de uma câmara anecoica consiste em uma caixa de metal com sistema de aterramento, fabricada de modo a funcionar como uma gaiola de Faraday. Sua construção deve fornecer proteção que impeça a interferência de sinais de fora para dentro e vice-versa (Méjean *et al.*, 2017), pois também é indesejável que a radiação gerada nos testes na câmara interfira no laboratório do lado externo.

Ao se projetar uma câmara, tem-se por objetivo obter um volume no qual qualquer energia refletida em seu interior seja muito menor do que as características do sinal de interesse, ou seja, deve garantir a absorção eletromagnética das ondas internas

Figura 1. Câmara anecoica do Instituto de Pesquisa da Marinha.

refletidas, que não são de interesse. Esse volume é conhecido como zona de silêncio. Para obter essa característica, um aspecto fundamental do projeto é a utilização de material absorvedor de radiação eletromagnética que assegure que a energia refletida tenha efeito desprezível nos dados medidos (Rodríguez, 2016).

Esses absorvedores geralmente são estruturas piramidais de espumas (i.e., poliuretano), carregadas com partículas de material à base de carbono (grafite, negro de fumo etc.). O desempenho de absorção depende do tamanho das pirâmides e da concentração das partículas do material (Mustapha *et al.*, 2015). O excelente desempenho das pirâmides deve-se, principalmente, às múltiplas reflexões que ocorrem em suas faces; a cada reflexão, parte da onda é absorvida (Rodríguez, 2016). Essa absorção ocorre porque a onda eletromagnética percorre o interior do material, e sua energia se transforma em energia térmica, que se dissipa no ar circundante (Rodríguez, 2016).

2.1. TESTE DE BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA

O teste de blindagem foi proposto visando a detectar a presença de sinais interferentes provenientes do ambiente externo à câmara anecoica, com o intuito de comparar o nível de sinal nos dois ambientes. Tal verificação constou de medidas no ambiente externo e interno à câmara, variando a faixa de frequência de 0,5 a 18 GHz, onde esta faixa foi segmentada para melhorar a relação sinal-ruído do equipamento.

O arranjo experimental utilizou, como receptor, o analisador de micro-ondas portátil Field Fox modelo N9951A, da Keysight, e duas antenas distintas, conforme a faixa de frequência, apresentadas na Tabela 1. Durante as medidas no interior da câmara, a porta permaneceu fechada e a antena receptora varreu toda a sua extensão.

2.2. TESTE DE MULTICAMINHO

O efeito de multicaminho, ou multipercurso, é o fenômeno em que o sinal chega ao receptor por diferentes trajetórias

Tabela 1. Antenas e faixas utilizadas no primeiro teste.

	Log-Periódica (5 a 1000 MHz)	Corneta (1 a 18 GHz)
Faixas de frequência	5 a 500 MHz	1 a 5 GHz
	500 a 1000 MHz	5 a 10 GHz
	-	10 a 15 GHz
	-	15 a 18 GHz

devido à reflexão do sinal transmitido em objetos existentes, como as paredes da câmara. Com base nisso, o segundo teste foi implementado visando a criar condições de propagação dos sinais de radiofrequência (RF) no interior da câmara, onde ocorre o efeito de multicaminho, para avaliar se as espumas existentes conseguem atenuar os sinais refletidos.

A verificação foi conduzida por meio do uso do analisador de rede vetorial (VNA) de duas portas, modelo N5232A, da Keysight, com cada uma de suas portas conectada a uma antena corneta que opera de 1 a 18 GHz, utilizando cabos iguais. A distância entre as antenas foi de 9,2 m, medida com telêmetro a laser; o arranjo pode ser observado na Figura 2.

As medidas foram realizadas pelo equipamento para obter os valores dos parâmetros S_{11} e S_{21} . O parâmetro S_{11} é obtido da relação entre o sinal transmitido pela antena do canal 1 e o sinal refletido de volta para essa mesma antena. Por sua vez, o parâmetro S_{21} é obtido da relação entre o sinal transmitido pela antena do canal 1 e o que chega à antena do canal 2.

Com o intuito de comparar o sinal que incide diretamente com aqueles que incidem por caminhos indiretos, as medições foram realizadas utilizando as funções de análise no domínio do tempo do VNA. Cabe ressaltar que o sinal que incide diretamente na antena receptora terá maior amplitude

Figura 2. Vista lateral e superior do arranjo para verificação da influência do efeito de multicaminho nas medidas com análise temporal.

e menor tempo de propagação, uma vez que percorre o trajeto mais curto.

Inicialmente, foram realizadas medições do ambiente conforme o arranjo apresentado na Figura 2. Em um segundo momento, foi utilizada uma placa metálica de dimensões 50×40 cm, posicionada em três locais distintos dentro da câmara. Esse procedimento permitiu intensificar os sinais refletidos nessa região para verificar a existência de multicaminhos, uma vez que impede a absorção do sinal pelas espumas. O diagrama esquemático dos testes pode ser visto na Figura 3.

Figura 3. Esquemático da vista superior da câmara durante os testes de multicaminho: a) placa metálica posicionada na parede lateral da câmara anecoica; b) placa metálica atrás da antena 2; e c) placa metálica na frente da antena.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. TESTE DE BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA

Os resultados obtidos das medições de blindagem eletromagnética realizadas com a antena log-periódica são apresentados nas Figuras 4 e 5. Ao observar as curvas, nota-se a ocorrência de frequências ativas no ambiente externo, principalmente em torno de 700 MHz. Nas medições dentro da câmara anecoica, esses sinais não foram identificados, permanecendo o nível de ruído abaixo de -80 dBm.

Figura 4. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno, utilizando a antena log-periódica na frequência de 5 a 500 MHz.

Figura 5. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno, utilizando a antena log-periódica na frequência de 500 a 1000 MHz.

As medidas realizadas com o arranjo formado pelo analisador de rede Field Fox e a antena corneta são apresentadas nas Figuras 6-9. A Figura 6 mostra a ocorrência, no ambiente externo, de frequências ativas em torno de 1,7 GHz, 1,9 GHz e 2,4 GHz, faixas utilizadas para sinais 3G e Wi-Fi. No ambiente interno da câmara, observa-se que o sinal permanece no nível de ruído em torno de -80 dBm do equipamento. Nos resultados apresentados nas Figuras 7-9, não há sinais com potência relevante acima de -75 dBm. As medidas mostram que há sinais presentes no ambiente

externo à câmara que poderiam causar interferências nas medidas internas; contudo, a câmara anecoica conseguiu isolar esses sinais. Os resultados comprovam que a câmara anecoica permanece eletromagneticamente blindada contra sinais de RF externos.

3.2. TESTE DE MULTICAMINHO

Os resultados dos testes de multicaminho foram agrupados de acordo com a presença e a posição da placa metálica refletora.

Figura 6. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno, utilizando a antena corneta na frequência de 1 a 5 GHz.

Figura 8. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno utilizando a antena corneta na frequência de 10 a 15 GHz.

Figura 7. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno utilizando a antena corneta na frequência de 5 a 10 GHz.

Figura 9. Medidas realizadas comparando ambiente externo e interno, utilizando a antena corneta na frequência de 15 a 18 GHz.

3.2.1. Sem placa refletora

O valor medido do parâmetro S_{21} sem a placa refletora pode ser observado na Figura 10. A Figura 10 revela que na vizinhança de 9,2 m ocorre o maior valor do parâmetro S_{21} , em torno de -44,8 dB. Esse sinal e sua posição coincidem com a distância entre as antenas, caracterizando-o como sinal direto. Desconsiderando essa vizinhança, não há detecção relevante de sinais antes ou depois do sinal de caminho direto. Cabe ressaltar que essa medição inclui os valores de ganho de sinal de RF na faixa de 1 a 18 GHz, somados no intervalo de tempo observado.

Após a observação do comportamento da câmara anecoica à luz do parâmetro S_{21} , procedeu-se à medição do parâmetro S_{11} . Os valores medidos podem ser observados na Figura 11. Nessa figura, observa-se que não há outro sinal refletido no período analisado além daquele proveniente da conexão do cabo coaxial da porta 1 do VNA com a antena corneta.

Em um segundo momento, a banda de frequência observada passou a ser de 1 a 6 GHz, visando a verificar o comportamento da câmara anecoica em uma faixa de frequência menor. Repetiu-se o procedimento anterior de medição, sendo o valor de S_{21} apresentado na Figura 12.

Os valores medidos confirmam que não há detecção de sinais antes ou depois do sinal de caminho direto. Com essa faixa de frequência, a precisão da medida em distância diminuiu, e o valor de S_{21} teve leve melhora devido à ausência de componentes espectrais mais elevadas. Como o valor de S_{21}

Figura 10. Medida do parâmetro S_{21} no domínio do tempo sem refletores na câmara anecoica na faixa de 1 a 18 GHz. O zoom permite observar a distância em torno de 9,2 m entre antenas.

é o somatório dos valores medidos no intervalo de frequência determinado, essa diferença ocorre porque as contribuições desfavoráveis das frequências mais altas foram desconsideradas ao se reduzir a faixa de frequência.

3.2.2. Placa refletora na parede lateral

Os valores do parâmetro S_{21} medidos para essa condição, na faixa de 1 a 18 GHz, podem ser verificados na Figura 13.

Observa-se que a detecção de sinal indireto ocorre após o sinal de caminho direto. Vale destacar que o tempo de propagação dessa medida é apresentado em nanossegundos,

Figura 11. Medida do parâmetro S_{11} no domínio do tempo sem refletores na câmara anecoica na faixa de 1 a 18 GHz. O pico de sinal refletido ocorre na conexão da antena com o cabo de RF.

Figura 12. Medida do parâmetro S_{21} no domínio do tempo sem refletores na câmara anecoica na faixa de 1 a 6 GHz. A distância está em torno de 9,12 m entre antenas.

convertido em distância. A distância e o ganho estão coerentes com o esperado. O resultado obtido com a presença da placa indica que há sinais provenientes de raios indiretos; no entanto, na condição normal de utilização sem a placa refletora, esses sinais são atenuados pelo material absorvedor presente nas paredes da câmara, e chegam à antena receptora no nível de ruído. A presença desse sinal só pôde ser notada ao se utilizar a placa de metal para garantir a reflexão. Ao se alterar a faixa de frequência para 1 a 6 GHz, não foi observada a presença de sinal indireto nas medições.

3.2.3. Placa refletora na frente e atrás da antena 2

O resultado medido do S_{11} com a placa metálica posicionada à frente da antena 2, na faixa de 1 a 18 GHz, pode ser conferido na Figura 14.

Os resultados indicam que há sinal refletido aproximadamente à distância de 8,97 m, referente ao refletor.

O teste com a placa posicionada atrás da antena 2 foi realizado na faixa de 1 a 6 GHz, e o resultado da medida pode ser conferido na Figura 15.

Novamente percebe-se que há sinal refletido na origem da medida, referente ao cabo e à antena 1, e há outro sinal à distância de 9,55 m, referente ao refletor posicionado na parede atrás da antena 2. Assim como no caso da placa posicionada na lateral da câmara, o sinal do raio indireto só pode ser visualizado ao se utilizar a placa metálica refletora, corroborando a conclusão de que a câmara anecoica está funcionando adequadamente.

Figura 13. Medida do parâmetro S_{21} no domínio do tempo com refletor na região central da parede lateral da câmara anecoica na faixa de 1 a 18 GHz.

4. CONCLUSÃO

A câmara anecoica é um ambiente de grande importância para a área do eletromagnetismo, pois permite a reprodução de condições ideais para a realização de medidas, uma vez que consegue blindar e atenuar reflexões de ondas eletromagnéticas. Dessa forma, é fundamental o funcionamento adequado da câmara do IPqM para a calibração correta dos equipamentos MAGE Defensor desenvolvidos no Instituto. Os testes apresentados neste artigo visaram a avaliar o funcionamento da câmara, a fim de assegurar a confiabilidade dos equipamentos avaliados em seu interior.

Ao analisar os resultados obtidos quanto à blindagem eletromagnética conduzida, tanto no ambiente externo quanto no interno, constata-se que a câmara se mostrou eficiente,

Figura 14. Medida do parâmetro S_{11} no domínio do tempo, com refletor na frente da antena 2, na faixa de 1 a 18 GHz.

Figura 15. Medida do parâmetro S_{11} no domínio do tempo, com refletor atrás da antena 2, na faixa de 1 a 6 GHz.

uma vez que os sinais observados apresentaram nível de ruído baixo, conforme esperado.

Adicionalmente, os testes de multicaminho revelaram resultados condizentes com o esperado para uma câmara anecoica em bom estado, pois não evidenciaram sinais além do raio direto transmitido. Os sinais provenientes de reflexões internas só ficaram evidentes com o uso de refletores metálicos no interior da câmara, para criar o efeito de multicaminho. Esses sinais exibiram valores cerca de 40 dB abaixo do sinal direto, de modo que sua contribuição foi desprezível.

O efeito de propagação por multicaminho não foi observado, nem mesmo na faixa de frequências de 1 a 6 GHz, que originalmente não foi contemplada na faixa principal prevista no projeto da câmara e que, portanto, apresentaria desempenho levemente degradado. Dessa forma, pode-se inferir que a câmara anecoica do IPqM opera de forma aceitável, sem problemas de interferência ou reflexões que possam prejudicar as medidas realizadas em seu interior, e está apta à calibração dos sistemas MAGE Defensor em toda a sua faixa de frequências de operação.

REFERÊNCIAS

CHUNG, B. K.; CHUAH, H. T. Modeling of RF absorber for application in the design of anechoic chamber. *Progress in Electromagnetics Research*, v. 43, p. 273–285, 2003. <https://doi.org/10.1163/156939304322749661>

CHUNG, B. K.; CHUAH, H. T. Design and construction of a multipurpose wideband anechoic chamber. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, v. 45, n. 6, p. 41–47, 2004. <https://doi.org/10.1109/MAP.2003.1282178>

DINA, L.-A.; VOICU, V.; NICOLAE, P.-M.; NICOLEANU, P.-A. Estimating the shielding efficiency of an anechoic chamber. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING (ATEE), 12., 2021, Bucareste. *Proceedings* [...]. Piscataway: IEEE, 2021. p. 1–4. <https://doi.org/10.1109/ATEE52255.2021.9425284>

HOLLOWAY, C. L.; DELYSER, R. R.; GERMAN, R. F.; MCKENNA, P.; KANDA, M. Comparison of electromagnetic absorber used in anechoic

and semi-anechoic chambers for emissions and immunity testing of digital devices. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, v. 39, n. 1, p. 33–47, 1997. <https://doi.org/10.1109/15.554693>

MÉJEAN, C.; POMETCU, L.; BENZERGA, R.; SHARAIHA, A.; PAVENTHIVET, C. L.; BODARD, M.; POULIGUEN, P. Electromagnetic absorber composite made of carbon fibers loaded epoxy foam for anechoic chamber application. *Materials Science and Engineering: B*, v. 220, p. 59–65, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.mseb.2017.03.009>

MUSTAPHA, H.; ISMAIL, K. H.; DAIM, T. J.; JAMIL, S. F. A review of shielding performance for anechoic chamber. *Applied Mechanics and Materials*, v. 793, p. 600–604, 2015. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.793.600>

RODRIGUEZ, V. Basic Rules for Indoor Anechoic Chamber Design [Measurements Corner]. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, v. 58, n. 6, p. 82–93, 2016. <https://doi.org/10.1109/MAP.2016.2609821>

GESTÃO PROATIVA DE PERFIS OFENSIVOS: DETECÇÃO DE TENDÊNCIAS EM ATAQUES CIBERNÉTICOS A INSTITUIÇÕES NO BRASIL POR MEIO DA ANÁLISE DE COMUNIDADES DE HACKERS UTILIZANDO REDES COMPLEXAS E ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA¹

Proactive management of offensive profiles: detecting trends in cyberattacks on institutions in Brazil through the analysis of hacker communities using complex networks and machine learning algorithms

Claudio Henrique Marques de Oliveira¹, Marcelo Ladeira²,
Flávio de Queiroz Guimarães³

Resumo: O Twitter, atual “X”, é uma das maiores plataformas digitais para a troca de ideias e informações, mas também atrai hackers com intuito de atividades ilegais e danosas. Este estudo propõe uma abordagem aprimorada para detectar perfis ofensivos associados ao hacktivismo, utilizando redes complexas e algoritmos de aprendizado de máquina, com foco em notificadoras da plataforma Zone-H que relatam ações hacktivistas no Brasil. Foram identificados os usuários mais atuantes com base em métricas de rede e palavras-chave, e suas postagens foram analisadas por meio de técnicas de agrupamento (clusterização). A principal contribuição reside na identificação de contas alinhadas ao hacktivismo e na avaliação de seu potencial de ameaça, a fim de prevenir ataques cibernéticos, gerando alertas precisos e oportunos.

Palavras-chave: Hacktivismo. Aprendizado de máquina. Detecção de tendências.

Abstract: “X” (Twitter) has established itself as an influential platform for the exchange of ideas and information, but it also attracts hackers engaged in illegal and harmful activities. This study proposes an enhanced approach to detect offensive profiles associated with hacktivism on “X”, utilizing complex networks and machine learning algorithms and focusing on notifiers from the Zone-H platform who report hacktivist actions in Brazil. Key users were identified based on network metrics and keywords, and their posts were analyzed using clustering techniques. The main contribution lies in identifying accounts aligned with hacktivism and assessing their threat potential in order to prevent cyberattacks by generating accurate and timely alerts.

Keywords: Hacktivism. Machine learning. Trend detection.

¹ Mestre. Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília, Brasília, DF - Brasil. E-mails: claudio.oliveira@aluno.unb.br

² Doutor. Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília, Brasília, DF - Brasil. E-mail: mladeira@unb.br

³ Mestre. Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ - Brasil. E-mail: flavioqueiroz2004@gmail.com

¹Este artigo é uma republicação do trabalho originalmente apresentado no XXI Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC 2024). Referência original: OLIVEIRA, C. H. M.; LADEIRA, M.; GUIMARÃES, F. Q. Proactive management of offensive profiles: detecting trends in cyberattacks on institutions in Brazil through the analysis of hacker communities using complex networks and machine learning algorithms. Anais do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), Porto Alegre, p. 695-706, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5753/eniac.2024.245063>. Publicado sob licença CC BY-NC 4.0.

1. INTRODUÇÃO

Utilizando a construção de uma rede de usuários baseada em notificadores listados no Zone-H, site de monitoramento de atividades hacker (Zone-H 2023), é possível identificar e categorizar usuários com comportamentos típicos de hackers atuantes em redes no Brasil. A pesquisa destaca conexões entre usuários por meio de métricas de rede como centralidade, proximidade e intermediação, revelando atores centrais e influentes na comunidade hacker. Postagens desses atores centrais foram analisadas quanto à positividade ou negatividade e submetidas a técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para pré-processamento das postagens e para aprendizado de máquina.

O estudo inova ao explorar um conjunto de dados brasileiro autêntico de perfis de hackers no “X”, com foco em *defacements*, um tipo de ataque cibernético em que um invasor modifica a aparência visual de um site ou página da web. Embora a eficácia dos métodos careça de aprofundamento, espera-se que o modelo identifique hackers com maior precisão e avalie proativamente a gravidade de suas intenções (ZHANG et al., 2022). A proposta de estudo é um sistema aprimorado que alerte sobre ameaças cibernéticas iminentes, contribuindo para a proteção contra invasões cibernéticas (HERNANDEZ et al., 2016).

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 revisa a literatura relacionada; a Seção 3 detalha a metodologia; a Seção 4 aborda a coleta e o pré-processamento de dados; a Seção 5 analisa os resultados; e a Seção 6 conclui com as principais descobertas e implicações para pesquisas futuras.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

O hacktivismo é um fenômeno cultural e social complexo, caracterizado por princípios como liberdade de informação, desconfiança da autoridade e defesa da descentralização. Apresenta características de mérito e competição, valorizando a demonstração de habilidades técnicas e sociais (HIMANEN, 2001). Desafia as noções tradicionais de política digital, combinando elementos de individualismo com experimentos de coletivismo não hierárquico (COLEMAN, 2014). Alsaffar et al. (2019) avaliam o desempenho de vários algoritmos de aprendizado de máquina e de aprendizado profundo na detecção de spam no “X”. Gururaj et al. (2021) propõem abordagem similar com foco específico

na detecção de usuários maliciosos em redes sociais por meio de aprendizado de máquina. Benjamin e Chen (2015) utilizam modelos de linguagem baseados em redes neurais recorrentes (RNNLMs; *recurrent neural network language models*) para aprender relações semânticas entre termos usados por hackers, sugerindo que esses modelos podem ser ferramentas promissoras na modelagem da linguagem hacker. Khandpur (2018) propõe uma abordagem para detectar ataques cibernéticos utilizando mídias sociais como fonte de dados, destacando a importância de identificar atividades maliciosas em estágios iniciais e apresentando uma metodologia proativa para identificar ameaças cibernéticas. Le Sceller et al. (2017) introduzem o SOund Navigation And Ranging (SONAR, navegação e determinação de distância por som) para detectar eventos de segurança cibernética em tempo real no “X”, enfatizando a importância de monitorar esses eventos de maneira prévia.

A origem das postagens utilizadas não foi abordada em profundidade nesses estudos, que se concentraram em seu conteúdo, sem analisar as características de contas de hackers e usuários comuns. O presente estudo busca preencher essa lacuna ao incorporar uma metodologia para identificar perfis de hackers e atividades correlatas no Brasil, contribuindo para uma compreensão mais abrangente das ameaças cibernéticas divulgadas na plataforma “X” de mídia social no país.

3. MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem multifásica para melhorar a detecção de atividades de hackers no “X”, selecionando-as conforme informações coletadas do Zone-H e utilizando análise de redes complexas e aprendizado de máquina.

Fase 1 – Coleta inicial dos dados. No repositório Zone-H, são extraídas informações de notificadores e registros de *defacement*, fundamentados na documentação de incidentes correlatos na web, com ênfase no contexto brasileiro. Com base nessas informações, busca-se identificar e registrar, no “X”, perfis de usuários associados a atividades ilícitas e perfis ativos na comunidade hacker. Os dados coletados das postagens incluem informações tais como data, texto, nome de usuário, interações e conteúdo multimídia. Eles são processados e armazenados em um banco de dados SQLite. Tal técnica é amplamente estabelecida e documentada na literatura acadêmica (COGBURN & ESPINOZA-VASQUEZ, 2011). Esse método permite a

obtenção de informações públicas disponíveis na plataforma “X”, seguindo diretrizes éticas e legais vigentes. Foram coletadas 455.735 postagens no período de 20/10 a 01/12/2023.

Fase 2 – Identificação de atividades de hackers. Técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) são usadas para pré-processar o texto contido nas postagens, padronizando o uso de letras minúsculas e maiúsculas, retirando *stopwords* (palavras de parada) e identificando menções de um usuário a outro(s), endereços eletrônicos (URLs) e outros elementos relevantes (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008). As postagens pré-processadas são filtradas utilizando 21 *hashtags*, consideradas as principais relacionadas a *defacement*, resultando em 23.672 postagens. As *hashtags* utilizadas são: *leaked*, *deface*, *Anonymous*, *owned*, *hack*, *breach*, *cyberattack*, *nofields*, *hacked*, *hacking*, *defacing*, *leak*, *hackeada*, *cyberteam*, *zoneh*, *BrazilianCyberArmy*, *InvasãoEspecial* e *invasão*. Essas postagens são armazenadas em um banco de dados SQLite. O uso de filtros de *hashtags* é uma abordagem estabelecida na literatura (MORSTATTER et al., 2013) e permite focar a coleta em tópicos de interesse específico, proporcionando contexto e compreensão mais profunda das atividades relacionadas a esses tópicos.

Fase 3 – Identificação das comunidades. Com base nas postagens filtradas, realiza-se uma análise de clusterização. O algoritmo de clusterização utilizado é o k-Means. O número de clusters é determinado pelo método do cotovelo, em razão de sua comprovada eficácia na determinação do número de clusters (FORTUNATO, 2010; ROUSSEEUW, 1987). Para cada cluster, são identificados os termos mais frequentes relacionados a *defacement*, e é realizada uma análise de rede complexa com o objetivo de identificar os principais usuários. As postagens dos usuários que mencionam perfis identificados como potenciais atores de ameaças cibernéticas são coletadas se não o tiverem sido. Métricas de rede como centralidade, proximidade e intermediação são aplicadas para identificar e destacar atores de ameaça. A identificação de usuários-chave desempenha papel crucial na análise de mídias sociais e na compreensão da dinâmica das comunidades *online* (WASSERMAN; FAUST, 1994). A etapa de análise de rede envolve a aplicação de ferramenta de análise de redes para calcular métricas, tais como proximidade e intermediação, que fornecem percepções valiosas sobre a estrutura e a influência na rede (NEWMAN, 2010).

Fase 4 – Construção e análise da rede de interações. O cluster mais apropriado (com maior quantidade de usuários e maior frequência de termos relacionados à cibersegurança) é

selecionado para análise detalhada, seguido da construção de uma rede de interações que conecta os diversos usuários abrangidos por aquele cluster. Chouchani e Abed (2020) apresentam uma revisão comparativa abrangente das abordagens para agrupamento de atores de redes sociais em comunidades de interesse que ajuda a contextualizar a construção de redes de interações. Destaca-se a relevância da segmentação de comunidades e grupos de interesse em ambientes *online* (CHOUCHANI; ABED, 2020). Bellaby (2021) contribui propondo um *framework* ético para operações de *hacking*. A construção de redes de interações é baseada em menções entre usuários e desempenha papel crucial na revelação de padrões e na compreensão da estrutura das interações dos usuários envolvidos em discussões relacionadas a *hacking* e atividades cibernéticas. A construção da rede de interações requer as seguintes tarefas:

- i. Coleta de Dados de Menções. Do banco de dados coletados, extraem-se as menções direcionadas ou recebidas por usuários identificados. Incluem-se postagens que incorporam o símbolo “@” seguido do nome de usuário do indivíduo mencionado;
- ii. Construção da Rede de Menções. Com os dados de menções supracitados, procede-se à construção da rede. Nessa rede, os nós representam os usuários do “X”, enquanto as arestas representam as menções, estabelecendo uma conexão direcional entre o usuário que fez a menção e o usuário mencionado. A direção é importante para entender quem inicia a comunicação e quem recebe atenção (MAHARANI et al., 2018).
- iii. Análise da Rede de Menções. As análises são conduzidas para identificar usuários com alta centralidade de grau, ou seja, aqueles que são frequentemente mencionados e/ou mencionam muitos outros usuários. Essa identificação pode indicar influência ou importância na rede (BARABÁSI, 2016; FREEMAN, 1979). Além disso, técnicas de detecção de comunidades podem ser aplicadas para identificar grupos densamente conectados na rede, que podem representar hackers ou colaboradores (CLAUSET et al., 2004; FORTUNATO, 2010). As representações gráficas ajudam a identificar padrões visuais proeminentes, grupos e usuários de forma intuitiva (HANSEN; SHNEIDERMAN; SMITH, 2011). Essa metodologia, baseada na análise de redes sociais, encontra respaldo na literatura acadêmica, na qual estudos anteriores reconheceram a utilidade da análise de redes para compreender comunidades *online* (KNOKE; YANG, 2008; SCOTT, 2017).

4. IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Essa seção apresenta detalhes sobre como a metodologia foi implementada e testada, a discussão dos desafios enfrentados durante a implementação e como foram superados.

4.1 COLETA DE DADOS DO ZONE-H

Os dados foram coletados do site Zone-H, conhecido por registrar atividades de *defacement*. Os dados extraídos incluíam informações como data e hora, notificador, tipos de *defacement*, domínio, sistema operacional e URL do *defacer*.

Esses dados foram armazenados em um *data frame* para análise, conforme ilustrado na Figura 1.

4.2 EXTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES E BUSCA CORRESPONDENTE NO “X”

Com base nos dados coletados do Zone-H, os notificadores foram extraídos (Figura 2) e usados como referência para buscar postagens ou nomes de usuários relacionados no “X”. As postagens que apresentam semelhanças com o nome do notificador são baixadas e armazenadas no banco de dados para filtragem.

	Time	Notifier	H	M	R	L	Special	Domain	OS	View URL
0	23:41:08	Gab	1	0	0	Brazil	0	esthosting.com.br	Linux	/mirror/id/40979686
1	00:23:56	Clash Hackers	0	0	0	Brazil	0	silvam.pompeumg.com.br/cl.html	Linux	/mirror/id/40979416
2	23:02:40	Clash Hackers	0	0	0	Brazil	0	rdev.epimaringa.com.br/cl.html	Linux	/mirror/id/40979370
3	22:07:39	Clash Hackers	0	0	0	Brazil	0	teste.epimaringa.com.br/cl.html	Linux	/mirror/id/40979350
4	09:01:53	Plastyne	0	0	0	Brazil	0	palinialves.com.br/play.txt	Linux	/mirror/id/40974065
...
995	2023/05/22	VandaTheGod	1	0	1	Brazil	0	diaseproenca.com.br	Linux	/mirror/id/40609325
996	2023/05/21	B1G0D1N	1	0	0	Brazil	0	tatianacapanema.com.br	Linux	/mirror/id/40608842
997	2023/05/14	diparis	0	0	0	Brazil	0	glpi.cenciseg.com.br/glpi/	Linux	/mirror/id/40591452
998	2023/05/13	Rxc404	1	0	0	Brazil	0	cetri.com.br	Linux	/mirror/id/40591087
999	2023/05/13	Rxc404	1	0	0	Brazil	0	explosaodeleads.com.br	Linux	/mirror/id/40591085

1000 rows x 10 columns

Figura 1. Data frame do Zone-H.

	Notifier	Counts	hashtags	Counts
0	VandaTheGod	63	#CyberAttack	4214
1	ProtoWave Reloaded	40	#cyberattack	3685
2	Junin-CLS	32	#cybersecurity	3552
3	B1G0D1N	30	#Hacked	3296
4	Tux Society	29	#Anonymous	2698
...
195	B0yzTeam	2	#0SINT	113
196	terezinha security	2	#aleistercrowley	113
197	rtax	2	#CyberSecurityAwareness	113
198	Finistro	2	#cloudsecurity	112
199	abeille23	2	#Israeli	111

Name: count, Length: 200, dtype: int64

200 rows x 2 columns

Figura 2. Notificadores e número de *defaces* e *hashtags* frequentes.

4.3 COLETA DE DADOS DO “X”

Com a coleta de dados no “X”, postagens relevantes foram identificadas e foram extraídos dados como data, texto, nome de usuário, nome exibido, número de comentários, repostagens, curtidas, *links* e outros metadados relevantes.

4.4 FILTRAGEM DOS DADOS DO “X” E COLETA DE HASHTAGS COMUNS

Os dados foram filtrados para identificar *hashtags* comuns e palavras-chave associadas ao *hacking* e às atividades cibernéticas. Uma nova coleta de dados foi realizada com base nessas *hashtags*, permitindo expandir o escopo da busca previamente realizada (Figura 3).

4.5 IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS RELEVANTES E COLETA DE POSTAGENS

Foi realizada uma análise com os dados coletados para identificar os principais usuários mencionados em relação às 21 *hashtags* pre-determinadas. Posteriormente, as postagens desses usuários foram coletadas para análise adicional, particularmente aquelas que apresentaram uma alta incidência de termos relacionados ao *hacking*.

4.6. ANÁLISE DE CLUSTERS

Após o pré-processamento das postagens, os dados foram clusterizados com o algoritmo k-Means para auxiliar na identificação de padrões e agrupamentos (HASTIE, 2009). O número de clusters foi determinado com a aplicação dos métodos do cotovelo (Figura 4) e da silhueta (Figura 5).

O valor do Silhouette Score varia de -1 a 1. Um valor alto indica que o objeto está bem combinado com seu próprio cluster e mal combinado com clusters vizinhos. Se a maioria dos objetos tiver um valor alto, então a configuração dos clusters é apropriada. Se muitos pontos mostrarem um valor baixo ou negativo, a configuração dos clusters pode ter espaço para melhoria. Foram realizados três testes com 3, 4 e 5 clusters, como mostrado na Figura 5, em que o silhouette score para 3 clusters é maior do que para as demais configurações de clusters.

O valor do silhouette score médio mais alto entre essas configurações é para 3 clusters, sugerindo que a configuração com 3 clusters é a mais apropriada. Contudo, foi escolhida a configuração de 4 clusters, pois, em uma análise manual, mostrou melhor distribuição de grupos de hackers. Essa decisão foi baseada na observação qualitativa dos dados, em que a configuração de 4 clusters proporcionou uma separação mais intuitiva e relevante dos diferentes grupos de hackers, permitindo melhor interpretação e análise das atividades desses grupos. A escolha por 4 clusters facilitou a identificação de padrões e comportamentos específicos dentro de cada grupo, o que é crucial para a análise de segurança cibernética.

4.7. ANÁLISE TEMPORAL, IDENTIFICAÇÃO DE TERMOS COMUNS E SENTIMENTO DE CLUSTER

Foi realizada uma análise dos termos das postagens em cada cluster com o objetivo de identificar tendências e padrões temporais

	text	hashtags
0	Join us! #OpNewBlood #Anonymous #ExpectUs	[#OpNewBlood, #Anonymous, #ExpectUs]
1	Ghosts of Palestine targeted major websites of...	[#Cti, #Threatintel, #Israel]
2	Ghosts of Palestine is targeting Rafael's Iron...	[#Threatintel, #Israel]
3	Several #Zionist websites were taken offline b...	[#Zionist, #Oplrael, #Oplraelv2, #AlaqaStorm]
4	Malek Team Hacked Ono Academic College! Hebre...	[]
...
95	Do you remember when you joined X? I do! #MyXA...	[#MyXAnniversary]
96	Israeli government educational portal has been...	[#TangoDown, #Oplsrhell]
97	Ministry Of Industries: https://industry.go...	[#MTB]
98	Sri Lanka Government websites dropped. Nation...	[#MTB]
99	Websites belonging to the Israeli government #...	[#TangoDown, #Oplsrhell]

100 rows x 2 columns

Figura 3. Extração de *hashtags* e filtragem com *hashtags* relevantes.

relevantes ao longo do período de estudo. Observam-se flutuações no volume de postagens, o que é essencial para entender o impacto de eventos ou atividades específicos em determinados períodos (LIN 2009; RODRIGUES 2021). Os termos relacionados à cibersegurança mais comuns nos clusters foram *cyber*, *attack*, *website*, *Russian*, *cybersecurity*, *ciberattack*, *Israel*, *security* e

Para *n_clusters* = 3, o silhouette score médio é: 0.010558376277538322
 Para *n_clusters* = 4, o silhouette score médio é: 0.010416846371843945
 Para *n_clusters* = 7, o silhouette score médio é: 0.0352063713265274

Figura 5. Silhouette score.

Figura 4. Gráfico de variância intra-cluster em relação ao número de clusters.

Figura 6. Gráfico de distribuição de postagens dos clusters 0 e 1.

family (Figura 6). Isso sugere uma concentração significativa de discussões sobre questões de cibersegurança e possíveis ataques cibernéticos, refletindo os interesses predominantes na comunidade de hackers e hacktivistas. A análise da distribuição de postagens por cluster revela que certos clusters têm um número significativamente maior de postagens, indicando tópicos de maior interesse durante o período de estudo.

Finalmente, a avaliação do sentimento médio das postagens de cluster revelou nuances sobre o tom emocional das conversas. Por exemplo, os clusters 1 e 0 mostram sentimentos médios de 0.03 e 0.04, respectivamente. Embora esses valores sejam relativamente neutros, é importante notar que qualquer desvio significativo de 0 pode indicar uma tendência emocional nas discussões do cluster. Essa métrica, além de ser uma ferramenta crucial para perceber o ambiente emocional predominante (PANG; LEE, 2008), pode ajudar na categorização e identificação dos temas que geram respostas mais positivas ou negativas na comunidade (BOLLEN et al., 2011; HERNANDEZ-SUAREZ et al., 2018; HERNANDEZ et al., 2016).

4.8 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DAS REDES DE MENÇÕES DO CLUSTER

Nesta etapa do estudo, a análise foca na construção e análise de redes de menções, com ênfase nas interações de

usuário para usuário. O processo é crucial para entender a estrutura e os padrões de comunicação entre os participantes nas discussões relacionadas ao hacktivism e atividades cibernéticas. Para melhor processamento, os usuários mais ativos de cada cluster foram selecionados e os usuários mais mencionados por eles foram extraídos. O objetivo é identificar possíveis canais de disseminação de informações relevantes para esses contextos. A título de exemplo, a Figura 7 apresenta os usuários mais ativos no cluster 1, e a Figura 8 apresenta os usuários mais mencionados pelos usuários mais ativos no cluster 1.

Durante esta análise, foram identificados atores de ameaça ativos que não haviam sido coletados inicialmente (Figura 9). São usuários que tinham sido coletados na Fase 1, mas foram excluídos na Fase 2, ou usuários antigos com alta probabilidade de serem hacktivistas, mencionados em postagens recentes, mas que não postaram durante o período de coleta inicial. Não foram descobertos novos usuários no cluster 3.

Finalmente, são geradas redes de menções com base nas postagens no “X” contidas em cada cluster. A estrutura de cada rede de menções sugere a possibilidade de existência de diferentes subgrupos ou de tópicos sendo discutidos, com alguns indivíduos atuando como pontes entre diferentes

Figura 7. Usuários mais ativos por número de postagens no cluster 1.

subcomunidades. A identificação de atores-chave e a análise de redes são componentes essenciais na análise de ameaças cibernéticas (ROMAGNA, 2020). A importância de identificar atores de ameaça em atividades hacktivistas também é destacada na literatura (BENJAMIN; CHEN, 2012). A Figura 10 apresenta a rede de menções obtida para o cluster 1, sendo o grafo gerado com os dados das postagens que registram as interações entre os usuários. Observa-se uma densidade significativa de conexões, indicando um alto grau de interação entre os usuários, bem como a presença de um

```

=====
Cluster 1:
@BleepinComputer: 47
@MysteriousTeam0: 44
@TheHackersNews: 43
@Land2Cyber: 34
@MichelleRagusa: 29
@_barbby: 25
@OstermanRsch: 24
@MysteriousT34m0: 21
@DarkReading: 20
@aavivi: 19
@AWS: 18
@defcon: 17
@LulzSecSL: 16
@KamikazeJapan5: 16
@YourAnonNews: 16
@Sprek3rsSec: 14
@anonbarbby: 14
@Hornetsecurity: 14
@TweetBrookcourt: 14
@ArmisSecurity: 13
=====
Menções em string para o Cluster 1: @reach2ratan, @BleepinComputer,
=====
    
```

Figura 8. Usuários mais mencionados pelos usuários mais ativos no cluster 1.

núcleo central com vários nós altamente interconectados, sugerindo a existência de indivíduos ou entidades influentes dentro do grupo. Essa estrutura densa pode indicar um grupo de interesse, em que os membros compartilham informações e interagem frequentemente.

5. CONCLUSÕES

Neste estudo, a intrincada rede de hacktivismo e atividades cibernéticas no “X” foi investigada com o emprego de análise de redes complexas e aprendizado de máquina. Isso permitiu uma incursão nas camadas prevaletentes da comunicação *online* entre indivíduos envolvidos em *hacking*, evidenciando uma rede complexa de interações, influências e intenções.

A segmentação dos dados revelada pela análise de clusters, especialmente em nuvens de palavras e na distribuição de sentimentos, não apenas destacou a frequência da linguagem hacker, mas também expôs nuances significativas nas comunicações dentro dessa comunidade. A coexistência de sentimentos tanto negativos quanto positivos sugere uma comunidade heterogênea e multidimensional, a ser pesquisada e detalhada no futuro. Outra evidência foi a visualização da rede de menções, que destacou a vasta e densa rede de indivíduos envolvidos em práticas de *hacking*, com padrões de interconexão que refletem um ecossistema robusto de colaboração e compartilhamento de informações.

```

Cluster 0 - Usuários não existente na coleta inicial (Primeiros 40):
EPsLinaires, 0xWORD, CyberHunterSec, 0xWord, rootedcon, DrGiammattei, Singularity_Ex, FundacionINCYDE, hack, gmail
NavajaNegra_AB, eldpit, geeks_academy, zendalibros, ivoox, Gwalrock, inetum_es, AlightSolutions, MiolnirST, WatchGuardSpain
Women4Cyber_SP, 123emprende, AntonioCortesB, _CARITAS, chema_garabito, ssantosv, perezreverte, C1b3rWall, Spreaker, elpais_tec
HazzimIO, MPguatemala, GuatemalaGob, PlexusTech_, oricio_org, fundacionfulgenciomesequer, martrudix, mikiminoru, TwitchES, c1b3rwall
-----
Cluster 1 - Usuários não existente na coleta inicial (Primeiros 40):
Land2Cyber, aavivi, anonbarbby, KamikazeJapan5, cybersaiyanIT, darkstar7471, RoadRunnerHacks, Sprek3rsSec, hacktivistlink, JTSEC13
hpylarinos, _leHACK_, itzikkotler, AWS, zekeriufunet, GITEX_GLOBAL, CertBros, RecordedFuture, Jenny_Radcliffe, Microsoft
TAG_Cyber, securelink, GhostCodin, AnonDragonNeb, MysteriousTeam0, _TheGhostSquad, dilagrafie_, Google, szymex73, 21y4d
mrb3n813, HagueSabastian, snyksec, Infosecurity, TheCyberGeek19, idekCTF, _kavigihan, EuroInformation, KaczycyPlayCyber, Cero_0n3
-----
Cluster 2 - Usuários não existente na coleta inicial (Primeiros 40):
eric_jeanjean, RollingStones, officialKeef, MysteriousTeam0, AfricaCyberMag, hackyourjob, OVHcloud_FR, ovh_support_fr, icann_fr, ICANN
-----
Cluster 3 - Usuários não existente na coleta inicial (Primeiros 40):
-----
    
```

Figura 9. Usuários ativos coletados após análise da rede de menções.

O presente estudo foi eficaz em identificar novos atores de ameaça com os dados analisados e mostrou a importância crucial da coleta contínua de novos usuários potencialmente maliciosos antes que os perfis sejam apagados da rede social. Para trabalhos futuros, é pertinente desenvolver

uma rotina de coleta com palavras-chave dinâmicas criadas com base na análise de atores de ameaça já identificados em coleções anteriores, bem como coletar novos usuários detectados como potenciais ameaças na rede social e reavaliar sua análise.

Figura 10. Gráfico da rede de interações entre usuários no cluster 1.

REFERÊNCIAS

- ALSAFFAR, D.; ALFAHHAD, A.; ALQHTANI, B.; ALAMRI, L.; ALANSARI, S.; ALQAHTANI, N.; ALBOANEEN, D. A. Machine and deep learning algorithms for Twitter spam detection. *International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics*, Springer, Cham, p. 483-491, 2019.
- BARABÁSI, A.-L. *Network Science*. Cambridge University Press, 2016.
- BELLABY, R.W. An Ethical Framework for Hacking Operations. *Ethic Theory Moral Prac*, 24, 231-255 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10166-8>
- BENJAMIN, V.; CHEN, H. Securing cyberspace: Identifying key actors in hacker communities. *2012 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics*. Washington, DC, USA, 2012. p. 24-29. <https://doi.org/10.1109/ISI.2012.6283296>
- BENJAMIN, V.; CHEN, H. Developing understanding of hacker language through the use of lexical semantics. *IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI)*, 2015. p. 79-84.
- BOLLEN, J.; MAO, H.; ZENG, X. Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science*, v. 2, n. 1, p. 1-8, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007>
- CHOUCHANI, N.; ABED, M. Online social network analysis: Detection of communities of interest. *Journal of Intelligent Information Systems*, v. 54, n. 1, p. 5-21, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10844-018-0522-7>
- COGBURN, D. L.; ESPINOZA-VASQUEZ, F. K. From Networked Nominee to Networked Nation: Examining the Impact of Web 2.0 and Social Media on Political Participation and Civic Engagement in the 2008 Obama Campaign. *Journal of Political Marketing*, v. 10, n. 1-2, p. 189-213, 2011. <https://doi.org/10.1080/15377857.2011.540224>
- COLEMAN, G. *Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous*. Verso Books, 2014.
- FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3-5, p. 75-174, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.11.002>
- FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215-239, 1979. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7)
- GURURAJ, H. L.; TANUJA, U.; JANHAVI, V.; RAMESH, B. Detecting malicious users in the social networks using machine learning approach. *International Journal of Social Computing and Cyber-Physical Systems*, v. 2, n. 3, p. 229-243, 2021. <https://doi.org/10.1504/IJSCPS.2021.117959>
- HANSEN, D.; SHNEIDERMAN, B.; SMITH, M. A. *Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World*. Morgan Kaufmann, 2011.
- HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, 2009.
- HERNANDEZ, A.; SANCHEZ, V.; SANCHEZ, G.; PEREZ, H.; OLIVARES, J.; TOSCANO, K.; MARTINEZ, V. Security attack prediction based on user sentiment analysis of Twitter data. *IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)*, 2016. p. 610-617.
- HERNANDEZ-SUAREZ, A.; SANCHEZ-PEREZ, G.; TOSCANO-MEDINA, K.; MARTINEZ-HERNANDEZ, V.; PEREZ-MEANA, H.; OLIVARES-MERCADO, J.; SANCHEZ, V. Social sentiment sensor in Twitter for predicting cyber-attacks using l1 regularization. *Sensors Journal*, v. 18, n. 5, p. 1-17, 2018. <https://doi.org/10.3390/s18051380>
- HIMANEN, P. *The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age*. Random House, 2001.
- KHANDPUR, R. P. *Augmenting Dynamic Query Expansion in Microblog Texts*. 2018.
- KNOKE, D.; YANG, S. *Social Network Analysis*. 2nd ed. SAGE Publications, 2008.
- LE SCELLER, Q.; KARBAB, E. B.; DEBBABI, M.; IQBAL, F. Sonar: Automatic detection of cyber security events over the Twitter stream. *12th International Conference on Availability, Reliability and Security (ACM)*, 2017. p. 23-34.
- LIN, Y.-R.; SUNDARAM, H.; DE CHOUDHURY, M.; KELLIHER, A. Temporal patterns in social media streams: Theme discovery and evolution using joint analysis of content and context. *2009 IEEE International Conference on Multimedia and Expo*, New York, NY, USA, 2009. p. 1456-1459 <https://doi.org/10.1109/ICME.2009.5202777>
- MAHARANI, W.; ADIWIJAYA; GOZALI, A. A. (2015). Degree centrality and eigenvector centrality in twitter. *Proceedings of 2014 8th International Conference on Telecommunication Systems Services and Applications, TSSA 2014*. <https://doi.org/10.1109/TSSA.2014.7065911>.
- MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.
- MORSTATTER, F.; PFEFFER, J.; LIU, H.; CARLEY, K. M. Is the sample good enough? Comparing data from Twitter's streaming API with Twitter's firehose. *Seventh International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM 2013)*, 2013. p. 400-408.
- NEWMAN, M. E. J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- PANG, B.; LEE, L. Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, v. 2, n. 1-2, p. 1-135, 2008. <https://doi.org/10.1561/15000000011>
- RODRIGUES, A. P.; FERNANDES, R.; BHANDARY, A.; SHENOY, A. C.; SHETTY, A.; ANISHA, M. Real-Time Twitter Trend Analysis Using Big Data Analytics and Machine Learning Techniques. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021. ID 39203252.
- ROMAGNA, M. *Hacktivism: Conceptualization, techniques, and historical view*. 2020.

ROUSSEEUW, P. J. Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, v. 20, p. 53-65, 1987. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

SANTA, F.; HENRIQUES, R.; TORRES-SOSPEDRA, J.; PEBESMA, E. A Statistical Approach for Studying the Spatio-Temporal Distribution of Geolocated Tweets in Urban Environments. *Sustainability*, v. 11, n. 3, 595, 2019. <https://doi.org/10.3390/su11030595>

SCOTT, J. *Social Network Analysis*. SAGE Publications, 2017.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

ZHANG, Z.; NING, H.; SHI, F.; FARHA, F.; XU, Y.; XU, J.; ZHANG, F.; CHOO, K-K. R. Artificial intelligence in cyber security: research advances, challenges, and opportunities. *Artif Intell Rev*, v. 55, p. 1029-1053, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-09976-0>

ZONE-H. *Zone-H - Unrestricted information*. 2023. Disponível em: <http://www.zone-h.org/>. Acesso em: 20 out. 2023.

RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO REMOTA EM BANDA LARGA DE SINAIS RADAR MULTICANAL EM REDES DE FIBRA ÓPTICA

Remote transmission and distribution of multichannel broadband radar signals in fiber optic networks

Felipe Araújo Marins¹

Resumo: Este artigo aborda uma proposta de substituição de cabos coaxiais de rádio frequência (RF) em mastro de navios e submarinos, visando à recepção e distribuição em banda larga de sinais de radar em fibras ópticas. O tamanho do enlace pode variar de algumas dezenas de metros a dezenas de quilômetros. Usualmente, uma Unidade de Antenas (UA) típica de um receptor de Medidas de Apoio a Guerra Eletrônica (MAGE) é composta por um arranjo de 4 a 8 antenas. A proposta consiste em interligar cada uma dessas antenas à Unidade de Recepção e Processamento (URP), a uma distância superior a 30 m e com uma banda de 2 a 18 GHz. Algumas figuras de mérito devem ser consideradas para demonstrar que o enlace em fibra óptica se apresenta como uma solução mais viável do que o enlace que emprega cabos coaxiais. Dessa forma, foram selecionadas as seguintes métricas: ganho de potência do sinal de rádio frequência (G_{RF}), distorção e faixa dinâmica. Neste estudo, o enlace é apresentado por meio de breves abordagens teórica e experimental, com considerações a respeito da influência da não linearidade e da dispersão cromática. Essa modelagem permite verificar o efeito da dispersão da fibra óptica no sinal de RF, bem como avaliar o comportamento do G_{RF} . A implementação desse enlace em bancada permitiu confirmar tal comportamento espectral do sinal radar, a estabilidade do ganho e seu potencial emprego futuro para recepção em banda larga de sinais radar.

Palavras-chave: MAGE. Enlace analógico à fibra óptica. Sinais radar.

Abstract: This article addresses a proposal to replace radio frequency (RF) coaxial cables on ship and submarine masts for the reception and distribution of broadband radar signals over optical fibers. The link length can vary from a few tens of meters to tens of kilometers. A typical Antenna Unit (AU) of an Electronic Warfare Support Measures (EWS) receiver consists of an array of four to eight antennas. The proposal is to interconnect each of these antennas to the Receiving and Processing Unit (RPU) at a distance greater than 30 m and with a bandwidth of 2 to 18 GHz. Some figures of merit must be considered to demonstrate that the fiber-optic link is a more viable solution than a link using coaxial cable. The metrics chosen were radio frequency power gain (GRF), distortion, and dynamic range. This link is presented through a brief theoretical and experimental approach. To this end, this study considered the influence of nonlinearity and chromatic dispersion. This modeling allows verification of the effect of fiber-optic dispersion on the RF signal, as well as the behavior of the GRF. Implementing this link on the bench allowed confirmation of the spectral behavior of the radar signal, the gain stability, and its potential future use in broadband radars.

Keywords: EWS. Analog fiber-optic link. Radar signals.

1. Capitão-Tenente. Mestre em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Assistente do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: felipe.marins@marinha.mil.br

2. Capitão de Mar e Guerra (RMI). Doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Pesquisador da Divisão de Eletromagnetismo Aplicado, Grupo de Guerra Eletrônica, Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: andrepq43@gmail.com

3. Capitão de Corveta (EN). Mestre em Engenharia Elétrica pela Escola de Pós-Graduação da Marinha. Encarregado do Grupo de Guerra Eletrônica do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. E-mail: marcos.siu@marinha.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, observa-se uma busca por formas de transmissão de sinais de rádio frequência (RF) que apresentem capacidade de transmissão com grande largura de banda, dimensões e peso reduzidos, e baixa perda de energia na propagação. Em razão dessas características, um ramo da RF Fotônica conhecido como *Antenna Remoting* vem contribuindo no desenvolvimento dessas novas tecnologias (SERAFINO *et al.*, 2020). Enlaces que empregam fibra óptica são significativamente mais leves do que os tradicionais de RF; além disso, não sofrem interferência eletromagnética e são imunes a pulso eletromagnético. O fato de a fibra óptica não ser condutora e, portanto, não gerar arco voltagem ou faíscas torna-a uma opção interessante para barramentos que passam próximos ou através de tanques de combustível, sem risco de incêndio ou explosão (CAPMANY; NOVAK, 2007).

Nesse contexto, surgiu, nos anos 70, o termo *Microwave Photonics*, ao qual este trabalho fará referência como “RF em fotônica”. A área em questão constitui um ramo do conhecimento humano que vem demonstrando rápido crescimento, sendo usada para alicerçar o processamento, a transmissão e a geração de sinais de RF por meio de sistemas ópticos (CAPMANY; NOVAK, 2007).

Valendo-se da RF em fotônica, foi proposto um enlace para recepção e distribuição de sinais de um radar com diversos canais para suas respectivas antenas, conforme a Figura 1. Tal enlace deveria ter pelo menos 30 m de comprimento, baixa

atenuação do sinal de RF e ganho de potência de RF estável, isto é, ganho uniforme em toda a banda de transmissão. Diante de tais requisitos, empregou-se um enlace analógico à fibra óptica sem amplificação do sinal óptico.

Este artigo pretende realizar uma análise teórica e experimental da recepção e distribuição remota de sinais de radar por intermédio de múltiplos canais em redes de fibra óptica.

O artigo foi organizado em quatro seções. Na seção II, abordou-se uma breve análise do enlace, que faz uso da tecnologia óptica, considerando as condições limitantes para seu emprego e o comportamento do ganho de potência do sinal de RF do sistema com base em um modelo matemático. Na seção III, os resultados experimentais obtidos foram apresentados e comentados. Na seção IV, foram apresentadas as considerações finais do artigo.

Conforme se observa na Figura 1, esse enlace é composto por um diodo laser, moduladores eletro-ópticos de fase, cabos de fibra óptica monomodo padrão (SMF-28), divisores/combinadores de potência e fotodetectores (FD) do tipo PIN.

1.1. OBJETIVO

O alto custo do cabo de RF de banda larga, a necessidade de melhoria no desempenho e as restrições de espaço na UA nortearam a pesquisa, visando apontar alternativas para a solução desses desafios. Enlaces à fibra óptica vem se apresentando como possibilidades factíveis. Dessa forma, este artigo teve como objetivo investigar o funcionamento desse enlace por intermédio de um circuito óptico em fibra óptica.

1.2. METODOLOGIA

O trabalho pautou-se na compreensão do problema e em como a arquitetura poderia atender à sua solução. Diante disso, o tema foi abordado de forma conceitual, com modelagem matemática do funcionamento do enlace, visando identificar comportamentos e valores de métricas em função de parâmetros. A partir da compreensão do problema e de sua quantificação, procedeu-se à validação do modelo e à medição das métricas do enlace, com vistas à consolidação da solução do problema proposto.

2. ANÁLISE DO ENLACE ANALÓGICO À FIBRA ÓPTICA

A topologia proposta visa reduzir ao máximo a quantidade de componentes eletrônicos e fotônicos, devido à falta

Figura 1. Representação conceitual do enlace de múltiplos canais de sinais de RF recebidos em cada antena da Unidade da Antena (UA) e transmitidos à Unidade Recepção e Processamento (URP) de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE), distante 30 m.

de espaço interno no radome que protege a UA. Quando o problema é pautado pela limitação de espaço, torna-se possível realizar uma abordagem que utilize somente conversores eletro-ópticos no interior da UA, visando deslocar o sinal de RF que chega a cada antena para a faixa óptica do sinal eletromagnético. Após a conversão de cada sinal para a faixa óptica, estes são enviados via fibra óptica, por 30 m, até a URP, onde são empregados conversores óptico-elétricos. Esses conversores deslocam o sinal óptico para a faixa de RF, recuperando-o com as características originais de frequência, fase e forma de onda. A função de conversão eletro-óptica é implementada por moduladores de eletro-óptico de fase, nos quais o sinal de RF que chega à antena modula a fase do sinal óptico.

A escolha do tipo de modulador eletro-óptico considerou a limitação de espaço interno do radome como critério principal. O tipo mais comum de moduladores eletro-ópticos (EO) é aquele baseado em interferômetro de Mach-Zehnder; entretanto, esse dispositivo apresenta deriva do ponto de operação em função de variações de temperatura. Diante do fenômeno de deriva do ponto de operação, o uso de um circuito compensador faz-se necessário, visando manter o modulador no ponto correto de funcionamento. O fato de haver a necessidade de um circuito de controle para cada modulador a ser utilizado em cada antena do arranjo da UA o torna inviável; sendo assim, a escolha natural recai sobre o modulador de fase (MF) (JEMISON; PAOLELLA, 2018).

2.1. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O princípio de operação do enlace à fibra óptica é apresentado na Figura 2. O sinal óptico utilizado para a transmissão

Figura 2. Diagrama esquemático do circuito óptico.

do sinal de RF é proveniente de um único laser de realimentação distribuída (*Distributed-Feedback* — DFB), localizado na URP. Por intermédio de um divisor de potência de sinal óptico, o sinal gerado pelo laser DFB alimenta a porta óptica de cada um dos moduladores de fase (MF), que estão conectados a cada antena do arranjo da UA por meio de sua porta de RF. O sinal óptico que passa pelo MF sofre modulação de fase pelo sinal de RF de interesse que chega pelas antenas. A porta de saída do MF é acoplada a um cabo de fibra óptica que possui, em sua outra extremidade, um filtro óptico (FO) que elimina uma das bandas laterais do sinal óptico modulado. Esse processo permitirá que um FD do tipo PIN, ligado à saída do FO, converta o sinal para a faixa de RF; isto é, converta a modulação e a detecção de fase em intensidade, permitindo a recuperação do sinal de RF original. A conversão do sinal ocorre devido ao fato de o FD ser quadrático e realizar o batimento da banda lateral remanescente com a portadora óptica proveniente do FO. O FO em consideração é uma grade de Bragg em fibra óptica (*Fiber Bragg Grating* — FBG) uniforme, com faixa de rejeição (*stopband*) próxima de uma função degrau, e um circulador para separar o sinal refletido do transmitido. O sinal refletido é aquele que será fotodetectado.

Há dois fenômenos importantes a serem considerados no funcionamento correto deste enlace. O primeiro é a sintonia do FO de RF composto pelo laser DFB, MF e pela grade de Bragg, na qual a frequência do sinal de ressonância da FBG, na qual a frequência do sinal de RF somado à frequência do sinal óptico deve ser diferente da faixa de frequência de rejeição da grade. O segundo fenômeno de interesse é o emprego da lei quadrática do FD para realizar o batimento das componentes espectrais, no qual ocorre a conversão do tipo de modulação do sinal, de fase para intensidade. Esse processo é amplamente descrito na literatura. A Figura 3 ilustra como essa sintonia é realizada.

Figura 3. Diagrama esquemático da sintonia da portadora óptica na grade de Bragg com o comportamento de filtro óptico ideal.

2.2. MODELAGEM MATEMÁTICA DO COMPORTAMENTO DO RECEPTOR TOTALMENTE FOTÔNICO DE ENVOLTÓRIA

Um sinal óptico gerado por um diodo *laser*, com campo elétrico igual a Equação 1:

$$\vec{E}(t)_O = E_O e^{j(\omega_o t + \varphi_i)} \hat{x} \quad (1)$$

a amplitude do campo elétrico do sinal proveniente do diodo laser é E_O , sua frequência angular é ω_o , o tempo é t e a fase é φ_i , incidindo em um MF. Visando facilitar a análise do campo $\vec{E}(t)_O$, considera-se a fase $\varphi_i = 0$ e sua orientação coincidente com a do cristal de LiNO_3 do MF.

Considerando um sinal elétrico de RF incidindo na entrada de RF de um MF, sua tensão é definida como Equação 2:

$$\vec{V}(t)_{RF} = V \cos(\omega_{RF} t) \hat{x} \quad (2)$$

A amplitude da tensão de RF incidente é V , sua frequência angular é ω_{RF} e o tempo é t . O campo elétrico é considerado orientado no eixo x, coincidente com a orientação do cristal de LiNO_3 do MF.

No MF, o sinal óptico sofre uma alteração de fase na forma (Equação 3):

$$\vec{E}(t)_O = [E_O e^{j(\omega_o t + j m \cos(\omega_{RF} t))}] \hat{x} \quad (3)$$

O índice de modulação m é definido como Equação 4:

$$m = \frac{V}{V_\pi} \pi \quad (4)$$

Onde:

V_π : a tensão de meia-onda do MF.

Considerando uma condição especial de operação do modulador, denominada regime de operação de pequenos sinais, em que $m \ll 1$, a Equação 3 pode ser matematicamente reescrita de forma simplificada em função das séries de Bessel (HALEMANE; KOROTKY, 1990). Dessa forma, o sinal de saída do modulador no regime de operação de pequenos sinais, pode ser expresso por Equação 5:

$$\vec{E}(t)_M \cong \left[E_O J_0(m) e^{j(\omega_o t)} + E_O J_1(m) e^{j[(\omega_o + \omega_{RF})t + \frac{\pi}{2}]} + E_O J_1(m) e^{j[(\omega_o - \omega_{RF})t - \frac{\pi}{2}]} \right] \hat{x} \quad (5)$$

As funções de Bessel de primeira espécie e ordem 0 e 1 são, respectivamente, $J_0(m)$ e $J_1(m)$.

O sinal óptico na saída do MF apresenta bandas laterais iguais em amplitude e simétricas em fase, o que ocasiona um sinal *Direct Current* (DC) na saída do FD caso as componentes espectrais não sofram mudanças de fase ou amplitude. Esse sinal de saída do MF é então acoplado a uma FBG, conforme ilustrado na Figura 2, e sintonizado no ponto de operação da grade indicado na Figura 3, após passar pelo divisor de potência óptica.

O conjunto laser DFB, MF e FBG empregada no ponto de operação da Figura 3 comporta-se como um FO de RF com uma rampa de refletividade que parte da transmissão total e termina no início da região de reflexão máxima do sinal óptico (IVO *et al.*, 2017). Essa rampa não é desejável para essa aplicação; idealmente, a resposta da grade deveria apresentar o comportamento de uma função degrau ideal. Contudo, a operação nessa região ainda permite um desbalanceamento em amplitude e fase das bandas laterais do sinal proveniente do MF, originando a conversão da modulação em fase em intensidade.

Quando o sinal óptico se propaga na FBG, a portadora e uma de suas parcelas transmitidas, quando posicionadas no ponto de inflexão da curva de refletividade da grade de Bragg conforme a Figura 3, enquanto a outra parcela é refletida. A parcela transmitida pela FBG é acoplada ao FD. É importante observar que a FBG é projetada para possuir um alto coeficiente de refletividade óptica, praticamente constante para frequências de RF na região de rejeição, conhecida como *stopband*.

A sintonia do FO formado pela FBG foi realizada com base no ajuste da temperatura da cavidade ressonante do diodo *laser* DFB, de modo que ω_O assumia valor suficiente para que, somado pelo sinal de RF, ω_{RF} , situe-se na faixa espectral de transmissão da grade, conforme ilustrado na Figura 3. Essa sintonia faz com que apenas a banda lateral superior e a portadora óptica do sinal incida no FD. O sinal expresso pela Equação (6) depende diretamente da resposta em frequência dos parâmetros de transmissividade, $T(\omega)$, e de fase, $\varphi(\omega)$, da FBG. O parâmetro $\sqrt{\alpha}$ representa o fator de proporcionalidade ocasionado pela divisão de potência óptica (Equação 6).

$$\vec{E}(t)_T \cong \left[\sqrt{\alpha} E_O \left(T(\omega_o) J_0(m) e^{j(\omega_o t + \varphi(\omega_o))} + T(\omega_o + \omega_{RF}) J_1(m) e^{j((\omega_o + \omega_{RF})t + \frac{\pi}{2} + \varphi(\omega_o + \omega_{RF}))} \right) \right] \hat{x} \quad (6)$$

Considerando a FBG como um filtro ideal com resposta equivalente a uma função degrau, os termos $T(\omega_o + \omega_{RF}) \cong T(\omega_o) \cong T$ e $\varphi(\omega_o) \cong \varphi(\omega_o + \omega_{RF}) \cong \varphi$. Como o FD é sensível à intensidade do sinal óptico incidente, torna-se necessário calcular o valor do vetor de *Poynting*, sabendo-se que o campo magnético é (Equação 7):

$$\vec{H}(t)_T \cong \frac{\left[\sqrt{\alpha T E_0} \left(J_0(m) e^{j(\omega_o t + \varphi)} + J_1(m) e^{j(\omega_o + \omega_{RF}) t + \frac{\pi}{2} + \varphi} \right) \right]}{\eta} \hat{y} \quad (7)$$

onde η é a impedância intrínseca do material. O vetor de *Poynting* é dado por Equação 8:

$$\vec{S}(t) = \vec{E}(t)_T \times \vec{H}(t)_T \quad (8)$$

Empregando Equações 6 e 7 em 8, obtém-se Equação 9:

$$\vec{S}(t) = \frac{\left[\alpha T^2 E_0^2 \left(J_0^2(m) + J_1^2(m) + J_0(m) J_1(m) \left(e^{-j(\omega_{RF} t + \frac{\pi}{2})} + e^{j(\omega_{RF} t + \frac{\pi}{2})} \right) \right) \right]}{\eta} \hat{z} \quad (9)$$

Sabendo-se que, em Equação 9, a soma de exponenciais corresponde à relação trigonométrica $2\cos(A) = e^{-j(A)} + e^{j(A)}$ e que $\cos\left(\omega_{RF} t + \frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}(\omega_{RF} t)$ (Equação 10)

$$\vec{S}(t) = \frac{\alpha T^2 E_0^2 \left[\left(J_0^2(m) + J_1^2(m) \right) + 2J_0(m) J_1(m) \text{sen}(\omega_{RF} t) \right]}{\eta} \hat{z} \quad (10)$$

A corrente elétrica $i(t)$ na saída do FD, na frequência de banda base, é calculada pela multiplicação de (10) pela área do FD, A , e pela responsividade do FD, R (Equação 11)

$$i(t) = AR\alpha T^2 E_0^2 \frac{\left[\left(J_0^2(m) + J_1^2(m) \right) + 2J_0(m) J_1(m) \text{sen}(\omega_{RF} t) \right]}{\eta} \quad (11)$$

O ganho do enlace do sinal de RF é obtido pela divisão da potência de RF de saída pela potência de entrada (Equação 12):

$$G = \frac{i^2 R}{P_{RF}} = \frac{2R^2 \alpha^2 T^4 P_0^2 \pi^2 R^2}{V_\pi^2} \quad (12)$$

Onde:

P_0 : a potência média do sinal óptico, dada por $P_0 = A E_0^2 / 2\eta$;
 P_{RF} : a potência média do sinal RF na entrada do MF, dada por $P_{RF} = V^2 / R$, onde R representa a impedância de saída do FD.

Essa impedância é considerada casada, assumindo comportamento resistivo. Como o modulador foi proposto operando no regime de pequenos sinais, $J_0(\pi V / V_\pi) \cong 1$ e $J_1(\pi V / V_\pi) \cong \pi V / V_\pi$

Aplicando os dados contidos na Tabela 1 em Equação 12, é possível observar, na Figura 4, o comportamento do ganho do sinal de RF previsto com a distância variando de 0 a 50 m e, na Figura 5, o ganho variando em função da frequência do sinal de 300 MHz a 20 GHz.

Observando o resultado na Figura 4, percebe-se que o ganho de potência do sinal de RF apresenta uma variação controlada pela potência do sinal óptico do *laser* DFB. Esse fato pode compensar a potência do sinal de RF na saída do circuito óptico. Na Figura 5, observa-se o sinal estável em termos de valores ganho do enlace para uma potência do *laser* selecionada; neste caso, a potência escolhida foi de 10 dBm.

Observando o resultado apresentado pela Figura 6, no qual de analisa a variação do ganho de RF (G_{RF}) em relação ao valor

Tabela 1. Valores previstos para os cálculos de ganho de rádio frequência.

PARÂMETRO	VALOR
Comprimento de onda da portadora óptica	1.551,5 nm
Impedância da carga de RF	50 Ω
Potência do sinal de RF aplicada ao MF	0,3 dBm para mi = 0,1
Potência do Laser	100,0 mW
Tensão de meia-onda	10,0 V
Perda óptica total	9,0 dB
Dispersão cromática da fibra monomodo padrão @ 1,550 nm (Corning®, 2002)	17 ps/nm.km
Responsividade do fotodetector	0,9 mA/mW

RF: rádio frequência; MF: modulador de fase.

Figura 4. Comportamento do Ganho de Potência do sinal de Rádio Frequência sob a variação da potência do laser de realimentação distribuída.

estimado de referência em torno de -33 dB, a maior variação obtida foi de aproximadamente 0,002 dB. Conclui-se, portanto, que o comportamento é estável ao longo do intervalo de comprimento (0 a 50 m) e da frequência de RF (0,3 a 20 GHz).

3. EXPERIMENTOS REALIZADOS

O enlace foi implementado por componentes comerciais. Foram utilizados um laser DFB operando a 1.551,5 nm, um MF com tensão de meia-onda, $V_{\pi} = 10$ V, um divisor com duas saídas, 30 m de fibra óptica *Corning Glass* (SMF-28) com dispersão de 17 ps/nm.km e dois FDs para comprimentos de onda de 900 a 1.650 nm (banda de saída de RF até 5 GHz). As perdas ópticas medidas foram em torno de 12 dB. O arranjo de teste foi implementado conforme o diagrama esquemático apresentado na Figura 7.

Figura 5. Comportamento do Ganho de Potência do sinal de Rádio Frequência sob a variação da frequência da portadora do sinal de Rádio Frequência.

Figura 6. Comportamento do Ganho de Potência do sinal de Rádio Frequência sob a variação da frequência da portadora do sinal de Rádio Frequência.

Inicialmente, todos os componentes deste circuito óptico foram caracterizados experimentalmente, a fim de determinar os valores envolvidos em cada parâmetro do enlace. Ressalta-se que os valores dos parâmetros dos componentes ópticos utilizados no cálculo do valor teórico do ganho de RF foram praticamente os mesmos observados experimentalmente, com variação desprezível.

Após essa caracterização, para medir o ganho de potência do sinal de RF do enlace, um dos cabos de RF de entrada do sistema a ser caracterizado foi conectado à porta 1 do analisador de rede. O FD foi conectado à porta 2 do analisador de rede. Com esse procedimento, o parâmetro S21 da matriz de espalhamento de RF pôde ser calculado a partir do enlace de fibra óptica. O ganho de RF do sistema foi determinado a partir da comparação dos valores medidos nas portas 1e 2 do analisador de rede, representado como o parâmetro S21 de cada canal, descontando-se a perda representada pelo resultado medido do parâmetro S21 dos cabos de RF. Esse método de medida foi repetido para o outro canal. A Figura 8 mostra a comparação dos sinais medidos para uma das saídas de RF, sobrepondo os valores calculados pelo método numérico e os valores experimentais em uma variação de frequência de 300 MHz a 3 GHz. Essa medida ficou restrita ao equipamento disponível. Deve-se notar que o resultado medido na saída de RF foi

Figura 7. Arranjo experimental tratando o enlace como um dispositivo sob teste. O equipamento utilizado para medir o ganho do sinal de Radio Frequência pelo enlace foi o analisador de rede Agilent N5230C, que opera de 300 MHz a 3 GHz.

praticamente idêntico, considerando o equilíbrio do divisor de quase 50% em cada porta de saída.

Comparou-se o resultado obtido com aqueles existentes para enlaces de RF de banda larga, para a mesma faixa de frequência, empregando cabo coaxial de alto desempenho. Essa comparação é apresentada na Figura 9.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando os resultados, pode-se constatar que o enlace de 30 m se comporta linearmente como se não houvesse restrição

Figura 8. Resultado para um enlace de 30 m com laser operando em 10 mW e o valor estimado no modelo numérico para os mesmos parâmetros do enlace, considerando a faixa de frequência de 300 MHz a 3 GHz.

Figura 9. Comparativo de rendimento do enlace em fibra óptica com o cabo coaxial do modelo TestPro8, da Radiall Inc.

por dispersão cromática, descasamento de impedância e outros problemas não lineares, conforme a Figura 8. O mesmo não pode ser observado em enlaces de sinais de banda larga por cabos coaxiais. Pelas curvas observadas na Figura 9, os valores de GRF variam de forma bastante expressiva tanto em comprimento quanto em frequência. O ganho de potência de RF para o enlace à fibra óptica manteve-se aproximadamente estável em torno de -32 dB para a faixa de frequência de 0,3 a 3 GHz. Esse ganho estável mostra que esse canal permite grande largura de banda do sinal de RF. Os resultados obtidos pelo método de cálculo empregando a aproximação para pequenos sinais aderiram completamente à curva de GRF medida para o circuito óptico. Relembrando que o conceito da aproximação para pequenos sinais considera que, com o índice de modulação m próximo de 0,10, não há transferência de energia da componente fundamental para os harmônicos. Caso a potência do sinal de RF seja aumentada na entrada do circuito óptico, o MF suporta até a potência de ruptura em torno de 30 dBm; em toda essa variação de potência, o sinal sofrerá distorção por harmônicos e compressão de 1 dB no ganho de potência de RF. A sugestão é utilizar um limitador de potência entre as antenas e o MF para garantir uma potência suficiente, de modo que o índice de modulação m não ultrapasse 0,1. Com essa expressão matemática apresentada, só é possível prever com precisão o comportamento do ganho de potência do sinal de RF para pequenos sinais. Como o enlace é de apenas 30 m, podendo chegar a 50 m, não foram percebidos problema de descasamento de impedância ou dispersão cromática, conforme observado na literatura e na verificação experimental.

5. CONCLUSÕES

Conforme pode ser depreendido no trabalho, o enlace de sinais de RF de banda larga por intermédio de circuito óptico mostrou-se uma solução viável para resolver os desafios apresentados no desenvolvimento de sistemas de Guerra Eletrônica. O sinal de RF pode ser transmitido sem distorções, sem preocupação com casamento de impedância, podendo ter seu ganho regulado pela potência do laser DFB, sem alteração significativa de seu valor entre 0 a 50 m. A banda do sinal de RF fica condicionada somente à largura de banda permitida pelo MF e pelo FD. Contudo, o MF necessita de um limitador de potência entre a saída da antena e sua entrada.

REFERÊNCIAS

CAPMANY, J.; NOVAK, D. Microwave photonics combines two worlds. *Nature Photonics*, v. 1, p. 319-330, 2007. <https://doi.org/10.1038/nphoton.2007.89>

HALEMANE, T. R.; KOROTKY, S. K. Distortion characteristics of optical directional coupler modulators. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, v. 38, n. 5, p. 669-673, maio 1990. <https://doi.org/10.1109/22.54939>

IVO, F. S.; BARONI, R. F.; COUTINHO, O. L. Filtro de RF fotônico sintonizável por variação de temperatura em *laser* DFB. In: SIMPÓSIO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS EM ÁREAS DE DEFESA, 2017.

Anais [...]. 2017. p. 169-173. Disponível em: https://www.sige.ita.br/edicoes-anteriores/2017/st/ST_11_2.pdf. Acesso em: 10 mar. 2026.

JEMISON, W. D.; PAOLELLA, A. C. Analog fiber-optic links. In: GOLIO, J.; GOLIO, M. (org.). *RF and microwave applications and systems*. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 160-190.

SERAFINO, G.; MARESCA, S.; PORZI, C.; SCOTTI, F.; GHELFI, P.; BOGONI, A. Microwave photonics for remote sensing: from basic concepts to high-level functionalities. *Journal of Lightwave Technology*, v. 38, n. 19, p. 5339-5355, 1º out. 2020. <https://doi.org/10.1109/JLT.2020.2989618>

PROJETO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE GEOMETRIAS DE MANTOS DE METAMATERIAIS PARA CAMUFLAGEM ACÚSTICA SUBMARINA¹

Design and computational simulation of metamaterial mantle geometries for underwater acoustic camouflage¹

Marco André Desbrousses Cotta¹

Resumo: A manipulação de ondas acústicas utilizando mantos de metamateriais representa uma abordagem promissora para a camuflagem sonora submarina. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador computacional para o projeto e a análise de diferentes geometrias de mantos, com o objetivo de reduzir o espalhamento acústico. Foram estudados arranjos em anéis concêntricos, grades cartesianas, espirais logarítmicas e padrões hexagonais, empregando a equação de Helmholtz modificada para meios heterogêneos. Os resultados mostraram que a geometria do manto exerce influência crítica na eficiência da camuflagem. O arranjo em anéis concêntricos apresentou o melhor desempenho, alcançando eficiência de aproximadamente 87%, enquanto as grades cartesianas obtiveram eficiência reduzida devido à formação de lóbulos de espalhamento. As espirais logarítmicas e os padrões hexagonais apresentaram desempenhos intermediários. As simulações confirmaram que os resultados obtidos estão em forte concordância com previsões teóricas disponíveis na literatura, validando a metodologia adotada. O estudo contribui para o avanço da engenharia de dispositivos de camuflagem acústica e abre caminho para futuras investigações em mantos adaptativos.

Palavras-chave: Metamateriais acústicos. Camuflagem submarina. Simulação numérica.

Abstract: The manipulation of acoustic waves using mantles of metamaterials represents a promising approach for underwater sound camouflage. This work presents the development of a computer simulator for the design and analysis of different mantle geometries, aimed at reducing acoustic scattering. Arrangements in concentric rings, Cartesian grids, logarithmic spirals and hexagonal patterns were studied, using the modified Helmholtz equation for heterogeneous media. The results showed that mantle geometry exerts a critical influence on camouflage efficiency. The concentric ring arrangement exhibited the best performance, achieving approximately 87% efficiency, while the Cartesian grids obtained reduced performance due to the formation of scattering lobes. The logarithmic spirals and hexagonal patterns showed intermediate performances. Simulations confirmed strong agreement with theoretical predictions available in the literature, validating the adopted methodology. The study contributes to the advancement of the engineering of acoustic camouflage devices and paves the way for future investigations into adaptive mantles.

Keywords: Acoustic metamaterials. Underwater camouflage. Numerical simulation.

¹ Encarregado da Divisão de Análise de Campo de Guerra Acústica no Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: marco.cotta@marinha.mil.br

¹Artigo aceito e apresentado no XXVII Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa.

1. INTRODUÇÃO

O controle da propagação de ondas acústicas é um dos principais desafios no campo da física aplicada, com implicações diretas em tecnologias de comunicação, detecção e isolamento acústico (CUMMER *et al.*, 2016). A descoberta e o desenvolvimento de metamateriais — estruturas compostas que exibem propriedades físicas não encontradas em materiais naturais — revolucionaram as abordagens tradicionais, permitindo a manipulação de ondas de forma precisa (PENDRY *et al.*, 2006).

Em particular, a camuflagem acústica visa reduzir ou eliminar a assinatura acústica de objetos perante ondas incidentes, o que é desejável tanto em aplicações civis quanto militares (CHEN; CHAN, 2007). A técnica de manta acústica baseia-se na aplicação de uma camada superficial de metamaterial com propriedades de impedância ajustadas para cancelar o campo espalhado pelo objeto, tornando-o indetectável (ALÛ, 2009).

Entretanto, a eficácia dessas mantas depende não apenas das propriedades materiais, mas também da geometria do arranjo, fator que pode influenciar significativamente a distribuição do campo de espalhamento (NORRIS, 2008). Estudos recentes sugerem que arranjos complexos podem produzir efeitos de interferência favoráveis à camuflagem, embora o entendimento completo desse fenômeno ainda esteja em desenvolvimento (CUMMER *et al.*, 2016).

Neste contexto, o presente trabalho propõe uma análise sistemática do impacto de diferentes geometrias de mantos sobre a eficiência de camuflagem, por meio de simulação numérica baseada na resolução da equação de Helmholtz modificada para meios heterogêneos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A propagação de ondas acústicas em meios isotrópicos é classicamente modelada pela equação da onda, que, em regime harmônico, reduz-se à equação de Helmholtz (Equação 1):

$$\nabla^2 P(r) + k^2(r)P(r) = 0 \quad (1)$$

Onde:

$P(r)$: amplitude complexa da pressão acústica; e

$k(r)$: número de onda local, dependente da posição (CHEN; CHAN, 2007).

Em metamateriais acústicos, a variação espacial de propriedades efetivas, como densidade $\rho(r)$ e módulo de compressibilidade $K(r)$, altera a relação de dispersão (Equação 2):

$$k(r) = \omega \sqrt{\frac{\rho(r)}{K(r)}} \quad (2)$$

Onde:

ω : frequência angular da onda (NORRIS, 2008).

A eficiência de um manto de metamaterial é diretamente relacionada à capacidade de ajustar a impedância acústica superficial Z_s , de modo que o campo espalhado resultante seja minimizado. A condição de contorno de impedância é expressa por Equação 3:

$$\left. \frac{\partial P}{\partial n} \right|_{\text{superfície}} + ikZ_s P \quad (3)$$

conforme derivado nos trabalhos de Alù (2009).

Idealmente, o manto deve gerar um campo espalhado P_{sc} que cancele o espalhamento produzido pelo objeto. Esse objetivo pode ser formalizado como um problema de otimização (Equação 4):

$$\min_{Z_s} \left(\int_{\Omega} |P_{sc}|^2 d\Omega \right) \quad (4)$$

Onde:

Ω : região de interesse no espaço (CUMMER *et al.*, 2016).

Além disso, variações suaves e contínuas de impedância promovem melhor adaptação da onda, minimizando reflexões abruptas que degradariam a camuflagem (NORRIS, 2008).

3. METODOLOGIA

Para investigar o impacto da geometria dos mantos, foi desenvolvido um simulador numérico baseado no método de diferenças finitas para a solução da equação de Helmholtz, similar ao empregado por Chen e Chan (2007).

O domínio de simulação foi definido como um volume tridimensional, baseado em uma malha bidimensional de 300×300 pontos, representando uma seção transversal do manto de camuflagem. Essa abordagem permite a análise detalhada

da distribuição geométrica dos elementos do metamaterial, que são simulados em diferentes padrões, como grade, anéis, e arranjos em espiral e hexagonal. Cada uma dessas geometrias é interpretada como uma seção de uma estrutura com variação ao longo do terceiro eixo espacial. A frequência da onda incidente foi fixada em 5 kHz, valor típico de sonares de alta resolução usados para imageamento acústico e detecção de alvos em curtas e médias distâncias no meio submarino. Considerando a velocidade do som na água como 1.500 m/s, obtém-se um comprimento de onda de aproximadamente 30 cm, adequado à análise do espalhamento em estruturas de dimensões reduzidas. As células do metamaterial possuem dimensões da ordem de 3 cm, com variação nas configurações geométricas de acordo com o padrão adotado, garantindo tanto a representatividade física do modelo quanto a viabilidade numérica da simulação (NORRIS, 2008).

Foram implementadas quatro classes de geometria para os mantos:

- » Anéis concêntricos com gradiente radial de impedância (Figura 1) (ALÛ, 2009);
- » Grades cartesianas periódicas de células quadradas (Figura 2) (PENDRY *et al.*, 2006);

Figura 1. Geometria de anéis concêntricos.

Figura 2. Geometria de grades cartesianas.

- » Espirais logarítmicas geradas por transformações conformes (Figura 3) (CHEN; CHAN, 2007);
- » Padrões hexagonais inspirados em mosaicos de Voronoi (Figura 4) (CUMMER *et al.*, 2016).

A medida de eficiência de camuflagem foi definida como (Equação 5):

$$\eta = 1 - \frac{E_{\text{espalhamento com manto}}}{E_{\text{espalhamento sem manto}}} \quad (5)$$

Onde:

E: energia total do campo espalhado, integrada em toda a região externa ao objeto (NORRIS, 2008).

As simulações foram realizadas no ambiente Python, utilizando as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib para cálculo e visualização dos resultados — metodologia compatível com práticas atuais em modelagem de metamateriais (CHEN; CHAN, 2007).

A equação mede quanto da energia de espalhamento original foi suprimida pela presença do manto.

- » Se $\eta \approx 1$, significa que o manto conseguiu anular quase todo o espalhamento (camuflagem quase perfeita);

Figura 3. Geometria de espirais.

Figura 4. Geometria de padrões hexagonais.

- » Se $\eta \approx 0$, significa que não houve melhora (manto ineficaz).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos mostraram que a geometria do manto influencia de maneira crítica a eficiência de camuflagem. Primeiramente, apresenta-se o objeto sem a proteção da manta acústica (Figuras 5 e 6).

É possível observar claramente a reflexão das ondas em interferências construtivas e destrutivas.

O arranjo em anéis concêntricos (Figuras 7 e 8) alcançou as maiores eficiências, com valores de $\eta \approx 87\%$, consistentes com previsões teóricas de acoplamento gradual da impedância (ALÛ, 2009).

Por outro lado, as grades cartesianas (Figuras 9 e 10) apresentaram desempenho reduzido, com $\eta \approx 58\%$, devido à formação de lóbulos de espalhamento ao longo dos eixos principais, conforme descrito em trabalhos anteriores sobre difração periódica (CUMMER *et al.*, 2016).

A espiral logarítmica (Figuras 11 e 12) mostrou resultados intermediários ($\eta \approx 72\%$), promovendo dispersão angular suave das ondas incidentes, como esperado de estruturas baseadas em transformações conformes (CHEN; CHAN, 2007).

Figura 5. Campo de pressão acústico para onda plana incidente sobre o objeto sem manto acústico.

O padrão hexagonal (Figuras 13 e 14) apresentou eficiência de $\eta \approx 65\%$, fornecendo um campo espalhado mais isotrópico, o que pode ser vantajoso para camuflagem em ambientes de incidência aleatória (NORRIS, 2008).

Figura 6. Campo de pressão acústico para onda esférica incidente sobre o objeto sem manto acústico.

Figura 7. Campo de pressão para manto com geometria de anéis concêntricos sob onda plana incidente.

Os resultados obtidos por meio das simulações demonstraram que a geometria do manto acústico exerce influência crítica sobre a eficiência da camuflagem. Na ausência do manto (Figuras 5 e 6), observam-se fortes padrões de reflexão e interferência.

Figura 8. Campo de pressão para manto com geometria de anéis concêntricos sob onda esférica incidente.

Figura 9. Campo de pressão para manto em grade cartesiana sob onda plana incidente.

Dentre as geometrias investigadas (Quadro 1):

- » O arranjo em anéis concêntricos alcançou a maior eficiência ($\eta \approx 87\%$), em conformidade com previsões teóricas sobre acoplamento gradual da impedância (ALÛ, 2009);

Figura 10. Campo de pressão para manto em grade cartesiana sob onda esférica incidente.

Figura 11. Campo de pressão para manto em espiral logarítmica sob onda plana incidente.

- » A configuração de grades cartesianas apresentou eficiência reduzida ($\eta \approx 58\%$), consistente com efeitos de difração periódica já descritos na literatura (CUMMER *et al.*, 2016).
- » A espiral logarítmica obteve eficiência intermediária ($\eta \approx 72\%$), corroborando resultados prévios de dispersão angular suave via transformações conformes (CHEN; CHAN, 2007).

Figura 12. Campo de pressão para manto em espiral logarítmica sob onda esférica incidente.

Figura 13. Campo de pressão para manto com padrão hexagonal sob onda plana incidente.

- » O padrão hexagonal atingiu eficiência de $\eta \approx 65\%$, gerando espalhamento isotrópico conforme previsto para estruturas semelhantes (NORRIS, 2008).

As simulações confirmaram, portanto, forte concordância com as referências teóricas e experimentais da literatura especializada, validando o modelo desenvolvido.

5. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a geometria da manta de metamaterial exerce influência significativa sobre a eficácia

Figura 14. Campo de pressão para manto com padrão hexagonal sob onda esférica incidente.

Quadro 1. Comparação dos resultados obtidos com a literatura existente.

Geometria	Eficiência Alcançada (η) %	Valores Reportados %	Referência
Anéis Concêntricos	87	85-90	Alù (2009)
Grade Cartesiana	58	55-60	Cummer <i>et al.</i> (2016)
Aspiral Logarítmica	72	70-75	Chen e Chan (2007)
Padrão Hexagonal	65	60-68	Norris (2008)

da camuflagem acústica. Entre as geometrias investigadas, a configuração de anéis concêntricos apresentou o melhor desempenho, confirmando a importância de variações radiais suaves de impedância (ALÛ, 2009).

Ressalta-se que a modelagem bidimensional adotada neste estudo se mostrou adequada à análise da camuflagem acústica submarina, uma vez que a propagação das ondas acústicas em meio fluido é escalar e pode ser representada de forma consistente em duas dimensões. Embora a extensão para modelos tridimensionais seja desejável em trabalhos futuros, os resultados obtidos fornecem boa concordância com previsões teóricas e literatura existente,

validando a utilização da abordagem 2D como etapa inicial de investigação.

O foco deste trabalho em referências clássicas é intencional, pois o objetivo principal foi testar a aplicabilidade de conceitos bem estabelecidos em mantos para frequências eletromagnéticas na faixa acústica submarina. Com a confirmação de que tais conceitos são efetivos, os próximos passos incluirão a exploração do estado da arte, bem como de abordagens adaptativas e reconfiguráveis, ampliando os desafios e a inovação do projeto. Além disso, a próxima etapa já está em desenvolvimento, consistindo na construção de um modelo em escala e na realização de testes em tanque acústico, com o objetivo futuro de revestir uma mina submarina.

REFERÊNCIAS

ALÛ, A. Mantle cloaking of arbitrary objects using a thin layer of metamaterials. *Physical Review B*, v. 80, n. 24, p. 245115, 2009.

CHEN, H.; CHAN, C.T. Acoustic cloaking and transformation acoustics. *Journal of Physics D: Applied Physics*, v. 43, 113001, 2007. <https://doi.org/10.1088/0022-3727/43/11/113001>

CUMMER, S. A.; CHRISTENSEN, J.; ALÛ, A. Controlling sound with acoustic metamaterials. *Nature Reviews Materials*, v. 1, n. 3, 16001,

2016. <https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.1>

NORRIS, A. N. Acoustic metafluids. *Journal of the Acoustical Society of America*, v. 125, p. 839-849, 2008. <https://doi.org/10.1121/1.3050288>

PENDRY, J. B.; SCHURIG, D.; SMITH, D. R. Controlling electromagnetic fields. *Science*, v. 312, n. 5781, p. 1780-1782, 2006. <https://doi.org/10.1126/science.1125907>

PRODUÇÃO EDITORIAL

ZEPPELINI
PUBLISHERS